

ЎТМИШГА НАЗАР

2 - МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК - 2

LOOK TO THE PAST

SPECIAL ISSUE - 2

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

"Ўтмишга назар" илмий журнали таҳририй маслаҳат кенгаши
редакционный совет научного журнала "Взгляд в прошлое"
Editorial board of the scientific journal Looking into the past

Кебадзе Мадонна

*Доктор исторических наук, Телавский
государственный университет, Грузия*

Бурдиашвили Майя

*Доктор исторических наук, Телавский
государственный университет, Грузия*

Кожакеева Ляззат Темировна

*тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети, Қозоғистон Республикаси*

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич

*тарих фанлари доктори, профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети*

Бобожонова Дилором Бобожонова

*тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети*

Зияева Доно Ҳамидовна

*тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти*

Аширов Адхам Азимбаевич

*тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти*

Агзамова Гулчехра Азизовна

*тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти*

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна

*тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти*

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна

*тарих фанлари номзоди, доцент. Ўзбекистон
давлат жаҳон тиллари университети*

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна

*Тарих фанлари номзоди, доцент
Ўзбекистон Миллий университети*

Ғофоров Шокир Сафарович

*тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат тиббиёт институти*

Эргашева Юлдуз Алимовна

*Тарих фанлари доктори, профессор
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт институти*

Теймураз Ахалмосулишвили

*профессор, Телавский государственный
университет, Грузия*

Халикова Рахбар Эргашевна

*тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети*

Ишанходжаева Замира Райимовна

*тарих фанлари доктори, профессор в.б.,
Ўзбекистон Миллий университети*

Кобзева Ольга Петровна

*тарих фанлари доктори, профессор в.б.,
Ўзбекистон Миллий университети*

Одилов Аброр Анварович

*тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети*

Ерметов Аваз Абдуллаевич

*тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети*

Саипова Камола Давляталиевна

*тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети*

Джоробекова Айнур Эшимбековна

*тарих фанлари номзоди, профессор,
Ташқи ишлар вазирлиги қошидаги Дипломатия
академияси, Қозоғистон Республикаси*

Толипов Файзулла Саидович

*тарих фанлари номзоди, доценти
Тошкент давлат техника университети*

25. Timur Ivanov, Javohir Jakparov SOVET TARIXSHUNOSLIGIDA MARKAZIY OSIYONING MILLIY-HUDUDIY MASALALARI.....	172
26. Наргиза Кенжаева СССР ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ ЭКСПЕДИЦИЯЛАРИНИНГ ТОЖИКИСТОН САНОАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИНИ ЎРГАНИШГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ (XX АСРНИНГ 30-ЙИЛЛАРИ).....	178
27. Нурали Кўчимов ЎЗБЕКИСТОНДА ОМБУДСМАН ИНСТИТУТИ ФАОЛИЯТИ ТАРИХШУНОСЛИГИ.....	189
28. Луиза Махмутходжаева ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА РОССИЯ УНИВЕРСИТЕТЛАРИ ФИЛИАЛЛАРИНИНГ ОЧИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИ.....	196
29. Хамидбек Маткаримов ХОРАЗМ ВОҲАСИДА АНТИК ДАВР ИЖТИМОЙ – ИҚТИСОДИЙ ТИЗИМИНИНГ РЕКОНСТРУКЦИЯСИ.....	206
30. Akmal Mengliboyev TARIXIY SHAХSLARNING MILLIY MANFAATLAR UCHUN KURASHI TARIXIDAN.....	215
31. Ёқубжон Мухамедов ЧОЧ ВОҲАСИНИНГ ИЛК ЎРТА АСРЛАР ДАВРИ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ВА БОШҚАРУВ ТАРИХИ.....	220
32. Ҳалим Муродов БУХОРО ТУРИЗМИНИНГ ХАЛҚАРО ҲАМКОРЛИГИ.....	230
33. Азизбек Мўминов ЎЗБЕКИСТОНДА ЭКОЛОГИК ТУРИЗМИНИ ҲУДУДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	237
34. Сардорбек Мирзахалов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА ЁШЛАР ТАДБИРКОРЛИГИГА ҚАРАТИЛГАН ДАВЛАТ СИЁСАТИ.....	244
35. Дурдонахон Муродова ЖАНУБИЙ ФАРҒОНА ШАҲАРСОЗЛИГИ ЁЗМА МАНБАЛАР ВА АРХЕОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА.....	250
36. Сапорбой Наврузов, Баҳодир Сатимов П.П.ИВАНОВ - “ХИВА ДАВЛАТ ҲУЖЖАТЛАРИ” ТАДҚИҚОТЧИСИ.....	256
37. Отабек Норматов ТУРКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА РАЙОНЛАШТИРИШ СИЁСАТИ ЎТКАЗИЛИШИ.....	261

38. Рустам Неъматов ЎЗБЕКИСТОН ВА ХИТОЙ ХАЛҚ РЕСПУБЛИКАСИ: СТРАТЕГИК ҲАМКОРЛИК ЙЎЛИДА.....	268
39. Аъзамжон Тўхтабаев ЎЗБЕКИСТОНДА ҲАВО ТРАНСПОРТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ТАРИХИ (1924-1950 йй.).....	274
40. Жаҳонгир Олимов ФАРҶОНА ВОДИЙСИДА ЎРМОНЧИЛИК ТАРИХИДАН (1925–1945 йиллар).....	283
41. Ёсин Ортиқов ЗАМОНАВИЙ ДУНГАН ОИЛАСИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	287
42. Жамшид Перемкулов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ТАБИИЙ РЕСУРСЛАРИНИНГ ФРОНТ ЭҲТИЁЖЛАРИГА ЙЎНАЛТИРИЛИШИ (ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА).....	294
43. Бектош Рахимов ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИ XIX-XX АСР БОШЛАРИДАГИ ЕВРОПАЛИК ТАДҚИҚОТЧИЛАР НИГОҲИДА.....	300
44. Гулчехра Рахимова САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДАГИ ЭКОЛОГИК ҲОЛАТГА САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ.....	313
45. Абдилатип Саримсоқов, Бахтиёр Халмуратов ҚАДИМИЙ ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРДА ДУАЛИСТИК ҚАРАШЛАРИНИНГ НАМОЁН БЎЛИШИ.....	322
46. Сохиба Сулайманова ИЛК ЎРТА АСРЛАР ЁЗМА МАНБАЛАРИДА СУҒД ВОҲАСИ ТАРИХИ.....	328
47. Ҳавасхон Солиева ҚЎҚОН ҚОҒОЗИ ТАРИХИМИЗНИНГ ЎҚИЛМАГАН САҲИФАСИ (XVII аср 20-30 йиллари мисолида).....	342
48. Солежон Тошев ЎЗБЕКИСТОН СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИК ДАВРИ ТАРИХИНИНГ ТУРКИЯДА ЎРГАНИЛИШИ.....	347

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Timur Nikolayevich Ivanov,
Sankt-Peterburg davlat universiteti,
Tarix instituti 2-kurs magistranti
Sankt-Peterburg, Rossiya Federatsiyasi
timurich-88@mail.ru

Javohir Islom o'g'li Jakparov,
Sankt-Peterburg davlat universiteti,
Tarix instituti 2-kurs magistranti
Sankt-Peterburg, Rossiya Federatsiyasi
javokhir_117@mail.ru

SOVIET TARIKSHUNOSLIGIDA MARKAZIY OSIYONING MILLIY-HUDUDIY MASALALARI

For citation: Timur N.Ivanov, Zhavokhir I.Zhakparov, SOVIET HISTORIOGRAPHY OF THE NATIONAL-TERRITORIAL QUESTION IN CENTRAL ASIA. Look to the past. 2020, Special issue 2, pp.172-177

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2020-SI-2-25>

ANNOTATSIYA

Tadqiqot mavzusi 1924-1925 yillarda milliy-hududiy delimitatsiya davrida O'rta Osiyodagi milliy-hududiy muammoning sovet tarixshunosligi. Mualliflar sovet tarixchilarining O'rta Osiyoda bolsheviklar tomonidan olib borilgan milliy siyosatiga yondashuvlar va izohlarini batafsil ko'rib chiqadilar. Imperial (mustamlaka) davrda mahalliy aholi va uning madaniyatini o'rganish bo'yicha tadqiqotlarni boshlagan etakchi sharqshunoslarning mavqeiga alohida e'tibor qaratiladi. Tarixiy bilimlarni shakllantirishda marksistik mafkuraning ta'siri ham ko'rsatilgan.

Калит сўзлар: Markaziy Osiyo, milliy-hududiy chegaralanish, islom, V.V.Bartold, tarixshunoslik.

Тимур Николаевич Иванов,
магистрант 2-го курса
Института истории, Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация
timurich-88@mail.ru

Жавохир Ислон угли Жакпаров,
магистрант 2-го курса
Института истории, Санкт-Петербургский Государственный Университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация
javokhir_117@mail.ru

СОВЕТСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ВОПРОСА В СРЕДНЕЙ АЗИИ

АННОТАЦИЯ

Предметом исследования является советская историография национально-территориального вопроса в Средней Азии в период национально-территориального размежевания в 1924-1925 гг. Авторы подробно рассматривают подходы и трактовки советских историков относительно национальной политики, проводимой большевиками в Средней Азии. Особое внимание уделяется позиции ведущих востоковедов, которые начали свои исследования по изучению местного населения и его культуры еще в имперский (колониальный) период. Также указывается влияние марксистской идеологии на формирование исторического знания.

Ключевые слова: Средняя Азия, национально-территориальное размежевание, ислам, В.В. Бартольд, историография.

Timur N.Ivanov,

2nd year undergraduate

Institute of History, St. Petersburg State University,

Saint Petersburg, Russian Federation

timurich-88@mail.ru

Zhavokhir I. Zhakparov,

2nd year undergraduate

Institute of History, St. Petersburg State University,

Saint Petersburg, Russian Federation

javokhir_117@mail.ru

SOVIET HISTORIOGRAPHY OF THE NATIONAL-TERRITORIAL QUESTION IN CENTRAL ASIA

ABSTRACT

The subject of the research is the Soviet historiography of the national-territorial issue in Central Asia during the period of national-territorial delimitation in 1924-1925. The authors examine in detail the approaches and interpretations of Soviet historians regarding the national policies pursued by the Bolsheviks in Central Asia. Particular attention is paid to the position of leading orientalist who began their research on the study of the local population and its culture back in the imperial (colonial) period. The influence of Marxist ideology on the formation of historical knowledge is also indicated.

Index Terms: Central Asia, national-territorial demarcation, Islam, V.V. Barthold, historiography.

1.Актуальность:

В 20-30-е гг. XX века в политике большевиков особое внимание уделялось национальному вопросу, а также образованию на бывших имперских (колониальных) окраинах национальных республик. В Средней Азии процесс национально-территориального размежевания (основной этап) проходил в период 1924-1925 гг. Однако итоги размежевания привели к территориальным спорам и конфликтам между республиками, отголоски которых мы наблюдаем и сегодня. Многие ученые и эксперты еще на стадии обсуждения размежевания предрекали возможные последствия недальновидной национальной политики, однако высшее партийное руководство не всегда прислушивалось к их мнению, что по нашему мнению негативно отобразилось на внутривосточную обстановку в Средней Азии как в советский, так и в постсоветский периоды.

2.Методы:

Народы и культура Средней Азии еще с имперского(колониального) периода были в центре внимания ведущих востоковедов из России. Многие из них продолжили свои исследования и в советский период. Однако востоковеды выступали против проведения национально-территориального размежевания в Средней Азии. Другие советские ученые предлагали тщательное изучение местного населения ввиду того, что размежевание проводится по национальному признаку. Между ними возникали споры касательно целесообразности и методов проведения национально-территориального размежевания в Средней Азии. При этом следует отметить, что данное историческое событие происходило почти 100 лет тому назад, однако связанные с ним вопросы остаются актуальными и по сей день. Исходя из этого, авторами применялись методы историзма и сравнительно-типологического познания истории и историографии.

3. Результаты исследования:

Одним из первых, кто по долгу службы обратил внимание на территориальный вопрос в Средней Азии был В.И. Ленин. В 1920 году в своих замечаниях по проекту Туркестанской Комиссии он предлагал составить карту (этнографическую и пр.) Туркестана с разделением на Узбекию, Киргизию и Туркмению [1]. В. И. Ленин в своих трудах, посвященных национальному вопросу, опирался на теорию конструктивизма, которая была очень популярна в XX веке среди европейских ученых таких как Б. Андерсена, П. Бурдые, Э. Геллнера, Э. Хобсбаума др. Тем самым, В.И. Ленин положил начало изучению национального вопроса. Также следует отметить тот факт, что теория конструктивизма заняла особое место в исторической науке в советский период. Одним из ярких последователей данной теории был В.А. Тишков.

Особую роль в изучении интересующего нас вопроса сыграл известный востоковед и академик В.В. Бартольд. В своем труде «Записка по вопросу об исторических взаимоотношениях турецких и иранских народностей Средней Азии» он затрагивает тему нашего исследования. По мнению Н.Н. Туманович, «Записка» была написана ученым по правительственному запросу, в связи с подготовкой национально-территориального размежевания в Средней Азии в 1924 г. [2].

Бартольд считал, что национально-территориальное размежевание по национальному признаку имело принципиальные расхождения с местными историческими традициями так как был выработан западноевропейской историей XIX века и тем самым противоречил местным историческим традициям. Будучи исследователем истории и культуры Востока и Средней Азии, он выступал за сохранение Хорезма, Бухары и других регионов в качестве отдельных политических единиц с их богатым культурным наследием.

Академик Бартольд, который посвятил большую часть своей жизни исследованию истории и культуры народов Средней Азии, выступал против размежевания в Средней Азии по национальному признаку. Он на основе собственных научных трудов считал, что национальный признак, впрочем, как и национальный вопрос не играл важную роль в государственных образованиях на территории Средней Азии вплоть до того, как они вошли в состав Российской империи. В заключении Бартольд отмечает необходимость отказа от искажения и произвольного толкования истории Средней Азии для продвижения политики национально-территориального размежевания.

Анализируя содержание "Записки", мы пришли к к выводу о том, что национальная политика большевиков в Средней Азии была в большей степени поспешной и необдуманной, а также не обратила внимание на большое влияние ислама в данном регионе. Бартольд считал, что у местного населения отсутствовала этническая консолидация для успешного проведения национально-территориального размежевания в Средней Азии. Данная политика разрушила некий баланс мирного сосуществования народов, проживающих в данном регионе, и в некоторой степени послужила основой территориальных споров и конфликтов, которые начались в процессе размежевания и отголоски которых мы можем наблюдать и по сей день. Согласно нашему мнению, основной посыл данной "Записки" заключалась в

попытке объяснить большевикам всю сложность и серьезность национального вопроса в Средней Азии, а также предостеречь от возможных проблем.

В рамках национальной политики особое внимание уделялось изучению этнического состава и этногенеза местного населения Средней Азии и Узбекистана, в частности. Изучением данного вопроса, начиная с имперского периода занимались востоковеды, среди них можно выделить В.В. Бартольда (1869–1930) [3], А.А. Семенова (1873–1958) [4] и В.П. Наливкин (1852–1918)[5].

В отдельную группу можно выделить исследования, которые проводили руководители территориальных комиссий И.А. Зеленский и И.П. Магидович. Итоги работы комиссии, а также проект по созданию национальных республик легли в основу отчета, подготовленным и опубликованным И.А. Зеленским [6]. И.П. Магидович во главе Комиссии по районированию исследовал территории Бухары и Хорезма, согласно ее результатам, были составлены топографические карты. Материалы работы комиссии и рекомендации по разделению территории Хорезма и Бухары на районы были также опубликованы [7].

Кандидатская диссертация Ш.И. Иногамова, защищенная в 1955 году, посвящена изучению этнического состава Ферганской долины, самого густонаселенного региона Средней Азии, национально-государственное размежевание которого представляло особую сложность ввиду множества факторов, большую часть которых подробно анализировал исследователь. Также в рамках диссертации были составлены уникальные этнографические карты всех районов, входивших в состав Узбекской ССР. В процессе изучения этнического состава населения Ферганской долины Ш.И. Иногамов уделил особое внимание спорному вопросу идентификации сартов и их принадлежности к узбекам[1].

Огромный вклад в изучении народов Средней Азии внес выдающийся русский этнограф И.И. Зарубин (1887–1964), который в рамках работы над разделом «Этнический состав СССР» Малой Советской Энциклопедии на основе материалов этнографических экспедиций и Всесоюзной переписи населения 1926 года изучил национальный состав СССР и Средней Азии в частности. Анализ этих материалов, который провел Зарубин, выявил большое количество ошибок разного характера, которые на наш взгляд в некоторой степени повлияли на результаты Комиссии по национально-государственному размежеванию в Средней Азии. Во время размежевания Бухары, Самарканда, и Сурхандарьи он по просьбе ЦИК СССР выступил в качестве эксперта по вопросу соотношения узбеков и таджиков в указанных регионах. В своем заключении он сообщил о расхождении данных в материалах Всесоюзной переписи населения 1926 года, проведенной в указанных регионах и Комиссии по районированию под председательством Мавлянбекова и Зелькиной ввиду недостаточной исследованностью округа и национальных групп, в него входящих[8].

Отдельно мы бы хотели рассмотреть основные причины проведения политики национально-территориального размежевания, которое в свою очередь является поворотным этапом в истории не только образованных национальных республик, но и Средней Азии в целом. В рамках анализа научных исследований по теме размежевания в Средней Азии мы определили следующие основные причины. Во-первых, некоторые представители региональной элиты и религиозные деятели выступали против размежевания и распространяли идеи пантюркизма. Эти идеи подрывали влияние власти советов Туркестане и именно проект по размежеванию смог разрушить их планы по объединению народов. Во-вторых, в Средней Азии вплоть до второй половины XIX века отсутствовало понятие национальности, основой чертой служили родоплеменные и религиозные отношения. Вследствие чего управление данной территорией вместе с населением со сложным этническим составом представляло определенные трудности. Вследствие чего было принято решение об образовании национальных республик и автономных областей для представителей основных национальностей, составляющих большую часть всего населения Туркестана таких как: узбеки, киргизы (казахи), каракиргизы (киргизы), туркмены, таджики и каракалпаки. населения наряду со сложным этническим составом населения. В третьих для развития экономической и хозяйственной деятельности отдаленных и отсталых регионов

некоторых республик, расположенных в горной, предгорной и пустынной местностях было принято решения о присоединении к ним крупных городов и населенных пунктов из соседних республик, при этом не взирая на национальные признаки.

4. Выводы и заключения:

Высшее партийное руководство СССР уделяло особое внимание национальному вопросу, изучению истории и культуры отдельных народов и этносов, проживавших на территориях союзных и автономных республик. Следует отметить и тот факт, что этногенез больших и малых народов СССР исследовали и изучали с точки зрения учения «марксизма-ленинизма», созданного на основе взглядов К.Г. Маркса (1818–1883), Ф. Энгельса (1820–1895) и В.И. Ленина (1870–1924). Несомненно, марксистская теория оказала влияние на объективность изложенных фактов и выводов касательно происхождения тех или иных народностей. Что касается позиции историков по национальному и территориальному вопросам то их условно можно разделить на 3 группы. В первую группу можно отнести востоковедов Бартольда и Семенова, которые выступали против национально-территориального размежевания в Средней Азии. При этом Семенов выступал в большей степени за то, что бы так называемый «таджикский вопрос» был тщательно изучен и пересмотрен. Представители второй группы, такие как Зеленский, Магидович и Зарубин отмечали ошибки в рамках проведения размежевания в Средней Азии. К третьей группе можно отнести остальных ученых, которые в рамках своих исследований придерживались советской идеологии и выступали с поддержкой национальной политики, проводимой большевиками.

Iqtiboslar/Сноски/References

- [1] Иногамов Ш.И. Этнический состав населения и этнографическая карта Ферганской Долины в границах Узбекской ССР: Дис. канд. ист. наук АН. УзССР (Ташкент), Институтисториииархеологии. Ташкент: 1955. (Inogamov Sh.I. Ethnic composition of the population and ethnographic map of the Ferghana Valley within the borders of the Uzbek SSR: Dis. Cand. East. Sciences AN. UzSSR (Tashkent), Institute of History and Archeology. Tashkent: 1955.)
- [2] Туманович Н.Н. Описание архива академика В.В.Бартольда. М.: Наука, 1976. 257 с. (Tumanovich N.N. Description of the archive of Academician V.V. Bartold. M.: Nauka, 1976. 257 p.)
- [3] Бартольд В.В. История Туркестана. Ташкент, 1922. 384 с.; Бартольд В.В. Таджики: Исторический очерк, - «Таджикистан». Сб. статей, под ред. Н. Л. Корженевского, Ташкент, 1925, стр. 93–111. [Наст, изд., т. II, ч. 1, стр. 449–468]; Бартольд В.В. Киргизы: Исторический очерк». Фрунзе, 1927. 155 с.; Бартольд В.В. Очерк из истории Семиречья». Фрунзе, 1945. 302 с. (Bartold V.V. History of Turkestan. Tashkent, 1922. 384 p.; Bartold V.V. Tajiks: A Historical Outline - “Tajikistan”. Sat articles, ed. N. L. Korzhenevskogo, Tashkent, 1925, pp. 93–111. [Nast, ed., Vol. II, part 1, pp. 449–468]; Bartold V.V. Kyrgyzstan: A Historical Outline”. Frunze, 1927.155 p.; Bartold V.V. An essay from the history of the Seven Rivers”. Frunze, 1945. 302 p.)
- [4] Семенов А.А. Материалы для изучения горных таджиков Центральной Азии. Ч. 1: Грамматический очерк и памятники нар. творчества. –М., 1900. с. 238; Семенов А.А. «К проблеме национального размежевания Средней Азии» (Ист.-этно. очерк) // Народное хозяйство Средней Азии. 1924. № 2/3. С. 26–40. (Semenov A.A. Materials for the study of mountain Tajiks of Central Asia. Part 1: Grammar sketch and monuments of Nar. creativity. – M., 1900. p. 238; Semenov A.A. “On the problem of the national demarcation of Central Asia” (East-ethn. Essay) // National Economy of Central Asia. 1924. No. 2/3. P. 26–40.)
- [5] Наливкин В.П. Туземцыраньшеитеперь. Этнографические очерки о тюрко-монгольском населении Туркестанского края, -М.: Издательство Либроком, 2012. 146 с. (Nalivkin V.P.

Natives before and now. Ethnographic essays on the Turkic-Mongolian population of the Turkestan Territory, -Moscow: Librokom Publishing House, 2012. 146 p.)

- [6] Зеленский И.А. Национально-государственное размежевание в Средней Азии. Ташкент: Средне-Азиатское. гос. изд-во, 1924. С. 86. (Zelensky I.A. National-State demarcation in Central Asia. –Tashkent: Central Asia. state Publishing House, 1924. P. 86.)
- [7] Магидович И.П. Территории и население Бухары и Хорезма. В 2 частях. –Ташкент: Изд. комиссии по районированию Средней Азии, 1926. С. 92. (Magidovich I.P. Territories and population of Bukhara and Khorezm. In 2 parts. –Tashkent: Publ. zoning commission of Central Asia, 1926. P. 92.)
- [8] Архив ИВР РАН. Ф. 121. О. 1. Д. 41. Л.1. (Archive of IOM RAS. F. 121.O. 1. D. 41. L. 1.)

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Наргиза Кенжаева,
Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика
институтини таянч докторанти,
kenjaeva82@inbox.ru

СССР ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ ЭКСПЕДИЦИЯЛАРИНИНГ ТОЖИКИСТОН САНОАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИНИ ЎРГАНИШГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ (XX АСРНИНГ 30-ЙИЛЛАРИ)

For citation: Nargiza Kenjaeva, CONTRIBUTION OF EXPEDITIONS OF THE USSR ACADEMY OF SCIENCES TO THE STUDY OF PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY IN TAJIKISTAN (30sof the twentieth century). Look to the past. 2020, Special issue 2, pp.178-188

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2020-SI-2-26>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада XX асрнинг 30-йилларида Тожикистон саноатини ривожлантириш учун Помир ва Тожикистоннинг бошқа ҳудудларини тадқиқ этишда илмий экспедицияларнинг қўшган ҳиссаси кўриб чиқилган. Экспедиция ишлари ва қатор тадқиқотлар асосида эришилган натижалар ёритилган. Илмий экспедицияларнинг муваффақияти Тожикистон саноатини ривожланишига ва унинг истиқболига кўмак берганлиги очиқ берилган.

Калит сўзлар: Тожикистон, Помир, СССР ФА, экспедициялар, саноат, кашфиёт, фойдали қазилма конлари, сув ресурслари, гидроэнергетика кадастри

Наргиза Кенжаева,
докторант Ташкентского областного
Чирчикского государственного
педагогического института,
kenjaeva82@inbox.ru

ВКЛАД ЭКСПЕДИЦИЙ АКАДЕМИИ НАУК СССР В ИЗУЧЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТАДЖИКИСТАНА (30-е гг. XX в.)

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы вклада научных экспедиций по изучения Памира и других территорий Таджикистан 30-х гг. для развития промышленности Таджикистана. Показаны на основе трудов экспедиций и ряда исследований какие были достигнуты результаты. Насколько достижения научных экспедиций способствовали развитию промышленности Таджикистана и какие имели перспективы.

Ключевые слова: Таджикистан, Памир, АН СССР, экспедиции, промышленность, отрывтия, месторождения полезных ископаемых, водные ресурсы, гидроэнергетический кадастр.

Nargiza Kenjaeva,
Doctoral of the Tashkent Regional Chirchik
State Pedagogical Institute, kenjaeva82@inbox.ru

**CONTRIBUTION OF EXPEDITIONS OF THE USSR ACADEMY OF SCIENCES
TO THE STUDY OF PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY IN
TAJIKISTAN (30sof the twentieth century)**

ABSTRACT

This article discusses the contribution of scientific expeditions to study the Pamir and other territories of Tajikistan in the 1930s for the development of industry in Tajikistan. The results are shown on the basis of the works of the expeditions and a number of studies. To what extent did the achievements of scientific expeditions contribute to the development of Tajikistan's industry and what were the prospects.

Index Terms: Tajikistan, Pamir, USSR Academy of Sciences, expeditions, industry, discoveries, mineral deposits, water resources, hydroelectric cadastre.

1.Долзарблиги:

XX асрнинг 30-йилларида Тожикистон худудларида фаолият олиб борган илмий комплекс экспедициялар, мазкур республиканинг иқтисодиёти ривожига, жумладан, саноати учун катта аҳамият касб этди. Ушбу экспедициялар тарихини ўрганиш ҳамда 1930- ва ундан кейинги йилларда Тожикистонда саноатни ривожлантиришга кўмаклашадиган илмий натижалари ўта муҳим. Бунинг натижасида, XX асрнинг биринчи ярмида Тожикистоннинг иқтисодий ривожланишининг турли жиҳатларини ҳар томонлама ва комплекс ўрганиш мумкин.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси.

Мазкур мақолада қўйилган вазифаларни ҳал қилиш учун, тарихий ҳодисаларнинг сабаб-оқибатлари муносабатларини кўриб чиқиш ва ривожланишнинг асосий босқичлари аниқлангандан сўнг барча жараёнларни кўриб чиқишни талаб қилувчи тарихийлик, объективлик, тизимлилик каби асосий методологик тамойиллардан фойдаланилди. Тарихий маълумотлар, далиллар, ҳодисалар ва воқеаларни ёритишда тарихий таққослаш ва мантикий умумлаштириш тамойилларига алоҳида эътибор қаратилди.

3. Тадқиқот натижалари:

Совет Иттифоқи иқтисодиётини шиддат билан ривожлантиришни мўлжаллаган беш йиллик режаларнинг биринчи беш йиллиги (1928-1933 й.й.) мобайнида Тожикистон аграр республикалигича қолди. Саноатни барпо этиш борасида қишлоқ хўжалиги хомашё маҳсулотларини қайта ишлаб чиқарувчи ва енгил саноат соҳасининг ривожланишига кўпроқ аҳамият қаратилди. 1930-йилларда Тожикистоннинг ер ости бойликлари илмий жиҳатдан яхши ўрганилмаган эди, улар ҳақида фақат маҳаллий аҳолининг хабарларидан ва саёҳатчиларнинг тавсифларидан олинган тўлиқ бўлмаган маълумотлар мавжуд бўлган [1, С. 144].

1931 йилнинг августида республикада саноатнинг ривожланиши таҳлил қилинади ва Тожикистонда саноат табиий бойликларининг ўрганилиш даражасининг пастлиги (геологик разведка, қидирув ишларининг амалга оширилмаганлиги ва фойдали қазилмаларнинг жойлашган ўрни ва сони тўғрисида илмий маълумотларнинг йўқлиги), мавжуд бўлган ва янгитдан қурилаётган корхоналарга энергетика базани яратиш учун ўрганилган энергетик манбалардан (кўмир, тоғ дарёлари) самарали фойдаланмаслик ва уларнинг сушт ўрганилиши сабабли ривожланмаётганлиги қайд этилди. Бундан ташқари, қурилиш материаллари

саноатининг ўта заиф ривожланганлиги, республикада белгиланган қурилиш режасини амалга оширишда катта қийинчиликларни туғдирганлиги таъкидланади [2, С. 119.].

1928-1933 йиллар мобайнида Тожикистонда ташкил этилган саноат, қишлоқ хўжалиги ва маданий қурилиш соҳасидаги илмий-тадқиқот муассасаларида илмий кадрларнинг этишмаслиги сезилди. Улар республика халқ хўжалиги томонидан илгари сурилган муҳим илмий-техник масалаларни ишлаб чиқишга улгурмади. Моддий-техник базаси ҳамзаифэди [3, С. 53.]. Шунинг учун республика ишлаб чиқариш кучларини ўрганиш бўйича асосий тадқиқотлар 20-йилларнинг охири ва қарийиб 30-йилларнинг охирига қадар мамлакатнинг марказий муассасалари томонидан ташкил этилган йирик экспедициялар томонидан амалга оширилди.

1928-1931 йиллардаги Помир экспедицияси томонидан амалга оширилган Помир геоморфологияси, геологияси, тектоникаси, стратиграфиясини ва отилиб чиққан тоғ жинсларининг ёшини ўрганишишлари, фойдали қазилмаларнинг геологик тақсимланишига туртки бўлди. Бу СССР Фанлар Академиясининг мамлакатетакчи геологлариининг иштироки билан Помирга катта геологик экспедицияларни ташкил этиш бўйича ташаббусига сабаб бўлди. Бошқа томондан эса, 1932 йил Тожикистон комплекси экспедицияси раҳбари Н. П. Горбунов таъкидлаганидек, ташаббус Тожикистон ССР ҳукумати томонидан ҳам ўртага ташланди. Ҳукумат СССР Фанлар Академияси олдига, марказий илмий муассасаларда Фанлар Академиясининг илмий-тадқиқот фаолияти бутун Тожикистонни ва биринчи навбатда, Марказий Тожикистоннинг етарлича ўрганилмаган ҳудудларини қамраб олиши тўғрисидаги масалани кўйди. Бу эса, 1932 йил экспедициянинг асосий йўналишини аниқлаб берди [4, 3-5 в.]. Социалистик қурилишнинг иккинчи беш йиллигидасамарали фойдаланиш мақсадида, Тожикистон ССР ишлаб чиқариш кучларини ўрганиш экспедициянинг асосий вазифаси этиб белгиланди [5, С. 6.]. Шу билан бирга, кейинчалик 1933-1937 йилларда уюштирилган Тожикистон-Помир экспедициялари олдига ҳам, республиканинг турли табиий-иқлим зоналарини комплекс тадқиқ этиш вазифалари кўйилди.

1933 йилда уюштирилган экспедиция “ҳудудий тартиб-қоидалар бўйича ишларни ташкил этиб, барча кучларини оғир саноат вазифаларини ҳал этишга қаратди. 1932 йилнинг натижалари, муҳим фойдали қазилмалари, ўзининг энергия манбалари билан ажралиб турувчи, Тожикистонда бир қатор географик ҳудудларни аниқлашга имкон берди: 1) Шимолий Тожикистон, 2) Заравшон тумани, 3) Сталинобод тумани, 4) Дарвоз 5) Помир [6, С. 3.].

СССР Халқ Комиссарлари Кенгашининг 1933 йил 4 апрелдаги Тожикистон -Помир экспедицияси тўғрисидаги қарорида шундай қайд этилди: 1933 йил экспедиция иши доирасида оғир саноат билан боғлиқ муаммоларни ўрганиш ва фаолиятининг асосий йўналишлари этиб қуйидагилар белгилансин:

а) ... биринчи навбатда олтин, мишьяк, ноёб полиметалл элементлар бўйича, шунингдек, халқ хўжалиги бўйичаноёб элементлар қайта ишланиши ва амалда фойдаланиш учун топширилиши зарур;

б) Помир ва Шимолий Тожикистонда кейинги геологик, геохимик ва қидирув ишларини давом эттириш, хусусан, қалайэлементи устида қидирув ишларини давом эттириш;

в) энергетика, гидрология ва метеорология бўйича навбатдаги ишларни амалга ошириш... [7, 7. в.].

СССР Фанлар Академиясининг республикада олиб борган экспедицияга оид тадқиқотлари муносабати билан, 1933 йил 7 майда СССР Фанлар Академияси ва Оғир саноат халқ комиссариати ўртасида имзоланган бош шартнома саноатнинг ривожланиш истиқболларини тасдиқлади [8, С. 117-118.]. Академия мамлакатнинг турли ҳудудларида, жумладан, Тожикистонда, фойдали қазилмаларни қидириш ишларини амалга ошириш, Қирғизистон ва Тожикистоннинг белгиланган ҳудудларида мажмуавий тадқиқот ишларини ташкил этишни ўз зиммасига олди.

Республикада экспедиция фаолиятининг натижаларига бағишланган, 1933 йил апрел ойида Тожикистон ССР ишлаб чиқариш кучларини ўрганиш бўйича Ленинградда бўлиб ўтган биринчи конференция, тоғ-кон саноати ва ёқилғи-энергетика соҳаларини ривожлантириш учун хомашё базасини, маҳаллий хомашё асосида қурилиш материаллари ишлаб чиқаришни кўпайтириш зарурлигини аниқлади.

Республика ишлаб чиқариш кучларини ўрганиш бўйича бўлиб ўтган биринчи конференциядан сўнг, Тожикистон-Помир экспедициялари қуйидаги вазифаларни ўз зиммасига олди. “Социалистик қурилиш” манфаатлари йўлида Тожикистоннинг табиий бойликларини ўрганиш ва экспедициялар ишини охирига етказиш, яъни ҳар бир муҳим саноат объекти учун кимёвий элементларни топиш ва ундан ишлаб чиқаришда фойдаланиш йўллари аниқлашгача бўлган тадқиқотларни тўлиқ амалга ошириш. Экспедициялар зарур ҳолларда бирон бир нуқтанинг саноат аҳамиятини исботлаш учун чуқур разведка ишларини олиб бориб, тажриба учун қазиб олиш ва технологик тадқиқотларни амалга оширди. Мазкур ишлар айрим конларнинг пайдо бўлиши ва типик тузилиши тўғрисида батафсил тасаввурларни берди ва юқори илмий натижаларни таъминлади [9, С. 26.].

1933 йилда Тожикистон комплекси экспедицияси (ТКЭ) таркибида ишлаган, Туркистон тоғ тизмаси шимолий ёнбағирларида Н.В. Ионов гуруҳи, 1933 йил июл ойида Сўх ва Исфара дарё водийларида таркибида қалай элементи бўлган пегматитконларини аниқлади [10]. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида бир нечта қалай конлари қайд этилиб, Таминген Қорасу, Оқсу, Исфара бир мунча истиқболлиҳисобланди. 50 км масофада узилишлар билан чўзилиб ётган қалайли пегматит конлари, Туркистон-Олой тизмаси оралиғида қалай саноати худуди мавжудлигини тасдиқлади [11, 34.в.]. Топилган конларнинг сиёсий ва хўжалик аҳамияти жуда катта. Иттифоқда бу вақтга қадар қалай қазиб олиш бўйича ягона жой Бойқўл орти худудлари ҳисобланиб, СССРда фойдаланилган қалайнинг катта қисми чегара ортидан валюта ҳисобига келтирилди [12, С. 92-93.]. Қалай рудаларини қидириш ишлари СССР Оғир саноат Халқ комиссари Серго Ордожоникидзенинг бевосита топшириғига кўра амалга оширилди.

СССР Фанлар Академияси 1933-1934 йиллар давомида Тожикистонда олиб борган тадқиқот ишларини сарҳисоб қилар экан, Тожикистон комплекс экспедицияси раҳбарлари Н. П. Горбунов ва М. К. Расцветаевлар ишлаб чиқариш кучларини ўрганиш бўйича кенгашнинг (СОПС) ялпи мажлисида шундай таъкидлаган эдилар: “Халқ хўжалиги аҳамиятига эга бўлган экспедициянинг энг катта ютуғи, Тожикистон ва Қирғизистон чегарасида қалай пегматит конларнинг очилиши бўлди. Улар саноат қидирув ишларининг кейинги ўрганишларида кўпроқ тадқиқ этилди. Шу тарзда, СССРнинг қалай элементига эга бўлган янги худуди аниқланди” [13].

1934 йилда Тожикистон, Қирғизистон ва Марказий Осиёнинг бошқа минтақаларида қалай қазиб олишни ўрганиш бўйича олиб борилган ишлар, ер қаъридаги вулқонизм маҳсулотларида қалайнинг муҳим иштирокини ифодаловчи кенг тарқалган табиий ҳодисани очиб берди. Мазкур кузатишлар, Совет Иттифоқининг барча минтақаларида гранит массивларининг айрим турларини қалайга бой бўлган худудлар тўғрисидаги масалани қайта кўриб чиқишга тўғри келди [14, С. 12.].

1935 йилда уюштирилган экспедиция республикада маълумбўлган қалай конларида тадқиқот ишларини олиб бориб, янги қалай конларини очди [15, 3-15 в.]. Максимов бошчилигида 6 инчи отряд, шак-шубҳасизки, саноат манфаатларига хизмат қилувчи қалай-мишьякли сифатида тавсифланган, Такфон қалай конида разведка ишларини олиб борди. Разведка ишлари жараёнида 200 тонна қалай рудалари қазиб олинди. Коннинг Сталинобод-Ўратепа янги автйўлига яқинлиги (2 км) саноат жиҳатдан ўзлаштирилиши катта ёрдам берди [16].

1935 йилда Тожикистон-Помир экспедицияси бошлиғининг ўринбосари А. И. Ковалеров таъкидлаганидек, 1936 йилда Такфон конининг ўзида рудаларни бойитиш учун фойдали қазилмаларни бойитувчи корхона очиш мўлжалланди. Шунингдек, Машан

қишлоғидан 30 км узоқликда, Қорасув дарёсининг чап қирғоғида ва Ягноб отряди тадқиқот жойларида ҳам қалай конлари аниқланди [17, С. 124.].

Бошқа фойдали қазилмалар каби қалай конларини қидириш ишлари Тожикистонда уларнинг саноат ўзлаштирилиши билан бир вақтнинг ўзида олиб борилди. 1933 йилда Такели ва Консой қалай конларида қазилма ишлари бошланиб, 1934 йилдан Исфара яқинида жойлашган ҳудудларда қалай қазилма олинди [18].

1928-1933 йилларда Қорамозор руда районларида ноёб элементлар (Консой, Жанубий Дарвоз, Такели ва бошқа) ва айрим полиметалл руда конларини ўзлаштириш бошланди. Чимкент металлургия заводи Қорамозор полиметалл рудаларнинг асосий истеъмолчиси бўлди [19, С. 124.].

1933 йилнинг апрел ойида 1928-1933 йилларразведка ишлари натижасида Қорамозор кон-руда комбинатининг ишга тушганлиги қайд этилди. Мазкур комбинатда кўрғошин рудаларидан тажриба учун эритмалар [20, С. 15.].

1934 йилда СССР Фанлар Академияси Тожикистонда олиб борган тадқиқот ишларининг ўн йиллик натижаларини сарҳисоб қилиб, Н. П. Горбунов ва М. К. Расцветаевлар яна бир бор ишлаб чиқариш учун махсус шарт-шароитларни талаб қиладиган очиқ конларнинг комплекслигига алоҳида урғу бердилар. “Қорамозор, - деб ёзади улар, – шак-шубҳасиз, саноат манфаатлари учун хизмат қилади. У катта аҳамиятга эга бўлган металл ишлаб чиқаришга оидпровинциянинг бир қисми бўлиб, шарқий қисмларида аста-секинлик билан яна бир қатор конлар очилади.

Қорамозорда қазилма олинаётган хомашёни тадқиқ этишнинг ўзига хос хусусиятлари, СССР ва ҳорижий давлатларнинг рангли металлургиясини қазилма олишда ўхшаши бўлмаган, тадқиқ қилишнинг ўзига хос хусусиятларини талаб қилувчи асосий усулларни татбиқ этишни тақозо қилди.” [21, 25,26 в.].

1933 йилда Тожикистон-Помир экспедицияси таркибида Шимолий геологик бўлим, С.Ф. Соседко раҳбарлиги остида тадқиқ этиш ишларини давом эттириб, мазкур ҳудудда 50 дан ортиқ фойдали қазилма конларини аниқлади. Булар орасида олтин, кўрғошин, мис, мишьяк, марганец, симоб, қалай тош, темир, берилл, корунд, наждак, аччиқ тош, графит, совун тош, феруза, аспест каби фойдали қазилмалар бор эди [22].

Туркистон тизмасида олиб борилган экспедиция ишлари натижасида графит қатлами, вольфрам, берилл, симоб, кўрғошин ва кумушконлари аниқланди. Ушбу конларнинг очилиши Қорамозорнинг полиметалл ва ноёб элементлар хомашё базасини бойитиб, Шимолий Тожикистоннинг янги саноат районини белгилашимконини берди. 1928 йилдан то 1935 йилгача фақат Қора-Мозор конларини ўзлаштириш учун 21 млн. рубль сарфланди [23, С. 209.]. Ўша давр учун жуда катта миқдордаги маблағни ташкил этди. Қора-Мозор муаммоларини ҳал этишда СССР Фанлар Академияси, Ноёб металлургия ишлаш ва разведка қилиш бўйича Бутуниттифоқ идораси (Союзредметразведка), Ўрта Осиё геология разведка қилиш ишлари идораси (Средазгеоразведка) ва Қорамозор илмий-тадқиқот институти иштирок этди.

Қорамозор рудага бой ҳудуди фойдали қазилмалар конларидан фойдаланиш бўйича яхшигина натижалар берди. 1933 йилдан бошлаб мазкур ҳудудда рух ва бошқа рангли металлургия конларида қазилма ишлари олиб борилди [24, 210. б.]. Қорамозор йирик корхонасининг таркибий қисми бўлган Консой кони 1933 йилда ишга тушди. Ўша йили 3 минг тонна руда қазилма олинди. 1934 йилга келиб эса, қазилмалар ҳажми 18 минг тоннага етди. 1933-1934 йилларда коннинг қурилишига сарф этилган капитал маблағлар 3,7 млн. рублни ташкил этди. Конда саноат, уй-жой ва маданий-маиший қурилиш ишлари кенг авж олди. Тоғ-кон цехи барпо этилиб, конда капитал қурилиш ишлари амалга оширилди. СССР Халқ комиссарлар кенгаши ва Бутуниттифоқ коммунистик партияси (б) Марказий кенгашининг 1935 йил 1 апрелдаги “Тожикистон ССР халқ хўжалиги ва маданий қурилиши ривожланишига доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарорига кўра, СССР оғир саноат халқ комиссарияти зиммасига, Қорамозор кони рангли металлургия қазилма олиш ишларини жадаллаштириш ва Консой кони қошида фойдали қазилмаларни бойитиш йирик корхонаси

курулишини таъминлаш вазифалари юклатилди [25, С. 283.]. Консойбўйича кон бошқармасининг 1935 йилга тасдиқланган капитал курилишга ажратилган маблағлари асосан электростанция куриш, сув билан таъминлаш, фойдали қазилмаларни бойитиш корхонасини тасарруф этиш каби кечиктириб бўлмайдиган ишларга йўналтирилди.

Капитал сармояларнинг чекланган ҳажми қидирув ишларининг юқори суръатларини таъминлашга ва Чимкент қўрғошин эритиш заводини хомашё таъминоти учун зарур қўшимча руда захираларини аниқлашга имкон бермади. Шу билан бирга, Жанубий Дарвоз, Тара-Экан, Товошар ва бошқа фавқулудда ўта истиқболли конларнинг руда манбаларининг аниқланиши, етарлича кенг қидирув ишларининг йўлга қўйилмаганлиги, 1935 йилда 25 минг тонна қазилмага нисбатан, 1937 йилга келиб мазкур конларда руда қазиб олиш 137 минг тоннагача етказишни таъминлаш мумкин эди. Қора-Мозор руда захираси ривожланишининг муҳим аҳамиятини ҳисобга олган ҳолда, Тожикистон ССР Совет халқ комиссари СССР Ҳукуматига Консой кон бошқармасига қўшимча 800 минг рубль ажратиш бўйича расмий илтимоснома киритди.

Иккинчи беш йиллик (1933-1937 й.й.) йилларидареспубликада кон-руда саноати тез суръатларда ривожланди. Икки йил – 1934 ва 1935 йиллар мобайнида қўрғошин рудасини қазиб олиш қарийиб уч баробарга ошди. 1937 йилда Консой конида фойдали қазилмаларни бойитиш фабрикаси ишга тушиб, қўрғошин қазиб олиш муҳим даражада ўсди. Такели конида ҳам ишлар жадал ривожланди. 1933-1937 йиллардарангли металллар конини ўзлаштириш Тожикистон саноат ихтисослашувининг муҳим соҳаларидан бири бўлди [26, С. 211.].

Тожикистон-Помир экспедициялари фундаментал ва амалий ишларни биргаликда олиб борди. Қидирув ишлари тугаганидан сўнг имкони бўлган конлар дарҳол фойдаланишга топширилди. Масалан, Нуроташеелит кони, Варзоб плавик шпати кони, Исфара қалай кони ва помир олтини конлари”. Такфон қалай-мишьяк конида, Марғузур сурма, Арчамайдон мишьяк, туз конларида ҳам шу тарзда ишлар амалга оширилди [27, С. 26.].

Тожикистон-Помир экспедицияси иштирокчилари, олимлар қаттиқ минерал ёнилғидан фойдаланиш йўлларини аниқлаш ва кўмирни кимёвий хом ашё сифатида қайта ишлаш имкониятларини аниқлаш вазифасини ўз зиммаларига олдилар.

Шўроб кони учта тош кўмирли майдонга ажратилди: Шўроб-I, II, III. Исфаранинг шимолий ғарбий қисмида катта тош кўмир майдонлари аниқланди, аммо у ернинг кўмири унча сифатли бўлмаган. 1933 йилда Исфара туманидаги Шўроб ва Панжикент туманидаги Кштут-Зауран тошкўмир конларида синов ишлари амалга оширилди. Қўрғонтепа туманида Терегли-тоғ тизмасида ёнувчи сланецдан таҳлил учун намуналар олинди [28, С. 44.].

Республика олимларининг тавсияларига мувофиқ Шўроб, Ровот, Кштут-Зауран, Тошқўтон янги конларни ўзлаштириш ишлари амалга оширилди. Нефть саноати корхоналарининг айниқса, “КИМ” ва “Нефтеобод” нефть конларининг қуввати ошди. 1933-1937 йилларданефть саноатини ривожлантириш учун 43 млн. руб., маблағ сарф этилди. Бу 1928-1933 йиллар даврига қараганда тўрт маротаба кўп эди. Нефть қазиб олиш, 1932 йилга нисбатан 17,3 минг тоннани ташкил этган бўлса, 1937 йилга келиб, янги нефть кудукларининг фойдаланишга топширилиши билан бу кўрсаткичлар 26,6 минг тоннага етди [29, С. 284.].

СССР ФА Тожикистон-Помир экспедициясининг шимолий гуруҳининг геологик-қидирув ишлари натижаларини умумлаштриб, экспедиция раҳбарларидан бири, Д.И. Щербаков шундай қайд этади: “Хеч иккиланмасдан айтиш мумкинки, Шимолий Тожикистон, мавжуд имкониятларни ҳақиқий бойликка айлантириш учун катта табиий бойликларга эга. Мақсадга эришиш учун илмий фикр, техник билимлар ва хўжалик тажрибасини бирлаштиришни талаб этувчи сабр-матонатли меҳнат зарур” [30, С. 45.]. Таркибида ноёб металлларни ўзида сақловчи конларни очишга алоҳида аҳамият берилди. Д.И. Щербаков, Ўрта Осиё ноёб элементларни қазиб олиш бўйича СССРда етакчи ўринлардан бирини эгаллаши мумкинлигини тахмин қилади [31, 107-б.].

Заравшон дарёси водийсида қадимги тоғ конлари билан маълум бўлиб, ўзининг энергетик манбалари – кўмир, гидроэнергияга бойлиги билан экспедицияга оид тадқиқот ишларини олиб бориш учун эътиборни жалб этди. Бу ерда мишьяк, оптик флюорит, мис, ва бошқа металлларнинг конлари очилган эди. Кштут қишлоғидан 12 км жанубий-ғарбда жойлашган Кони-Нукра кўрғошин кони, Кштут-Зауран кўмир майдонлари ўзлаштириш учун истиқболли конлардан бўлди. Топилган оптик флюорит минерали ўта сифатлилиги билан ажралиб турарди. Мазкур коннинг ўзлаштирилиши СССРнинг оптика асбоб-анжомлари саноатини ҳорижга қарамлигидан холос этибгина қолмасдан, оптика соҳасининг янги муаммоларини таъминлашга имкон берди [32]. Рудага бой Зарафшон тизмасини ўрганиш, келажакда бу ерда истиқболли саноат корхоналарини куриш учун ҳудудларни аниқлаш мақсадида олиб борилди.

Экспедиция Тожикистон учун биринчи марта гидроэнергетик кадастр ишларини амалга оширди. Тожикистоннинг потенциал гидроэнергетик ресурслари 25,5 млн. квт.ни ташкил этиб, Иттифоқ республикалари орасида иккинчи ўринни (РСФСРдан кейин-207,3 млн. квт) эгаллади. Тожикистоннинг сув кучлари СССР барча сув захираларининг 9,3 фоизини ташкил этади. Тожикистон Ўрта Осиё республикалари орасида гидроэнергетик ресурсларнинг ҳажми бўйича биринчи ўринни эгаллайди. Тожикистон Ўрта Осиё сув кучлари умумий захирасининг (қарийиб 60 млн. квт.) 43фоизигаэгаллик қилади. 1 км² ҳудудга тегишли потенциал гидроэнергетик ресурсларнинг ҳажми бўйича Тожикистон иттифоқ республикалари орасида биринчи ўринга чиқди. Тожикистон сув кучларининг солиштирма қуввати 1 км² 177,8 квт/км², СССР бўйича 23,0 квт/км² га нисбатананиқланди. Тожикистоннинг аниқ қидириб топилган гидроэнергетик ресурслари 7744,4 минг квт. белгиланган қувватни ташкил этди.

Мазкур гидроэнергетик станцияларнинг ўртача йиллик қуввати қарийиб 4420 минг квт. этиб чамаланди. Тожикистон сув кучларининг потенциал қуввати 1936 йилда 25,5 млн. квт.га тенглашди. Шундай қилиб, сув ресурсларининг фақат 17 фоизи электроэнергия олиш учун ҳақиқий манба сифатида қаралди. Қолган потенциал сув ресурсларининг катта қисми ўрганилмаган ёки фойдаланиш учун мураккаб деб топилди [33, С. 81.].

Вахш, Заравшон, Варзоб, Гунт ва бошқаларнинг гидрологияга оид тадқиқотлари асосида биринчи марта уларнинг ўзлаштириш умумий режаси тузилди. Тожикистон-Помир экспедицияси томонидан амалга оширилган гидроэнергетик тадқиқотлар асосида республикада электростанция курилди. 1937 йилнинг декабр ойида 7,5 минг квт. қувватга эга бўлган Варзоб ГЭС фойдаланишга топширилди. Янги курилган ва район ва шаҳарда мавжуд бўлган станцияларни реконструкция қилиш ҳисобига республика электростанцияларининг умумий қуввати 16,3 минг квт. га ошди. Беш йиллик режада бу кўрсаткичлар 32,6 марта кўпайди, электроэнергия ишлаб чиқариш эса, 24,8 млн квт.ни ташкил этиб, 18,7 мартага ўсди. 1933-1937 йиллардаТожикистон ССРнинг электроэнергия ишлаб чиқариш суръати бўйича барча иттифоқ республикаларининг электроэнергия ишлаб чиқариш ҳажми аниқланди.

1933-1937 йилларрежада Тожикистон ССР олдига қўйилган вазифалар муваффақиятли бажарилди.1934-1937 йиллар давомида,Варзоб ГЭС, Консой, Такели полиметалл конлари, Нефтеобод нефть конлари ишга туширилди. 1933-1937 йиллар давомида (август ойига қадар) республиканинг энергетикқуввати 724 квт.дан 17550 квт.га кўпайиб, 24 марта ошди. Россия олимлари Тожикистон иқтисодиётини ривожлантириш билан боғлиқ муаммоларни ўрганишга катта ҳисса қўшди.

Экспедициялар республика халқ хўжалигининг кўпгина тармоқларининг раванк топишига, биринчи навбатда, ёқилғи-энергетика ва тоғ-кон саноатининг ривожланишига ёрдам берди.

Тожикистон ССР саноат маҳсулотларининг умумий ишлаб чиқариш 1932 йилда 51 млн. рублга, 1937 йилда 187 млн. рублгачаёки 3,7 мартага ошди. Шўроб кўмир конини саноат ўзлаштириш бўйича тайёргарлик ишлари олиб борилди, нефт қазиб олиш 50фоиз га ошди. Сталинобод туманида Варзоб гидростанцияси курилди. Консойда полиметалл

рудаларни қазиб олиш ҳажми бир неча баробарга ошди. Мелниково ва Регарда пахта тозалаш заводлари ва чарм заводи қурилди [34, С. 55].

Иккинчи беш йиллик мобайнида электр станциялари қуввати 32,6 марта, электр энергия ишлаб чиқариш 18,7 марта, нефт қазиб олиш 1,5 мартага ошди [35, 155-б.].

Тожикистон минерал-хомашё таъминот манбаи негизининг муҳим истиқболлари 1930 - йилларнинг охирида очилди. Шу билан бирга, очилган конларни ўзлаштириш, кейинги қидирув ишларини янада кучайтириш билан бирга олиб борилди.

Консой полиметалл рудалар кони ва Шўроб кўмир конларини ўзлаштириш бўйича чора-тадбирлар амалга оширилди.

Фанлар Академияси томонидан уюштирилган Тожикистон-Помир экспедициясининг сўнгги йилларда олиб борган тадқиқотлари натижасида турли хил қазилмаларнинг қатор янги конлари аниқланди. Қорамозор полиметаллари, дарвоз кангломератлари ва помир маҳаллий олтинлари, фосфорит, ноёб элементлар ва ҳ.к. шулар жумласига киритилди.

Хусусан, таркибида 60 минг тоннадан то 100 минг тоннагача қўрғошин ва рух элементларини сақлаган 1 млн. тонна полиметалл руда захираларини ўз бағрига олган, Қорамозор тоғининг шимолий-ғарбий ёнбағрида жойлашган янги очилган Олтин-Топкан кони аниқса катта аҳамият касб этди.

Тожикистон ССР Халқ комиссарлар кенгашининг (СНК) СССР Оғир саноат халқ комиссариати (Наркомтяжпром) ва СССР Давлат режа кўмитасига (Госплан) Такоб флюорит-қўрғошин йирик корхонасининг қурилиши тўғрисида 1937 йил 27 сентябрда юборган хатидашундай қайд этилади: аниқланган захиралар асосида йиллик ҳажми 30 минг тонна бойитилган руда ишлаб чиқариш билан плавик шпатива қўрғошин қазиб олиш ва бойитиш бўйича корхона барпо этиш мўлжалланган. Алюминий саноати плавик шпатидан фойдаланиши лозим эди. Рудаларнинг юқори сифатли хусусияти, катта захира манбаига эгаллиги ва қулай жойлашуви мазкур корхона Совет Иттифоқида биринчи ўринлардан бирини эгаллади. 1935 йилда корхона қурилиши учун Оғир саноат халқ комиссариати рангли металлларни қазиб олиш ва қайта ишлаш Бош бошқармаси (Главцветмет) тизимида “Такоб руда қурилиши” (Такобрудстрой) ташкилоти ташкил этилди. Такоб руда қурилишига тайёргарлик ишлари ва бир вақтнинг ўзида қидирув ишларини олиб бориш учун 3550 минг рубль миқдорида пул ажратилди. Икки йил ичида 2700 минг рубль сарф этилди [36, 268-б.].

СССРда саноатлаштиришнинг ривожланиши ва мамлакатда металга бўлган эҳтиёжнинг кескин ошиши натижасида Қорамозор руда худуди аниқ мақсадли тадқиқот объектига айланди. Унинг полиметалл конлари умумиттифоқ аҳамият касб этди. Республикада қазиб олинган рангли металл конлари, мамлакатда рангли металлургия саноатини ривожлантиришга катта ҳисса қўшди [37, С. 210.]. .

Д.И.Щербаков таъкидлаганидек, “айрим фойдали қазилма конларини тадқиқ этишда геологлар, геокимёгарлар, технологлар ва кимёгарларнинг фаолиятини биргаликда ташкил этиш ўта муҳим. Бундай ҳамкорлик ишларини ташкил этиш фақат Қорамозор учун муҳим бўлибгина қолмасдан, айрим конлар хусусида маълумотларни янада чуқурлаштириш учун улардан саноат йирик корхонаси сифатида комплекс фойдаланиш йўналишида тадқиқотлар олиб бориш, бошқа конлар учун ҳам аҳамиятли ҳисобланади” [38, С. 51.].

Қатор очилган фойдали қазилма конларида олиб борилган комплекс техник-иктисодий тадқиқотлар қисқа вақт ичида уларни амалий ўзлаштирилишининг бошланишига имкон берди. Масалан, Шимолий Тожикистонда қидирув ишлари билан бир вақтда руда синовдан ўтказилди, уларни қазиб олиш ва бойитиш технологияси аниқланди. Қорамозор йирик корхонасини барпо этиш ҳам шу тарзда амалга оширилди.

Экспедиция ишлари республика ишлаб чиқариш кучларини ривожланишига ва ресурсларни жадаллик билан ўзлаштирилишига кўмак берди. Шахталарни қуриш ва реконструкция қилиш ишлари олиб борилди, нефть саноати корхоналари ривожланди, тоғ-кон саноати ўзининг маҳулотларини ишлаб чиқара бошлади, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш корхоналари ишга тушди [39, С. 284, 285.]. Ноёб ва рангли металл қазиб олиш

сезиларли даражада ошди. Гидроэнергиянинг аниқланган потенциал захиралари XX асрнинг 50-ва ундан кейинги йилларида йирик электростанцияларнинг қурилишига имкон берди.

4. Хулосалар:

Тожикистон комплекси ва Тожикистон-Помир экспедициялари томонидан очилган ва тадқиқ этилган қатор фойдали қазилма конлари, айниқса, рангли ва нодир металллар Иккинчи жаҳон уруши йилларида фойдаланила бошланди. 1944 йилда Сталинободда бўлиб ўтган СССР ФА Тожикистон филиалининг Биринчи илмий конференциясида Тожикистонда ишлаган олимларнинг илмий ютуғига юқори баҳо берилди.

Шундай қилиб, экспедициялар фаолияти юқори самарадорлик билан ажралиб турди. Ёки улар тадқиқ этаётган ҳудудлар илк бор ўрганилаётганлиги учун ҳам катта аҳамият касб этди. Тожикистон комплекси ва Тожикистон-Помир экспедициялари томонидан амалга оширилган геологик, геокимёвий разведка ва қидирув ишлари асосида Тожикистоннинг турли географик ҳудудларида фойдали қазилмаларнинг тақсимот қонунийлиги белгиланди. Саноат ўзлаштирилиши учун истикболли бешта ихтисослаштирилган ҳудудлар аниқланди. Шимолий Тожикистон, Зарафшон, Сталинобод тумани, Дарвоз ва Помир республиканинг илмий асосланган дастлабки саноат ҳудудлари бўлди.

Помирда олиб борилган қидирув ишлари натижасида 50 га яқин фойдали қазилма конлари топилди. Шимолий Помирнинг олтинга бой қатламларининг метаморфик калинлигиҳақида хулоса берилди.

1933 йилдан бошлаб Шимолий, Марказий ва Жанубий Тожикистонда, Зарафшон дарёси ҳавзасида қидирув ишлари кучайтирилиб, саноат аҳамиятига эга бўлган фойдали қазилма конларини чуқур ўрганишга эътибор қаратилди. Шимолий Тожикистонда амалга оширилган ишларнинг асосий натижаси Қора-мозор йирик полиметалл ҳудуд сифатида аниқланганлиги бўлди.

Олимларнинг тавсияларига мувофиқ, республикада Шўроб, Равот, Кштут-Зауран, Тошқўтан конларини ўзлаштириш ишлари олиб борилди. Нефть саноатикорхоналари, айниқса, “КИМ” ва “Нефтеобод” нефт конлари янада ривожланди. Бу республикада нефтьқазиб олишни сезиларли даражада ошишига имкон берди.

Экспедициялар Тожикистон учун илк бор гидроэнергетика кадастрини амалга ошириб, республиканинг яширин гидроэнергетика ресурсларини аниқлаш имконини берди. Вахш, Зарафшон, Варзоб, Гунт ва бошқаларнинг гидрологиясини тадқиқ этиш асосида, биринчи марта уларни ўзлаштириш схемаси тузилди. Кейинги йилларда ушбу кадастр Вахш гидроэлектростанцияларкаскади (Бош, Марказий, Нурек, Бойпазин) қурилишини лойиҳалаштириш учун ҳамда Рогун ва бир қатор кичик гидроэлектростанциялар барпо этишдаасос бўлди. Тожикистон комплекси ва Тожикистон-Помир экспедициялари томонидан амалга оширилган ишларасосида Тожикистон ишлаб чиқариш кучларини ўзлаштиришнинг ҳақиқий илмий асосланган вазифалари илгари сурилди.

Иқтибослар/ Сноски/References:

-
- [1]Очерки истории народного хозяйства Таджикистана (1917-1965 гг.) Душанбе: Дониш, 1967. С. 144. (Essays on the history of the national economy of Tajikistan (1917-1965) Dushanbe: Donish, 1967. P. 144.)
 - [2]Из истории индустриализации Таджикской ССР (1926-1941 гг.). Душанбе: Ирфон, 1972. Т. I. С.119. (From the history of industrialization of the Tajik SSR (1926-1941). Dushanbe: Irfon, 1972. T. I. P. 119.)
 - [3] Шагалов Е.С. Наука в Таджикистане в период социалистического строительства (1917-1958 гг.). Душанбе: Ирфон, 1975. С. 53. (Shagalov E. S. Science in Tajikistan during the period of socialist construction (1917-1958). Dushanbe: Irfon, 1975. P. 53.)
 - [4] ГАРФ 5446-фонд. 13-рўйхат. 2479-йиғмажилд. 3-5 вароклар. (GARF. F. 5446. Op. 13. D. 2479. L. 3-5.)

- [5]Таджикская комплексная экспедиция 1932 г. Л.: Госхимтехиздат, 1933. С.6.(Tajik complex expedition 1932: Goskhimtekhhizdat, 1933. P. 6.)
- [6]Таджикско-Памирская экспедиция 1933 года. Л.: Госхимтехиздат, 1933. С. 3. (Tajik-Pamir expedition of 1933. L.: Goskhimtekhhizdat, 1933. P. 3.)
- [7]ГАРФ. 5446-фонд. 14-рўйхат. 17- 90 йиғмажилд. 7-вароқ. (GARF. F. 5446. Op. 14. D. 1790. L. 7. -5.)
- [8]Материалы к истории Академии наук СССР за советские годы (1917-1947) / Под ред. С.И. Вавилова. М.-Л., 1950. С.117-118. (Materials for the history Of the Academy of Sciences of the USSR during the Soviet years (1917-1947) / Edited by S. I. Vavilov, M.-L., 1950, Pp. 117-118.)
- [9]Горбунов Н.П. Научные итоги Таджикской комплексной экспедиции. М.:АН СССР, 1936. С. 26 (Gorbunov N. P. Scientific results of the Tajik complex expedition, Moscow: USSR Academy of Sciences, 1936, P. 26)
- [10]Олово в Таджикистане // Коммунист Таджикистана. 1933. 24 октября. (Tin in Tajikistan // Communist of Tajikistan. 1933. October 24.)
- [11]АРАН. 174-фонд. 12-арўйхат. 68-йиғмажилд. 34-вароқ. (ARAN. F. 174. Op. 12A. D. 68. L. 34)
- [12]Ионин Н.В. Северные склоны Туркестано-Алайского хребта // Таджикско-Памирская экспедиция 1933 года. Л.: Госхимтехиздат, 1933.С. 92-93. (Ionin N. V. Northern slopes of the Turkestan-Alay range // Tajik-Pamir expedition of 1933. L.: Goskhimtekhhizdat, 1933. P. 92-93.)
- [13]Горбунов Н.П., Расцветаев М.К. Работа АН СССР в Таджикской ССР // Академия наук СССР республикам Средней Азии. 1924-1934 г. К 10-летию нац. размежевания Средн. Азии. М.-Л.: Акад. наук СССР, 1934. С. 67. 1933 йил экспедиция якуний натижалари ҳақида қаранг: ГАРФ. 5446-фонд. 15-рўйхат. 2199-йиғма жилд. 4-22, 37-50орқа вароқлар. 1934 йил экспедиция ҳақида қаранг: АРАН. 174-фонд. 12арўйхат. 114-йиғмажилд.(Gorbunov N. P., Rastsvetaev M. K. Work of the USSR Academy of Sciences in the Tajik SSR // Academy of Sciences of the USSR republics of Central Asia. 1924-1934 to The 10th anniversary of the national average separation. Moscow: Academy of Sciences of the USSR, 1934. P. 67. for More information about the results of the 1933 expedition, see: GARF. F. 5446. Op. 15. D. 2199. L. 4-22, 37-50ob. And on the expedition in 1934, see: ARAN. F. 174. D. 12A. D. 114.)
- [14]Таджикско-Памирская экспедиция 1934 года. М.-Л.: АН СССР, 1935. С. 12. (Tajik-Pamir expedition of 1934, Moscow: USSR Academy of Sciences, 1935, P. 12.)
- [15]1935 йил экспедиция натижалари ҳақида қаранг: ГАРФ. 5446-фонд. 18-рўйхат. 2896-йиғмажилд. 3-18-вароқлар. (For the results of the 1935 expedition, see: GARF. F. 5446. Op. 18.D. 2896. L. 3-18.)
- [16]Ковалеров А.И. Горы раскрывают свои тайны // Коммунист Таджикистана. 1935. 5 ноября. (Kovalerov A. I. Mountains reveal their secrets // the Communist of Tajikistan. 1935. On 5 November.)
- [17]Курочкин Г.Д. Таджикские комплексные экспедиции СОПС АН СССР (1930-1932 гг.) // Исследование минеральных ресурсов экспедиции АН СССР (1919-1959 гг.). М.: Наука, 1969. С. 124. (Kurochkin G. D. Tajik complex expedition SOPS an SSSR (1930-1932) // Investigation of mineral resources of the expedition of the USSR (1919-1959 gg.). М.: Nauka, 1969. P. 124.)
- [18]Ковалеров А.И. Горы раскрывают свои тайны // Коммунист Таджикистана. 1935. 5 ноября. (Kovalerov A. I. Mountains reveal their secrets // the Communist of Tajikistan. 1935. On 5 November.4.)
- [19]Курочкин Г.Д. Таджикские комплексные экспедиции СОПС АН СССР (1930-1932 гг.) // Исследование минеральных ресурсов экспедиции АН СССР (1919-1959 гг.). М.: Наука, 1969. С. 124. (urochkin G. D. Tajik complex expedition SOPS an SSSR (1930-1932) // Investigation of mineral resources of the expedition of the USSR (1919-1959 gg.). М.: Nauka, 1969. P. 124.)
- [20]Проблемы Таджикистана: Труды первой конференции по изучению производительных сил Таджикской ССР. Л.: АН СССР, 1933. С. 15. (Problems of Tajikistan: Proceedings of the

- first conference on the study of the productive forces of the Tajik SSR. L.: USSR Academy of Sciences, 1933. P. 15.)
- [21] АРАН. 174-фонд. 12а.-рўйхат. 68-йиғмажилд. 25, 26 вароклар. (ARAN. F. 174. Op. 12A. D. 68. L. 25, 26.)
- [22] Горбунов Н.П. Страна богатейших перспектив // Коммунист Таджикистана. 1933. 2 декабря. (Gorbunov N. P. Country of the richest prospects // Communist Of Tajikistan, 1933. December 2.)
- [23] Очерки истории народного хозяйства Таджикистана (1917-1965 гг.). Душанбе: Дониш, 1967. С. 209. (Essays on the history of the national economy of Tajikistan (1917-1965). Dushanbe: Donish, 1967. P. 209.)
- [24] Ўшажойда. 210-бет. (Ibid., P. 210.)
- [25] История таджикского народа. –М.: Наука, 1969. Т. III. С.283. (History of the Tajik people, Moscow: Nauka, 1969, Vol. III, P. 283.)
- [26] Очерки истории народного хозяйства Таджикистана (1917-1965 гг.). Душанбе: Дониш, 1967. С. 211. (Essays on the history of the national economy of Tajikistan (1917-1965). Dushanbe: Donish, 1967, P. 211)
- [27] Горбунов Н.П. Научные итоги Таджикской комплексной экспедиции. М.:АН СССР, 1936. С. 26. (Gorbunov N. P. Scientific results of the Tajik complex expedition, Moscow: USSR Academy of Sciences, 1936, P. 26.)
- [28] К проблеме переработки углей Средней Азии // Труды Таджикско-Памирской экспедиции 1933 г. Л., 1935 Вып. XXI.С. 44. (To the problem of coal processing in Central Asia // Proceedings of the Tajik-Pamir expedition 1933, 1935 Issue XXI. p. 44.)
- [29] История таджикского народа. М.: Наука, 1964. Т. III. Кн. 1. С. 284. (History of the Tajik people. Moscow: Nauka, 1964. Vol. III. Book 1. P. 284.)
- [30] Таджикско-Памирская экспедиция 1935 г. М.-Л., 1937. С. 45. (Tajik-Pamir expedition of 1935, Moscow-L., 1937. P. 45.)
- [31] Ўша жойда. 107-бет. (Ibid., P. 107.)
- [32] Горбунов Н.П. Страна богатейших перспектив // Коммунист Таджикистана. 1933. 2 декабря. (Gorbunov N. P. Country of the richest prospects // Communist Of Tajikistan, 1933. December 2.)
- [33] Шербаков Д.И. Горные богатства Таджикистана // Вестник АН СССР. 1936. № 11, 12. С. 81. (Sherbakov D. I. Mountain wealth of Tajikistan // Vestnik of the USSR Academy of Sciences, 1936, no. 11, 12, P. 81.)
- [34] Итоги выполнения второго пятилетнего плана развития народного хозяйства Союза ССР // Государственная плановая комиссия при Совнаркоме СССР. М.: Госпланиздат, 1939. С. 55. (Results of the second five-year plan for the development of the national economy of the Union CCP / / State planning Commission under the Sovnarkom of the USSR. Moscow: Gosplanizdat, 1939. P. 55.)
- [35] Ўшажойда. 155-бет. (Ibid., P. 155.)
- [36] Ўшажойда. 268-бет. (Ibid., P. 268.)
- [37] Очерки истории народного хозяйства (1917-1965 гг.). Душанбе: Дониш, 1967. С.210. (Essays on the history of the national economy (1917-1965). Dushanbe: Donish, 1967. P. 210.)
- [38] Шербаков Д.И. Горные богатства Таджикистана и перспективы их освоения // Проблемы Таджикистана. Труды первой конференции по изучению производительных сил ТаджССР. Л.: АН СССР, 1933. Т. 1. С. 51. (Sherbakov D. I. Mountain riches of Tajikistan and prospects for their development // Problems Of Tajikistan. Proceedings of the first conference on the study of the productive forces of the Tajik SSR. L.: an USSR, 1933. Vol. 1. P. 51.)
- [39] История таджикского народа. М.: Наука, 1964. Т. III. Кн. 1. С. 284, 285. (History of the Tajik people. Moscow: Nauka, 1964. Vol. III. KN. 1. Pp. 284, 285.)

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Нурали Кўчимов,
Ўз МУ илмий тадқиқотчиси

ЎЗБЕКИСТОНДА ОМБУДСМАН ИНСТИТУТИ ФАОЛИЯТИ ТАРИХШУНОСЛИГИ

For citation: Nurali Kochimov, HISTORIOGRAPHY OF THE OMBUDSMAN INSTITUTE IN UZBEKISTAN. Look to the past. 2020, Special issue 2, pp.189-195

<http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2020-SI-2-27>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистонда Омбудсман институти фаолияти тарихшунослиги масалалари мавжуд тарихий манбалар, ҳуқуқий, сиёсий материаллар асосида таҳлил этилган. Унда Ўзбекистон мустақилиги йилларида мазкур масалада ёритилган ўзбекистонлик ҳамда хорижлик муахассисларнинг мақолалари, китоб ва рисоалари ҳамданорматив ҳуқуқий мазмундаги материаллар кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: Омбудсман, демократия, фуқаро, вакил, тарихшуносик, илмий адабиёт, манба, эволюция, тадқиқот, хорижий тадқиқот, қонун, инсон ҳуқуқи, парламент.

Нурали Кучимов,
Научный соискатель Уз МУ

ИСТОРИОГРАФИЯ ИНСТИТУТА ОМБУДСМЕНА В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются вопросы историографии аппарата Уполномоченного по правам человека в Узбекистане на основе имеющихся исторических источников, правовых и политических материалов. Были рассмотрены статьи, книги и брошюры узбекских и зарубежных специалистов по данной проблеме за годы независимости Узбекистана, а также материалы нормативно-правового содержания.

Ключевые слова: Омбудсман, демократия, граждан, член, историография, научная литература, источник, эволюция, исследование, зарубежное исследование, законы, права человека, парламент.

Nurali Kochimov,
Researcher of the Uz NU

HISTORIOGRAPHY OF THE OMBUDSMAN INSTITUTE IN UZBEKISTAN

ABSTRACT

The article analyzes the issues of historiography of the Ombudsman Institute in Uzbekistan on the basis of available historical sources, legal and political materials. It reviewed articles, books and pamphlets by Uzbek and foreign experts on the subject during the years of independence of Uzbekistan, as well as materials of normative legal content.

Index Terms: Ombudsman, democracy, citizen, representative, historian, scientific literature, source, evolution, research, foreign research, law, human rights, parliament.

1. Долзарблиги:

Ўзбекистонда демократия умуминсоний принципларга асоланади, уларга кўра инсон, унинг ҳаёти, эркинлиги, шаъни, кадр-қиммати ва бошқа дахлсиз ҳуқуқлари олий қадрият ҳисобланади. Демократик ҳуқуқ ва эркинликлар Конституция ва қонунлар билан ҳамоя қилинади [1.Т., 2019]. Бу борада жамиятимиз ҳаётида тегишли қонунлар қабул қилиш ва такомиллаштириш, жамият ва давлат ҳаётида қонун устуворлиги ва инсон ҳуқуқларини таъминлаш борасида туб ислохотлар амалга оширилмоқда. Бунда тегишли ваколатли органлар, ижтимоий-сиёсий ташкилотлар, хусусан Инсон ҳуқуқлари бўйича Олий Мажлис вакили (Омбудсман) институти муҳим рол ўйнамоқда.

Фуқаролик жамияти асосларини қуриш билан бевосита боғлиқ бўлган масалалардан бири бу, давлат ва жамият ҳаётида инсон ҳуқуқ ва эркинликларининг самарали таъминланишидир. Бу хусусда Президентимиз Шавкат Мирзиёев, ...келгусидаги асосий мақсад ва вазифаларимиздан келиб чиққан ҳолда, давлат органларининг фуқаролар билан ўзаро муносабатлари юзасидан ёндашувни тубдан қайта кўриб чиқиш зарур. Бу борада аҳоли билан доимий мулоқот қилиш, уларни қийнаётган муаммоларни ҳал этишнинг янги механизмлари ва самарали усуллари жорий этишимиз даркор” [2. Т., 2017], деган эди.

Бу борадаги муҳим ўзгаришлардан бири, шубҳасиз 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаркатлар стратегиясида белгиланган вазифалар муҳим аҳамият касб этди. Жумладан, унинг иккинчи устувор йўналиши “Қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш” деб номланишининг ўзиёқ мамлакатимизда инсон ҳуқуқларини таъминлаш борасида ўзига хос янгича тизим шаклланиб келаётганлигидан далолатдир.

Хусусан, унда фуқароларнинг мурожаатларини ҳаққоний кўриб чиқиш ва улар манфаатларини қонуний ҳал этиш борасида қатор усувор вазифалар белгиланганлиги фикримиз тасдиғидир. “Фуқароларнинг мурожаатларини ўз вақтида ҳал этиш, мурожаатларни кўриб чиқишда сансалорлик, расмиятчилик ва лоқайд муносабатда бўлиш ҳолатларига йўл қўйганлик учун жавобгарликнинг муқаррарлигини таъминлаш, шунингдек, бузилган ҳуқуқларни тиклашнинг барча зарур чораларини кўриш муҳим аҳамият касб этади, дейилади Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги Фармонда [3. 2017. 8 февраль].

Айниқса “Халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари халқимизга хизмат қилиши керак”, деган тамойилни амалда қарор топтириш, шунингдек жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш тизимининг сифат жиҳатдан янги моделини жорий этиш муҳим аҳамият касб этиши таъкидланган. Албатта жамиятимизда кечаётган бугунги жадал ислохотлар даврида инсон ҳуқуқлари бўйича Олий Мажлис вакили (Омбудсман) институти муҳим ўрин тутмоқда. Дарвоқе, инсон ҳуқуқларини таъминлаш борасида Омбудсман институти МДХ давлатлари орасида биринчилардан бўлиб Ўзбекистонда ташкил этилганлиги бунинг ёрқин далилидир.

2. Метод ва ўрганилганлик даражаси

Мақола тарихий методлар-тарихийлик, қиёсий-манتيқий таҳлил, кетма-кетлик, ҳолислик тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, унда Ўзбекистон мустақилиги йилларида мазкур масалада ёритилган ўзбекистонлик ҳамда хорижлик муахассисларнинг мақолалари, китоб ва рисоалари ҳамда норматив ҳуқуқий мазмундаги материаллари таҳлил этилган.

Ҳамда истиқболда мазкур масалада илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтириш зарурияти кўрсатилиб берилган.

3. Тадқиқот натижалари.

Ҳар бир мустақил мамлакат, ўзининг тараққиёт йўлини белгилашга, унинг тарихий тажрибаларига таянишга, ўзига хос қонуниятларини аниқлаб олишга эҳтиёж сезади. Шу нуқтаи назардан, ҳозирги пайтгача тарих фани доирасида ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамияти асосларини шакллантиришга бевосита тааллуқли бўлган, яъни Инсон ҳуқуқлари бўйича Олий Мажлис вакили (Омбудсман) институтининг эволюцияси, яъни тарихий тараққиёт йўли ва унинг фаолияти масалалари илмий жиҳатдан, аниқ бир воқелик сифатида ўрганилмаган. Негаки, ушбу мавзу энг аввало тарихий нуқтаи назардан жаҳон цивилизациясининг тарихий тажрибаларига асосланган ҳолда мамлакатимизнинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, қонун устуворлигига асосланган, адолатли демократик давлат ва фуқаролик жамиятини барпо этишнинг нафақат назарий масалаларини, балки унинг амалий жиҳатларини яхлит тарзда ўрганишга йўналтирилганлиги билан аҳамиятлидир.

Мавзу тарихшунослигига эътибор қаратилса, муҳим тарихий манбалар сифатида ўз даврида аждодларимиз давлат ва жамият бошқаруви масаласида улкан анъанавий тажрибага эга бўлганлар. Фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш борасида ўтмиш аждодларимиз тарихий меросига таянганлар. Шарқона демократик жамият куриш ва бошқариш тизими ўз даврида Амир Темури, Мирзо Улуғбек, Бобур каби давлат ва жамоат арбоблари, ҳукмдорлар, жадид маърифатпарварлари фаолиятида яққол кўзга ташланади.

Хусусан, соҳибқирон Амир Темури ўзининг “Темури тузуклари”да инсон ва унинг ҳуқуқ ва эркинликларини адолатли ҳал этиш, халқнинг арз ва шикоятларини эшитиш борасида таҳсинга лойиқ мулоҳазаларни ёзган. “Ҳокимлар сипоҳ ва раиятдан қайси бирининг халққа жабр-зулум қилганини эшитсам, уларга нисбатан дарҳол адолату инсоф юзасидан чора кўрдим[4. 139-бет], деган эди. Айни чоғда, Амир Темури салтанатининг минтақаларидаги ҳақиқий аҳвол, маҳаллий амалдорларнинг халққа муносабати, бозорлардаги нарх-наво, жойлардаги тартиб-интизом ҳақида аниқ, тўғри маълумот бўлишига катта эътибор берган. Бунинг учун махсус ахборот тўпловчилардан, алоқа хизматларидан, жойларга топшириқ билан юбориладиган ишончли вакиллардан фойдаланган.

Ўзбекистонда инсон ҳуқуқларини таъминлаш соҳасида амалга оширилаётган ишлар ҳамда бу борада халқаро ҳамкорлик масалалари тарихшунослигимизда нисбатан янги йўналиш ҳисобланади. Умуман, мамлакатимизда Омбудсман институтининг шаклланишини тадқиқ этиш халқаро Вакиллик институтининг тарихий генезиси ва эволюцияси, такомил босиқчларига бағишланган хорижий тадқиқотчиларнинг ишларини объектив таҳлил қилишни тақозо этади. Бу қиёсий таҳлил Ўзбекистон Республикасида мазкур институтнинг вужудга келиши ҳамда бу соҳада қўлга киритилган ўзига хос ютуқлар ва муаммоларни аниқлаш имконини беради. Шунга кўра тадқиқот мавзусига доир ўрганилган илмий адабиётларни қуйидаги гуруҳга бўлиш мумкин:

Биринчи гуруҳга мавзунинг бевосита мазмун ва моҳиятини ўзида қамраб олган, яъни инсон ҳуқуқлари бўйича Олий Мажлис Вакили – Омбудсман институтининг шаклланиши ва ривожланиши борасидаги Ўзбекистонда мустақиллик йилларида олиб борилган илмий изланишларни ва мавзу доирасида чоп этилган адабиётларни киритиш мумкин. Ўзбекистонлик олимлар томонидан олиб борилган тадқиқотлар. Ўзбекистонда демократик ислохотларни чуқурлаштириш, инсон ҳуқуқларини таъминлаш ва бу борада Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили – Омбудсман институтининг ўрни ва муаммоларини тадқиқ қилишга қаратилган. Бу мавзуга қатор ҳуқуқшунос ва сиёсатшунос олимлар эътибор қаратишган.

Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича собиқ вакили С.Рашидова ўзининг мамлакатимиз ва хорижий журналлардаги мақолалари ва конференциялардаги чиқишларида мамлакатимизда Омбудсман институтининг шаклланиши, унинг инсон ҳуқуқларини таъминлашдаги фаолияти, мазкур институт фаолиятини такомиллаштиришга оид тақлифларини илгари суради[5. 66-71]. С.Рашидова ўзининг “Икки палатали парламент

шароитида Омбудсман ва унинг фаолияти тўғрисидаги концепция”, “Ўзбекистонда Омбудсман фаолияти: ҳолати ва истиқболи”, “Икки палатали парламент шароитида Омбудсман фаолияти” номли мақола ва чиқишларида мамлакатимизда Омбудсман институти фаолиятидаги асосий муаммолар ҳамда икки палатали парламент шароитида ҳал этиш истиқболларини кўрсатиб беришга ҳаракат қилган.

Ҳуқуқшунос ва тарихчи олимлар А.Х.Саидов, А.Ш.Жузжоний, Азамат Зиё, А.Р. Рахмонов, Г.А. Агзамова, М.Хамидова, Н.А.Абдурахимова, Р.Муртазаева, С.А.Сабурова, С.Б.Тиллабоев, С.Бурхонова, Қ.Усмонов, М.Содиқов, Ж.М.Шодиев, Ш.Ю.Махмудовларнинг илмий мақола дарслик ва ўқув қўлланмаларида Мухтасиб (Омбудсман институтининг ўтмишдоши) лавозимининг тарихи масалаларига эътибор қаратилган бўлса, С. Рашидова эса масаланинг ташкилий ҳуқуқий жиҳатларини баён қилган [6. Т., 2009].

Мусулмон оламида Мухтасиб институтининг вужудга келиши, унинг фаолияти ва вазифаларини Омбудсман институти билан боғлиқ жиҳатларини А. Саидов ва А. Жузжонийлар [7. Т. 1998 й] илмий ва тарихий асосларга таянган ҳолда бир қатор муҳим ҳулосаларни берадилар.

Ҳуқуқшунос олимлар А.Х.Саидов, Б.У.Таджиханов, М.А.Ҳамидова, М.Нурматова, Т.Д.Саидов, Ф.Х.Бакаева, Э.Х.Халилов, С. Касимовларнинг илмий тадқиқотлари ва мақолаларида Омбудсман институтининг ҳуқуқий асослари, инсон ҳуқуқларини таъминлашдаги роли масалаларини, М.А.Тиллабоев Омбудсман институтининг инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро фаолияти тадқиқ этган бўлсалар, А.Саидов ва А.Жузжоний ташкилотнинг шаклланиш тарихи ва унинг ўрта асрларга хос ўзига хос тарихий уюшмасини баён қилади [8. Т., 2005 №1]. Унинг назарий асослари, кейинчалик яна бир қанча тадқиқотларда ўз ифодасини топди.

Мавзу тарихшунослиги борасида энг янги тадқиқотлар қаторида С. Касимов Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузурида 2017 йил 5 майдаги махсус фармонга тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакил-“Бизнес омбудсман” ташкил қилингангани, унга мувофиқ, Ўзбекистонда 2019 йилнинг 1 декабрь ҳолатига кўра ушбу ташкилот фаолиятида муҳим ўзгаришлар бўлганини қайд этади. Унинг ёзишича, 2019 йилда 761 248 нафар тадбиркор рўйхатга олинган бўлиб, Бизнес-омбудсман манфаатдор ташкилотлар билан ҳамкорликда ишини тўхтатган 47 304 нафар тадбиркор фаолиятини тиклашга эришилган [9. [https:// m.kun.uz / news / 2020. 02](https://m.kun.uz/news/2020.02)]. 2019 йилда «Бизнес омбудсман» га тадбиркорлардан тушаётган мурожаатларга нисбатан таъсир чоралари натижасида мансабдор шахсларнинг талай нафари маъмурий жавобгарликка тортилгани, давлат органлари ва ташкилотлари томонидан ноқонуний қабул қилинган қарорлар бекор қилинганини қайд этади. Бу шубҳасиз мазкур ташкилотнинг “Янгиланаётган Ўзбекистон” тарихида тадбиркорлик соҳасидаги фаолиятининг муҳим хусусияти эканлигини кўрсатаётганлигини таъкидлайди.

Сиёсатшунос олима М.Мусаеванинг илмий тадқиқотларида икки палатали, парламент шароитида Омбудсман институтининг ўрни, Омбудсманнинг вужудга келиш (Швецияда) омилларига эътибор қаратилган [10. №5, 2004].

Иккинчи гуруҳга яқин хориж давлатлари, яъни Мустқил Давлатлар Ҳамдўстлигига аъзо мамлакатларида олиб борилган тадқиқот ишларини кiritиш мумкин. Маълумки, Омбудсман институти собиқ социалистик тузумда бўлган мамлакатларда асосан XX асрнинг сўнги ўн йиллигида вужудга келиб, Шарқий Европа ва МДҲ мамлакатлари олимлари томонидан олиб борилган илмий тадқиқот ишларининг аксарияти Омбудсман институтининг Шарқий Европа, МДҲ ва ўз мамлакатларида шаклланиши, унинг сиёсий тизимдаги ўрни, ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш истиқболларига эътибор қаратилган. Бундай тадқиқотлар А.Г.Майоров, А.Е.Новикова, А.И.Лебедев, А.Ю.Сунгуров, А.Ю.Семенова, В.В. Бойцова, Е.А. Лохматов, Е.С.Буянкина, М.А. Дадаева, Н.А. Цимбалова, Н.В. Кузьмина, Н.Ю. Хаманева, О.А.Шеенков, С.А.Князькин ва бошқалар томонидан олиб борилган.

Ушбу тадқиқотчилар орасида рус олими А.Ю.Сунгуров тадқиқотлари алоҳида эътиборга моликдир. У ўзининг “Омбудсман институти: анъаналар эволюцияси ва замонавий амалиёт” номли докторлик ишида мазкур вужудга келишини жуда кенг қамровли тарзда Швецияда вужудга келишидан дунё мамлакатларига тарқалишини атрофлича ўрганишга ҳаракат қилган [11. 2007, 45 с]. Бундан ташқари А.А.Бегаева, А.Ю.Сунгуров томонидан олиб борилган илмий тадқиқотларда ҳам МДХ мамлакатларида, жумладан, Ўзбекистонда Омбудсман институтининг шаклланиши ва ҳуқуқий асосларининг барпо этилиши масаласи ўрганилган. Бироқ мазкур муаллифлар тадқиқотларида Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили шаклланиши, фаолияти масаласига жуда қисқа тўхталиб ўтганлар.

Озарбайжонлик олим Хасанали Азер Абдул Али ўғли ўз тадқиқотларида Мухтасиб мансабининг Омбудсман шаклланишига таъсири масаласи ўрганилган.

Мвзу тарихшунослигининг учинчи гуруҳига хорижий ҳуқуқшунос, сиёсатшунос ва тарихчи олимларининг ушбу соҳада олиб борган тадқиқотларини киритиш мумкин. Омбудсман институтининг турли муаммолари, институтининг пайдо бўлишидаги тарихий жараёнлар, дунё мамлакатларига, халқаро ва минтақавий доирада тарқалиши ҳамда бугунги кунда унинг аҳамияти борасида кўплаб хорижлик олимлар тадқиқотлар олиб борганлар. Улар асосан ривожланган мамлакатлардаги инсон ҳуқуқлари бўйича Вакиллик институти фаолиятини ҳар томонлама ўрганиб, тавсиф берганлар. Алфред Бекселюс, Бенгт Веслендер, Вильям Гвин, Д.Перс, Е.Летовска, Карлос Перез Фернандес, Мартен Оостинг, Р.Грегорий ва Ф.Гиддинс, Стевен Ауфрешт ва бошқаларнинг асарлари ва илмий изланишларида тадқиқот этилган. Уларнинг аксарияти Омбудсман институти шаклланиши ва тараққиётининг ҳуқуқий, сиёсий ва тарихий тараққиётини ўрганишга жиддий эътибор қаратганлар.

Собиқ Испания Халқ ҳимоячиси (Омбудсмани) Альваро Хиль-Роблеснинг тадқиқотлари муҳим аҳамиятга моликдир. У Омбудсман институтининг Гарб мамлакатларида вужудга келиш тарихи, тараққиёти ҳамда фаолиятини чуқур таҳлил қилган. Унинг тадқиқотлари XX аср 70- йилларида Францияда Омбудсман институтининг вужудга келишигача бўлган жараёнларни қамраб олган. Хорхе Луис Майорано Омбудсман институти тарихий тараққиётини Афинадаги Эвтина, Спартадаги Эфлорен, Хитойдаги Хан сулоласи давридаги Ян, XV аср Венециясидаги Ўнлар Кенгаши, қадимги Римдаги “цивитатес” ёки Халқ ҳимоячиси, Ўрта асрлар мусулмон дунёсидаги Соҳиб Ал-Мазолим, Арагондаги Олий Адолат Суди бошлиқларини Омбудсманнинг ўтмишдошлари бўлганлигини таъкидлайди. тараққиётини даврлаштириш масаласини ўрганган бўлиб, у мазкур институт тараққиётини уч даврга бўлади.

Швециялик тадқиқотчи Иброҳим ал-Ваҳоб, Дин Готтерер В. Пикларнинг изланишларининг ўзига хос жиҳатлари шундаки, улар Омбудсман институти шаклланиш тарихида Ўрта асрлардан мусулмон оламида мавжуд бўлган Мухтасиб, Қози ал-Қудот мансаблари билан боғлашади.

4. Хулоса ва таклифлар:

Илмий адабиётларнинг мухтасар таҳлили шундан далолат бермоқдаки, мазкур мавзу бўйича мамлакатимизда Омбудсман институтининг фаолияти бўйича ҳуқуқий, сиёсий, тарихий йўналишда яхлит илмий тадқиқот иши бажарилмаганлиги кўрсатди. Шу боисдан келажакда Омбудсман институтининг тарихи ва Ўзбекистонда вужудга келиши, Омбудсман институтининг мамлакатимизда амалга оширилаётган жамиятни демократлаштириш борасидаги ўрни ва аҳамияти ҳамда мазкур институтнинг халқаро ҳамкорлик фаолиятини илмий нуқати назардан ўрганиш тобора муҳим аҳамият касб этмоқда.

Вҳоланки, масала тарихшунослигини ўрганиш жараёнида Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиснинг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (Омбудсман) институтининг халқаро ташкилотлар, чет эллик ҳамкасблари билан ҳамкорлик алоқалари ҳам ўрганилди. Мазкур йўналишдаги ишлар Омбудсманга инсон ҳуқуқлари соҳасидаги халқаро стандартлар ва демократик институтларнинг фаолияти билан танишишга ёрдам берди. Халқаро жамоатчиликни Ўзбекистонда юз бераётган демократик ислохотларни чуқурлаштириш жараёнлари, жумладан, инсон ҳуқуқларининг ҳимояси ва унга риоя қилиш борасида олиб

борилаётган ишлар тўғрисидаги ахборотларни тарқатишга имкон бермоқда. Бу борада бизнинг таклифларимиз куйидагилардан иборат:

-ягона марказий Омбудсман ва ушбу институт таркибида шикоятларнинг келиб тушиш турларига қараб шикоятларни кўриб чиқиш бўйича фуқароларнинг шахсий дахлсизлиги ва ижтимоий масалалар, тадбиркорлик ҳуқуқлари, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолияти бўйича ихтисослашган бўлимларини ташкил этиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз;

-1997 йил 24 апрелда қабул қилинган "Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (Омбудсман) тўғрисида"ги Қонунининг 5-моддасида Вакилга депутат сифатида қонунчилик ташаббуси ҳуқуқи берилган эди. Бироқ бу қоида янги таҳрирдаги қонунга кўра қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига эга эмаслиги билан қонунчилик тизимини такомиллаштиришга оид фаолияти бироз қийинлашган. Шундан келиб чиққан ҳолда, фуқароларнинг мурожатларига ҳамда қонунларнинг ижросини мониторинг ўтказиш натижаларига кўра, у ёки бу қонунларга ўзгартириш киритиш ёки янги таҳрирда қонун лойиҳасини тайёрлаш ва киритиш борасида маълум ҳуқуқлар берилса, аниқланган муаммоларни қонун орқали ҳал этишда муҳим;

- Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (Омбудсман) тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 22-моддасида "Вакил тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганликда айбдор шахслар белгиланган тартибда жавобгар бўладилар" деган ҳуқуқий норманинг Ўзбекистон Республикасининг "Маъмурий жавобгарлик тўғрисида"ги кодексига ҳам киритилса, Омбудсман фаолиятидаги мавжуд муаммолар ечимида муҳим аҳамият касб этади деб ҳисоблаймиз;

- Омбудсман тўғрисидаги амалдаги қонунчилигимизга мазкур институтнинг мониторинг фаолиятини амалга ошириш механизмлари, мониторинг натижалари ва ҳулосаларини давлат идораларига тақдим этиш қоидалари ҳамда камчиликларни бартараф этиш юзасидан берилган таклифларнинг ижро назорати бўйича аниқ нормаларнинг киритиш мақсадга мувофиқдир.

Иқтибослар/ Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т., 2019, 13-модда/The Constitution of the Republic of Uzbekistan. Т., 2019, Article 13
2. Мирзиёев Ш. Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш-юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови. // Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси. Т., 2017 й./Mirziyoyev Sh. The rule of law and the protection of human interests are the key to the development of the country and the well-being of the people. // Speech by President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at the solemn ceremony dedicated to the 24th anniversary of the adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan. Т., 2017 у.
3. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. Халқ сўзи. Т., 2017 йил 8 феврал. / Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on the Action Strategy for further development of the Republic of Uzbekistan. The word of the people. Т., February 8, 2017.
4. Темур тузуқлари. – Тошкент.: "Ўзбекистон", 2011.-Б. 139. / Timur's rules. - Tashkent .: "Uzbekistan", 2011.-P. 139.
5. Rashidova. S. Interaction of the representative of Oliy Majlis of the Republic of the Uzbekistan for human rights (Ombudsman) with the bicameral parliament: experience and perspectives. Democratization and human rights. 2006 №2p 66-71;

6. Rashidova S. On the topic: «The Role of the Ombudsman of Uzbekistan in Protection of Constitutional Rights and Freedoms of Citizens» At the IXth IOI World Conference and the Swedish Parliamentary Ombudsmen 200 year Anniversary (Stockholm, 9-12 June 2009).
7. Саидов А., Жузжоний А. Шарқ ва инсон ҳуқуқлари. Т.,1998.; / Saidov A., Djuzjaniy A. East and human rights. Т., 1998;
8. Жузжоний. А.Ш. Исломда Муҳтасиб (Омбудсман) институти. Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари. 2005. №1; / Djuzjaniy. A.Sh. Institute of Mukhtasib (Ombudsman) in Islam. Democratization and human rights. 2005. №1;
9. Касимов Д. Бизнес-омбудсман: тадбиркор учун энг муҳим нарса уни эшитиш ва амалий ёрдам беришдир. Электронный сайт: [https:// m.kun.uz / news / 2020. 02.](https://m.kun.uz/news/2020.02/) / Kasimov D. Business Ombudsman: The most important thing for an entrepreneur is to hear him or her and provide practical assistance. Esite: [https:// m.kun.uz / news / 2020. 02.](https://m.kun.uz/news/2020.02/)
10. Мусаева М.Н. Омбудсман инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари кафолати сифатида (Швеция давлати мисолида) // Ўзбекистон Республикаси Стратегик таҳлил ва истиқболни белгилаш олий мактабининг «Таҳлил ва истиқбол» тўплами, №5, 2004. / Musaeva M.N. Ombudsman as a guarantor of human rights and freedoms (on the example of the Swedish state) // Collection "Analysis and Prospects" of the Higher School of Strategic Analysis and Forecasting of the Republic of Uzbekistan, №5, 2004.
11. Сунгуров А.Ю . Институт Омбудсмана: эволюция традиций и современная практика (опыт сравнительного анализа).– СПб.: Норма, 2005. – 384 с.;/ Sungurov A.Y. Ombudsman Institute: Evolution of Traditions and Contemporary Practice (Comparative Analysis Experience). - SPb .: Norma, 2005 .– 384 p.;

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Луиза Сайфулловна Махмутходжаева,
тарихфанларинормзоди, доцентв.б.
Г.В. Плеханов номидаги
Россия Иқтисодиёт Университети,
Тошкент филиал
e-mail: food-system@yandex.ru,

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА РОССИЯ УНИВЕРСИТЕТЛАРИ ФИЛИАЛЛАРИНИНГ ОЧИЛИШИ ВА УЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИ

For citation: Luiza S.Makhmutkhodjaeva, CURRENT ISSUES OF OPENING AND FUNCTIONING OF RUSSIAN BRANCHES UNIVERSITIES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Look to the past. 2020, Special issue 2, pp.196-205

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2020-SI-2-28>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Ўзбекистон ва Россия Федерациясининг олий таълим соҳасидаги халқаро ҳамкорлигига доир маълумотлар ҳақида сўз юритилган. Шунинг билан бирга, меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида олий таълимни такомиллаштириш ва ривожлантириш ҳамда унинг глобал таълим маконига тенг ҳуқуқли аъзо ва шерик сифатида кириш масалалари кўриб чиқилган. Мазкур масаланинг долзарблиги 2017-2020 йилларда Ўзбекистон ва Россия олий таълим соҳалари ўртасидаги ўзаро шерикчиликнинг сезиларли даражада фаоллашгани билан белгиланади.

Калит сўзлар: Ўзбекистон, Россия, ҳамкорлик, янги кадрлар, давлат, замонавий, янги босқич.

Луиза Сайфулловна Махмутходжаева,
кандидат исторических наук, и.о. доц.
филиал ФГБОУ ВО «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова в г. Ташкенте
e-mail: food-system@yandex.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОТКРЫТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИЛИАЛОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются сведения о международном сотрудничестве Узбекистана и Российской Федерации в сфере высшего образования. Помимо этого, на основе нормативно-правовых документов рассмотрены вопросы совершенствования и развития высшей школы и вхождение её в мировое образовательное пространство в качестве полноправного участника

и партнера. Актуальность этого вопроса связана с заметной активизацией партнерства в высшем образовании Узбекистана и России в период 2017-2020 гг.

Ключевые слова: Узбекистан, Россия, сотрудничество, высшее образование, новые кадры, филиалы, университеты, новый этап.

Luiza S.Makhmutkhodjaeva,
PhD, Associate Professor
Plekhanov Russian University of Economics, Tashkent branch
e-mail: food-system@yandex.ru,

CURRENT ISSUES OF OPENING AND FUNCTIONING OF RUSSIAN BRANCHES UNIVERSITIES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

The article deals with information about international cooperation between Uzbekistan and the Russian Federation in the field of higher education. In addition, on the basis of regulatory documents, the issues of improving and developing higher education and its entry into the world educational space as a full participant and partner are considered. The relevance of this issue is related to the noticeable activation of partnership in higher education of Uzbekistan and Russia in 2017-2020.

Index Terms: Uzbekistan, Russia, cooperation, higher education, new staff, branches, universities, new stage

1. Введение:

Современная Республика Узбекистан - динамично развивающаяся экономика с самым крупным и быстро растущим населением в Центральной Азии и с прогнозируемыми самыми высокими темпами роста экономики на пространстве СНГ. По данным Азиатского банка развития, в 2017 г. рост экономики составил 4,5%, в 2018 г. - 5,1%; в 2019 г. рост прогнозируется на уровне 5,2%, в 2020 г. - 5,5% [1], соответственно, в стране будет постоянно расти спрос на подготовленные кадры со стороны различных отраслей экономики и платежеспособный спрос на качественное высшее образование.

«Наука занимает очень важное место в развитии всех отраслей экономики, в этом деле государство опирается в первую очередь на Академию наук, интеграция науки и производства сегодня, как никогда, имеет очень актуальное значение... Само время требует дальнейшего развития научного сотрудничества с ведущими мировыми институтами, университетами, научными центрами и академиями наук» - подчеркнул Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев [2] при исторической встрече с учеными нашей страны. Динамичное экономическое развитие Узбекистана и повышение его роли на международной арене потребовало кардинальных реформ в сфере высшего образования и преобразования его роли в обществе. За годы реформ были сформированы концептуально новые подходы функционирования системы высшего образования, которые целостно охватывают все ступени и направления данной сферы общества. Узбекистан ведет планомерную работу по интегрированию в мировое образовательное пространство, анализ процессов, происходящих в этой сфере, представляет для исследователей несомненный интерес.

Президент Узбекистана поставил задачу превратить республику в образовательный центр в Средней Азии. В целях кардинального совершенствования системы высшего образования, коренного пересмотра содержания подготовки кадров в соответствии с приоритетными задачами социально-экономического развития страны, обеспечение необходимых условий для подготовки специалистов с высшим образованием на уровне международных стандартов 20 апреля 2017 года Президент Республики Узбекистана подписал Постановление «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования». В постановлении Президентом определены важнейшие задачи дальнейшего комплексного развития системы высшего образования, где особое внимание уделяется и

широкому внедрению в учебный процесс передового международного опыта, повышению квалификации педагогических и научных кадров за счет налаживания тесных партнерских связей с ведущими профильными зарубежными научно-образовательными учреждениями. В этой связи совместная работа высших учебных заведений Республики Узбекистан и Российской Федерации станет значительным вкладом в достижение этой цели. Актуальность этого вопроса связана с заметной активизацией партнерства Узбекистана и России в области высшего образования в период 2017-2019 гг., а также и необходимостью подвести его первые итоги.

Есть ряд факторов, являющихся объединяющими наши страны, такие как проблема безопасности в центрально-азиатском регионе, вопросы, связанные с проникновением экстремизма и увеличением наркотрафика; координации совместных усилий по противодействию терроризму, экстремизму, особенно, радикализации; экономическая близость и взаимодополняемость наших стран; мобильность населения.

Динамику развития отношений с зарубежными партнерами отечественной высшей школы можно проследить на примере формирования договорно-правовой базы сотрудничества Республики Узбекистан с традиционным партнером - Российской Федерацией. В настоящее время у двусторонних отношений укрепляется правовая база, которая значительно расширяет активность присутствия российского образования в Узбекистане. Сотрудничество Узбекистана и России в области высшего образования начало интенсивно развиваться после подписания Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области высшего образования от 27 июля 1995 г. [3]. Между образовательными организациями двух стран заключено более 700 соглашений о сотрудничестве в сфере образования.

В качестве важных объединяющих факторов необходимо выделить культурную и языковую общность, Узбекистан и Россию на протяжении многих десятилетий объединяет русский язык, который является средством межнационального общения. Ежегодно в республике на русском языке издаются 40-45 учебников и учебная литература в количестве 1,0-1,2 млн. экземпляров, на русском языке издается 85 газет и 52 журнала. Это периодические, независимые и развлекательные издания, растет их тираж, по теле и радиоканалам Узбекистана транслируются передачи на русском языке, в настоящий момент 16 негосударственных радиостанций вещают круглосуточно как на узбекском, так и русском языках. В Узбекистане активно действует Русский культурный центр, функционируют 676 школ с русским языком обучения, в которых получают знания более 250 тыс. учащихся. Особое место занимает сотрудничество в области науки и образования и вопрос нехватки профессиональных кадров. Вышеизложенные факторы подтверждают актуальность и задачу консолидации стратегического партнерства РФ и РУз в новых условиях.

2. Методы и степень изученности:

В процессе исследования данной темы автором были использованы методы историзма, ретроспективный метод, метод исторического анализа.

Обзор литературы: в последнее время в научно-образовательной сфере Узбекистана возрос интерес к вопросам сотрудничества отечественных университетов с ведущими вузами и гуманитарными структурами зарубежья [4].

Актуальные вопросы сотрудничества Узбекистана с Российской Федерацией рассматриваются как в трудах российских, так и узбекских ученых-обществоведов. Их можно разделить условно на две группы, работы, подготовленные до 2018 года и работы, опубликованные с 2018 года.

К первой группе относятся научные работы, посвященные вопросам международного сотрудничества в образовательной среде [Ходжаниязов С.У.:2011], [Ходжаниязов С.У.:2012], [Курбанов Ш., Сейтхалилов Э. 2003]; [Муртазаева Р.Х.: 2008]; [Сиддиқов Р.Б.: 2010].

Практические модели международного сотрудничества в системе высшего образования Узбекистана и международные проекты поликультурного образования

студентов в условиях современных проблем глобализации исследовали ряд ученых также изучались исследователями [Трегубова Т. М.:2015],[Саипова К.Д.:2015].

Вопросы взаимовыгодного сотрудничества России и Узбекистана в области культурно-гуманитарного взаимодействия рассматривались в работах Рашидовой Ф.Ш., Мансур М.Т. [Рашидова Ф.Ш.: 2012], [Мансур М.Т.: 2015], [Бокохолова Н.М., Максумов М.Ф.:2008]. Изучению роли международного сотрудничества в повышении квалификации педагогических кадров посвящено исследование Хасанова Б.Э. [Хасанов Б.Э.:2010].

В то же время в современной научной литературе еще недостаточно уделяется внимания вопросам глобализации и вопросам вхождения отечественной образовательной системы в мировое образовательное пространство. Круг работ в этой области ограничен. Международное сотрудничество Республики Узбекистан в сфере высшего образования изучали ряд ученых, которые рассматривали приоритеты развития высшего образования, национальные реформы - [Акрамова Ф.А.:2018], [Умарова Д.З.:2019], [Бурхонова Г. Г.:2019].

Как видим, научная литература по истории узбекско-российских отношений представлена, часто является объектом исследования, но современные исследования, посвященных современному этапу и анализу сотрудничества пока недостаточно представлены.

3.Результаты исследования:

Высшее образование и вопросы открытия и функционирования филиалов российских вузов в Республике Узбекистан.

Ключевой приоритет в сфере развития высшего образования республики - повышение доступности национального высшего образования. Для этого ежегодно открываются новые вузы и филиалы действующих вузов в регионах. За последние годы были созданы, в частности, Международный университет туризма «Шелковый путь» (г. Самарканд), Самаркандский институт ветеринарной медицины (г. Самарканд), Университет журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана (г. Ташкент), Чирчикский государственный педагогический университет (г. Чирчик), Военный институт информационно-коммуникационных технологий и связи Министерства обороны (г. Ташкент); Джизакский филиал Национального университета Узбекистана, Термезский филиал Ташкентской медицинской академии, Каршинский филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Самаркандский филиал Ташкентского государственного экономического университета.

План модернизации высшего образования Узбекистана предполагает широкое привлечение и иных внешних ресурсов. Постановление 2017 г. обязало «каждое высшее образовательное учреждение» Узбекистана установить «тесные перспективные партнерские отношения с ведущими профильными зарубежными научно-образовательными учреждениями» [5]. В целом можно выделить следующие приоритетные направления взаимодействия вузов Узбекистана с зарубежными вузами и научными центрами: открытие филиалов зарубежных вузов; совместных факультетов; совместные образовательные программы двойных дипломов; привлечение зарубежных специалистов; повышение квалификации и стажировки.

Если говорить о развитии российско-узбекских образовательных связей в целом - это, один из самых многообещающих векторов межгосударственного сотрудничества, гарантия его преемственности. С обретением Узбекистаном независимости открылись большие перспективы для нового этапа взаимовыгодного стратегического сотрудничества Узбекистана с Россией, заметно расширяется культурно-гуманитарное взаимодействие двух стран. В этом направлении регулярно проводятся фестивали и дни культуры двух стран. Несмотря на то, что государственным языком в Узбекистане является узбекский, русский язык является языком межнационального общения и сохраняет свои позиции. На русском языке публикуются законодательные акты и другие официальные документы, он является обязательным для изучения в школах республики, его преподают в 59 вузах страны и в 11 филиалах, обучение на русском языке ведется более чем в 900 школах республики. В

Узбекистане функционирует Российский центр науки и культуры [6], организуются научно-методические, культурно-просветительские и образовательные мероприятия по продвижению русского языка в Узбекистане.

Российское высшее образование пользуется популярностью у большей части узбекистанской молодежи. В 2018 году почти 8,5 тыс. узбекистанских абитуриентов поступили в российские вузы. В России сегодня обучаются около 28 тысяч студентов из Узбекистана. Это один из лидирующих показателей в России среди зарубежных стран, имеется договоренность о дальнейшем наращивании бюджетных квот для граждан вашей страны [7].

В мае 2019 г. были подведены итоги первого стипендиального конкурса Фонда на обучение за рубежом для специалистов из системы высшего образования. Итоговые результаты конкурса: докторантура - 65 стипендий, магистратура - 17 стипендий, повышение квалификации и стажировки - 435 стипендий. По информации Фонда, при перераспределении целевых квот приоритет был отдан таким специальностям, как технологии производства, инженерное дело, компьютерные технологии, связь и информация, телекоммуникационные технологии, архитектура и строительство, сельское хозяйство, ирригация и мелиорация, здравоохранение, математика и точные науки, а также искусство и культура. География распределения стипендий всех видов по странам обучения показывает абсолютное доминирование России - 50% (российские вузы-лидеры по количеству одобренных заявок — это МГУ и СПбГУ). Далее идут Великобритания (12%), Германия (6%), Южная Корея и Белоруссия (по 5%), США (4%) и другие страны [8]. Более 30 тысяч студентов из Узбекистана обучаются в России. Учеными двух стран подготовлено к публикации 2000 совместных научных исследований.

Открытие филиалов зарубежных вузов - главный приоритет текущей политики, так как это самый быстрый способ расширить подготовку специалистов с опорой на современные кадры и технологии. Для поддержки открытия филиалов в декабре 2017 г. Постановлением Президента Республики Узбекистан иностранные высшие образовательные учреждения, аккредитованные в Республике Узбекистан, были освобождены до 1 января 2023 г. от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды в рамках их образовательной деятельности, осуществляемой в Республике Узбекистан, а также единого социального платежа и налога на доходы физических лиц в части фонда оплаты труда иностранных работников [9]. Деятельность конкретных филиалов регулируется отдельными президентскими постановлениями.

Необходимо отметить, что первым филиалом российских вузов, открытых в Республике является Ташкентский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова, который за эти годы сформировал имидж конкурентоспособного учебного заведения, выстроил процесс образовательной и научной деятельности, социальной и воспитательной работы. Всего, на май 2020 года десять филиалов российских вузов сейчас работают в республике Узбекистан [10], филиалы Российского экономического университета имени Плеханова, Московского государственного университета, Российского института нефти и газа имени Губкина, в Узбекистане были открыты филиалы МГИМО, Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Российского химико-технологического университета имени Менделеева, Национального исследовательского университета "МЭИ" и Астраханского государственного технического университета.

В ближайшее время еще шесть российских филиалов планируется открыть в Республике Узбекистан [11]. Так, например, в начале 2020 года сообщалось о том, что Санкт-Петербургский горный университет планирует открыть в Узбекистане Институт начальной инженерной подготовки, сообщили в городском комитете по науке и высшей школе. Ректор Горного университета В. Литвиненко и заместитель министра высшего и среднего-специального образования РУз У. Бегимкулов предварительно договорились о создании на

территории республики научно-инновационного центра, где будут проходить обучение 20-30 тысяч человек [12]. Также в 2020 году в Узбекистане планируется открытие филиалов Астраханского государственного технического университета, Пермской государственной фармацевтической академии, параллельно рассматриваются обращения о создании филиалов МГТУ имени Баумана, Московского архитектурного института, Государственного института русского языка.

В условиях глобальной пандемии филиалы вузов, ведущие деятельность в Узбекистане также перешли на дистанционное обучение. В формате онлайн проводятся различные мероприятия научного, образовательного, воспитательного характера, кроме того проводятся совместные мероприятия с привлечением других филиалов университетов. Так, например, в Ташкентском филиале РЭУ имени Г.В. Плеханова 28 мая 2020 г. в формате онлайн прошел международный круглый стол, посвященный обсуждению основных векторов экономического развития регионов в условиях пандемии и разработке стратегии выхода из сложившейся ситуации. В ходе мероприятия обсуждался опыт и направления работы в Узбекистане, Беларуси, Армении и Монголии.

В последние годы Узбекистан и Россия активно обновляют договорно-правовую базу отношений, упорядочивающую и облегчающую взаимодействие в сфере высшего образования. 5 апреля 2017 г. сторонами было подписано Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки, 19 октября 2018 г. - Соглашение о создании и функционировании филиалов российских вузов в Узбекистане (соглашение распространяет свое действие и на уже существующие представительства российских вузов), 30 мая 2019 г. - Соглашение о взаимном признании образования и квалификации, ученых степеней. Соглашение о взаимном признании образования и квалификации, ученых степеней предусматривает признание сопоставимости школьного образования, среднего профессионального образования - для продолжения обучения, высшего образования - для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности, ученой степени кандидата наук (Ph.D. в Узбекистане) - для получения степени доктора наук, ученых степеней кандидата и доктора наук - для осуществления профессиональной деятельности [13]. Примечательно, что до принятия данного соглашения Узбекистан оставался единственной страной СНГ, с кем у России не было нормы о взаимном признании дипломов о высшем образовании.

На данный момент созданы механизмы диалога на уровне властей и вузов. 17-18 октября 2018 г. состоялся визит президента России В.В. Путина в г. Ташкент, можно сказать, что этот визит стал самым результативным, на нем был рассмотрен очень широкий спектр вопросов, в различных сферах, были обсуждены состояние и перспективы развития всестороннего сотрудничества, а также подчеркивалось, что отношения стран вышли на качественно новый уровень. С октября 2018 г. заработал Российско-узбекский образовательный форум (форум ректоров вузов) в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Узбекистана, инициированного в Ташкенте. Межрегиональный форум «Узбекистан – Россия» стал площадкой для установления и развития прямых контактов между регионами Узбекистана и России. 19 октября 2018 года в г. Ташкенте на полях первого Форума межрегионального сотрудничества состоялись переговоры В.В. Путина с Президентом Узбекистана Ш.М. Мирзиёевым, по итогам которых лидеры стран подписали беспрецедентно большой пакет документов о сотрудничестве двух стран в торгово-экономической, энергетической, научной, культурно-гуманитарной, образовательной, социально-трудовой сферах. Среди них - программа экономического сотрудничества на 2019–2024 годы; программа сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере на 2019–2021 годы, соглашение о создании филиалов российских ВУЗов в Республике Узбекистан. По итогам саммита был подписан пакет документов на 27 млрд. долл. США, а также учрежден ряд новых форматов взаимодействия: форум межрегионального сотрудничества, образовательный форум, фестиваль молодежи, медиафорум. В апреле 2019 г. в Астрахани состоялись российско-узбекское совещание по вопросам реализации

двусторонних договорённостей в сфере высшего образования и межрегиональная конференция ректоров вузов России и Узбекистана.

Для решения ряда вопросов узбекско-российского сотрудничества в области высшего образования была посвящена межрегиональная онлайн - конференция ректоров вузов России и Узбекистана 27 мая 2020 года. Данная онлайн-встреча была организована с целью мониторинга двустороннего научно-образовательного сотрудничества и определения дальнейших направлений межвузовского взаимодействия в преддверии Второго российско-узбекского образовательного форума. В работе конференции принимали участие Чернов В. А. – начальник управления администрации Президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, Абдувахитов А. А. – советник Президента РУз, Фальков В.Н. - министр науки и высшего образования РФ и Мажидов И.У. – министр высшего и среднего специального образования РУз, Садовничий В.А., президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова, Умрзаков У.П., председатель Республиканского совета высшего образования, ректор Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, ректора узбекских высших учебных заведений и российских филиалов. Мероприятие проходило по следующим направлениям (сессиям): «Актуальные вопросы открытия и функционирования филиалов российских вузов в Республике Узбекистан», «Взаимодействие вузов России и Узбекистана в сфере научных исследований», «Инновационные механизмы сотрудничества вузов России и Узбекистана в современных условиях». Следует отметить, что проведение подобного мероприятия стало важным этапом подготовки ко Второму узбекско-российскому образовательному форуму, который должен пройти в Москве в 2020 году в рамках саммита президентов России и Узбекистана.

4. Заключение:

Анализируя вышеизложенное, следует сделать выводы о том, что в целом двусторонние отношения между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией имеют постоянный характер, но значительно активизировались в последние годы. Они демонстрируют новое качество стратегического партнерства между двумя странами, двусторонние отношения характеризуются регулярными встречами на высшем и высоком уровнях, Россия и Узбекистан активно наращивают межгосударственное взаимодействие.

Изучая процесс функционирования и сотрудничества вузов и филиалов, приходим к выводам:

Во-первых, в последние годы развивается сотрудничество в сфере образования между двумя государствами – Республикой Узбекистан и Российской Федерацией.

Во-вторых, вопросы открытия и функционирования филиалов российских вузов в Республике Узбекистан являются крайне актуальными.

В-третьих, на данном этапе важным является поддержание активных контактов российских филиалов с университетами Узбекистана

Для активизации двустороннего сотрудничества предлагается реализация различных мероприятий в рамках совместной научной и образовательной деятельности между узбекскими и российскими вузами:

- Необходимо активизировать взаимодействие вузов, проводить совместные мероприятия, конференции, встречи, которые позволят подводить промежуточные итоги практической реализации двусторонних договорённостей в научно-образовательной сфере и определить новые перспективные направления и форматы сотрудничества.

- Проведение совместных мероприятий будет также способствовать определению приоритетных направлений научного сотрудничества с российскими образовательными учреждениями, которые занимаются подготовкой кадров и научными исследованиями в различных сферах.

- С целью проведения совместных исследований с привлечением ведущих ученых двух стран было бы целесообразно создание совместного международного виртуального научно-исследовательского центра.

- Желательно разработать общее руководство фундаментальными и прикладными проектами.
- Оптимизации взаимодействия для проведения научных исследований, способствовало бы подписание соглашения о сотрудничестве в дистанционном использовании электронных источников научных библиотек филиалов и ВУЗов двух стран.
- Организация совместных ресурсных центров содействовала бы академической мобильности научно-педагогических работников ВУЗов для повышения квалификации, а также проведения научно-теоретических семинаров, лекционных курсов или отдельных лекций.
- Укреплению научного сотрудничества будет способствовать налаживание механизмов всесторонней поддержки совместной публикационной активности профессорско-преподавательского состава ВУЗов, установление постоянного обмена научными изданиями, а также привлечение ведущих российских ученых в членство редколлегии научных журналов Узбекистана.
- Необходимо использовать новаторские практики в обучении, предполагающие связь естественно-научных и гуманитарных знаний.
- Учреждение дополнительных совместных Российско-Узбекских научных грантов поможет внести существенный вклад в межгосударственное развитие в области науки и образования.
- Необходимо осуществление планомерной работы в направлении сохранения исторической памяти, не допущение переписывания истории.
- Желательно привлечение к активной деятельности для проведения разного уровня мероприятий негосударственных общественных организаций.
- Способствовать совершенствованию взаимодействия в сфере высшего образования будет систематическое проведение межгосударственных культурных месячников, культурно-образовательных мероприятий (фестивалей, конференций, концертов, встреч, выставок).

Для реализации намеченных между странами программ сотрудничества можно выделить несколько аспектов, для обеспечения более успешного процесса сближения России и Узбекистана в сфере образования:

1) Узбекистан – динамично развивающаяся страна, в которой будет постоянно расти спрос на подготовленные кадры со стороны различных отраслей экономики и платежеспособный спрос на качественное высшее образование.

2) Охват детей системой начального и среднего образования - практически стопроцентный, а уровень грамотности населения Узбекистана старше 15 лет составлял 100% (самый высокий уровень в мире)[14], в этой связи следует учитывать, что в стране существует и сохранится максимально широкая база потенциальных абитуриентов для вузовской подготовки.

3) В Узбекистане русский язык сохраняет значимое второе место после государственного языка в государственных органах и обществе, включая систему образования. Несмотря на снижение уровня владения русским языком по данным Министерства народного образования Узбекистана на декабрь 2018 г., в школах страны на русском языке училось 581,9 тыс. учеников, или 10% всего контингента [15]. Во всех вузах республики русский язык являлся обязательным учебным предметом, русскоязычные группы существовали во всех крупных вузах в Ташкенте, в Ташкентской, Самаркандской, Навоийской, Андижанской, Ферганской и других областях [16].

Стремление интегрироваться в мировое образовательное пространство, освоить лучшие зарубежные стандарты и технологии подготовки специалистов обусловило обращение отечественного высшего образования к богатому опыту, накопленному образовательными системами других стран, расширило масштабы сотрудничества с крупнейшими образовательными организациями. Сотрудничество Узбекистана с Российской Федерацией в области высшего образования, открытие новых образовательных учреждений

и улучшение условий функционирования для действующих филиалов может оказать большую помощь и содействие в повышении международного рейтинга университетов и научных организаций Узбекистана.

Иқтибослар/ Сноски/References:

1. Рост экономики Узбекистана составит 5,2% в 2019 г. // Азиатский банк развития. URL: Режим доступа: <https://www.adb.org/ru/news/uzbekistan-growth-improve-further-52-2019-adb> (дата обращения: 10.09.2019).
1. Выступление Президента Республики Узбекистан при встрече с группой деятелей науки, представителями государственных и общественных организаций, членами Академии наук, ректорами ведущих вузов нашей страны. Т., 30 декабря 2016 //Режим доступа: <https://www.gazeta.uz/ru/2016/12/31/science/> (дата обращения: 08.11.2018).
2. Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области высшего образования. Ташкент, 27 июля 1995 г. Режим доступа: http://www.lexed.ru/doc_info.php?id=4052# международные договоры/ (дата обращения: 08.11.2018).
3. Ходжаниязов С. Международное сотрудничество как важный фактор формирования инновационной образовательной среды // "Та'Ит муаммолари". Т., 2011. № 1.
4. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-2909 от 20.04.2017 «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. Режим доступа: <http://www.lex.uz/docs/3171587> (дата обращения: 10.09.2019).
5. Сайт Российского центра науки и культуры. Режим доступа: <http://uzb.rs.gov.ru/ru/activities/14>
6. Филиалы еще шести вузов России планируют открыть в 2020 году. Режим доступа: <https://www.gazeta.uz/ru/2019/12/27/universities/>
7. Узбекистан Республикаси Вазирлар Махкамаси хузуридаги «Эл-юрт умиди» жамгармаси таълим дастурлари оркали олий таълим тизими педагог-кадрларини хорижда тайёрлаш борасидаги 2019 йилги биринчи стипендия танлови натижалари // Фонд «Эл-юрт умиди» при Кабинете министров Республики Узбекистан. Режим доступа: <https://eyuf.uz/admin/upload/news/infograf.pdf> (дата обращения: 10.09.2019).
8. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3454 от 29.12.2017 «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2018 год». Режим доступа: <http://www.lex.uz/docs/3480354> (дата обращения: 10.09.2019).
9. Хакимов Н.Х., Махмутходжаева Л.С., Тенденции стратегического сотрудничества Республики Узбекистан и Российской Федерации. Т.: 2019, с 26.
10. Глава МГУ сообщил, что сейчас в республике десять филиалов российских вузов уже работают, еще шесть планируется открыть. Режим доступа: <https://uz.sputniknews.ru/society/20200527/14222948/Filialy-esche-shesti-rossiyskikh-vuzov-planiruetsya-otkryt-v-Uzbekistane.html>
11. Известный российский вуз откроет в Узбекистане институт инженерной подготовки. 20.01.2020. Режим доступа: <https://uz.sputniknews.ru/society/20200123/13288522/Peterburgskiy-Gornyy-universitet-otkroet-v-Uzbekistane-institut-inzhenernoy-podgotovki.html>
12. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о взаимном признании образования и квалификации, ученых степеней / Министерство иностранных дел России. Режим доступа:

<https://mddoc.mid.ru/api/ia/download/?uuid=dd9f72e9-a819-46fa-a3b7-1a9473b65990> (дата обращения: 10.09.2019).

13. Literacy rate, adult total (% of people ages 15 and above) // Информационный портал «Population Pyramids of the World from 1950 to 2100». Режим доступа: <https://www.populationpyramid.net/hnp/literacy-rate-adult-total-of-people-ages-15-and-above/2015/> (дата обращения: 10.09.2019).
14. Основные показатели Министерства народного образования Республики Узбекистан / Министерство народного образования Республики Узбекистан. Режим доступа: <https://uzedu.uz/Xtv/VarchasiPage/67?tp=86> (дата обращения: 10.09.2019).
15. Назад в будущее: что заставляет узбекистанцев активнее учить русский язык // Новостное агентство «Sputnik». Режим доступа: <https://uz.sputniknews.ru/analytics/20180829/9256462/Nazad-v-buduschee-что-zastavlyayet-uzbekistantsev-aktivnee-uchit-russkiy-yazyk.html> (дата обращения: 10.09.2019).

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Хамидбек Олимбаевич Маткаримов,
Урганч давлат университети
Тарих кафедраси ўқитувчиси

ХОРАЗМ ВОҲАСИДА АНТИК ДАВР ИЖТИМОЙ – ИҚТИСОДИЙ ТИЗИМИНИНГ РЕКОНСТРУКЦИЯСИ

For citation: Xamidbek O.Matkarimov, RECONSTRUCTION OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM OF THE ANCIENT PERIOD IN THE KHOREZM OASIS. Look to the past. 2020, Special issue 2, pp.206-214

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2020-SI-2-29>

АННОТАЦИЯ

Мазкур илмий мақолада Хоразм воҳасида антик даври ижтимоий – иқтисодий муносабатлари, ушбу давр ёдгорликларининг ўрганилиши натижасида қўлга киритилган археология материаллари асосида баён этилган илмий қарашлар, тарихий реконструкция нуқтаи назаридан таҳлил қилинган. Хоразм воҳасининг деҳқончилик жамоаси тизими, ердан фойдаланиш ва ерга эгалик қилиш, хўжалик ҳаёти, қадимги Хоразм шаҳарларининг ижтимоий-иқтисодий тузилиши, ижтимоий табақаланиш, уй ёки хонадон кулчилиги шакли, антик даври Хоразм жамиятининг маъмурий бошқарув тизимида ҳарбий-сиёсий, иқтисодий ва маданий омилларга асосланган ижтимоий тоифалари ажратиб кўрсатилган.

Калит сўзлар: тарихий реконструкция, антик даври, Тупроққалъа, Қўйқирилганқалъа, Хоразм подшолиги, Хоразм ёзуви, “Хонадонлар рўйхати”, “хонадон қуллари”, Амударё сув йўли

Хамидбек Олимбаевич Маткаримов,
преподаватель исторического факультета
Ургенчского государственного университета

РЕКОНСТРУКЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДРЕВНЕГО ХОРЕЗМСКОГО ОАЗИСА

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье анализируются социально-экономические отношения древнего периода в Хорезмском оазисе с точки зрения исторической реконструкции, научные взгляды выражаются на основе археологических материалов, полученных в результате изучения памятников этого периода. Система земледельческого сообщества Хорезмского оазиса, землепользование и владение землей, хозяйственная жизнь, социально-экономическое устройство древних городов Хорезма, социальное расслоение, формы домашнего или бытового рабства, древний период в административной системе хорезмского общества категории выделены.

Ключевые слова: историческая реконструкция, древность, Тупраккала, Койкирилганкала, Хорезмское царство, Хорезмская надпись, «список домов», «рабы дома», Амударьинский водный путь

Xamidbek O.Matkarimov,
Lecturer, Department of History, Urgench State University

RECONSTRUCTION OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM OF THE ANCIENT PERIOD IN THE KHOREZM OASIS

ABSTRACT

This scientific article analyzes the socio-economic relations of the ancient period in the Khorezm oasis from the point of view of historical reconstruction, scientific views are expressed on the basis of archaeological materials obtained as a result of studying the monuments of this period. The system of the agricultural community of the Khorezm oasis, land use and land ownership, economic life, the socio-economic structure of the ancient cities of Khorezm, social stratification, forms of domestic or domestic slavery, the ancient period in the administrative system of the Khorezm society, categories are highlighted.

Index Terms: historical reconstruction, antiquity, Tuprakkala, Koykirilgankala, Khorezm kingdom, Khorezm inscription, "list of houses", "house slaves", Amudarya waterway

1. Долзарблиги:

Хоразм воҳасида антик даври ёдгорликларининг кўп йиллар мобайнида ўрганилиши натижасида қўлга киритилган археология материаллари қадимги ижтимоий-иқтисодий тизимини ўрганиш учун катта аҳамиятга эга. Ўтган асрнинг 50 - йилларидан бошлаб, воҳада дала экспедиция тадқиқотлари жадал ривожланиб борди. Шу тариқа Хоразм экспедицияси нашрларида археология мавзуларига доир (ёдгорликлар ва моддий ашёлар, шаҳарлар топографияси ва мудофаа тизими, сарой ва ибодатхоналар меъморчилиги, турар жойларнинг тузилиши) каби маълумотлар кенг ўрин топанлиги табиий бир ҳол эди. Эҳтимол, биринчи галда, муҳим археологик кашфиётлар ва дала тадқиқотлари натижаларини тарих фанига татбиқ этиш зарурати туфайли антик даври тарихий реконструкцияси масалаларига оид алоҳида махсус тадқиқот юзага келмади.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Илмий мақолада манбалар таҳлили, таққослаш, тарихий реконструкция, илмий қарашлар ва ёндашувларнинг қиёсий таҳлили, тарихий маълумотларни умумлаштириш ва холислик тамойили усулларидан фойдаланилган. Мазкур мавзу “Труды Хорезмской экспедиции” ва “Материалы Хорезмской экспедиции” нашрларига мувофиқ, 16 та ва 10 та, баъзи жилдларининг айрим бобларида қисқа ёритилган, холос.

Археология йўналишидаги бундай ишлар, шубҳасиз, ўз долзарблиги билан ажралиб туради, шу сабабдан ҳатто XX асрнинг 80 – йиллари ўрталарида чоп этилган “Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии” умумлашма монографиясида антик даври Хоразмнинг тарихи ва маданияти қуйидаги қисмларга ажратилган ҳолда таърифланган: археология ёдгорликларнинг хронологияси, манзилгоҳлар, иншоотлар (уй - жойлар), мудофаа тизими, қурилиш техникаси, хўжалик ва ҳунармандчилик соҳалари, қуролланиш, сопол идишлар, безаклар, дафн ёдгорликлари ва маросимлари, эътиқод обидалари, нумизматика ва эпиграфика ёдгорликлари [1, С. 317–337], яъни соф археология масалалари ёритилган.

Шу боисдан айрим қадимшуносларнинг ёзишича, антик даври Хоразм давлатидаги ижтимоий-иқтисодий муносабатлар мазмуни ҳозиргача суст ишлаб чиқилган тарихий муаммо бўлиб қолмоқда, агар иқтисодий ҳолат тўғрисида археология маълумотлари асосида у ёки бу даражада фикр юритиш мумкин бўлса-да, аксинча, ижтимоий муносабатларни тадқиқ этиш имкони деярли йўқ, бу борада илмий фаразлар ва тахминларнинг сони жуда кўп, бироқ улар муайян маълумотлар билан исботлаб берилмаган [2, С. 72].

Бизнингча, бундай қарашлар муаммонинг ҳолати ва долзарблигини очиб беради, аммо уларнинг баҳсли эканини эътироф этиш лозим. Негаки XX асрнинг 90 - йилларига қадар Хоразм археологик экспедицияси аъзолари томонидан чоп этилган материаллар (С.П.Толстов, М.Г.Воробьева, Ю.А.Рапопорт, Е.Е.Неразик, Б.В.Андрианов, М.С.Лапиоров-Скобло) ҳамда XX аср 90 - йиллари ва XXI аср бошларида эълон қилинган илмий маълумотлар (Б.И.Вайнберг, Ю.А.Рапопорт, Е.Е.Неразик, М.М.Мамбетуллаев, В.Н.Ягодин, Ғ.Ходжаниязов, С.Б.Болелов) қадимги Хоразм ижтимоий-иқтисодий тизимининг реконструкцияси жараёнида муҳим манбалар сифатида хизмат қилади. Бу манбаларни археология материаллари, нумизматика ва хоразм ёзуви маълумотлари ҳамда тасвирий санъат намуналари ташкил этади.

3. Тадқиқот натижалари:

Хоразм воҳасининг деҳқончилик жамоаси тизими, ердан фойдаланиш ва ерга эгалик қилиш масаласини ўрганишида археологик далилларнинг аҳамияти муҳимдир. Ўз пайтида мазкур масалага доир воҳа аҳолисининг асосий қисми қалъа ва шаҳарларда ёки, аксинча, кишлоқ хўжалик ирригация туманларида жойлашганлиги ҳақидаги савол илгари сурилган эди. С.П. Толстовнинг таъкидлашича, илк антик даврида хоразмликларнинг кўпчилиги мудофаа деворлари билан мустақамланган шаҳарларга ўхшаш аҳоли манзилларида, яъни қалъаларда истиқомат қилган. Шунингдек олим бу давр Хоразмда хунармандчилик деҳқончиликдан батамом ажралиб кетганлигини, хўжаликнинг юқори даражада ихтисослашган тармоғига айланганлигини қайд этиб, лекин шаҳарларда “хунармандлар яшаганлигидан озми - кўпми далолат берувчи нишон топа олмадик”, деб уқтириб ўтган [3, Б. 127].

Аммо ўтган асрнинг 50 - йиллари ўрталарида ўнг соҳил Хоразмда археология-қидирув ишлари натижасида Дингилжа воҳасида 50 дан ортиқ қадимги деҳқонлар уй-жойларининг қолдиқлари аниқланди. Улар орасида мил. авв. V асрга оид катта уй-кўрғон Дингилжа, маҳаллий зодагон оиласига тегишли бўлган [4, С. 106]. Зироаткор аҳолининг уй-жойлари мил. авв. IV – III асрларда ҳам мавжуд эди, улар бир - биридан 30 – 60 м. масофада жойлашиб, катта патриархал қариндош жамоаларнинг кичик оилаларига мансуб, тураржойлари, маиший ва хўжалик хоналари ҳамда хонадон устахоналаридан иборат бўлган [5, С. 78-80]. Шу тариқа, С.П.Толстовнинг Хоразм аҳолисининг аксарият қисми қалъалар ва шаҳарларда истиқомат қилганлиги ҳақидаги фикри ўз исботини топмади.

Демак, антик давр воҳа жамияти асосини ота томонидан қариндош жуфт кичик оилалардан иборат катта патриархал оилалари ташкил этган (“Авесто” да “нмана”).

Жонбосқалъа ва Аёзқалъа воҳаларида деҳқонларнинг антик даври уй-жойлари топиб текширилган. Улар ўртача 6-12 та хоналардан иборат бўлиб, алоҳида хонадонлар хўжаликларини ташкил этган. Ҳар бир тураржойнинг ҳовлисида ўчоқлар, тандирлар ва хўжалик ўралари аниқланган [6, С. 38-39]. Хоразм воҳасида боғлар ва ток ўстириш кенг ривожланган. Оила жамоаларининг тегишли узумзор далалари (умумий майдони 100x90, 120x90, 140x90 метр) пахса деворлар билан ўраб олинган. Мисол тариқасида, Аёзқалъа воҳасида вино (шароб) ишлаб чиқариш учун мўлжалланган 5 та махсус иншоотлар аниқланди ва бу жойларда шароб сақлаш учун ишлатилган 15-20 та катта хумлар топилди [7, С. 42-47].

Хоразмликларнинг анъанавий машғулоти ва хўжалигини бадий маданият обидалари асосида ҳам тиклаш мумкин. Деворий рангли суратларда (Тупроққалъа) ва сопол идишлар – сувдонларнинг сиртида (Кўйқирилганқалъа) ифодаланган бўртма тасвирларда боғ, узум бошлари ва барглари ҳамда узумзорлар оралаб мева ва узум териб юрган аёл ва эркак кишилар, яъни боғдорчилик мавзуси ва меҳнат жараёни ўз аксини топган [8, Б. 103-104]. Деҳқончилик хўжалиги кўптармоқли бўлган, арпа, буғдой, тарик экилган, ғалла омборларидаги хумлар ва хўжалик ўраларида дон сақланган.

Хўжалик ҳаётида чорвачилик катта аҳамиятга эга бўлган. В.И.Цалкин томонидан уй хайвонларининг суяк қолдиқлари таҳлил этилиши натижасида тузилган жадвалларда мил. авв. IV – милодий IV асрларда илгари даврга нисбатан (Кўзалиқир маданияти), йирик шохли

чорва (қорамол) ва қўй-эчкилар суяқларининг умумий миқдорига мувофиқ 18,4 ва 60,9 фоизни ташкил этган. Қиёслаш учун, Кўзалиқир маълумотларига кўра, бу кўрсаткичлар 32, 6 ва 49, 7 фоизга тенгдир [9, С. 150-153]. Бу маълумотлар антик даврида майда чорва сонининг кўпайишидан далолат беради. Шунингдек, антик даври ёдгорликларида топилган от, эшак, туя суяқлари 5, 2 – 3, 0 – 1, 5 фоизни ва уларга нисбатан чўчка суяқлари 11, 0 фоизни ташкил этган [9, С. 150-153].

Бундай ҳолатнинг вужудга келишига мил. авв. IV – милодий IV асрлар давомида сунъий суғоришга асосланган деҳқончиликнинг ривожланиши ва далаларнинг кенгайиб бориши натижасида қорамол, от ва туяларни боқишга мўлжалланган ўтлоқлар майдонларининг чекланиб бориши сабаб бўлиши, эҳтимолдан холи эмас. Шунинг учун даштлар яйловлари шароитида йилқичилик ва туячиликни ривожлантириш ҳамда йирик шохли чорвани урчитиш зарурати пайдо бўлган.

Хоразм воҳасида бронза давридан бошлаб, уй ҳайвонлари таркибида майда чорва устунлик қилган. Аммо қўй-эчкиларга нисбатан ҳўкиз ва сигирларнинг солиштирма оғирлиги юқори бўлган ва асосан қорамол аҳолини сут ва гўшт маҳсулотлари билан таъминлаган [10, Б. 106-107]. Шу сабабдан антик даврда ҳам юқори маҳсулдор чорвачилик шакли аҳолининг ҳаётида катта аҳамият касб этган. От, туя ва эшак кучидан оғир юк ташиш ва улов воситаси сифатида кенг фойдаланилган.

Қадимги Хоразм шаҳарларининг ижтимоий-иқтисодий тузилиши ҳақида масала илгари сурилиши жараёнида, улар савдо, хунармандчилик, диний ва сиёсий марказлари сифатида анъанавий ёритилади [11, С.13]. Аммо Тупроққалъа ва Жонбосқалъадан ташқари, уларнинг аксарият қисмида тураржойлар ва ички тузилиши деярли ўрганилмади. Шунингдек, Хоразмнинг антик даври шаҳарлари ичида хунармандчилик даҳалари аниқланмаган. Бунга нисбатан Ўрта Осиёнинг турли вилоятлари шаҳарларида, мисол учун, Марғиёнада Кўхна Марв Говурқалъаси ва Бактриядаги Далварзинда хунармандлар даҳалари ўрганилган.

Мазкур ҳолат Хоразм воҳасида хунармандчилик ишлаб чиқаришни ташкиллаштириш, унинг соҳаларини жойлаштириш ва районлаштириш жараёни ўз хусусиятларига эга бўлганидан гувоҳлик беради. Буни асослаб берувчи далил сифатида сўл соҳил Амударё худудида Говурқалъа воҳасидаги Нурум ёдгорлигида топилган 40 та хумдонлар ҳамда бронза қуйма буюмлар ва темир асбоблар ишлаб чиқариш изларининг аниқланиши катта аҳамиятга эга [12, С. 34-37].

Хоразм давлатининг ташқи сарҳадларида чегара қалъаларини (Ойбуйирқалъа, Девкескан, Говур, Аёзқалъа ва Кўрғошинқалъа) ва хунармандчилик – савдо масканларининг барпо этилиши, биринчидан, дашт кўчманчи қабилалари учун ўтиб бўлмас тўсиқ сифатида, ташқи босқинлардан ҳимояланиш заруратидан келиб чиққан, иккинчидан, чорвадорлар билан савдо-сотик, тинч иқтисодий алоқаларни қўллаб-қувватлаш муҳим эди. Келгуси тарихий даврларда ҳам мамлакатнинг ташқи чегараларида ҳарбий истехкомлар, хунармандчилик ишлаб чиқариш ва савдо марказларини бунёд этиш сиёсий-иқтисодий манфаатлар билан белгиланган. Хоразмнинг жанговар кўчманчилар яшаган худудларнинг чегараларида жойлашуви бунинг асосий сабаби бўлган.

Е.Е.Неразик нуктаи назарига кўра, қадимги Хоразмда шаҳарлар хунармандчилик марказлари функцияларидан йироқ, даставвал маъмурий-сиёсий ва эътиқод марказлари сифатида вужудга келган [13 С. 219-227, 13а С. 557]. Ҳақиқатдан ҳам, уларнинг айримларида (Қалъалиқир 1, Бозорқалъа, Ақчахонқалъа, Тупроққалъа) катта сарой – қароргоҳлар ва ибодатхоналар мавжуд эди. Бироқ илк антик даври шаҳарларининг мудофаа деворлари билан ўраб олинган ички қисмларида, шу жумладан, Бозорқалъа ва Ақчахонқалъада аҳоли тураржойларининг қолдиқлари аниқланмаган. Мазкур ҳолат шундан дарак берадики, бу шаҳарлар ҳарбий-маъмурий вазифани ҳам бажарган, ташқи босқинлар хавф-хатари пайтида улар теварак-атрофдаги қишлоқ хўжалик жамоалари ва чорва подалари учун пана жойга айланган. Ҳатто Хоразмнинг шарқий сарҳадларида жойлашган унча катта бўлмаган Кўрғошинқалъанинг худудида ҳеч қандай бинолар қурилмаган, лекин унинг ичида кўпдан-

кўп хўжалик ўралар ва хумлар топилган [14, С. 120-123]. Улар қишлоқ хўжалик озиқ-овқат маҳсулотларини сақлаш учун мўлжалланган. Ташқи таҳдид – босқин пайдо бўлиши вазиятида бундай қалъалардан одамлар ҳамда улар чорвасининг панагоҳи мақсадида ва озиқ-овқат маҳсулотлари захираларининг омборхоналари сифатида фойдаланилган.

Милодий II асрга келиб, шаҳарларнинг ички қисмларида тураржойлар пайдо бўлади. Бундан Тупроққалъада амалга оширилган бинокорлик ишлари далолат беради. Қалъанинг ички тузилиши ўзига хос бўлиб, шаҳарнинг ҳар бир даҳасида ўртача 150 – 200 та тураржой ва хўжалик иморатлари бўлган, шаҳарда, тахминан, 2,5 минг катта ёшли кишилар яшаган [15, С. 36]. Аммо бу кўрсаткичлар Хоразм шаҳарларининг ички тузилишини таърифлашда намуна бўла олмайди, чунки Тупроққалъа аҳолисининг аксарияти шаҳар саройлари ва ибодатхоналарини муҳофаза қилиш ва уларга хизмат кўрсатиш билан банд бўлган.

Тупроққалъадан топилган ёғоч тахтачаларга ёзилган ҳужжатлар “Хонадонлар рўйхати” деб фанга татбиқ этилган. Улар ижтимоий муносабатлар ва катта патриархал оиланинг таркибини ўрганишда катта ёрдам беради.

Эътиборга молик жиҳати шундаки, хонадонда яшовчилар рўйхатида уй эгаси (патриарх), унинг онаси, хотини, куёви, ўғиллари ва оила аъзоларига тегишли қулларнинг шахсий исмлари ҳам келтирилган. Мисол тариқасида, В.А.Лившиц томонидан таржима қилинган ҳужжатлардан бирининг мазмуни қуйидагича: “Сунван хонадони; Сунван (унинг ўғиллари) – (дастлаб) иштирок этувчи Ванон, дастлаб иштирок этувчи Ганчик, (уй эгаси ва ўғилларининг) қуллари – Сасанак, Месфаратарак, Шкарвасак, Вайвасак (дастлаб) иштирок этувчи Усенак, (дастлаб) иштирок этувчи Бевар, (дастлаб) иштирок этуви Ҳарнаварштак; (уй эгаси) хотинининг қуллари – Вартразм, (дастлаб) иштирок этувчи Суренак, (дастлаб) иштирок этувчи Досваранак, дастлаб иштирок этувчи Кончуккар” [16, С. 109].

Жами 19 та хонадон рўйхати аниқланган. Матнлар арамей алифбосининг 21 та ҳарфлари асосида битилган ва мазмуни жиҳатдан бир-бирига яқин. Рўйхатларга кўра турли хонадонларда оиланинг озод вакиллари ва қулларнинг нисбати қуйидагича бўлган 4:17, 3:12, 2:15 [17, С. 268-269]. Қуллар (эркак ва аёллар) ўз шахсий исmlарига кўра маҳаллий аҳоли (хоразмликлар) вакиллари эди.

Тупроққалъа ҳужжатларида ўз аксини топган ижтимоий табақаланиш, одатда, “хонаки қулчилик анъанаси”, “патриархал қулчилиги” шакли деб аталади [18, Б.35. 2, С. 84]. Аммо бу тузумнинг жиҳати шундан иборатки, айрим хонадонларда қулларнинг умумий сони озодларга нисбатан тўрт, баъзан етти марта кўп бўлган. Мазкур маълумотлар давлат миқёсида қуллар меҳнатидан кенг фойдаланилганликдан дарак беради.

С.Б.Болелов ва Э.В.Ртвеладзенинг нуқтаи назарига кўра, Хоразмда меҳнатга қобилиятли аҳолининг асосини мустақил жамоаларга бирлашган озод деҳқонлар “вайса” (“Авесто” бўйича) ташкил этиб, хусусий хўжаликларга эга бўлишган [2, С. 76]. Аммо бу жойда “вайса” атамасининг маъноси бироз нотўғри талқин қилинган, негаки “Авесто” да “вайса” – vaesa ва vīga тушунчалари жамоанинг тўлиқ ҳуқуқларга эга бўлмаган аъзолари, яъни хонадон қулларини англатади [19, С.94]. Бизнингча, милодий биринчи асрларда сарой, ҳукмдор сулоласи ва ибодатхоналар ер-мулкларида, маъмурий мансабдорларнинг катта деҳқончилик хўжаликларида қуллар меҳнатидан кенг фойдаланилган. Шунингдек қуллар мудофаа иншоотлари, ҳарбий истехкомлар, сарой ва ибодатхоналар қурилиши ишларига ҳамда сунъий суғориш – ирригация тизимини бунёд этиш жараёнларига жалб этилган.

С.П.Толстовнинг қадимги Хоразм тарихига доир илк асарларидан бошлаб, “қулдорлик формацияси”, “жамоа – қулдорлик”, “қулдорлик давлат” мавзуси катта аҳамиятга эга бўлган. Қулдорлик ишлаб чиқариш усулининг мил. авв. VII асрга келиб Хоразмда пайдо бўлиши масаласига доир фикрлар олимнинг охириги монографиясида ҳам қайд этилган [4, С. 89]. Бу ғоя изидан борган Б.В. Андрианов, мил. авв. VII – VI асрларда Хоразм воҳасида кенг тармоқли сунъий суғоришнинг қуллар меҳнати асосида вужудга келиши ҳақида ўз нуқтаи назарини баён этган [20, С. 75-78].

Аммо тарихий реконструкцияси натижасида юқорида тилга олинган фикрлар ўз исботини топмади. Хоразмда қулдорлик муносабатлари жуда эрта (мил. авв. VII-VI асрлар)

шакланмаган, чунки бу даврдаги шаҳарсозлик, йирик иншоотлар қурилиши ва ирригация тизимининг ривожланиши даражаси катта ҳажмдаги меҳнат сарфлашни талаб қилмаган. Мил. авв. IV асрда Хоразм подшолигининг пайдо бўлиши оқибатида, давлат чегаралари бўйлаб мудофаа иншоотлари, турли жойларда янги шаҳарлар қурилиши бошланди, кенг тармоқли суғориш тизими шаклланди ва марказий ибодатхоналар барпо этилди. Бундай ишларнинг ҳажми кенгайиб бориб, улар кейинги даврларда ҳам давом этди.

Ўзгариб боровчи янги ижтимоий-иқтисодий шароитда озод жамоа аъзолари қатори давлат миқёсида амалга ошириладиган ишларга босқичма-босқич қуллар ҳам жалб қилинган. Антик даврида уларнинг сони кескин кўпайган.

Йирик иншоотлар (сарой, қалъа, ибодатхона) бунёд этилиши жараёни янги қурилиш технологияларини яратиш ва ниҳоятда кўп ғишт етказиб беришни тақозо этган. Хоразм археологиясида мавжуд ҳисобларга доир Жонбосқалъа мудофаа деворларини барпо этишда 400 минг дона хом ғишт ишлатилган, Тупроққалъада “Баланд Сарой” нинг пойдевори (ўлчами 80x80 метр, баландлиги 14 м.) қурилишига 6 млн. дона ғишт етказиб берилган [21, С. 136-150]. Бундай ҳажмдаги ишлар давлатнинг деярли барча маъмурий туманларида хом ғишт тайёрлаб, марказлаштирилган ҳолда етказиб беришни талаб этган. Бундан хом ғиштларга туширилган белги – тамғалар дарак беради. Мазкур тамғалар етказиб берилган ғиштларни қайси жамоа ва туманга тегишли эканини аниқлаб, шу асосда ғиштлар саноғи олиб борилгани, эҳтимолдан холи эмас.

Хом ғишт тайёрлаш ва қурилиш материалларини улов-транспорт воситалари ёрдамида Амударё орқали кемаларда етказиб бериш оммавий мажбурият бўлиб, бу жараёнда қулларнинг меҳнати ҳам катта ўрин тутган.

Тупроққалъа “Хонадонлар рўйхати” маълумотларига асосланиб, шундай хулосага келиш мумкинки, Қадимги Шарқ ва Юнонистон қулдорлик муносабатларидан фарқли равишда, антик даври Ўрта Осиёда қуллар катта патриархал оиласининг эркин аъзолари билан бирга “умумий том остида”, яъни умумий уй-жойида яшаганлар. Хонадонлар жамоаси хўжалигида ўз хизматлари учун улар озиқ-овқат маҳсулотлари, кийим-кечаклар ва меҳнат қуроллари билан таъминланган. Қуллар жамоаси озод вакиллар билан биргаликда давлат миқёсида амалга оширилган мажбурий ишларда ҳам иштирок этишган.

Ўрта Осиёда уй ёки хонадон қулчилиги шакли, “Авесто” маълумотларига кўра, қадимги даврларда вужудга келган ва ўзига хос жиҳатдан “хонадон қуллари” катта оила жамоасининг “кичик аъзолари” га айланган [22, Б. 29].

Тупроққалъадан топилган чарм юзасига битилган ёзувларда сарой (давлат) омборига солиқ мажбурияти сифатида топширилган маҳсулотлар (ун, ёғ, шароб) ва чорва боши (қорамол, майда чорва) ҳақидаги маълумотлар акс этган. Шунингдек, ҳужжатларда солиқ топширувчилар номлари ва солиқ қабул қилувчи “бош иқтисодчи”, “бошқарувчи” каби амалдорларнинг шахсий исмлари мавжуд [17, С. 256-277]. Улар ҳисобчилик назорат вазибаларини амалга оширганлар. Омборхоналардан мансабдорлар ва хизматчилар озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминланган.

Қалъалиқир 2 ва Говур 3 ибодатхоналаридан топилган суяк, сопол парчалари ва идишларнинг сиртига битилган ёзувлар (мил. авв. III-II асрлар) хўжалик ҳисоб-китоблари мазмунига эга бўлиб, мазкур ибодатхоналарга келиб тушган маҳсулотлардан дарак беради. Шунингдек, кумуш ва олтиндан иборат солиқ тўловлари тилга олинган ҳамда “Рашнадаткка солиқ”, “Вахшдатакка солиқ”, “ Барча хизматкорларга солиқ” деган сўзлар мавжуд [23, С.188-189].

Бизнинг фикримизга кўра, антик даврида қишлоқ хўжалик жамоаси ҳамда хунармандлар оилалари аъзоларига сарой ва ибодатхоналар хўжаликларидан ижарага ер ажратилган. Ижара ҳақи ердан олинган ҳосилнинг маълум қисми, озиқ-овқат маҳсулотлари хунармандчилик буюмлари ва чорва бошлари ҳисобидан солиқ сифатида тўланган. Баъзан сарой ва ибодатхона хазинасига натурал солиқ миқдорига тенгдош бўлган кумуш ва олтин ўлчови бирлигида солиқлар келиб тушган. Солиқлар миқдори қишлоқ хўжаликларининг катта-кичиклиги билан белгиланган. Мазкур ҳолатлар хоразм ёзувларида ўз аксини топган

бўлса-да, бироқ Хоразмда ердан фойдаланишнинг бундай шакли ва солиқ тизими масаласи тадқиқотчиларнинг эътиборидан четда қолган. Бу борада қўлга киритилган маълумотларни илмий муомалага киритиш мақсадга мувофиқдир.

Антик даври Хоразм жамиятининг маъмурий бошқарув тизимида ҳарбий-сиёсий, иқтисодий ва маданий омилларга асосланган ижтимоий тоифалари ажралиб чиққан. Мазкур тоифалар таркиби подшо-хукмдор сулоласининг вакиллари, коҳинлар, сарой ва ибодатхоналар хўжаликларига ҳамда деҳқончилик туманларида назорат ва бошқарув вазифаларни амалга оширувчи маъмурий ташкилот вакиллари, жангчилар, қишлоқ хўжалик жамоаларининг оқсоқоллари ва катта патриархал оилаларининг бошлиқларидан иборат бўлган. Буларнинг барчаси жамиятда тутган ўрни, мавқеи ва турли вазифалари жиҳатидан бир-биридан ажралиб турган.

Мил. авв. II аср охирларида Хоразм хукмдорлари ўз тангаларини зарб қилиши натижасида мамлакатнинг савдо-сотик соҳасида пул муносабатлари вужудга келиб, халқаро савдо алоқалари йўлга қўйилди. Амударё сўл соҳиллари бўйлаб, Марғиёна, Суғд ва Бактрияга олиб борувчи муҳим савдо йўлида Капарас, Садвар, Жигарбанд ва Қўшқалъа каби истехкомлар қурилди [13а, С. 550].

Антик даврида Амударё сув йўлидан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга бўлган. Мазкур сув йўли Амударёнинг Узбой ўзани орқали Каспий денгизига, Кавказ ва Қораденгиз соҳилларига олиб чиққан [24, С. 14-16]. Амударё оқими бўйлаб савдо кемалари катнови мавжудлиги туфайли Ҳиндистон маҳсулотлари ва хунармандчилик буюмлари Бактрия орқали Хоразм, Кавказ ва Олд Осиёга етказиб берилган [25, С.185-188].

4. Хулосалар:

Юқорида таҳлил қилинган маълумотлар шундан дарак берадики, антик даври Хоразмнинг ижтимоий асосини кичик оилалардан иборат катта патриархал оила жамоаси ташкил этган. Аҳолининг аксарият қисми ирригация воҳа – туманларида яшаган ва қишлоқ хўжалик ишлари билан шуғулланган. Катта патриархал оила хусусий мулк ва ишлаб чиқариш воситаларига эга бўлган. Унинг таркибига жамоанинг “кичик аъзолари” ҳуқуқига эга қуллар кирган.

Марказлашган давлат – Хоразм подшолиги вужудга келиши натижасида воҳада сарой ва ибодатхоналар хўжалиги пайдо бўлган.

Сарой ва ибодатхоналар ўз ер-мулкларига, хунармандчилик устахоналари ва чорва подаларига эга бўлишган. Мазкур хўжаликларда кўпсонли озод жамоа аъзолари ва қуллар хизмат кўрсатиш билан банд бўлган. Улар иш ҳақи эвазига озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминланган.

Аҳолининг аксарият қисмини деҳқонлар, хунармандлар, чорвадорлар, савдогарлар, бинокорлар, турли хизматларни бажарувчи кишилар ва қуллар ташкил этган. Қуллар кўпсонли бўлган, аммо касбий кўникма ва билимларга эга озод кишиларнинг фаолияти ижтимоий меҳнат тақсимоти жараёнида самарали бўлган. Шу сабабдан унумли иш натижалари катта аҳамият касб этган.

Шу қатори иқтисодий муносабатлар, хунармандчилик ва қишлоқ хўжалик соҳалари, солиқ тизими, ички ва ташқи савдо-сотик алоқаларининг жадал ривожланиши ҳам давлатчилик тараққиёти даражасини белгилайди.

Таҳлил қилинган, умумлаштирилган ҳолатлар археология материалларига асосланган ва тарихий реконструкция жараёнида фойдаланиш натижасида олинган маълумотлар илмий муомалага киритилди.

Иқтибослар/Сноски/References

-
- [1] Ягодин В.Н., Никитин А.Б., Кошеленко Г.А. Хорезм // Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии. – М.: Наука, 1985. – С. 317–337. (Yagodin V.N., Nikitin A.B., Koshelenko G.A. Khorezm // The most ancient states of the Caucasus and Central Asia. - Moscow: Nauka, 1985. - S. 317–337.)

- [2] Болелов С.Б., Ртвеладзе Э.В. Древнехорезмийское государство. Социально – экономический аспект // Хорезм в истории государственности Узбекистана. – Ташкент, 2013. – С. 72. (Bolelov S.B., Rtveladze E.V. Ancient Khorezm state. Socio - economic aspect // Khorezm in the history of statehood of Uzbekistan. - Tashkent, 2013. -- P. 72.)
- [3] Толстов С.П. Қадимғи Хоразм маданияти ни излаб. – Тошкент: Фан, 1964. – 441 б. (Tolstov S.P. In search of ancient Khorezm culture. - Tashkent: Fan, 1964. – 441 p.)
- [4] Толстов С.П. Подревни дельтама Оксаи Яксарта. – М.: ИВЛ., 1962. – 324 с. (Tolstov S.P. On the ancient deltas of Oksa and Yaksarta. - М.: IVL, 1962. – 324 p.)
- [5] Воробьева М.Г. Археологические памятники Хорезма как источник для реконструкции социально – экономических процессов // КСИА. – М., 1970. Вып. 122. – С. 78–80. (Vorobieva M.G. Archaeological monuments of Khorezm as a source for the reconstruction of socio - economic processes // KSIA. - М., 1970. Issue. 122. - S. 78–80.)
- [6] Неразик Е.Е. Сельское жилище в Хорезме (I-XIV вв.) // Тр. ХАЭЭ. Т. IX. – М., 1976. – 258 с. (Nerazik E.E. Rural dwelling in Khorezm (I-XIV centuries) // Tr. НАЭЭ. Т. IX. - М., 1976. -- 258 p.)
- [7] Неразик Е.Е. Материалы по землепользованию и землевладению в Хорезме первых веков н.э. // Этнография и археология Средней Азии. – М.: Наука, 1979. – С. 42–47. (Nerazik E.E. Materials on land use and land tenure in Khorezm of the first centuries A.D. // Ethnography and archeology of Central Asia. - М.: Nauka, 1979. - S. 42–47.)
- [8] Курбанова Д.Ш. Хоразмвоҳасининг қадимғи вайлқўртаасрлармаънавий маданияти. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти, 2015. – 212 б. (Qurbanova D.Sh. Ancient and early medieval spiritual culture of Khorezm oasis. - Tashkent: Alisher Navoi National Library of Uzbekistan Publishing House, 2015. - 212 p.)
- [9] Цалкин В.И. Древнее животноводство племен Восточной Европы и Средней Азии // МИА – М., 1966. № 135. – С. 150-153 (Salkin V.I. Ancient animal husbandry of the tribes of Eastern Europe and Central Asia // MIA - М., 1966. No. 135. - P. 150-153)
- [10] Матякубов Х. Хоразмвоҳасин бронзаасривайлқўртаасрлар тарихи. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти, 2017. – 224 б. (Matiyabov X. History of the Bronze Age and the Early Iron Age of the Khorezm oasis. - Tashkent: Alisher Navoi National Library of Uzbekistan Publishing House, 2017. - 224 p.)
- [11] Итина М.А. Хорезмская экспедиция – основные итоги и перспективы исследований // Культура и искусство древнего Хорезма. – М.: ИВЛ, 1981. – С. 13. (Itina M.A. Khorezm expedition - the main results and prospects of research // Culture and art of ancient Khorezm. - М.: IVL, 1981. - P. 13.)
- [12] Болелов С.Б. Нурумское поселение в левобережном Хорезме // Культурное наследие Средней Азии. – Ташкент, 2002. – С. 34-37 (Bolelov S.B. Nurum settlement in the left-bank Khorezm // Cultural heritage of Central Asia. - Tashkent, 2002. -- S. 34-37)
- [13] Неразик Е.Е. К проблеме развития городов Хорезма // Культура и искусство древнего Хорезма. – М.: ИВЛ, 1981. – С. 219-227; 13а. ўша муаллиф. Древние города Хорезма и пути их развития (IV в. до н. э. – IV в. н. э.) // Центральная Азия. Источники, история, культура – М.: ИВЛ, 2005. – С. 557. (Nerazik E.E. On the problem of the development of the cities of Khorezm // Culture and art of ancient Khorezm. - М.: IVL, 1981. - S. 219-227; 13a. that author. Ancient cities of Khorezm and ways of their development (IV century BC - IV century AD) // Central Asia. Sources, history, culture - М.: IVL, 2005. - S. 557)
- [14] Коляков С. М. Раскопки крепости Кургашин – кала // Новые открытия в Приаралье. – М., 1991. Вып 1. – С. 120-123. (Kolyakov S. M. Excavations of the fortress Kurgashin - kala // New discoveries in the Aral Sea region. - М., 1991. Issue 1. - S. 120-123.)
- [15] Рапопорт Ю.А. Краткий очерк истории Хорезма в древности // Приаралье в древности и средневековье. – М.: ИВЛ РАН, 1998. – С. 28-41. (Rapoport Yu.A. A brief sketch of the history of Khorezm in antiquity // Priaralye in antiquity and the Middle Ages. - М.: IVL RAS, 1998. -- S. 28-41.)

- [16] Лившиц В.А. Памятники хорезмийской письменности // ВДИ. – М., 2009. – № 3. – С. 108-113. (Livshits V.A. Monuments of Khorezm writing // VDI. - M., 2009. – № 3. - S. 108-113.)
- [17] Лившиц В.А. Документы. Топрак-кала. Дворец // Тр. ХАЭЭ. – М., 1984. Т. XIV. – С. 256-269. (Livshits V.A. Documents. Toprak-kala. Palace // Tr. НАЭЭ. - М., 1984.Т. XIV. - S. 256-269.)
- [18] Исҳоқов М. Тарихни тилга киритган ёзув // Фан ва турмуш, 2006. – № 1-3. – Б. 33-34. (Ishakov M. A note on history // Science and Life, 2006. - № 1-3. - p. 33-34.)
- [19] Массон В.М. К вопросу об общественном строе древней Средней Азии // История, археология и этнография Средней Азии. – М.: Наука, 1968. – С. 93-101. (Masson V.M. On the question of the social structure of ancient Central Asia // History, archeology and ethnography of Central Asia. - M.: Nauka, 1968. - S. 93-101.)
- [20] Андрианов Б.В. Роль ирригации в становлении древних государств (на примере Средней Азии) // От доклассовых обществ к раннеклассовым. – М.: Наука, 1987. – С. 75-78. (B.V. Andrianov The role of irrigation in the formation of ancient states (on the example of Central Asia) // From pre-class societies to early class societies. - M.: Nauka, 1987. - S. 75-78.)
- [21] Гертман А.Н. Знаки на кирпичах и некоторые вопросы организации древневосточного строительства (по материалам древнего Хорезма) // Приаралье в древности и средневековье. – М.: ИВЛ., 1998. – С. 136-150. (Gertman A.N. Signs on bricks and some issues of the organization of ancient Eastern construction (based on the material of ancient Khorezm) // Aral region in antiquity and the Middle Ages. - M.: IVL., 1998. - S. 136-150.)
- [22] Сагдуллаев А., Аминов Б., Мавлонов Ў., Норкулов Н. Ўзбекистон тарихи: давлат ва жамият тараққиёти. – Тошкент: Академия, 2000. – 271 б. (Sagdullaev A., Aminov B., Mavlonov O., Norkulov N. History of Uzbekistan: development of the state and society. - Tashkent: Academy, 2000. - 271 p.)
- [23] Лившиц В.А. Надписи и документы // Калалы-гыр 2. Культурный центр в Древнем Хорезме IV – II вв. до н. э. – М.: ИВЛ, 2004. – С. 188-189. (Livshits V.A. Inscriptions and documents // Kalaly-gyr 2. Cult center in Ancient Khorezm IV - II centuries. BC e. - M.: IVL, 2004. - S. 188-189)
- [24] Вайнберг Б.И. Водный торговый путь по Амударье и культовые центры вблизи него // Проблемы истории, филологии, культуры. – Магнитогорск, 2005. – С.14-16. (Vainberg B.I. The water trade route along the Amu Darya and cult centers near it // Problems of history, philology, culture. - Magnitogorsk, 2005. - pp. 14-16.)
- [25] Ртвеладзе Э.В. Великий Индийский путь. Из истории важнейших торговых путей Евразии. – СПб., 2012. – 296 с. (Rtveladze E.V. Great Indian Way. From the history of the most important trade routes of Eurasia. - SPb., 2012. - 296 p.)

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Akmal Xolto'raevich Mengliboyev,
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti ilmiy tadqiqotchisi

TARIXIY SHAXSLARNING MILLIY MANFAATLAR UCHUN KURASHI TARIXIDAN

For citation: Akmal Kh.Mengliboev, HISTORY OF THE FIGHT OF HISTORICAL PEOPLE FOR NATIONAL INTERESTS. Look to the past. 2020, Special issue 2, pp.215-219

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2020-SI-2-30>

ANNOTATSIYA

Turkiston xalqlariningsovet rejimiga qarshi kurashidaMuhammad Ibrohimbek muhim o'rin egallaydi. Ushbu tarixiy shaxs o'z xalqi, davlati, e'tiqodi va hukmdoriga sadoqati bilan ajralib turgan. Vatanparvar sarkardaning jang olib borish uslublari va mahorati o'z davrida raqiblari tomonidan ham e'tirof etilgan. Mazkur maqolada Ibrohimbekning hayoti va faoliyati, Sharqiy Buxoroda qizil bosqinchilarga qarshi olib borgan kurashi, mahalliy aholini himoya qilish uchun qo'llagan tadbirlari yoritiladi. Bundan tashqari, maqolada Ibrohimbekning qo'lga olinishi bilan bog'liq bo'lgan voqealar hamda bolsheviklar tomonidan yashirincha qatl qilinish sabablari ham o'rin olgan.

Tayanch so'zlar: laqay qabilasi, «bosmachi», qo'rboshi, muhojir, bolshevik, qizil tayoqlilar, jamoalashtirish.

Акмал Холтураевич Менглибоев,
Научный сотрудник Денауского института
предпринимательства и педагогики

ИСТОРИЯ БОРЬБЫ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ ЗА НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ

АННОТАЦИЯ

Мухаммед Ибрагимбек сыграл важную роль в борьбе народов Туркестана против советского режима. Этот исторический деятель отличался верностью своему народу, государству, религии и правителю. Боевой стиль и навыки патриотического лидера были признаны его же противниками в свое время. Эта статья освещает жизнь и деятельность Ибрагимбека, его борьбу с красными захватчиками в Восточной Бухаре и меры, которые он принял для защиты местного населения. В статье также освещаются события, связанные с поимкой Ибрагимбека, и причины его тайной казни большевиками.

Ключевые слова: племя лакай, «басмачи», курбаши, эмигрант, большевик, краснопалочники, коллективизация.

Akmal Kh.Mengliboev,
Research Fellow, Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

HISTORY OF THE FIGHT OF HISTORICAL PEOPLE FOR NATIONAL INTERESTS

ABSTRACT

Mohammed Ibrahimbek played an important role in the struggle of the peoples of Turkestan against the Soviet regime. This historical figure was distinguished by his loyalty to his people, state, religion and ruler. The fighting style and skills of the patriotic leader were recognized by his opponents at one time. This article covers the life and work of Ibrahimbek, his fight against the red invaders in Eastern Bukhara and the measures he took to protect the local population. The article also highlights the events associated with the capture of Ibrahimbek and the reasons for his secret execution by the Bolsheviks.

Index Terms: Lakai tribe, "Basmachi", Kurbashi, emigrant, Bolshevik, Krasnopalochniki, collectivization.

1. Dolzarbligi:

O'zbekiston tarixida 1918-1931 yillarda sovet mustamlakachiligiga qarshi olib borilgan milliy ozodlik harakati muhim ahamiyatga ega. Bu davrda ajdodlarimiz o'z erki, e'tiqodi, ornomusi, sha'ni, qadr-qimmatini uchun kurashdilar. Garchi ozodlik harakati bolsheviklar tomonidan bostirilgan bo'lsada, u xalqimizning ozodlik uchun bo'lgan intilishini ko'rsatib berdi. O'zbek xalqi hech qachon, hech vaqt mustamlakachilarga osongina bo'yin egmagan, qullikka aslo rozi bo'lmagan.

Sovet tarixshunosligida "bosmachilik" tamg'asi bilan yopishtirilgan bu harakat aslida chet el zulmiga qarshi qaratilgan edi. Uning ishtirokchilari oddiy xalq orasidan yetishib chiqqan edi. Xalq qo'shiniga Madaminbek, Shermuhammadbek, Ibrohimbek singari sheryurak sarkardalar qo'mondonlik qilishdi. Ularning jasorati o'z davrida dushmanlari tomonidan tan olingan edi. Endilikda vatanparvar ajdodlarimizning nomlari xalqimiz tomonidan g'urur bilan tilga olinmoqda. Tabiiyki, sovet rejimiga qarshi olib borilgan kurash tarixini xolisona, tarixiylik nuqtai nazaridan turib o'rganish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan bo'lib turibdi.

2. Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Mazkur maqola tarixiylik, ketma-ketlik, hududiy yondoshuv singari metodlardan foydalangan holda yoritildi. Unda ozodlik harakatining mashhur vakili Ibrohimbekning hayot yo'li hamda uning yurt ozodligi uchun olib borgan kurashi ko'rsatib beriladi.

Qayd etish lozimki, sovet davri adabiyotlarida Ibrohimbek shaxsi butunlay qoralangan, ingliz mustamlakachilarining malayi sifatida ko'rsatilgan, unga to'lig'icha yovuzlik to'ni kiydirilgan edi. Mustaqillik sharofati bilan vaziyat o'zgardi. Ozodlik harakatiga haqqoniy baho berish imkoniyati yuzaga keldi. Arxiv materiallari, dala tadqiqotlari va chet el adabiyotlari bilan tanishish natijasida Ibrohimbek haqida juda ko'plab faktik ma'lumotlar to'plandi. Ushbu mavzuda yangi tadqiqotlar e'lon qilindi. Ular orasida D. Ziyoyeva [1], Q.Rajabov [2], S.Tursunov [3], N.Nazarov [4] va boshqa tadqiqotchilarning asarlarini ko'rsatish mumkin.

3. Tadqiqot natijalari:

1918-1931 yillarda Turkiston xalqlarining milliy ozodlik harakatida Ibrohimbekning o'rni beqiyosdir. Bu dovyurak inson 1889 yilda Ko'ktosh qishlog'ida (hozirgi Dushanbe janubidagi Rudakiy tumanida) tug'ilgan. Uning otasi Chaqaboy o'zbeklarning loqay qabilasi, esanxo'ja urug'idan bo'lib, Buxoro amirligining to'qsoba lavozimiga tayinlangan edi. Bu ruslarning polkovnik unvoniga teng bo'lgan. Ibrohimbek yoshligidanoq mohir chavandoz bo'lib tanildi. Ko'pkari musobaqalarida unga teng keladigani yo'q edi. Shu bilan birga ota izidan borib, davlat xizmatiga kirdi. U Hisor bekligining qorovulbegisi lavozimiga tayinlanib, zakot yig'ish bilan shug'ullangan [5].

Bolsheviklar Buxoro amirligiga bostirib kirishi bilan Ibrohimbek ona-yurt himoyasiga otlandi. Kurashlar natijasida u adolat timsoli, xalqning birdan-bir ishongan tog'iga aylandi. Machitlarda uning nomi amir Olimxon nomi bilan bir qatorda xutbaga qo'shilib tilga olinadi [6].

Ibrohimbek qattiq janglar bilan Dushanbe, Denov shaharlarini dushmandan ozod qildi. 1922 yili Boysun uchun janglar qilayotganida bir guruh qo'mondonlar shahardagi bolsheviklar hukumati vakili O. Akchuringa nomiga xat yozib, quyidagicha talablarni bayon etishgan: «Boysun shahridagi bolsheviklar vakiliga. Haqiqiy mustaqil Buxoro tuprog'idagi aholining vakillari bo'lgan bizlar sizlarga shuni ma'lum qilamizki, sizlar vatanimizdan chiqib ketmaguningizcha, jangni davom ettiraveramiz deb hammamiz bir qarorga keldik. Ayni vaqtda behuda qon to'kilmasligi uchun, insonparvarlik yuzasidan sizlarga mamlakatimizni tark etishingizni taklif qilamiz. Biz shundagina Sizning do'stlaringiz bo'lib qolamiz va o'z yordamimiz bilan sizlarni ochlikdan saqlab qolamiz, aks holda, Sizlar yurtlaringizda ochlikdan o'layotgan oilalaringiz kabi yo'q qilinisiz. Hozir biz gunohkor bo'lmaylik deb odam qonini to'lishni istamayotirmiz. Biroq xalqimizning istagiga qarshi o'laroq bizning yurtimizga bostirib kirgan Sizlar bilan jang qilishni muqaddas burchimiz deb bilamiz. Bu yo'lda qonimizni to'kib, shahid bo'lishdan juda xursandmiz.

Muhrlar: Mulla Muhammad Ibrohim, Dodho Abdulla Hoji, Hoji Sulton Sadr, Fazliddin G'ozil.[7].

Ko'rinib turibdiki, bolsheviklar tomonidan "bosmachi" tamg'asini olgan vatanparvarlar rus millatiga, rus xalqiga qarshi hech qachon kurashmaganlar. Aksincha, ortiqcha qon to'kilishining oldini olishga harakat qilganlar. Uning qo'shinida o'ndan ortiq millat vakillarining xizmat qilganligi buning dalilidir. Ibrohimbekning o'zi jangchilariga tinch aholini talashni qat'iy man qilib qo'ydi. Biron joyda xalqqa jabr qilganlarni ko'rib qolsa, albatta ularning jazosini bergan. O'z qo'l ostidagi qo'rboshilarga ham xuddi shunday qilishni buyurgan.

Ibrohimbekni mag'lub etish uchun 1922 yildan Qizil Armiya qo'mondonligi juda katta kuchlarni tashladi. Ibrohimbek ana shu qo'shinga qarshi shiddatli janglar olib borib, dushmanni ko'p marotaba mag'lubiyatga uchrata oldi. Shu sabab Sovet davlati Ibrohimbekni birinchi raqamli dushman deb e'lon qilib, uni qanday bo'lmasin, qo'lga tushirishga intildi. 1925 yilda Sharqiy Buxoroga mashhur sovet qo'mondoni S.M.Budyonniyning kelishi vaziyatni o'zgartira oldi. Sovetlarning ozodlik harakati qatnashchilariga umumiy omonlik berish, ularni davlat ishlariga olish, diniy erkinlik, vaqf mulklari, eski maktablar va qoziliklar ochilishi, shuningdek, mahalliy aholiga yer berish to'g'risidagi va'dalari vatanparvarlarning asosiy qismini sovetlar tomoniga o'tishiga sabab bo'ldi. Qolaversa, tinch aholi tinimsiz urushdan charchab qolgan edi. Bunday sharoitda Ibrohimbek qurolli qarshilik ko'rsatish befoydaligini tushunib yetdi. 1926 yilning 21 iyuni, haftaning dushanba kuni, Qurbon hayitining birinchi kuni Ibrohimbek 50 nafar jangchisi bilan Amudaryodan o'tib, Afg'onistondagi Yangiqal'a qishlog'iga bordi.

Uning ketganidan foydalangan bolsheviklar qarshilik harakatini davom ettirayotgan tarqoq guruhlarini 1930 yilga qadar yo'q qilishga ulgurdilar. Bu ishda ularning tomoniga o'tgan sobiq "bosmachilar" katta yordam berishdi. Aytish joizki, sovet rejimi mana shunday sotqin kuchlardan unumli foydalanib, keyinroq 1930 yilning oxirida ularning hammasini yo'q qildi.

Shu bilan birga, Turkistondagi milliy ozodlik harakati rus bolsheviklarini holdan toydirdi. Farg'ona vodiysi va Sharqiy Buxorodagi istiqloqlarning g'oyat qattiq qarshiligi sovet hukumatining Afg'oniston, Eron, Hindiston va G'arbiy Xitoyga uyushtirmoqchi bo'lgan harbiy yurish rejalaridan voz kechishga majbur qildi.

1930-1931 yillarda boshlanib ketgan jamoalashtirish va quloqlashtirish jarayoni O'zbekiston va Tojikistonda keskin siyosiy vaziyatni yuzaga keltirdi. Bolsheviklarning zo'ravonligidan jabr ko'rgan mahalliy aholi qurolli qo'zg'olon ko'tarishga intildi. Afg'onistonga o'tib ketgan qochoqlar sovetlarning zulmi haqida so'zlashar va Ibrohimbekni vatanga qaytib, qurolli kurashga bosh bo'lishga undar edilar. Bu vaqtda Ibrohimbek Afg'onistonning yangi hukmdori Hodirshoh bilan kelisha olmay qolgan, afg'on qo'shinlari bilan tez-tez to'qnashuvlar bo'lib turar edi. Buyuk Britaniyadan yordam olgan Nodirshoh Shimoliy Afg'onistondagi muhojirlar qo'shinini har tomonlama siquvga oldi. Shu bois, Ibrohimbek o'z yurtiga qaytib, xalq harakatini boshqarishga qaror qildi. Ibrohimbek afg'on kuchlari ta'qibi ostida 1931 yil 30 mart kuni Parxar rayonida Panj daryosidan o'tdi.

Ibrohimbekning kelishi butun O'zbekiston, shu jumladan, Surxon vohasida ham qarshilik harakatining kuchayishiga sabab bo'ldi. Sovet hukumatining zo'rvonligidan bezor bo'lgan mahalliy aholi ommaviy tarzda Ibrohimbek tarafiga o'ta boshladi. Uning qo'shinlarining soni 2,8 ming kishiga yetdi. Ibrohimbekning maqsadi, 1931 yilning yozida Farg'ona, Surxondaryo va Zarafshon vodiylarida sovetlarga qarshi ommaviy qo'zg'olon ko'tarish edi Ammo Qizil Armiya butun kuchlarini safarbar qilishga ulgurgan edi. Buning ustiga, mahalliy aholi orasidan qurolli "qizil tayoqlilar" deb ataluvchi otryadlar tuzilib, vatanparvarlarga qarshi kurashga jalb qilingan edi. Bu kuchlarning umumiy soni 7000 kishidan oshiq edi. Shunga qaramay, Ibrohimbek o'z yigitlari bilan Loqay vodiysi bilan Bobotoqqa yo'l oladi. Denov, Qarluq va Darbandga qadar bo'lgan yerlarda Ibrohimbek qizil askarlar bilan bir necha bor to'qnashdi. Janglar davomida 970 mujohid, 19 qo'rboshi o'ldirildi, 1800 mujohid va 68 ta qo'rboshi taslim bo'ldi [8]. Asirga olingan ozodlik harakati ishtirokchilarining asosiy qismi sud-so'roqsiz otib tashlandi.

Ibrohimbekning 1931 yili 19 aprelida yangi yordam olish maqsadida Laqay vodiysida qilgan harbiy harakatlari muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Sovet manbalarida yozilishicha, 1931 yilning 23 iyunida ertalab Ibrohimbek Bulbulon qishlog'i hududida Kofirnihon daryosidan kechib o'tayotgan paytda Muqim Sultonov boshchiligidagi ko'ngilli otryad tomonidan qo'lga olinadi [9]. U taslim bo'lgan kun sovet hukumati tomonidan "Bosmachilarga qarshi kurashning tugallangan kuni" sifatida e'lon qilinib, keng nishonlanadi [10].

Aslida ham Ibrohimbekdek sarkarda shunday qo'lga olinganmikin? 1931 yil 9 noyabr kuni Ibrohimbek bilan OGPU tergovchisi G. Durov o'rtasida bo'lib o'tgan savol-javobda voqea butunlay boshqacha talqin etiladi: «Savol: Agar, siz haqiqatan ham taslim bo'lishni niyat qilgan bo'lsangiz, nima uchun Bobotog'da yurgan kezlaringizda, ya'ni taslim bo'lishingizdan ilgari qizil askarlar va ishchilar o'rtasida sovet hukumatiga qarshi xat-e'lonlar tarqatish to'g'risida topshiriq berdingiz? Javob; Men bunday xat-e'lonlarga unchalik ahamiyat bermasdim, ular bir pulga qimmat ekanini bilardim. O'zim Kofirnihon daryosiga borib, bir fuqarodan so'radim: «Ibrohimbekka kelgan elchilar qayda!» Fuqaro aytdiki: «Qayum parvonachi va elchilar Xo'jabulg'on idorasidadir». Endi men aning qo'liga Qayum parvonachi, Muqim qo'mondonlarning otiga xat yozib berdimkim, men hukumatga taslim bo'lg'oni keldim, kelib meni olib boringlar, deb, Xatni fuqarodin yuborib, o'zim ham daryoni o'tib erdim. Qayum parvonachi, Muqim qo'mondon va boshqa elchilar kelishib, meni birga Xo'jabulg'on idorasiga olib bordilar. Hukumatga taslim qilganim ham shul, ko'rganim ham shuldir» [11].

Ko'rinib turibdiki, 1931 yilgi tergov jarayonida ham Ibrohimbekning o'z xohishiga ko'ra sovet hukumatiga taslim bo'lgani shubha ostiga olinadi. Chunki «qo'lga tushirilgan» qo'rboshini otib tashlash oson edi, o'z xohishiga ko'ra taslim bo'lgan qo'rboshi otib tashlansa, sovet hukumatining obro'yiga putur yetishi mumkin edi. Shunga qaramay, Ibrohimbek uzoq yillar sovet rejimiga qarshi qattiq kurashgani uchun bolsheviklar uni qatl qilishga qaror qilishdi. Ibrohimbek 1932 yil 31 avgustida o'zining 15 nafar safdoshi bilan yashirincha otib tashlanadi.

4. Xulosalar:

Xulosa qilib quyidagilarni ko'rsatish mumkin.

- Sovet rejimi tomonidan "bosmachi" deb atalgan kishilar aslida vatanparvarlar bo'lib, ona Vataniga bostirib kelgan yovuz bosqinchilarga qarshi kurashgan haqiqiy istiqloqlolchilar edi. Ularning maqsadi ona yurtni dushman qo'lidan ozod qilish, bolsheviklarning zo'rvonligiga chek qo'yish bo'lgan.
- Ibrohimbek O'zbekiston, Tojikiston va Afg'onistonning 1921-1931 yillardagi tarixida muhim rol o'ynagan ulug' siymo bo'lib, Turkiston xalqlarining milliy qahramoniga aylangan edi.
- Turkiston xalqlarining sovet rejimiga qarshi ozodlik harakati rus bolsheviklarining Osiyoning boshqa musulmon davlatlariga mo'ljallagan bosqinchilik rejalarini barbod qildi. Bu bilan ularni g'ayriinsoniy qullik asoratiga tushib qolishlariga yo'l qo'yishmadi.

Iqtiboslar / Сноски/References:

1. Ziyoyeva D. Turkiston milliy ozodlik harakati. –Toshkent, 2000. (Ziyoyeva D. Turkestan National Liberation Movement. –Tashkent, 2000).
2. Rajabov Q. Buxoroga qizil armiya bosqini va unga qarshi kurash. –Toshkent: Ma’naviyat, 2002. (Rajabov Q. The invasion of Bukhara by the Red Army and the struggle against it. –Tashkent: Ma’naviyat, 2002).
3. Tursunov S., Qobulov H., Pardayev T., Murtazoyev B. Surxondaryo tarix ko‘zgisida. –Toshkent: Sharq, 2001. (Tursunov S., Qobulov H., Pardayev T., Murtazoyev B. Surkhandarya in the mirror of history. Tashkent: Sharq, 2001).
4. Назаров Н. Мухаммад Иброхимбек Лакай. Document de travail de l’IFEAC. Серия “Рабочие документы ИФЕАК”. Выпуск 20 (июнь 2006). Ташкент, 2006. (Nazarov N. Muhammad Ibrohimbek Lakai. Document de travail de l’IFEAC. IFEAC Working Papers Series. Issue 20 (June 2006). Tashkent, 2006).
5. Назаров Н. Мухаммад Иброхимбек Лакай. –С. 14. (Nazarov N. Muhammad Ibrohimbek Lakai. –P. 14).
6. Nabijon Boqiy. Chingiz afandiga maktublar // “Sharq yulduzi” jurnali. 2004. №1. –В. 23-79. (Nabijon Boqiy. Letter to Chingiz Effendi // “Shark Yulduzi” magazine 2004, №1. –P. 23-79.)
7. Ходжаев Ф. Избранные труды в трех томах. Т. I. – Ташкент: Фан, 1970. –С. 231 (Xodjaev F. Selected Works in Three Volumes. T. I. – Tashkent: Fan, 1970. –P. 231).
8. Инояттов Х.Ш. Народы Средней Азии в борьбе против интервентов и внутренний контрреволюций. –Москва: Мысль. 1984. –С. 399. (Inoyatov Kh.Sh. The peoples of Central Asia in the struggle against the interventionists and internal counterrevolutions. –Moscow: Mysl’, 1984. –P. 399).
9. Zevlev A.I., Polyakov Yu.A. Chugunov A.I. Basmachism: origin, essence, collapse. Moscow, 1981. –С. 167-168. (Зевелев А.И., Поляков Ю.А. Чугунов А.И. Басмачество: возникновение, сущность, крах. Москва, 1981. –С. 167-168.)
10. Topilsky M.S. Early dawns of Tajikistan. – Moscow: Nauka, 1968. – P. 238. (Топильский М.С. Ранние зори Таджикистана. – Москва: Наука, 1968. – С. 238.)
11. Surxondaryo viloyat davlat arxivi. 122-fond, 1-ro‘yxat, 389-ish, 17-varaq. (Surkhandarya Regional State Archives, fund 122, list. 1, file 389, p. 17).

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Ёқубжон Қодирович Мухамедов,
Ўзбекистон Миллий университети докторанти

ЧОЧ ВОҲАСИНИНГ ИЛК ЎРТА АСРЛАР ДАВРИ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ВА БОШҚАРУВ ТАРИХИ

For citation: Yoqubjon Mukhamedov, CHACH IN THE EARLY MIDDLE AGES: SOME ISSUES CONCERNING THE FORM OF GOVERNANCE. Look to the past. 2020, Special issue 2, pp.220-229

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2020-SI-2-31>

АННОТАЦИЯ

Мақола илк ўрта асрларда Чоч воҳасининг ижтимоий-сиёсий ва бошқарув шакли билан боғлиқ айрим масалаларни таҳлил қилиш асосида ўрганиш тарихига бағишланган бўлиб, ёзма манбалар ва археологик (асосан, нумизматик) материаллар, шунингдек, кейинги йилларда воҳа тарихи бўйича амалга оширилган тадқиқотлар асосида муайян фикрлар берилган. Хусусан, бу даврда Чоч воҳаси бошқарув марказлари воҳани бошқаришда сулоалар ва уларнинг келиб чиқиши бўйича тадқиқотчилар орасидаги мунозарали фикр-мулоҳазалар кўриб чиқилиб таҳлил қилинган. Шунингдек, мақолада Фарбий Турк хоқонлиги томонидан Чочнинг ижтимоий – сиёсий ва бошқарув тарихи илмий манбалар асосида атрофлича таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Чоч, вассал, Фарбий Турк хоқонлиги, хоқон, тегин, тудун, Қанғ, шад, элтабар, чабиш, инал, тархон, Хотункат, Жабгукат, Ашина.

Якубджан Мухамедов Кадирович,

докторантура Национального университета Узбекистана

ЧАЧ В РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ, СВЯЗАННЫЕ С ФОРМАМИ ПРАВЛЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена истории изучения некоторых проблем социально-политических и административных форм управления Чачского оазиса в раннем средневековье. В частности, рассмотрены центры управления Чачским оазисом этого периода и проанализированы противоречивые взгляды исследователей на правящие династии и их происхождении. Также в статье на основе научных источников приводится углубленный анализ социально-политического и административного управления Чачского оазиса Западно-Тюркской империей.

Ключевые слова: Чач, вассал, Западный тюркский каганат, каган, тегин, тудун, Канг, шад, элтабар, чабиш, инал, тархан, Хатункат, Жабгукат, Ашина.

Yakubjan K.Mukhamedov,
doctoral studies at the National University of Uzbekistan

CHACH IN THE EARLY MIDDLE AGES: SOME ISSUES CONCERNING THE FORM OF GOVERNANCE

ABSTRACT

The article is devoted to the history of the study of some problems of socio-political and administrative forms of management of the Chach oasis in the early Middle Ages. In particular, the control centers of the Chach oasis of this period were examined and the conflicting views of researchers on the ruling dynasties and their origin were analyzed. Also, the article, based on scientific sources, provides an in-depth analysis of the socio-political and administrative management of the Chach oasis by the Western Turkic empire.

Index Terms: Chach of turkskiya tegin Kang, inal, chabish, eltabar, Shad, vassal, Western, Tarkhan, Hatunkat, Zhabgukatanat, Ashina.

1. Долзарблиги:

Милоддан олдинги сўнги биринчи мингйилликнинг охири чорагида Чоч воҳаси, Сирдарёнинг ўрта ҳавзалари ва Еттисувнинг жануби-ғарбий қисмида Қанғ давлати шаклланиб, у шарқда Усун кўчманчи давлат уюшмаси, жануби-шарқда Фарғона, жанубда Суғд, шимоли-ғарбда Орол бўйидаги Янцай (Аорси), жануби-ғарбда эса Хоразм билан ҳамхудуд эди. Бир қатор ёзма манбалар ва нумизматик материаллардан англашилича, негизида кўчманчи этнослар устуворлик қилган ушбу давлат уюшмасининг марказий худудлари Чоч воҳаси ва Сирдарёнинг ўрта ҳавзаларида жойлашиб, асосчи сулола бўлмиш қангуй (қанғ)лар Амударёнинг куйи ҳавзаси (Хоразм), Зарафшон воҳаси (Суғд) устидан ўз ҳукмронлигини ўрнатган, шу тариқа 5 та ҳукмдорликдан иборат Қанғ салтанати ташкил топган эди[1]. Бошланғичда Еттисув ва унинг шарқий худудларигача ўз ҳукмини ёйган Хун (хит. Сюнну) салтанати милоддан олдинги II-I асрларда Юечжи, Усун каби кўчманчи давлат уюшмалари устидан ўз устунлигини ўрнатган пайтларда Қанғ давлати ҳам бир муддат хунларга қарам бўлиб қолади.

Бу ҳолат анча вақт давом этганлиги Хитойдан мағлубиятга учраган айрим хун ҳукмдорларининг ғарбга қочиби, Еттисувга келгани ва Талас (Тароз) дарёси ҳавзасида ўз қароргоҳини барпо қилганлиги ҳақидаги хитойча маълумот учрашида ҳам ўз ифодасини топган. Шунингдек, Марказий Осиёдаги бир неча давлат уюшмаларига элчи сифатида келган хитойлик Сима Цян қайдларида учрайдиган Қанғ ҳукмдорларига Хитой императори томонидан билдирилган “хунларга қарши биргаликда кураш” таклифига қангюйликларнинг рад жавобини беришлари ҳам бу ерда Хун салтанати таъсири билан боғлиқ бўлса керак.

2. Тадқиқот методлари:

Мақолада манбалар таҳлили, илмий қарашлар ва ёндашувларнинг қиёсийтаҳлили, тарихий маълумотларни умумлаштириш ва холислик тамойили усулларидадан фойдаланилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Айрим тадқиқотларда Қанғ давлатига милоддан олдинги III- асрдан милодий III-асрларгача ҳукм сурган йирик давлат сифатида қаралади. Бироқ ёзма манбаларда, айниқса, милодий III-IV асрларга оид на хитой ва бошқа манбаларда ушбу давлат уюшмасининг 500 йилдан ортиқ давр мобайнида минтақада йирик бир сиёсий куч сифатида бўлганлигига доир маълумотлар деярли учрамайди. Фақатгина “Қанғ тангалари” деб юритилаётган милодий III-IV ёки IV-V асрларга тааллуқли Чоч тангаларига таяниб бу давлатнинг то милодий III-IV асрларгача ҳукмрон сиёсий куч бўлганини ҳам тасдиқлаш қийин. Чунки, ушбу Чоч тангаларини Қанғ ҳукмдорлари билан боғлаш шартли бўлиб, уларнинг бирортасида Қанғ давлати билан боғлиқ бирорта сўз учрамайди. Шунингдек, милодий III-IV асрларда Осиё Хун салтанатининг Хитой таъсирида таназулга учраши ва хунларнинг катта қисми ғарбга – Шарқий Европага кўчиши, сезиларли бир қисмининг эса жанубга – Зарафшон

воҳаси орқали Тўхористон (Бақтрия) худудига силжиши юз берган [2] бир паллада Қанғ давлатининг ўз ҳокимиятини сақлаб қолганлигини тасаввур қилиш қийин. Милодий III аср охири ва IV асрнинг бошларида Тўхористон ва унинг атрофларини ўзига марказий худуд сифатида танлаган Хионитлар давлати асосчиларининг Тўхористонга келиб жойлашар эканлар Чоч воҳаси орқали Сирдарёни кечиб ўтгани ва Самарқандни эгаллагач, кейинроқ Тўхористон ва атрофларини қўлга киритганликларини айтиб ўтиш керак.

Шу ўринда битта масала устида тўхталиб ўтиш жоизки, яқин йилларгача кўпчилик олимлар наздида Европа ва Осиё хунлари ўртасида ҳеч қандай алоқа йўқ деб ҳисобланар эди. Бироқ, Суғд ва Тўхористондаги Хионитлар масаласига умуман назардан қочирганликлари билан изоҳлаш мумкин. Шу билан бирга, ўтган асрнинг 70- йилларида О. Менхен-Хелфен Осиё Хун салтанати (мил.авв. III - мил. III асрлар) ва Европа Хун салтанати (IV-V асрлар) орасида боғлиқлик борлиги тўғрисида аниқ бир маълумотнинг учрамадлиги, шунингдек, хитой йилномаларида “сюн-ну” ўлароқ тилга олинган Осиё хунлари ўзларини “хун” деб атаганми-йўқми масаласи ҳам қоронғу эканлигига урғу берган, бир қатор изланувчилар эса унга эргашиб, хунларнинг туркий эканлигига шубҳа билан қарай бошлаган эдилар. Ушбу мунозарали масалага яқин йилларда чек қўйилди. Француз тадқиқотчиси Э. де ла Вессьер узок йиллик олиб борилган тадқиқотлар натижасида ҳар иккала салтанат битта негизга эгаллиги, буни хитой йилномаларида эслатиб ўтилган – 370- йилларда сюн-нуларнинг бир бўлаги ғарбга кўчганлиги тўғрисидаги маълумотларни тасдиқлашини ёзиб, эндиликда О. Менхен-Хелфен ва унинг издошларининг қарашлари йўққа чиқарилганига урғу берди. Унга кўра, Хитойнинг шимоли-ғарбидаги Дунхуан вилоятидан топилган милодий III асрга тегишли суғдча “Эски хатлар”да хун “хун”лар борасида сўз бориб, улар йилномалардаги “сюн-ну”лар билан битта элат эканлиги ўз ечимини топди.[3]. Буни 370- йилларда Хитойнинг шимоли-ғарбидан жануби-ғарбга – Амударё – Сирдарё оралиғи томон йўл олган “сюн-ну”ларнинг, шу жумладан, уларнинг бир тармоғи бўлмиш эфталитларнинг паҳлавий, бақтрий каби эроний тилли ёзма ёдгорликларда “хйун”, “хион”, “хун”, “ун”, “ал-хун”, қадимги хинд битикларида “хуна”, “света-хуна”, “хара-хуна”, грек, арман, сурёний манбаларида “хун”, “хўн”, “ун” кўринишларида учраши[4] ҳам кўрсатиб турибди. Демак, уларнинг барчасининг негизида “хун” этноними туради[5].

Демак, Қанғ давлатининг тарих саҳнасида тушиб кетиш даври айнан қачон юз берганлигини аниқлаш келажакда янада чуқурроқ изланишлар олиб боришни талаб этади. Шунга қарамай Чоч ҳукмдорлиги Қанғ давлатининг вориси сифатида майдонга чиққанлиги ва эфталитлар[6] (эхтимол, ундан олдинги хионитлар), Турк хоқонлиги каби кўчманчи асосли салтанатлар таъсири остида бўлса-да, узок муддат давомида ўз бошқарувини сақлаб қолганлигини айтиб ўтиш керак.

Ёзма манбаларда Қанғ салтанатининг вориси ўлароқ шаклланган Чоч ҳукмдорлиги ўз ичига Фороб, Исфижоб ва Талас каби кичик ҳукмдорликларни ҳамда уларнинг марказлари бўлган шаҳарларни ўз таъсирига олганлиги қайд этилган[7]. Бироқ айрим тадқиқотларда Чочнинг тарихий худуди бир бутун қилиб қамраб олинмаганлиги учун Чоч билан боғлиқ тарихий воқеликлар кўпинча бирёклама талқин қилинади. Масалан, илмий адабиётларда Чочдан алоҳида Исфижоб, Кангу Тарбан, Фороб каби мустақил ҳукмдорликларнинг мавжудлиги ҳақида хулосалар кенг ўрин олганлиги кузатилади. Жумладан, Ғ. Бобоёров Чочни алоҳида ҳукмдорлик сифатида олиб, Тарбанд, Фороб (Ўтрор), Исфижоб, Тароз алоҳида ҳукмдорликлар бўлган, фақат айрим пайтлардагина Чочга бўйсунган деб қараса[8], М. Хатамова айтиб ўтилган жойларни Чоч таркибидаги вилоятлар (ёки ҳокимликлар) деб талқин қилади[9]. Бизнингча, ҳар иккала фикр тарафдорларининг ҳам у ёки бу даражада ҳақли томонлари бор, бироқ ўша даврга тегишли ёзма манбалар ва нумизматик материалларга синчикловлик билан қараб чиқилса, Чоч, Ўтрор, Исфижоб, Тароз каби тарихий-географик воҳаларнинг ҳар бири алоҳида-алоҳида ҳукмдорликлар бўлганлиги англашилади. Хусусан, 629 йилда Тароз орқали Исфижоб ва Чочдан ўтган хитойлик роҳиб Сюан Цзан уларнинг ҳар бирини алоҳида шаҳар ёки ҳукмдорлик сифатида қайд этганидек[10], араб-форс манбаларидаги маълумотлар мазмуни ҳам шунга яқин келади.

Чоч ҳукмдорлигининг VI – VIII юз йилликлардаги сиёсий ҳаёти тўғридан-тўғри Турк хоқонлиги билан боғлиқ. Жумладан, “Суй-шу”да VI юз йиллик ўрталаригача Чочнинг Эфталитлар давлати ичида бўлганлиги, Турк хоқонлиги қўшинлари эса ўзларининг ғарбга юришлари давомида 560- йилларда биринчилардан бўлиб Чочни қўлга киритганлиги ёзилган[11]. Бу эса 550- йилларнинг дастлабки йилларда ўз давлати марказини Олтой тоғлари атрофида белгилаган Ашина туркларининг Тяншан тоғларининг марказий қисмларидан ғарбга силжиб, олдин Еттисувни, кейин эса унга қўшни Чоч орқали Амударё – Сирдарё оралиғига етиб келганлар деб ҳисоблашга имкон беради. Демак, Турк хоқонлиги қўшинлари Тяншан тоғларининг шимолий этаклари бўйлаб ғарбга ва жануби-ғарбга силжиш мобайнида Чу – Талас дарёларининг юқори оқимларидан ўтиб, Мингбулоқ (Мерке) – ҳозирги Қоратоғ (қад. Қорачук) ва Қирғиз Олатови оралиғидан ўтиб, Исфижоб (Сайрам) орқали Чочга, сўнгра эса Суғдга етиб келишган.

Қанғ салтанати ва унинг марказий ҳукмдорлиги бўлмиш Чочда милодий бир мингйилликнинг ўрталарида шакллана бошлаган ўнлаб шаҳар ва йирик қишлоқлар миқдори Турк хоқонлиги даврида янада кўпайган. Тошкент воҳаси ва Жанубий Қозоғистонда VI – VIII юз йилликларда шаҳар маданияти ўзининг энг юқори чўққисига чиққан [12]. Хусусан, Ибн Хавқал Чочда жами 52 та шаҳарни қайд этган бўлса, яна бир қатор араб-форс географлари воҳада бир неча ўнлаб шаҳарлар бўлганлигига урғу беришган. Тошкент воҳасидаги 32 та шаҳар харобасидан 1 таси – Қанқа йирик (150 га), 5 таси – ўрта (25 дан 75 гача га) ва 26 таси эса кичик (25 гача га) шаҳарлар бўлиб, мутахассислар бу даврда Чочдаги урбанизация кичик шаҳарлар эвазига тараққий этиб борганлигини олға сурадилар[13]. Жанубий Қозоғистонда эса VI – IX аср биринчи ярмига тегишли қатламга эга шаҳар харобалари манбаларда берилган шаҳарлар сонига қараганда анча кўп. Тўғрироғи, археологлар томонидан бу даврга оид 30 та шаҳар аниқланган бўлиб, улардан фақат 6 тасининг номигина ёзма манбаларда учрайди [14]. Ҳар иккала ҳудудда ҳам шаҳарлар сони ўсиши Турк хоқонлиги ва суғдийлар фаолияти натижасида бўлиб, улардан бир қисмининг туркий-суғдий асосли ёки аралаш эканлигида ҳам ўз ифодасига эга [15].

Тошкент воҳасидаги Қанқа, Мингўрик, Хонобод ва Кўлота ёдгорликлари археологик жиҳатдан бирмунча яхши ўрганилган. Уларда камида иккита йирик қайта қуриш ишлари ажралиб туради ҳамда ёдгорликлар ҳудудининг қисқариши кузатилади[16]. VI – VIII юз йилликлардаги жой номларининг муайян қисмини ташкил қилувчи суғдий топонимлар бутун воҳа бўйлаб учрайди; бу эса суғдийларнинг Чоч ерларида анчадан бери муқим яшаганлигини кўрсатади. Хусусан, Чочда суғдий -кат топоформанти билан туговчи топонимлар кенг тарқалган[17]. Қизиғи шундаки, ушбу топоформант олдида кўп ҳолларда қадимги туркий сўзлар ўрин олган бўлиб (мас. Тункат, Барскат, Хотункат, Жабғукат, Ардлонкат), бу эса Тошкент воҳаси ўз даврида турк-суғд симбиози фаол кечган ҳудуд бўлганидан дарак беради.

Чочда унвонлар билан боғлиқ шаҳарлар ҳам анчагина. Изланишларга кўра, Чочда ҳам туркий, ҳам суғдий асосли унвонлардан ясалган шаҳар номлари бошқа ҳудудларга қараганда кўпроқ[18]. Бунинг сабабини суғдшунослар Еттисув ва Чоч ҳудудида шаҳар ва манзилгоҳларга суғд савдогарлари томонидан анланган ҳолда атайлаб асос солинганлиги билан тушунтирадилар[19]. Бизнингча эса, бу ҳудудлардаги шаҳар ва манзилгоҳларга биргина суғдийлар эмас, балки туркийлар ҳам асос солишган. Буни у ердаги топонимларнинг катта бир қисми туркий ёки туркий ва суғдий асосдан келиб чиққанлиги ҳам кўрсатади [20]. Бу даврда Тошкент воҳасида туркий -лик-лиғ топоформанти билан туговчи Соблиқ (Сойлик), Абрлиғ, Намудлиғ (Йағузлиғ), Некалиқ (Йақалиқ), Олмалик, Отлик (Итлик), Ажиғ (Ачиғ) каби топонимлар кенг тарқалганлиги кузатилади. Хусусан, Абрлиғ (80 га), Кабарна (75 га), Намудлиғ (70 га), Чинанчкат (50 га) каби шаҳарлар майдонининг катталиги уларда кўп сонли аҳоли яшаганлигини кўрсатади. Абрлиғ ва Намудлиғ йирик ҳунармандчилик ва металлургия марказлари ўлароқ ном чиқарган шаҳарлар эди [21].

Тошкент воҳасидан топилган археологик материаллар ва ёзма манбаларни ўрганган мутахассислар илк ўрта юз йилликларда турклар биргина қишлоқларга эмас, балки воҳанинг шаҳарлари аҳолиси ичига ҳам кириб борганлигини кўрсатган. Шунингдек, воҳага яқин

худудда - Куйруктўба (Кадар) шаҳар харобасининг залидан топилган куйдириб ўйилган нақшли досканинг “Унаштирув сахнаси” деб номланган тасвиридаги қаҳрамонларнинг ташқи қиёфаси, кенг соқолсиз юзи, ясси бурни, кўз тузилиши ва кийимлари уларнинг турклар эканлигини кўрсатиб турибди [22]. Худди шунга ўхшаш инсон қиёфалари Чоч воҳасида Турк хоқонлиги даврида бостирилган тангаларда ҳам учраб, ҳам Ғарбий Турк хоқонлиги, ҳам Чоч Тегинлари ва Чоч Тудунлари тангаларида думалоқ юзли, соқолсиз ҳукмдор тасвирлари ўрин олган [23]. Агар ушбу тангалардаги тасвирларни Қанғ даврига оид Чоч тангаларидаги ҳукмдор қиёфаси билан солиштирадиган бўлсак, улар орасида анча фарқ борлиги, Чочнинг қадимий тангаларининг кўпчилигида ҳукмдор тасвирлари кўпинча ингичка юз, соқолли қилиб тасвирланганига гувоҳ бўламиз.

Чоч воҳасидаги Турк хоқонлиги даври тангаларининг айнан қайси шаҳарларда бостирилганлиги масаласини ҳозирча тўлақонли аниқлаш қийин. Бирок VII – VIII асрларда Чочдаги туркий сулолалар ҳукмдорларининг марказлари қаерда жойлашганлиги борасида тарихшуносликда қуйидаги хулосалар бўлиб, ушбу тангаларни ҳам улар билан боғлаш мумкин:

1) Оққўрғон туманидаги Қанқа шаҳар харобаси ҳам, Тошкент шаҳридаги Мингўрик шаҳар харобаси ҳам Чочнинг пойтахти бўлганлиги эҳтимолдан ҳоли эмас. Эҳтимол, олдинроқ Қанқа, кейинроқ Мингўрик пойтахт вазифасини бажарган бўлса керак [24].

2) Катта эҳтимолга кўра, қадимдан Қанғ салтанатининг пойтахти бўлган Қанқа шаҳар харобаси Турк хоқонлиги даврида ҳам Чоч сулолаларидан бирининг пойтахти бўлишда давом этган. Мингўрик эса бу даврда Чочнинг мудофаа кўрғонларидан бири вазифасини бажарган [25].

3) М. Хатамова фикрича, Қанқа шаҳар харобаси Чоч Тегинларининг, Мингўрик, Тарбанд, Тункат шаҳарлари Чоч Тудунларининг маркази, Юнусобод Октепаси кўрғони эса уларнинг шаҳар таршқарисидаги қароргоҳи вазифасини ўтаган бўлиши мумкин [26].

Ғарбий Турк хоқонлигининг асосий бошқарув маркази – Суяб (ҳоз. Тўқмоқ шаҳри атрофи)дан Чочгача чўзилган карвон йўллари хоқонлик қўшинларининг Амударё – Сирдарё оралиғи ва Хуросон ҳамда Шимолий Ҳиндистонга ўтиш йўлаги вазифасини бажарганлиги эҳтимоли юқори. Араб ва форс манбаларида тасвирланишича, Чочдан шимолга – Исфижобга олиб борувчи асосий карвон йўли “Турк йўли” ёки “Шош йўли” деб аталган [27]. Бинкат (Тошкентдаги Эски шаҳар ўрни)нинг шимолроғидан, дашт билан чегара худудда деҳқончилик воҳаларини чорвадор худудлардан ажратиб турувчи девор ўтган бўлиб, у шарқда Сошлиқ (Соблиқ) тоғидан ўтиб ғарбда Сирдарёгача туташган, улар орасида отлик қўшинлар учун кенг яйловлар бор эди [28]. Истахрий (X аср) уни Чочдан Илокка олиб борувчи йўлдан шарқда, Турк (Чирчик) дарёси водийсида деворнинг ичкарасидаги шаҳарлар қаторида тилга олган ва Бинкатдан Турк дарёсининг қирғоғидаги Жабғукатгача бўлган масофани 2 фарсах (чамаси 16 км) деб кўрсатган [29]. “Худуд ул-олам” асари (X юз йиллик)нинг номаълум муаллифи ҳам Бинкатдан 2 фарсах узоқликда жойлашган Жабғукатни “чиройли шаҳар бўлиб, қадимда Чочнинг ҳарбий лагери – лашкаргоҳи эди” деб кайд этган [30]. Кудаман ибн Жа‘фар ва ал-Муқаддасийлар (X аср) ҳам уни “ички мудофаа деворига эга ҳарбий лашкаргоҳ” тариқасида таърифлаганлар [31]. Турк хоқонлиги даврида бундай қароргоҳ шаҳарлар – ҳарбий гарнизонлар вазифасини ўтаган бўлиб, Ғарбий Турк хоқонлигининг илк пойтахт шаҳарларидан бири – Бешбалиқ (Турфон атрофи Шарқий Туркистон)да хоқонлар ўз вассалларини назоратда тутиш учун махсус қўшин сақлаган [32].

Жабғукат ёки “Жабғу шаҳри” маъносини англатган шаҳар харобаси Тошкент шаҳрининг шимоли-шарқидаги Дўрмон қишлоғи яқинидаги Оқ-ота шаҳар харобаси ўрнида бўлган [33]. Унинг умумий майдони 18 га бўлиб, афсуски, археологлар ёдгорликда кенг қазиш ишларини ўтказишмаган. Стратиграфик текширувлар у ердан VII – VIII, X – XII ва XV асрларга оид материалларни берган [34]. Ёдгорликнинг илк ўрта юз йилликларга оид цитадели аниқ ажралиб туради. Археологик текширувлар натижасида унинг пастки қисмида пахсали бинолар уюми ҳамда камроқ миқдорда сирланмаган сопол буюмлар топилган. Шунинг учун, айрим археологлар Оқ-отани шаҳар эмас, балки манзилгоҳ сифатида

баҳолаган бўлишларига қарамай, Ю.Ф.Буряков унинг шаҳарча бўлганлигига шубҳа йўқ, деб топган [35].

Айрим тадқиқотчиларга кўра, Жабғукат биринчи ҳарбий мақсадлар (қўшин сақлаш, қўшиннинг ҳарбий тайёргарлиги ва б.) учун мўлжаллаб қурилган. Чунки археологик казишмалар натижаси унга VI асрнинг иккинчи ярмидан кейин асос солинганини тасдиқлайди. Қолаверса, худди шу даврда Истами ва унинг авлодлари “жабғу” унвони билан юритилганлиги кўзда тутилса [36], шаҳар шунчаки “Жабғу шаҳри” маъносини англатмаган бўлиб чиқади. Умуман, Жабғукат хоқонлик Ғарбий қанотининг шаклланишининг илк даврлари – Ябғулик даври (VI юз йилликнинг 60- йиллари [37] ва охири чораги)да вужудга келган. Кейинроқ Шегуй, Тун ябғу каби хоқонлар Жабғукатдан қишлоқ қароргоҳ сифатида фойдаланган бўлишлари керак.

Чочда зарб қилинган Ғарбий Турк хоқонлиги тангаларининг катта қисмида ҳукмдор – ябғу, ябғу-хоқон ёки хоқон билан бирга малика – хотун тасвири учрайди. Қадимги турк давлатчилиги билан боғлиқ бу анъана ўша давр шаҳарсозлигида ҳам акс этган. Ёзма манбаларда ҳукмдор хотунларининг алоҳида турар-жойлари мавжуд бўлганлиги ҳақидаги маълумотлар турли даврларга тегишли бўлишига қарамай, улар деярли бир хил мазмунга эга. Айрим олимлар турк хоқонлари ўз хотин ва бола-чақаларини водийларнинг ичкарасидаги мустаҳкам жойларда қолдирганлар, деб ҳисоблайдилар ва бундай қароргоҳлар уруш пайтида ҳукмдорнинг хотини ва бола-чақаларини ҳимоялаш мақсадида қурилгани учун умумий тарзда “хотун шаҳарлари” деб номланган [38]. Бироқ туркий халқларда Хотун-балиқ, яъни “Хотун шаҳри” номи билан юритилган бундай шаҳарлар бир вақтнинг ўзида турли ерларда жойлашган бўлиши мумкин эди. Шу сабабли, бундай “Хотун шаҳар”ларининг ўрнини аниқлаш ва қайси даврга тегишли эканлигини белгилашда мутахассислар турли қийинчиликларга дуч келдилар. Бу каби “Хотун шаҳар”ларидан бири Чочда жойлашган эди.

Бу шаҳар илк бор хитой манбаларида 640- йилларда Эл-Билга Турк хоқони (хит. Иби Дулу кэхан; 638-642)нинг Чочга қочиб бориб, у ердаги Кохотун-чэн шаҳридан паноҳ топиши воқеаси билан бирга тилга олинади [39]. Ушбу маълумотга биринчи бўлиб эътибор қаратган суғдшунос олима О.И. Смирнова Ко-хо-тун-чжен асида Хотункат эканлигини илгари сурган. Кейинроқ бу шаҳар араб-форс манбаларида Хотункат шаклида ҳам бир неча бор қайд этилган [40]. Археологлар Хотункат шаҳрини Тўқайтепа (Тошкент шаҳрининг шимоли-шарқидаги Дўрмон қишлоғидан 4 км жанубда) ёдгорлиги билан тенглаштиришган. Ёдгорликнинг шарқий бурчагида квадрат шаклидаги баландлиги 6 м, деворлари билан бирга 60х60 м дан иборат бўлган ҳамда шаҳристондан сунъий ҳандақ орқали ажралиб турувчи цитадел жойлашган [41]. Ёдгорликнинг унча қалин бўлмаган илк қатламидан VI – VII юз йилликларга оид сарғиш ва қизғиш ранг билан пардозланган сирланмаган сопол буюмлари топилган. Шаҳарга I минг йилликнинг 2-ярми бошларида асос солинган бўлиб, ёдгорлик X юз йилликка келиб унча катта бўлмаган (10 га камроқ) шаҳарчага айланган. Гарчи Хотункат шаҳрини айрим олимлар суғдийлар шаҳарларидан бири ўлароқ эътироф этишса-да, унинг номи, пайдо бўлган даври ҳамда у билан ёнма-ён Жабғукат шаҳрининг ҳам айна бир даврда вужудга келганлиги каби омишлар Хотункатнинг турк хоқонлари фаолияти билан боғлиқ ҳолда пайдо бўлганлигини кўрсатади.

4. Хулосалар:

Шундай қилиб, қуйидаги хулосаларга келиш мумкин: биринчидан, Жабғукат (Оқота) шаҳрининг айнан VI – VII юз йилликларда қад кўтарганлигини археологик ва қисман ёзма манбалардаги маълумотлар тасдиқлайди. Шундай экан, унинг Турк хоқонлиги билан боғлиқ ҳолда дастлаб истехком сифатида вужудга келган; иккинчидан, унинг хоқонлик Ғарбий қаноти ҳукмдорларига хос жабғу унвони билан “Жабғукат” деб аталганлиги шаҳарнинг пойтахт-қароргоҳ вазифасини бажарганлигини кўрсатади; учинчидан, Жабғукат билан бир вақтда, унга ёнма-ён қурилган Хотункат шаҳри эса Жабғукатнинг узок вақт хоқонлар қароргоҳи сифатида аҳамиятга эга бўлганлигини билдиради. Демак, Ашина хонадони вакиллари ўз давлатини қадимги туркий давлатчилик анъаналари асосида қурган бўлиб, бошқарувда хоқон ва хотун уруғлари бирдамлигининг рамзи сифатида ҳукмдор ва малика

тасвирларини ўз танга-пулларига акс эттириш, бир-бирига яқин шаҳар-қўрғонлар куриш (Жабғукат + Хотункат) каби ишларни амалга оширганлар. Аҳамиятлиси шундаки, қадимги туркийларга хос бундай анъаналар айнан Чоч воҳасида амалга оширилиши хоқонлик наздида ушбу воҳанинг қанчалик даражада стратегик ўрин тутганлигини кўрсатади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Шониёзов К. Қанғ давлати ва қанғлилар. Тошкент. 1990. 43-45 бетлар; Ходжаев, А. Сведения о Ташкенте в китайские источники периода средневековья // *O'zbekiston tarixi*, №4, 2009 (2). 38 – 50 бетлар. (Shoniyoov K. Gang state and gangsters. Tashkent. 1990. pp. 43-45; Khodzhaev, A. Information about Tashkent in the Chinese sources of the Middle Ages // *O'zbekiston tarixi*, №4, 2009 (2). Pages 38 - 50.)
2. Vaissière E. de la. Huns et Xiongnu // *Central Asiatic Journal* 49/1, 2005. –S.3-26.
3. Вессьер Э. де ла. Хунны и сюнну / Археология и история Центральной Азии в трудах французских ученых. Том II. Самарканд: МИЦАИ, 2014. Стр.117-133. (Vessier E. de la. Huns and Xiongnu / Archeology and history of Central Asia in the works of French scientists. Volume II. Samarkand: MITSAI, 2014. –Pp. 117-133.)
4. Konukçu E. Akhunlar // *TÜRKLER. Cilt I. Ankara*, 2002. –S.827
5. Бобоёров Ғ., Зиёев Ш. “Ўрхун-Энасой битиктошлари” тили ва туркий тилларнинг прототурк даври // «O'zbek tili taraqqiyoti va xalqaro hamkorlik masalalari» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Masul muharrir Sh. Sirojiddinov. Тошкент.: “Navoiy universiteti” nashriyot matbaa uyi, 2019. –Б.140. (Boboyorov G., Ziyoev Sh. Proto-Turkic period of Orkhon-Enasay inscriptions and Turkic languages // Proceedings of the international scientific-practical conference "Development of the Uzbek language and issues of international cooperation". Responsible editor Sh. Sirojiddinov. Tashkent .: Navoi University Publishing House, 2019. –P.140.)
6. Хатамова М.М. Илк ўрта асрларда Чоч хукмдорлигининг тарихий-географик тавсифи (сайёҳ ва элчиларнинг хотиралари асосида) // *O'zbekiston tarixi*. Тошкент. 2014. № 2. 16-30-бетлар. (Xatamova M.M. Historical and geographical description of the rule of Chach in the early Middle Ages (based on the memoirs of tourists and ambassadors) // *History of Uzbekistan*. Tashkent. 2014. № 2. Pages 16-30.)
7. Бобоёров Ғ. Чоч тарихидан лавҳалар (Илк ўрта асрлар). Тошкент., 2010. –Б. 61. (Boboyorov G'. Plates from the History of Hair (Early Middle Ages). Toshkent., 2010. –B. 61.)
8. Хатамова М.М. Илк ўрта асрларда Чоч хукмдорлигининг тарихий географик тавсифи (сайёҳ ва элчиларнинг хотиралари асосида) // *O'zbekiston tarixi*. Тошкент., 2014. № 2. 16-30 бетлар. (Xatamova M.M. Historical and geographical description of the rule of Chach in the early Middle Ages (based on the memoirs of tourists and ambassadors) // *History of Uzbekistan*. Tashkent., 2014. № 2. Pages 16-30.)
9. Ekrem E. Hsüan-Tsang Seyahetnamesi'ne göre Türkistan. Basılmamış doktora tezi. Ankara, 2003. –S.116-121
10. Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Тошкент.1. М.Л.,1950. Т. 1. –стр. 229- 281. (Bichurin N. Ya. (Iakinf). Collection of information about the peoples who lived in Central Asia in ancient times. Toshkent. 1. M.L., 1950. Vol. 1.pages 229-281.)
11. Байпаков К.М. Средневековая городская культура Южного Казахстана и Семиречья. АА., 1986. С.41; Аскарлов А.А., Буряков Ю.Ф., Квирквелия О.Р., Радиловский В.В. Теоретические и методологические проблемы исследования в археологии. Тошкент, 1988. С.128. (Baupakov K.M. Medieval urban culture of South Kazakhstan and Semirechye. AA. 1986 –P.41; Askarov A.A., Buryakov Yu.F., Kvirkvelia O.R., Radililovsky V.V. Theoretical and methodological problems of research in archeology. –Toshkent, 1988. –S. 128.)

12. Буряков Ю.Ф. Генезис и этапы развития городской культуры Ташкентского оазиса. – Тошкент, 1982. –С.168. Buryakov Yu.F. Genesis and stages of development of the urban culture of the Tashkent oasis. –Toshkent, 1982. –p. 168.
13. Байпаков К.М. Средневековая городская культура ... –С.66. (Baypakov K.M. Medieval urban culture ... –P.66).
14. Бобоёров Ф. Чоч тарихидан лавҳалар (Илк ўрта асрлар). –Тошкент, 2010. –Б. 80. (Boboyorov G'. Plates from the History of Hair (Early Middle Ages). –Tashkent, 2010. –P. 80)
15. Буряков Ю.Ф. Генезис и этапы развития городской культуры... –с. 124. (Buryakov Yu.F. Genesis and stages of development of urban culture ... –с. 124.)
16. Лурье П.Б. Историко-лингвистический анализ согдийской топонимии. Дис. канд. филол. наук. СПб., 2004. –С.105. (Lurie P.B. Historical and linguistic analysis of Sogdian toponymy. Dis. Cand. philol. sciences. SPb., 2004. –P.105).
17. Лурье П.Б. Историко-лингвистический анализ 206. (Lurie P.B. Historical and linguistic analysis 206).
18. Лурье П.Б. Историко-лингвистический анализ ... –С. 208. (Lurie P.B. Historical and linguistic analysis ... –P. 208.)
19. Буряков Ю.Ф. К истории раннесредневекового Чача // О`zbekiston tarixi, № 3. Ташкент, 2002. –С. 16; Бобоёров Ф.Б. Илк ўрта асрларда Чоч воҳасида туркий топонимлар ...б. 113-114. (Buryakov Yu.F. To the history of the early medieval Chach // O`zbekiston tarixi, No. 3. Tashkent, 2002. –P. 16; Boboyorov G'.B. Turkic toponyms in the Chach oasis in the early Middle Ages ... –P. 113 114).
20. Буряков Ю.Ф. Генезис и этапы развития городской культуры ... –С. 64. (Buryakov Yu.F. The genesis and stages of development of urban culture ... –P. 64.)
21. Байпаков К.М. Западнотюркский и Тюргешский каганаты: тюрки и согдийцы, степь и город. Алматы, 2010. –С. 62-63. (Baypakov K.M. Western Turkic and Turgesh kaganates: Turks and Sogdians, steppe and city. Almaty, 2010. –S. 62 63.)
22. Бабаяров Г.Б. Древнетюркские монеты Чачского оазиса (VI–VIII вв. н.э.). Ташкент, 2007. –С. 10-19, 40-42, 52-53., Rtveladze E.V. Pre-Muslim coins of Chach // Silk Road Art and Archaeology, 5. Kamakura, 1997/1998. С. 307-328; Бобоёров Ф. Чоч тарихидан лавҳалар... – Б. 91. (Babayarov G.B. Ancient Türkic coins of the Chach oasis (VI-VIII centuries AD). Tashkent, 2007.S. 10-19, 40-42, 52-53., Rtveladze E.V. Pre-Muslim coins of Chach // Silk Road Art and Archeology, 5. Kamakura, 1997/1998. S. 307-328; Boboyorov G'. Excerpts from the history of hair ... –p. 91).
23. Буряков Ю.Ф. Археологические материалы к этнической истории... –С. 61; Ўша муаллиф. Средневековый Чач в системе торгово-экономических связей...–С. 35; Филанович М.И. Ташкент: зарождение и развитие...–С.182; Мукминова Р.Г., Филанович М.И. Ташкент на перекрёстке истории...–С. 14; Алимова Д.А., Филанович М.И. Тошкент тарихи... 24-б.; Филанович М.И. Древняя и средневековая история Ташкента... –С. 26. (Buryakov Yu.F. Archaeological materials for ethnic history ... –P. 61; That author. Medieval Chach in the system of trade and economic relations ... P. 35; Filanovich M.I. Tashkent: origin and development ... P.182; Mukminova R.G., Filanovich M.I. Tashkent at the crossroads of history ... p. fourteen; Alimova D.A., Filanovich M.I. History of Tashkent... 24 p.; Filanovich M.I. Ancient and medieval history of Tashkent ... –P. 26).
24. Академик Ю.Ф.Буряковнинг муаллиф билан ўзаро суҳбат чоғидаги янги хулосаси (2013 й.) (New conclusion of academician Yu.F.Buryakov during the conversation with the author (2013).
25. Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Выдающиеся памятники архитектуры Узбекистана. Ташкент., 1958. С. 145-146; Esin E. Baliq and ordu ...б. 191, 192; Ўша муаллиф. Orduğ ... б.153.; Филанович М.И. Древняя и средневековая история Ташкента... С.162, 183; Хатамова М.М. Қанқа – Чоч Тегинларининг маркази // Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммолари ёш тадқиқотчилар талқинида. ЎзР ФА Археология институтида 2013 йил 28 мартда ўтказилган ёш олимлар Республика конференцияси материаллари. Самарқанд,

2013. 148-154 бетлар. (Pugachenkova G.A., Rempel L.I. Outstanding architectural monuments of Uzbekistan. Tashkent., 1958.S. 145-146; Esin E. Fish and army ... –p. 191, 192; That author. Army ... –p.153 .; Filanovich M.I. Ancient and medieval history of Tashkent ... –S.162, 183; Xatamova M.M. Qanqa - Center of Hair Tongues // Current issues of the history of Uzbekistan in the interpretation of young researchers. Proceedings of the Republican Conference of Young Scientists, held March 28, 2013 at the Institute of Archeology of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan. –Samarkand, 2013. –Pages. 148-154.)
26. Елеуов М. Қаратаудың ортағасырлық керуен жолдары // Мат-ы межд-й науч. конф.: «Археология Казахстана в эпоху независимости: итоги, перспективы», посвященной 20-летию Независимости Республики Казахстан и 20-летию Института археологии им. А.Х. Маргулана. Т. 3. Алматы, 2011. 11-15-с. (Eleuov M. Karataudyң ortafasyrlyқ keruen Zholdary // Mat-s of international scientific. Conf.: "Archeology of Kazakhstan in the era of independence: results, prospects", dedicated to the 20th anniversary of the Independence of the Republic of Kazakhstan and the 20th anniversary of the Institute of Archeology. ОН. Margulan. Т. 3. Almaty, 2011.11-15 p.)
27. Буряков Ю.Ф. Историческая география... –С. 72. (Buryakov Yu.F. Historical geography ... –p. 72.)
28. al-Istakhri, Abu Ishak Ibrahim al-Farisi. Masalik al-mamalik (Viae regnorum). ed. M.J. de Goeje, BGA, pars 1. Lugduni-Batavorum: E.J. Brill, 1967. P. 330.
29. Hudud al-'Alam. The regions of the world. Translated by R.V. Minorsky. London, 1970. P. 117, 357.
30. al-Moqaddasi, Abu 'Abdallah Muhammad ibn Ahmad Shamsaddin. Kitab ahsan al-taqasim fi ma'rifat al-aqalim (Descriptio Imperii moslemici), ed. M.J.de Goeje, BGA, pars 3. Lugduni-Batavorum, 1967. P. 264; Ibn Haukal, Abu'l-Kasim an-Nasibi. Kitab sura al-Ard, ed. J.H. Kramers. Leiden, 1939. P. 507, 522.
31. Бешбалиқ-Шарқий Туркистондаги хоконликка вассал воҳа хукмдорликлар (Турфон, Кумул)га, ҳам Хитойга яқин жойлашган шаҳар бўлиб, бу ерда турли этнослар: тўхорлар, турклар, суғдийлар ва хитойлар яшашган. Бу унинг номи хитойча Бей-тин (луғ. “Беш шаҳар”), суғдийча Панчкат (луғ. “Беш шаҳар”) шаклларида учрашида ҳам ўз ифодасини топган (Абдурахмонов Ғ., Рустамов А. Қадимги туркий тил. –Тошкент: Ўқитувчи, 1982. Б. 128; Лурье П. Б. Историко-лингвистический анализ согдийской топонимии. Дисс. кандидата филологических наук. СПб., 2004. С. 93). (Beshbalik-East Turkestan was a city close to the khanate vassals (Turfon, Kumul) and China, where different ethnic groups lived: Tokhars, Turks, Sogdians and Chinese. This is reflected in the fact that its name is found in the Chinese form Beitin (dictionary "Five cities"), Sogdian Panchkat (dictionary "Five cities") (Abdurahmanov G. Rustamov A. Ancient Turkic language. – Tashkent: Teacher, 1982. –P. 128; Lurie P.B. Historical and linguistic analysis of Sogdian toponymy. Thesis. Candidate of Philological Sciences. St. Petersburg, 2004. –P. 93).
32. Буряков Ю.Ф. Историческая топография... –С. 75. (Buryakov Yu.F. Historical topography ... –P. 75.)
33. Буряков Ю.Ф., Қосимов М.Р., Ростовцев О.М. Тошкент областининг археологик ёдгорликлари. –Т., 1975. Б. 45; Буряков Ю.Ф. Верификация археологических материалов письменными источниками // Аскарлов А.А., Буряков Ю.Ф., Квирквелия О.Р., Радиловский В.В. Теоретические и методологические проблемы исследования в археологии. Тошкент. 1988. –С. 81. (Buryakov Yu.F., Qosimov M.R., Rostovtsev O.M. Archaeological monuments of Tashkent region. Т., 1975. –P. 45; Buryakov Yu.F. Verification of archeological materials with written sources // Askarov A.A., Buryakov Yu.F., Kvirkvelia O.R., Radililovskiy V.V. Theoretical and methodological problems of research in archeology. Toshkent. 1988. –P. 81.)
34. Буряков Ю.Ф. Историческая топография... –С. 75. (Buryakov Yu.F. Historical topography ... –P. 75.)

35. Moravcsik G. Byzantinoturcica. T. 2. Berlin 1958. P. 130-131, 290; Golden P.B. Türk Halkları tarihine Giriş. Çev. O.Karatay. Ankara, 2002. S. 103; Гумилев Л.Н. Древние тюрки. М., 1967. –С. 158-159. (Gumilev L.N. Ancient Turks. М., 1967. –Рр. 158-159.)
36. Бабаяров Г. Государственный строй Западно-Тюркского каганата. Автореф.док.ист.наук. Т.: ИВ АНРУз, 2012. –С. 24. (Babayarov G. State system of the Western Turkic Kaganate. Abstract of Doctorate of Historical Sciences. Т. : IV ANRUz, 2012. – P. 24.)
37. Özcan K. Notes on Turkish Towns in Central Asia (Pre-Islamic period) // Central Asiatic Journal, № 52 (2). Wiesbaden, 2008. P. 189-190.
38. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах... Ташкент. 1. С. 288; (Bichurin N.Ya. Gathering information about the people ... Tashkent. 1. –P. 288); Chavannes E. Documents sur les Tou-kiue (Turcs). Occidentaux // Сборник трудов Орхонский экспедиции. Вып. 4. СПб., 1903. P. 58.
39. Смирнова О.И. Тюркологические заметки // Страны и народы Востока, вып. II. Москва, 1974. –С. 65. (Smirnova O.I. Turkological notes // Countries and peoples of the East, vol. II. Moscow, 1974. –P. 65.)
40. Hudud al-‘Alam. The regions of the world... P. 118.
41. Буряков Ю.Ф. Историческая топография... –С. 73. (Buryakov Yu.F. Historical topography ... –P. 73.)

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Халим Муродов,
Когон шаҳар 17-Ихтисослашган давлат
умум таълим мактаби
halimsalimovich@mail.ru

БУХОРО ТУРИЗМИНИНГ ХАЛҚАРО ҲАМКОРЛИГИ

For citation: Halim Murodov, INTERNATIONAL COOPERATION OF TOURISM IN BUKHARA. Look to the past. 2020, Special issue 2, pp.230-236

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2020-SI-2-32>

АННОТАЦИЯ

Maqolada O'zbekiston turizmining bir qismi bo'lgan Buxoro turizmining xalqaro hamkorligi, mehmonxona industriyasi va infrastrukturasi shakllanishining tashkiliy-huquqiy asoslari yoritilgan. Unda Buxoro ziyorat turizmining asoslari, yanada kengaytirish bo'yicha hamkorlik masalalari atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Xalqaro turizm, mehmonxona, viza rejimi, elektron viza, turizm infrastrukturasi, ziyorat turizmi, Buxoro Minorasi, "Ўзбектуризм", "Сахид Зарафшон", "АСИТА", "Травел Туркей Измир 2017".

Халим Муродов,
17-я специализированная государственная
средняя школа города Кагана
halimsalimovich@mail.ru

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БУХАРСКОГО ТУРИЗМА

АННОТАЦИЯ

В статье описана организационно-правовая база международного сотрудничества бухарского туризма, являющегося частью туризма в Узбекистане, формирования гостиничной индустрии и инфраструктуры. Представлен подробный анализ основ бухарского паломнического туризма, вопросов сотрудничества для дальнейшего расширения.

Ключевые слова: Международный туризм, гостиница, визовый режим, электронная виза, туристическая инфраструктура, пилигрим туризм, Минарет Бухары, "Ўзбектуризм", "Сахид Зарафшон", "АСИТА", "Травел Туркей Измир 2017".

Halim Murodov,
17th Specialized State
secondary school of the city of Kagan
halimsalimovich@mail.ru

INTERNATIONAL COOPERATION OF TOURISM IN BUKHARA

ABSTRACT

In this article is given information about tourism of Uzbekistan especially the part which is connected with tourism in Bukhara, its international cooperation, the formation of organisational and lawful basis of its hotel industry and infrastructure. We have analyzed thoroughly some issues connected how to make cooperation wider with the basis of pilgrim tourism in Bukhara.

Index Terms: International tourism, hotel, visa regime, electronic visa, tourism infrastructure, pilgrim tourism, Bukhara Tover, "Uzbektourism", "Sahid Zarafshon", "ACITA", "Travel Turkey Izmir 2017".

1. Долзарблиги:

Туризм соҳаси ҳозирги кунда фаол ривожланаётган ҳамда иқтисодий- ижтимоий муаммоларга ечим топаётган етакчи соҳалардан биридир. Жаҳоннинг ривожланган АҚШ, Буюк Британия, Германия, Испания, Хитой, Таиланд, Туркия каби давлатларида туризм индустрияси ривож ва ундан келаётган даромад мамлакатлардаги ижтимоий-иқтисодий масалаларни ҳал этишда асосий омил бўлмоқда. XX аср охири – XXI аср бошларида туризм соҳаси жаҳон иқтисодиёти мўжизасига айланган, у нефт ва кон захиралари тугаса-да, лекин туризмдан келадиган даромад тўхтамай диган аксинча ошиб борадиган манбалардан бири сифатида намоён бўлади. Туризм соҳасининг янада тараққиёти ва ривож учун доимий равишда халқаро вазиятда тинчлик ва осойишталик муҳити долзарб аҳамиятга эга. Туризм саноати дунё иқтисодиётидаги уч етакчи экспорт соҳалари қаторига кўшилиб, нефт ва автомобилсозлик йўналишидан кейин учинчи ўринни эгаллаб келмоқда. Туризм саноати ривожланиш динамикаси ва унинг етакчилиги бошқа соҳаларга нисбатан янада юқори кўрсаткичларга чиқиши албатта халқаро вазиятдаги сиёсий жараёнларнинг ижобий ҳолатга ўзгаришини тақозо этади.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақолада тарих фанида тан олинган назарий ёндашувлар ватарихийлик, микротарих, қиёсий таҳлил, тизимлаштириш ҳамда статистик таҳлил усулларидан фойдаланилди. Ўзбекистонда охириги йилларда олиб борилаётган ислохотлар натижасида туризм соҳасига ҳам алоҳида эътибор қаратиб келинмоқда. Бу эса ўз навбатида тадқиқотчилар томонидан туризм соҳасининг турли йўналишларида илмий изланишлар олиб боришга ундамоқда. Ўзбекистонда туризмни ривожлантириш ва ундаги муаммоларни ўрганишда тарихчи ва иқтисодчилар томонидан кўпгина илмий тадқиқотлар қилинди. Бироқ туризм йўналишдаги изланишлар кўлами таҳлил қилинса охириги йилларда бу борада тадқиқотларнинг салмоғи анча ошиб борганлиги кузатилади. Масалан, тарихчилардан А. Асқаров, А. Дониёров ва А. Қандаҳаров, А. Нафасов, А. Музаффаров, З. Аҳмедова, М. Ф. Расулов, Б. Б. Болтаев, Л. С. Султановаларнинг тадқиқотларини [1] ҳамда иқтисодчиларнинг бир қатор дарслик ва ўқув қўлланмаларини келтириш жоиз [2]. Ушбу тадқиқотларда Ўзбекистонда туризм соҳасини ривожлантиришнинг ташкилий-ҳуқуқий асослари, археологик объектлар, музей-қўриқхоналар, тасаввуфий обидалар ва тарихий ёдгорликларнинг туризмни ривожлантиришдаги ўрни ва ундаги муаммолар таҳлил этилган.

Сўнгги йилларда туризм жаҳон экспортида ўзининг улкан ҳиссасига эга бўлиб, бутун жаҳон ялпи ички маҳсулотининг 11%ни ташкил қилади. Сўнгги 40 йил давомида туристлар сони 20 мартага, туризмдан келувчи даромад 60 мартага ошди ва халқаро туризмдан олинувчи даромад 400 млрд долларга етди [3]. ЖСТК (Жаҳон Сайёҳлик ва Туризм Ташкилоти) таҳлиliga кўра, 2018 йилда туристлар дунё иқтисодиётига 8,8 триллион доллар фойда келтириб, жами иқтисодий фаолликнинг 10,4 фоизини ва дунёда жами 319 млн иш ўрни [4] туризм соҳасига тўғри келиши айнан бу соҳанинг ўрни нақадар беқиёс эканлигини кўрсатиб беради. Соҳанинг тараққиёти дунё иқтисодиётининг ўсишига, аҳолининг иш билан таъминланишига ва фаровонлиги, турмуш тарзининг ижобий томонга ўзгаришига, шунингдек, халқаро ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий алоқаларни янги босқичга

кўтарилишига иқтисодий омил бўлиб хизмат қилади. Жаҳонда халқаро ҳамкорлик ва кучли туризм индустриясига эга давлатлар бу соҳа ривожидан катта даромадга эга бўлиб келмоқда. Масалан, биргина 2018 йилда АҚШ –215,5млрд доллар, Испания–81,5 млрд доллар, Франция–65,5млрд доллар, Таиланд–63млрд доллар, Хитой–40,4млрд доллар, Туркия–25,2млрд доллар ва Сингапур эса 20,5 млрд даромад олди[5].

3.Тадқиқот натижалари:

Жаҳондаги сингари Ўзбекистонда ҳам мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб республикада туризм соҳасини ташкил этиш ва уни ривожлантириш учун қатор чора-тадбирлар ишлаб чиқилди. Жумладан, бу соҳа учун етакчи ташкилот–«Ўзбектуризм» Миллий Компанияси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1992 йил 27 июлдаги «Ўзбектуризм» Миллий компаниясининг ташкил этилиши» тўғрисидаги Фармони[6] асосида ташкил этилди. Компания ва унинг ҳудудлардаги бўлимлари фаолияти натижасида туризм индустрияси ва инфратузилмасини замонавий асосда ислоҳ қилиш, янгилаш ва халқаро ҳамкорлик бўйича дастлабки қадамлар қўйилди. Масалан, «Ўзбектуризм» Миллий Компаниясининг 1993 йили Бутунжаҳон Туризм Ташкилотига аъзо бўлди[7], 1994йилда эса ЮНЕСКО Буюк Ипак йўлидаги шаҳарларда халқаро туризмни ривожлантириш бўйича Самарқанд Декларациясини қабул қилди. Шунингдек, халқаро ҳамкорликни ривожлантириш мақсадида 1995 йил 2 июнда “Буюк ипак йўлини қайта тиклашда Ўзбекистон Республикасининг иштирокини авж олдириш ва республикада халқаро туризмни ривожлантириш борасидаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги Президент фармони қабул қилинди.

Ушбу фармон бўйича қабул қилинган дастурлар Ўзбекистонда халқаро туризмни ривожлантириш, Буюк Ипак йўлини қайта тиклаш (Самарқанд, Бухоро, Хива ва Тошкентда халқаро туризм бўйича махсус очиқ иқтисодий минтақалар ташкил этилди), хорижий сайёҳларни кенг жалб этиш, мамлакатда замонавий туризм саноатини вужудга келтиришда амалий натижалар кўрсатди. Шунингдек, Ўзбекистонда туризм салоҳияти юқори бўлган шаҳарларнинг аэропортлари ва темир йўл вокзалларида хорижий сайёҳлар учун божхона тартиблари халқаро меъёрларга мос равишда жорий этилди[8].

Ўзбекистонда сўнгги йилларда туризм соҳасини ривожлантириш ва уни янги босқичга кўтариш учун турли ҳуқуқий ва норматив ҳужжатлар ишлаб чиқилди. Туризм тараққиёти учун ҳуқуқий асослардан бири бу – Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони эди. Ҳаракатлар стратегиясининг “III. Иқтисодий ривожлантириш ва либераллаштириш”нинг устувор йўналишида биринчидан, республика ва маҳаллий ҳокимиятларнинг ўз ҳудудида туризм салоҳиятини унинг талабларидан келиб чиқиб тўғри режалаштириши ва туризм индустриясини жадал ривожлантириш; иккинчидан, туризмнинг халқаро стандартларини янада кенгроқ жорий этиш ва уни бошқа соҳаларни ривожланишига таъсирини кучайтириш орқали иқтисодийда унинг роли ва улушини ошириш; учинчидан, туристик хизматларни диверсификация қилиш ва сифатини яхшилаш, тўртинчидан, республиканинг хос ҳудудларида зиёрат, тоғ, экотуризм, маданий ва рекреацион туризми бўйича кенг имкониятларини ҳисобга олиб, туризм инфратузилмасини кенгайтириш мақсадлари белгиланди[9].

Ҳаракатлар стратегияси Ўзбекистонда халқаро туризмни янги босқичга кўтариш ва сердаромад соҳага айланишида янги шарт-шароит ва механизмларнинг вужудга келишига асосий фактор бўлиб хизмат қилди. Натижада жаҳон туризм бозорида ўз ўрнини эгаллашига имкон яратди. Ўзбекистонда 2019 йил якунига кўра, туристик хизматлар экспорти кўрсаткичи 1 млрд 313 млн АҚШ долларини ташкил қилиб, 2018 йилга нисбатан (2018 йилда 1 млрд 041 млн) 26,1 фоизга ўсиш қайд этилди. Бу кўрсаткичларга 2019 йил Ўзбекистонга 6 748 500 нафар, 2018 йилда эса бу кўрсаткич 5 346 200 нафар, 2017йилда 2 700 000 нафар, 2016 йилда 2 070 000 нафар сайёҳлар ташриф буюриши натижасида эришилди[10]. Бу юқори кўрсаткичларга иқтисодий либераллаштиришни чуқурлаштириш, мамлакатни

модернизациялаш, хусусан туризм соҳасига давлат стратегияси даражасида алоҳида эътибор қаратилиши натижасида эришилди.

Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар маҳсули ўлароқ, ЯИМда саноат улуши 32,9 % қишлоқ хўжалиги улуши 17,6%,хизмат кўрсатиш соҳаси эса 49,5 % (2017йил) ташкил этиши[11] айнан бу соҳанинг асосий тармоғи бўлган туризмни регионал миқёсида ривожлантириш ҳаётий заруриятга айланди. Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган вазифаларни амалиётга жалб этиш миллий туризмнинг ривожланишида сайёҳлар томонидан “Шарқ Венецияси” деб аталганқадимий ва навқирон Бухоронинг ҳам ўрни алоҳида аҳамият касб этади. Хусусан, Бухоронинг жозибадор,туристларни ҳайратга соладиган Буюк Арк кўрғони,Минораи Калон ансамбли,нақшлари абадийликка муҳрланган Исмоил Сомоний мақбараси,Лаби Ҳовуз ва унинг атрофидаги маҳобатли мадрасалар,Бухоро хукмдорларининг ёзги саройи – Ситораи Моҳи Хосса каби 700 га яқин маданий мерос жавоҳирлари бўлиб, уларнинг асосий қисмини археологик ва архитектура ёдгорликлари, монументал санъат асарлари ташкил этади.Туризм шундай улкан соҳаки, уни ривожлантириш ва келажакда катта фойда олиш мақсадлари давлатларни,хусусий сармоядорларни катта лойиҳаларни амалга ошириш баробарида туристик ҳудудлардаги табиатни,атроф муҳитни асл ҳолича асраб авайлаш ободонлаштириш,маданий ёдгорликларни реставрация қилиш ва миллий маданиятларнинг ўзига хослигини сақлаб қолиш учун ҳам маблағлар ажратилмоқда. Худди шу сингари Бухорода ҳам туризм саноатига давлат доирасида алоҳида эътибор қаратиб келинмоқда. Бухоро Шарқнинг энг қадимий цивилизация маркази, Буюк Ипак йўлидаги қадриятлар ўчоғи ва чорраҳаси бўлиб,унинг жаҳон тамаддунидаги беқиёс ҳиссаси учун ЮНЕСКО ташкилоти 1993 йилда Ўзбекистондаги тўртта меъморий мажмуанинг (Самарқанд, Бухоро, Тошкент ва Хива) бири сифатида рўйхатга киритди[12].

2017 йил 19 май куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2017–2019 йилларда Бухоро шаҳри ва Бухоро вилояти сайёҳлик салоҳиятини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2980-сонли қарори қабул қилинди[13]. Қарорга кўра, Бухорода туризм,мехмонхона,транспорт соҳасидаги хизмат кўрсатиш тизимини диверсификация қилиш ва жадал ривожлантириш,соҳага кенг инвестицияларни жалб этиш каби мақсадларни кўзлаб куйидаги вазифалар белгиланди:

1.Замонавий миллий дизайн асосидаги янги мехмонхоналар, ресторанлар бунёд этиш, авиарейслар ва «Афросиёб» тезюарпоезди рейслари сонини ошириш, оммавий ва машҳур хорижий телеканалларда мавжуд туристик салоҳиятни тарғиб қилиш;

2.Бухоро туристик тармоғи учун кадрлар масаласидамалака ошириш, семинарлар,мастер-класслар уюштириш, янги турйўналишларни ва саёҳатнинг янги турларини ривожлантириш;

3.Бухоро шаҳрининг тарихий маркази Бутунжаҳон маданий мероси рўйхатига киритилган ноёб объект эканлигини ҳисобга олиб, халқаро норма ва тавсияларга амал қилган ҳолда лойиҳалаштириш, таъмирлаш-тиклаш ишларида ЮНЕСКО ва бошқа шу каби донорлик ташкилотлари, Ғарб давлатларининг этакчи эксперт-маслаҳатчиларини жалб этиш;

4. «Қадимий Бухоро» туристик зонаси ва Бухоро шаҳрининг тарихий қисмида («Шаҳристон» бозори ҳудудида) хунармандлар шаҳарчасини барпо этиш(10 гектардан кам бўлмаган);

5. Бухоро вилоят ҳокимлиги Ички ишлар вазирлиги билан биргаликда зиёратгоҳ ва кадамжоларига ташриф буюриш давомида Бухоро шаҳрининг тарихий қисмида хорижий ва маҳаллий сайёҳларнинг қулай ва хавфсиз вақт ўтказишлари учун барча зарур чора тадбирларни ишлаб чиқиш;

6. «Арк» мажмуасини 2021 йилга қадар тўлиқ таъмирлаш;

7.Шариф шаҳар Бухоронинг брендини яратиш каби долзарб вазифалар белгиланди.

Ушбу қарор ижросини амалга оширишда Ўзбекистон Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси, Бухоро вилоят Туризмни ривожлантириш департаменти ва Бухоро вилоят ҳокимлиги каби бошқа тегишли ташкилотлар ҳамкорликда фаолият кўрсатиши натижасида Бухоро туризмнинг халқаро ҳамкорлиги янги босқичга кўтарилди. Мазкур қарорнинг

амалиётга тўлиқ жорий этилиши, хусусан 4, 6-бандларида кўрсатилган вазифаларнинг яқунланиши Бухорода туризмнинг ривожланиши учун муҳим аҳамият касб этади.

2017-2020 йилларда Бухоро туризмнинг халқаро ҳамкорлиги кенгайиши ва жадал ривожланишида виза режими соҳасидаги замонвий янгиликлар ва босқичма-босқич енгилликларнинг жорий этилиши катта омил бўлди. Чунки Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига кўра, чет эл фуқаролари ва фуқаролиги бўлмаган шахслар фақат виза асосида Ўзбекистон ҳудудига киришлари ва унинг ҳудуди орқали транзит ўтишлари белгиланди. Ўзбекистон Президентининг ПФ-4861-сон фармонида кўра, 2017 йил 1 апрелидан эътиборан Ўзбекистонга туризм мақсадида келувчи 27 давлат фуқаролари учун виза режими бекор қилинди [14]. 2018-2019 йилларда ташқи сиёсатда очиқлик принципига ва халқаро тажрибаларнинг амалиётга жорий қилиниши натижасида, 66 га яқин мамлакат вакиллари Ўзбекистонда 30 кунгача визасиз бўлиши, 56 та давлат фуқаролари енгиллаштирилган тартибда электрон виза олиши, 101 та мамлакат аҳолиси учинчи давлатга боришда Ўзбекистонга 5 кунгача визасиз кириши, шунингдек, 2018 йил 1 июлдан электрон визалар тартиби жорий этилиши [15] каби қулай имкониятлар Бухорода ҳам миллий туризм салоҳиятининг янги истиқболларини очишга хизмат қилди. Жумладан, 2018 йилда Бухорога ташриф буюрувчилар сони 2,5 миллион нафар, унинг таркибида хорижий сайёҳлар сони 301 минг кишидан ошиб, 2 баробар кўпайди [16].

2017-2019 йилларда Бухоро вилоят туризмни ривожлантириш департаменти томонидан Германия, Франция, Италия, Россия, Хитой, Туркия, Индонезия каби мамлакатларда туристик потенциал бўйича тақдимотлар ўтказилди. Шунингдек, Бухоро вилоятида фаолият олиб бораётган туристик ташкилотлар вакиллари томонидан хорижий мамлакатларда ўтказилган йирик туристик ярмаркаларда иштирок этган ҳолда вилоятда янги очилган туристик йўналишлар ва инфратузилма объектлари бўйича тақдимот ишлари амалга оширилди.

Масалан, 2017 йилнинг 7-10 декабрь кунлари Туркиянинг Измир шаҳрида Бухоронинг туризм салоҳияти намойиш этилди. Мазкур тақдимотда “Bukhara eko tour” ва “East line tour” туристик компаниялари кўплаб хорижий ҳамкорлар билан келишув ва битимлар тузишга эришди. Жумладан, “Бухара Эко Тоур” туристик компанияси Туркиянинг “Ginger travels”, “Kemer travel”, “Sefir tour”, “Golden tours”, “Movvlana Istanbul”, “Betatur”, “OBT travel”, “Sinaia tours”, “Folo travel” ва бошқа 100 дан ортиқ туристик компаниялар билан ҳамкорлик келишувларини имзолади [17].

Шунингдек, 2018 йилнинг 16-17 март кунлари Қозоғистонда ўтказилган Ўзбек-Қозоқ бизнес форумида “ARK TRAVEL” туристик фирмаси, 2018 йилнинг 23-25 март кунлари Сингапурда ўтказилган “НАТАС” халқаро туристик кўргазмасида “EAST LINE TOUR” туристик фирмаси, 2018 йилнинг 25-27 апрель кунлари Қозоғистонда бўлган “КИТФ” халқаро туристик кўргазмасида “АУТХЕНТИК ТРАВЕЛ” ва “БАҲШАНДА САКУРА” туристик ташкилотлари, 2019 йилнинг 16-18 март кунлари Малайзияда бўлиб ўтган “МАТТА” халқаро туристик кўргазмасида Бухоро вилоятида фаолият юритаётган “EAST LINE TOUR” туристик ташкилоти, 2019 йилнинг 30 январь - 3 февраль кунлари Туркиянинг Истанбул шаҳрида ўтказилган “ЭМИТТ” туристик ярмаркасида “Anor travel” ҳамда “Bukhara Intur” туристик ташкилотлари, Германиянинг Берлин шаҳрида ўтказилган “ИТБ Берлин” халқаро туристик ярмаркасида “Mir Arab travel” туристик фирмалари иштирок этиб, Бухоро вилоятининг туризм маҳсулотлари тарғиб этишди. Меҳмонхона индустрияси борасидаги халқаро ҳамкорлик Бухорода жаҳон стандартларига жавоб берадиган меҳмонхоналар сонининг кўпайиши ва Бухоро туризми олдида қўйилган бир кунда ўн минг туристга хизмат қиладиган жойлаштириш воситаларини жадал барпо этишда асосий омил бўлмоқда.

2019 йил май ойида Бухоро вилоят туризмни ривожлантириш департаменти ходимларининг Индонезияга ташрифи давомида: 1) Индонезиянинг “АСИТА” туристик компаниялар ассоциацияси ўртасида Бухоронинг туризм салоҳиятини тарғиб қилиш бўйича меморандум, 2) Вест Нуса Тенгара провинцияси ўртасида ҳалол туризмдаги тажрибасини ўрганиш бўйича келишув, 3) Антара телеканалда Бухоро бўйича туристик роликларини доимий равишда

намойиш этиш бўйича келишув имзоланди. Шунингдек, Индонезиянинг замонавий меҳмонхоналар тармоғи билан жаҳонга танилган “Sahid group” компанияси дунёдаги 28-меҳмонхонаси – “Саҳид Зарафшон” 2020 йил мартнинг дастлабки кунларида Бухорода ишга туширилиб, унда 370 кишига мўлжалланган 200 та хона бўлиб, бу тўрт юлдузли меҳмонхонада 150 дан ортиқ янги иш ўринлари яратилди[18].

Шунингдек, 2019 йилнинг август ойида Бухоро туризм делегациясининг Ҳиндистонга амалга оширган ташрифи давомида “Paul merchants Ltd” компанияси билан Бухоро шаҳрида қиймати 10 млн. доллар бўлган меҳмонхона куриш бўйича келишув меморандуми имзоланди. 2019 йилнинг 10-12 сентябрь кунлари Бухоро шаҳар ҳокимлиги делегацияси Хитойнинг Циань шаҳрида бўлиб ўтган Евроосиё иқтисодий форумида иштирок этди. Форум давомида Бухоро шаҳар ҳокимлиги ва Хитойнинг “Silu Yizhan development LLK” компанияси ўртасида Бухоро вилоятида замонавий карвонсаройлар куриш бўйича ҳамкорлик меморандуми имзоланиши кабижараёнлар Буёк Ипак йўли жавоҳири бўлган Бухоро туризмнинг жаҳонга юз тутиб, янги марралар сари қадам ташлаётганидан далолатдир.

Бухоро туризми халқаро ҳамкорлигининг асосий натижаларидан бири бу – Франция билан амалга оширилган “Bukhara Tower” - “Бухоро минораси” туристик лойиҳасидир. Мазкур лойиҳа 2019 йилнинг март ойида Бухоронинг “Authentik Travel” МЧЖ ва франциялик инвестор Уитерджиклар оиласи маблағига “Сув минораси” негизида[19] “Bukhara Tower”- “Бухоро минораси” туристик комплекси ишга туширилди[20]. Бу иншоот 3 қаватли 40 метрдан иборат бўлиб, унинг 3 қаватидан туриб Қадим Бухорога саёҳат қилиш қулайлигининг яратилиши туристлар учун яна бир муҳим турянгилик сифатида намоён бўлади.

Бухоро туризмнинг етакчитармоқларидан бири бўлган зиёрат туризмхалқаро алоқаларни янада жадаллаштиришда алоҳида аҳамият касб этади. Зиёрат туризмнинг жадал ривожланишида 2019 йил 21-23-феврал кунлари Бухоро шаҳрида ташкил етилган биринчи халқаро Зиёрат туризми форумида 34 давлатдан 120 хорижлик меҳмонлар[21] иштирок етиб, унинг яқунлари бўйича 8 қондан ўз ичига олган Бухоро Декларацияси имзоланди. Мазкур форумда Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси қошидаги “Миллий ПР – марказ”, “МАТТА” (Малайзия), “Крессент Ратинг” (Сингапур) уюшмалари, Жакарта тарғибот фонди (Индонезия) ўртасида “Глобал Муслим Травелер Индекс” доирасида ҳамкорлик меморандуми имзоланди[22].

Хулосалар:

- Биринчи Халқаро Зиёрат туризми айнан мусулмон мамлакатлари зиёратчилари, диний уламолар, сайёҳлар, ишбилармон туристик соҳа вакиллари, таълим олувчилар учун Ўзбекистон ва Бухорои Шарифга ўзига хос чорлов чақириғи бўлиб хизмат қилди.
- Турли халқаро ҳамкорликлар доирасида режалаштирилган вазифаларни амалга оширилиши Бухоро туризмнинг ривожланиши ва тараққиётига асос бўлади.
- Бухорода халқаро туризм алоқаларининг ривожланиши замонавий туризм индустрияси барпо этилишига, туристлар келадиган давлатлар географиясининг кенгайишига ва улар сонининг ортишига асосий омил бўлади. Туризм соҳасида халқаро алоқаларининг ўсиб бориши билан биргаликда ички туризмнинг ҳам ривожланиши иқтисодиётнинг маълум даражада ижобий томонга ўзгаришига хизмат қилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

-
- [1]Asqarov A. and others. Researches in Uchtepa-Bulakmazor archeological monument // Proceedings of the Republican scientific conference "Actual problems of the history of the Fergana Valley". - Namangan, 2020. - B. 11-15; Doniyorov A., Qandaharov A. The role of historical monuments of the Lower Zarafshan oasis in the development of tourism in the republic // Current issues of historical sources, historiography, methods and methodology of historical research. Materials of the XII Republican scientific-practical conference. Part 2. –Tashkent, 2020. - Б. 3-8; Nafasov A. Organizational-legal and spiritual bases of development of pilgrimage tourism in Uzbekistan //

“Looking to the past”, 2020. № 4. - Б. 36-44; Muzaffarov A. Transformation of spatial dimensions of the phenomenon of tourism in the context of globalization // Proceedings of the Republican scientific-practical conference "Jizzakh oasis - in the system of Central Asian civilization (from ancient times to the present)." - Jizzax, 2020. - Б. 196-199; Ahmedova Z. Peculiarities of the use of shrines in the Fergana Valley for tourism // Proceedings of the Republican scientific conference "Actual problems of the history of the Fergana Valley." - Namangan, 2020. - Б. 589-592; Rasulov M.F. Some comments on the work carried out in Bukhara in the development of international and domestic tourism // Proceedings of the Republican scientific conference "The role of Bukhara in world culture." - Buxoro, 2020. - Б. 303-306; This is the author. The role of architectural monuments in the development of domestic and international tourism in Kokand // Proceedings of the Republican scientific conference "Actual problems of the history of the Fergana Valley." - Namangan, 2020. - Б. 593-597; Boltaev B.B. Factors for the restoration of analogous museums and reserves in the years of independence and the development of tourism through them // Proceedings of the Republican scientific conference "The role of Bukhara in world culture." - Bukhara, 2020.- Б. 290-293; Sultanova L.S. Historical significance of Islamic mystical monuments in the development of tourism in Bukhara // Proceedings of the Republican scientific conference "The role of Bukhara in world culture." - Buxoro, 2020. - Б. 307-310.

[2]Mamatkulov X.M., Bektemirov A.B., Tuxliyev I.S., Norchayev A.N. International tourism. - Tashkent: National Society of Philosophers of Uzbekistan, 2009. - 192 p .; Mirzayev M.A., Aliyeva M.T. Basics of tourism. - Tashkent: Publishing House of the National Society of Philosophers of Uzbekistan, 2011. - 288 p .; Tuxliyev I.S., Hayitboyev R., Safarov B.Sh., Tursunova G.R. Basics of tourism. - Tashkent: Science and Technology, 2014, - 328 pages.

[3]<https://moluch.ru/archive/116/32164/> (contact information: 16.05.2020).

[4]<https://foreignpolicy.com/2020/04/01/>.

[5]<https://foreignpolicy.com/2020/04/01/>.

[6]<http://uzbektourizm.uz>.

[7]Caspianpolicy.org.

[8]“On measures to increase the participation of the Republic of Uzbekistan in the reconstruction of the Great Silk Road and the development of international tourism in the country” No. PF-1162 // <https://lex.uz/docs/182051>.

[9]Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-4947 of February 7, 2017 "On the Strategy for further development of the Republic of Uzbekistan" // "People's speech", February 8, 2017.

[10] “Tourism in Uzbekistan”, 2019. - p. 32.

[11] Socio-economic situation of the Republic of Uzbekistan // <https://www.stat.uz/uploads/doklad/2019/yanvar-dekabr/uz/1>.

[12]www.uzbektourism.uz

[13]<https://www.lex.uz/docs/3577062>.

[14]<https://lex.uz/docs/3077025>.

[15] Tourism - the future of the economy of our country // "Bukhara", February 24, 2018.

[16]Shahriyrov B. Investments, privileges and preferences in tourism development // "Bukhara", February 6, 2019.

[17] See Shahriyrov B. Tourism potential of Bukhara // "People's speech", April 5, 2018.

[18] Xalilov A. "Sahid Zarafshan" is waiting for guests // "Bukhara", March 4, 2020.

[19] The water tower was used by a Russian engineer B. to supply water to a part of the city of Bukhara. It was built in 1929 on the basis of Shukhov's project. It served as a waterworks for 45 years until 1974 and was later registered as a cultural heritage site.

[20]Yodgorov E. New project in cooperation with a foreign family investor // "Bukhara", March 25, 2019.

[21] “Tourism in Uzbekistan”, 2019. - p. 28.

[22]Rahmonov S., Ibrohimov I. Uzbekistan is recognized as one of the centers of pilgrimage tourism // "People's speech", February 23, 2019.

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Азизбек Зиёвиддинович Мўминов,
Ўзбекистон Миллий Университети
мустақил тадқиқотчиси, azizbekmuminov83@gmail.com

ЎЗБЕКИСТОНДА ЭКОЛОГИК ТУРИЗМНИ ҲУДУДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Azizbek Z.Muminov,ISSUES OF TERRITORIAL DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM IN UZBEKISTAN.Look to the past. 2020, Special issue 2, pp.237-243

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2020-SI-2-33>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ҳудудларда экотуризмни ривожлантиришнинг имкониятлари ва улардан самарали фойдаланишнинг ўзига хос хусусиятлари ёритиб берилган. Шунингдек, ушбу соҳанинг истиқболлари, муаммолари ва истиқболдаги режаларига оид маълумотлар келтириб ўтилган. Ҳозирги кунда экотуризмни ривожлантириш бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: экологик туризм, туризм, экотуристтик ресурс, экологик турлар, тулоператорлик фирмалари

Азизбек Зиёвиддинович Муминов,
Независимый научный сотрудник
Национального университета Узбекистана
azizbekmuminov83@gmail.com

ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются возможности развития экотуризма в регионах и особенности их эффективного использования. В связи с этим есть также предложения по решению конкретных вопросов и проблем.

Ключевые слова: экотуризм, туризм, ресурс экотуризма, экотуры, тулоператоры.

Azizbek Z.Muminov,
Independent researcher at the National University of Uzbekistan
azizbekmuminov83@gmail.com

ISSUES OF TERRITORIAL DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM IN UZBEKISTAN

ABSTRACT

This article discusses the possibilities of ecotourism development in the regions and the peculiarities of their effective use. In this regard, there are also proposals to address specific issues and problems.

Index Terms: eco-tourism, tourism,eco-tourism resource, eco-tours, tour operators

1. Долзарблиги:

Ўзбекистон қайси бир ҳудудига назар ташламайлик, барча жойларнинг маънавий-маданий меросга, бой қадимий тарихий-археологик ёдгорликларга, қулай табиий-иқлим шароитига ва кўп тармоқли ижтимоий инфратузилмага эга эканлигига гувоҳи бўлиш мумкин. Бу эса туризмнинг турли шаклларини жадал ривожлантириш учун барча зарур шарт-шароитларни яратади. Республика мустақиллигига эришилгач, туристик соҳани ривожлантириш бўйича ҳукуматнинг қатор чора-тадбирлари ишлаб чиқилди ва амалга оширилмоқда. Хусусан, мамлакатимизда туризмни ривожлантиришга оид 20 дан ортиқ меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди. Туристик соҳада бир қатор ҳал этилмаган масалалар мавжудлиги, жумладан, чет эллик фуқаролар учун ҳужжатлаштириш тартибини либераллаштириш ишлари секин олиб борилаётганлиги, улар учун электрон кириш визаларини расмийлаштириш имконияти мавжуд эмаслиги, бой ички ва зиёрат туризмлари салоҳиятидан султ фойдаланилганлиги сабабли туризм инфратузилмасининг етарлича ривожланмаганлиги мазкур соҳанинг ривожланишига тўсқинлик қилаётган масалаларни ҳал қилиш зарур эди.

Ана шу мақсадда Ўзбекистон Республикаси Президентининг қатор Фармон ва қарорлари қабул қилинди. Ушбу соҳани ривожлантириш бўйича таклиф ва тавсиялар ҳам билдирилди. Мазкур таклифларни амалда татбиқ этиш мақсадида Президентнинг 2019 йил 5 январдаги Фармониға мувофиқ 2019-2025 йилларда Ўзбекистон Республикасида туризм соҳасини ривожлантириш Концепцияси тасдиқланди. Шу билан бирга, меҳмонхоналар ташкил этиш бўйича махсус қарор билан келгусига мўлжалланган лойиҳалар эълон қилинди[1].

Иқтисодийётнинг муҳим тармоғи ҳисобланган туризм соҳасини ривожлантириш, уни янада такомиллаштириш зарурлигини бугунги кунда замоннинг ўзи талаб қилмоқда. Ўзбекистонда бу соҳани ривожлантириш учун барча имкониятлар мавжуд. Тарихан ҳам саёҳат, ҳам зиёрат учун қулай мамлакат бўлган Ўзбекистонда туризм саноати жадаллик билан ривожланиб бормоқда. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 2 декабрдаги “Ўзбекистон Республикасининг туризм соҳасини жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида” ги Фармонида бир қатор имконият ва энгилликлар белгилаб берилдики, бу мамлакатни Марказий Осиё давлатлари орасида туризм марказига айлантиришга эришиш учун етарлича асос борлигини кўрсатиб бермоқда.

Ўзбекистон дунёда ноёб бир мамлакат бўлиб, унинг ҳудудида энг қадимги тамаддун ва маданиятлар юзага келган, ривожланган, ўз жозибadorлиги жиҳатидан дунёдаги дам олиш ва саёҳатлар учун энг яхши масканлардан қолишмайдиган улкан туризм салоҳиятига эга мамлакатдир [2].

Бугунги глобаллашув жараёнида Ўзбекистон ҳалқаро туризм соҳасидаги имкониятларининг катталиги билан кўшни мамлакатлардан тубдан фарк қилади. Мамлакатнинг географик ўрни ниҳоятда қулай, ажойиб табиий - иқлим шароитига эгалиги инсоният маданий тараккиётида ҳам катта ўрин тутди. Ўзбекистон нодир тарихий архитектура ёдгорликларига, хилма-хил таомлар, ажойиб миллий анъана, урф-одатга эга, халқи эса меҳмондўстдир. Буларнинг барчаси Ўзбекистонга чет эллик туристлар эътиборини тортади ва туристик саёҳатларга чиқишга ундайди.

Шу билан бир қаторда, туризм индустриясининг ноанъанавий турлари-экотуризм, агротуризм, археологик, этнографик, диний туризм, экстремал шароитлар туризми, зиёрат туризми ва бошқалар шу давр мобайнида шаклланади. Айниқса, ушбу йўналишлар мутахассислар томонидан тез таракқий этаётган, тобора ривож топиб бораётган соҳалар

сифатида этироф этилаётганлигини айтиш лозим. Жаҳон туризм ташкилоти туризмнинг кўйидаги турлари энг истиқболли йўналиш, дея этироф этмоқда, булар: саргузашт туризми, денгиз ва сув туризми ва экотуризм [3]. Бу туризм турлари ичида ёш ва истиқболли йўналишлардан бири экотуризм бўлиб, у ниҳоятда ривожланиб бораётганлиги ҳамда сердаромадлилиги билан алоҳида ажратиб кўрсатиш мумкин. Шу боисдан ҳам, бу соҳада олиб борилаётган ишларни махсус илмий таҳлил қилиш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

2.Методлар:

Мазкур мақола умум қабул қилинган тарихий методлар-тарихийлик, қиёсий-манتيқий таҳлил, кетма-кетлик, фанлараро ёндашув, статистик тадқиқот ва ҳолислик тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, унда мустақиллик йилларида юртимизда экологик туризмни ҳудудий ривожлантириш масалаларини тарихий аспектда ўрганишга қаратилган. Халқаро туризмни ривожлантиришда Ўзбекистондаги иқтисодий барқарорлик ҳам муҳим ўрин тутди. Таъкидлаш жоизки, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясининг учинчи, иқтисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштириш йўналишида хизмат кўрсатиш соҳасининг таркибий қисми булган туризм тармоғини ривожлантиришга алоҳида эътибор берилган [4].

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномасида туризм соҳасига тўхалиб ўтиб, 86 та давлат фуқароларига визасиз ва 57 та давлат фуқароларига соддалаштирилган виза режими жорий этилиши натижасида 2017 йилда юртимизга 6,7 миллион нафар хорижий сайёҳ ташрифи, 2016 йилга нисбатан 4,7 миллион нафарга ёки 3,3 баробар кўп эканлиги таъкидланди [5].

2020 йил 2 март куни қабул қилинган мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотларни халқ манфаатлари йўлида изчил давом этириш мақсадида Ҳаракатлар стратегиясини “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат дастурида ҳам туризмни иқтисодиётнинг стратегик тармоғига айлантириш устувор вазифа бўлиб қолишига алоҳида тўхталиб ўтилган. Ҳукумат олдидаги энг муҳим вазифалардан бири – жорий йилда юртимизга келадиган туристлар сонини 7,5 миллионга етказиш, катта салоҳиятга эга бўлган зиёрат ва тиббиёт туризмини ҳам жадал ривожлантириш зарурлиги алоҳида кўрсатиб ўтилди [6].

Маълумки, қатор нуфузли хорижий оммавий ахборот воситалари 2020 йилда Ўзбекистоннинг саёҳатга албатта бориш тавсия этилган мамлакатлар қаторига киритилиши, юртимизда туризм соҳасидаги имкониятлардан унумли фойдаланиш кераклигини кўрсатмоқда. Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, мамлакатимизда “...ички, кириш ва чиқиш туризмини комплекс ривожлантиришнинг миллий ва ҳудудий дастурлари ишлаб чиқишини мувофиқлаштириш ва уларнинг амалга оширилиши мониторинги, туризм турларининг кенг доирасини жадал ривожлантириш, халқаро стандартларга мувофиқ бўлган...” [7] мамлакатимизда экотуризмни жадал суръатларда ривожлантириш мамлакат иқтисодиётига ижобий таъсир кўрсатади. Бундан ташқари, туризм соҳасини ривожлантиришга тегишли қарорнинг қабул қилиниши билан ҳудудларда туризм соҳасининг бошқарув тизимини янада такомиллаштириш мақсадида Тошкент, Самарқанд, Бухоро ва Хоразм вилоятлари ҳамда Хива ва Шаҳрисабз шаҳарлари ҳокимларининг туризм масалалари бўйича ўринбосарлари лавозими жорий этилди. Ушбу мақолани тайёрлаш асносида Ўзбекистонда экологик туризмни ривожлантиришга доир ҳукумат қарорлари, чоп этилган адабиётлар билан танишиб, қуйидагиларни таъкидлаш жоиз.

Бу борада илмий тадқиқот олиб бораётган мутахассислар, олий ва ўрта махсус таълим муассасалари профессор-ўқитувчилари томонидан олиб борилаётган маъруза ва амалий машғулотларда, мустақил Ўзбекистон иқтисодиёти тарихидан махсус курслар ташкил этиш жараёнида, ёшларни мамлакат иқтисодий тараққиётининг қай даражада ривожланиб бораётгани тўғрисида билимга эга бўлишларида, ватанпарвар шахслар этиб тарбиялашда назарий ва амалий аҳамият касб этади. Жумладан, 2005 йилда чоп этилган М.Алиева ва

Б.Салимоваларнинг “Меҳмонхона менежменти” номли дарслиги, А.Ниғматовнинг 2017 йилда чоп этилган “Экотуризм ва Ўзбекистонда унинг келажак истиқболлари” номли китоби, У.Матякубовнинг Қишлоқ туризми унинг ижтимоий-иқтисодий аҳамияти ва ривожлантириш истиқболлари” номли ва А.Абдуҳакимовнинг “Мамлакатимизда туризм қандай ривожланади? номли мақолаларида Ўзбекистонда туризм, жумладан экологик туризмни ривожлантириш борасида олиб борилган амалий ишлар таҳлил этиб берилган. Ушбу мавзунини тўлиқ ўрганиш борасида олдинда катта ишлар турибди. Мавзунини ўрганиш бугунги кундаги энг муҳим ва долзарб масалалар сирасига киради. Бунда кутилаётган мақсад эса, профессор-ўқитувчиларнинг назарий ва амалий машғулотларини самарали ташкил қилишларига кўмаклашиш, шу билан бирга, талабаларнинг ижодий фикрларини ривожлантириш, тарихий маълумотларни таҳлил қилиш ва умумлаштириш асосида мантиқий хулосалар чиқаришларига ёрдамлашиш, шу билан бирга соҳа мутахассислари учун керакли бўлган маълумотларни етказиб беришдан иборат.

Шу билан бирга, Ўзбекистонда сўнгги йилларда туризмни, жумладан экологик туризмни ривожлантиришга жиддий эътибор берилиб, сайёҳларни ўпроқ жалб этиш ва бу борада эришилган натижаларни таҳлил этган ҳолда, соҳадаги мавжуд муаммоларни бартараф этишга қаратилган илмий тадқиқотлар олиб бориш муҳим ўрин тутди.

3. Тадқиқот натижалари:

Ўзбекистонда экологик туризмнинг ҳудудий ривожлантириш масаллари муҳим аҳамиятга эга бўлиб, ҳар бир ҳудуднинг иқтисодий ривожланишида бу соҳанинг ўрни бекиёс. Мамлакатимизда туризм индустрияси жадал ривожланиши учун Бухоро ва Самарқанд шаҳарларидаги туризм ҳудудлари тажрибаси асосида Урганч, Тошкент шаҳарлари ва Фарғона вилоятида туризм ҳудудлари, шунингдек, Тошкент вилояти Бўстонлиқ туманида тоғ кластерларини босқичма-босқич ташкил этиш тўғрисидаги тақлифларни маъқуллаш, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018-2022 йилларда туризм ҳудудлари ва тоғ кластерларини ташкил этишнинг ташкилий-техник масалаларини кўзда тутадиган ҳукумат қарорини қабул қилиш, унда лойиҳаларни биргаликда молиялаштириш ва кредитлаш учун масъул тижорат банкларини белгилашни назарда тутиш, шунингдек, чет эл сармоядорларини ўз вақтида жалб қилиш, маҳаллий давлат ҳокимияти органлари томонидан ер участкалари ажратилиши, қурилиш ишларининг бошланиши ва сифатли якунига етказилиши устидан қатъий назорат ўрнатилиши белгилаб олинди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 августдаги “2018-2019 йилларда туризм соҳасини ривожлантириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори бу борадаги ишларни янги босқичга кўтарди. Мазкур ҳужжатга кўра, 2018-2019 йилларда соҳа олдида турган муҳим масалалар ечимига бағишланган алоҳида дастур тасдиқланди, дастур доирасида туризмнинг тиббий, рекреация, агро ва экотуризм йўналишлари бўйича алоҳида дастурлар қабул қилиниши ҳам белгилаб берилди. Ҳудудларда экологик туризмни ривожлантиришда “Ўзбекистонда экологик туризмни ривожлантириш Концепцияси” дастурлари бўйича катта ишлар амалга оширилмоқда. Шу билан бирга, республикамизда экологик туризмни ривожлантириш борасида ўз ечимини кутаётган жиддий муаммолар ҳам мавжуд бўлиб, булар тўғрисида “Туризм – иқтисодиётнинг муҳим тармоқларидан бири. Мавжуд имкониятлардан самарали фойдаланган ҳолда, ушбу тармоқни янада такомиллаштириш зарур, буни даврнинг ўзи тақозо этмоқда”[8], дея таъкидланади.

Ўзбекистоннинг қайси бир ҳудудига назар ташламайлик, барча жойларда экотуризмни ривожлантириш етарли имкониятлар мавжуд. Биргина Самарқанд вилоятининг ўзида улкан сайёҳлик салоҳияти мамлакатимизнинг иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳаётида муҳим ўрин тутди. Бу ўлканинг бетакрор обидалари, сўлим табиати, айни пайтда бағрикенг ва меҳмондўст халқи, ширин-шакар, сархил мевалари, энг муҳими, қулай инфратузилма тармоқлари тўғрисида фикр билдириб Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёев шундай таъкидлайди: “Самарқанднинг туристик салоҳиятини янада ривожлантириш мақсадида яқин беш йилда вилоятда 40 дан зиёд янги меҳмонхона қуриш ва 12 та меҳмонхонани

кенгайтириш мўлжалланмоқда. Бунинг натижасида меҳмонхоналардаги ўринлар сони 7 мингтага етади ёки ҳозиргига нисбатан 1,5 баробар кўпаяди”[9.187].

Дунёдаги бошқа ривожланган давлатлардаги сингари Ўзбекистонда ҳам экотуризмни ривожлантириш ҳар жиҳатдан мувофиқлаштирилган комплекс ёндашувни талаб қилинади. Бу ишга алоқадор барча манфаатли томонларни жалб қилиндоғина экотуризмни ривожлантириш жараёнида юз бериши мумкин бўлган хатоликларнинг олди олиниши ва салбий оқибатларга йўл қўйилмайди. Айниқса, асосий фаолияти туризм бўлган, корхона ва ташкилотларга алоҳида эътибор бериш лозим.

Ўзбекистондаги жозибали тоғлар ва дарёлар, гўзал манзарали ландшафтлар, анъанавий турмуш тарзи, тарихий-диний марказлар экологик туризм учун энг зарур омиллардир. Ўзбекистонда экотуризмни ривожлантириш республикадаги барқарор туризм тараққиёти стратегиясининг узвий қисмига айланиб бормоқда. Шунинг таъкидлаш жоизки, саргузаштли жойлар ҳозирча экотуристар учун унчалик жозибали эмас. Шунинг учун асосий эътиборни туризмнинг табиий гўзалликдан баҳра олиш имконини берувчи шаклга қаратиш лозим.

Республикамиз ҳудудларидаги мавжуд улкан имкониятлардан келиб чиқиб, экотуристлик ресурсларга жуда бой. Хорижий меҳмонлар экотуризм орқали Ўзбекистон тўғрисида ҳамда унинг бой ва бетакрор табиати ҳақидаги тасаввурга эга бўлсалар, фуқаролар эса ўз Ватани билан яқиндан танишадилар. Туризм орқали уларда она юртига нисбатан миллий ифтихор ҳамда ғурур туйғусини шакллантириш имконияти туғилади. Шу ўринда таъкидлаш керакки, ушбу ижобий функцияларни юзага келтириш учун илмий асосланган экотуристлик таълим ва тарбияни йўлга қўйиш асосий вазифалардан биридир. Ўзбекистоннинг деярли барча вилоятлари оммавий экотуризм марказлари бўлиши мумкин.

Туризм соҳасидаги ишларни янада такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси туризм салоҳиятини ривожлантириш учун қулай шароитлар яратиш бўйича кўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 февралдаги Фармони, 2018 йил 6 февралдаги “Кириш туризмни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3509-сон[10], 2018 йил 6 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси туризмни ривожлантириш давлат кўмитасининг фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3510-сон[11], 2018 йил 7 февралдаги “Ички туризмни жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3514-сон қарор[12] ларининг қабул қилиниши муҳим аҳамиятга эга бўлди.

Ўзбекистон чўллари ва текислик ҳудудларида бархан, дюна, тўқай, шўрхок, тақир, кудукларни, шунингдек маҳаллий чўпонлар яшаш тарзини намоён қилувчи ўтовларни томоша қилишга қаратилган туя сайрини ташкил этиш катта имкониятларга эга. Катта Чимён, Зомин, Чотқол, Кўксув, Писком, Туркистон, Ҳисор, Зарафшон, Олой, Қурама, Нурота тоғларида пиёда, треккинг турларини ҳамда альпинизмни ташкил этишга табиий географик шарт-шароит мавжуд. Шунингдек, тоғлардан оқиб тушувчи кўплаб серостона ва шарқирок дарё ва сойлар (Угам, Чотқол, Писком, Кўксув, Тўполондарё, Шохимардон, Сангзор, Зарафшон ва ҳ.к.)ларда рафтинг туризмни ривожлантириш имкониятлари катта. Илмий-тадқиқот муассасалари ва мутахассисларнинг маълумотларига кўра, бугунги кунда экотуризмнинг ривожланиш йўналишлари ва истиқболлари табиат қонуниятлари ва геотизимлар барқарорлиги билан боғлиқ ҳолда шаклланимоқда.

Ўзбекистонда экотуризмни ривожлантиришга давлат миқёсида эътибор берилишининг яна бир жиҳати, 2019 йил 8 январда Ўзбекистон экологик ҳаракатининг мустақил Ўзбекистон экологик партиясига айналаниши, мамлакатда экотуризмни ривожлантириш бўйича ишлар яна бир поғонага кўтарилганлигини кўрсатди. Экологик партия ёш бўлишига қарамай, қисқа муддат ичида ҳудудларда амалий ишлар олиб бориш орқали катта натижаларга эришмоқда. Экологик турлар алоҳида тур ёки аралаш типдаги тур сифатида олиб борилиши мумкин. Жаҳон тажрибаси шунини кўрсатадики, аралаш типдаги турлар, маданий туризм ва экотуризм биргаликда, умумий ҳажмда 15-23 фоизни ташкил этади. Мисол учун туристар Тошкентга келгач, бир кунга Угам-Чотқол табиий миллий

паркига боришлари мумкин. Шунингдек, машҳур тарихий шаҳарлардан Самарқанд, Бухоро, Хива бўйлаб ўз саёҳатларини давом эттиришлари мумкин. Бир шаҳардан иккинчи шаҳарга бориш пайтида қишлоқлар ва ўтовли лагерларга кириб ўтишлари мумкин. Албатта, бунинг учун соҳага оид бир қанча ишларни амалга ошириш, шунингдек, муаммоларни бартараф этиш лозимлигини ҳам қайд этиш жоиз.

4. Хулосалар:

Масалага хулоса тарзида қуйидагиларни ифодалаш мақсадга мувофиқдир:

Ўзбекистонда туризмнинг янги истиқболлари очилиб, турли йўналишларда кенг камровли лойиҳалар амалга оширилди;

кейинги йилларда альпинизм, отда, туяда, велосипедда саёҳат қилиш, off-road сайёҳатлари, балиқ ови, рафтинг, хелиски, геотуризм, таълим туризми, тиббий туризм каби янги сайёҳлик йўналишлари оммалашди;

Республикамиз Марказий Осиё минтақасида туризмни ривожлантириш учун катта имкониятларга эга.

Туризм, жумладан экологик туризм миллий иқтисодиётимизнинг жадал ривожланиб бораётган тармоғига айланди.

Экологик туризмнинг ривожланиши хорижий мамлакатлар билан сиёсий, дипломатик, савдо иқтисодий, маданий алоқаларни яхшилашга ҳам хизмат қилади.

Ўзбекистонга сайёҳларни жалб қилиш ва ички туризмни ривожлантиришда экотуризмнинг имкониятлари катта.

Шу билан бирга, мавжуд камчиликлар қуйидагилардан иборат:

мавжуд инфраструктуранинг талаб даражасига жавоб бермаслиги;

экотуризм соҳасида хизмат қилувчи, юқори малакали мутахассисларнинг етишмаслиги;

республикадаги асосий экотуризм ресурсларига туристик маршрутлар ишлаб чиқилмаганлиги;

экологик туризмни ривожлантиришда экологик туризм масканларидаги маҳаллий аҳолини иш билан банд бўлишидаги таълим – тарғибот, қизиқтириш ишларининг яхши олиб борилмаётганлиги;

экотуризмни ривожлантиришда ички экотуризм ва халқаро экотуризмнинг миллий рекламаси ички туризм бозорида ҳам ташқи туризм бозорига ҳам чиқарилмаганлиги;

кишиларда экологик билимларнинг пастлиги кабилар.

Шунингдек, таклиф ва тавсиялар қуйидагилардан иборат:

Туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси негизида экологик туризмни ривожлантириш бўйича бўлимнинг ҳудудий фаолиятини йўлга қўйиш;

экологик туризмни ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш марказини тузиш (алоҳида қўриқланадиган табиий ҳудудлар, манзиллар, экотуристтик туманлар туризми тўғрисида қонунлар яратиш ва х.к.);

экологик туризм инфратузилмасини яратиш (эркин туристик ҳудудлар, туристик объектларни барпо қилишга. жалб этилаётган чет эл инвестицияларини кафолатлаш, туризмда шахсий тадбиркорликни қўллаб- қувватлаш тўғрисидаги қонунларни яратиш ва х.к.).

Иқтибослар/ Сноски/ References:

1. <https://sputniknews-uz.com/tourism/20190109/10440025/Mirziyoev-2019-yil-turizm-rivojida-tub-burilish-yili-boladi.html>
2. People's speech, December 7, 2016. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures to ensure the accelerated development of tourism in the Republic of Uzbekistan."
3. www.lex. Uz/docs/ 3107036., Strategy of actions on five priority directions of development of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021., Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-4947 of February 7, 2017

5. People's Speech, January 25, 2020. Address of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis.
6. People's Speech, March 3, 2020. In order to consistently continue the comprehensive reforms in the country in the interests of the people, adopted on March 2, 2020, the Action Strategy for the five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 "Science, Enlightenment and Digital Economy State Program for the Year of Development.
7. Uz Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan "On priority measures for the development of tourism in 2018-2019." T, 2017 .16 August. //www.Lex.uz
8. <http://uza.uz/oz/politics/turizmni-yanada-rivozhlantirish-masalalari-mu-okama-ilindi-03-10-2017>
9. Мирзиёев Ш. Буюк келажакимизни мард ва олий жаноб халқимиз билан бирга курашимиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. –Б.187. (Mirziyoev Sh. We will build our great future together with our brave and noble people. –Tashkent: Uzbekistan, 2017. –P.187).
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 февралдаги «Ўзбекистон Республикаси туризм салоҳиятини ривожлантириш учун қулай шароитлар яратиш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги Фармони, 2018 йил 6 февралдаги “Кириш туризмни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3509-сон Фармони// www.Lex.uz (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 3, 2018 "On additional organizational measures to create favorable conditions for the development of tourism potential of the Republic of Uzbekistan", Decree of February 6, 2018 No PP-3509 "On measures to develop inbound tourism" // www.Lex.uz)
11. 2018 йил 6 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси туризмни ривожлантириш давлат қўмитасининг фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3510-сон // Халқ сўзи, №25 (6983) 07/02/2018 (11. No. PP-3510 of February 6, 2018 "On measures to further improve the activities of the State Committee for Tourism Development of the Republic of Uzbekistan" // People's speech, №25 (6983) 07/02/2018)
12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 февралдаги «Ички туризмни жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори// Халқ сўзи, №26 (6984) 08/02/2018. (12. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2018 "On measures to ensure the accelerated development of domestic tourism" // People's speech, №26 (6984) 08/02/2018.)

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Сардорбек Жамолиддинович Мирзахалов,
Наманган давлат университети, таянч докторант

МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА ЁШЛАР ТАДБИРКОРЛИГИГА ҚАРАТИЛГАН ДАВЛАТ СИЁСАТИ

For citation: Sardorbek J.Mirzakhlov, STATE POLICY IN THE FIELD OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP IN INDEPENDENT UZBEKISTAN.Look to the past. 2020, Special issue 2, pp.244-249

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2020-SI-2-34>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Ўзбекистон Республикасида олиб борилаётган ёшларга оид давлат сиёсатининг моҳияти тўғрисида сўз боради. Ёшларга қаратилган давлат сиёсатида, ёшлар тадбиркорлигига алоҳида эътибор берилиши оқибатида, ушбу соҳанинг маълум даражада ривож топиши ва ёшларни молиявий имкониятлари кенгайтишига алоҳида урғу берилган. Бундан ташқари, “Ёшлар келажагимиз” давлат дастури қабул қилиниши, ёшлар тадбиркорлигини ривожлантириш учун дастурул-амал бўлиб хизмат қилаётганини эътироф этилган.

Калит сўзлар: принцип, ёшлар, тадбиркорлик, сиёсат, бизнес, стартап, преференция.

Сардорбек Жамолиддинович Мирзахалов,
Базовый докторант,
Наманганский государственный университет

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НЕЗАВИСИМОМ УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается сущность государственной политики в отношении молодежи в Республике Узбекистан. В государственной политике, направленной на молодежь, в связи с особым вниманием, уделяемым молодежному предпринимательству, особое внимание уделяется развитию этого сектора в определенной степени и финансовым возможностям молодежи. Более того, признается, что принятие государственной программы "Yoshlarkelajagimiz" служит развитию молодежного предпринимательства.

Ключевые слова: принцип, молодежь, предпринимательство, политика, бизнес, стартап, преференции.

Sardorbek J. Mirzakhlov,
Basic doctoral student, Namangan state University

STATE POLICY IN THE FIELD OF YOUTH ENTREPRENEURSHIP IN INDEPENDENT UZBEKISTAN

ABSTRACT

This article examines the essence of state policy towards youth in the Republic of Uzbekistan. In the state policy aimed at youth, due to the special attention paid to youth entrepreneurship, special attention is paid to the development of this sector to a certain extent and to the financial opportunities of young people. Moreover, it is recognized that the adoption of the state program "Yoshlar kelajagimiz" serves the development of youth entrepreneurship.

Index Terms: principle, youth, entrepreneurship, politics, business, startup, preferences.

1. Долзарблиги:

Дунёда мавжуд демократик давлатларнинг асосий принципи, албатта, қонунийликдир. Хар бир фаолият, хар бир ҳаракат малум бир қонун-қоидаларга асосланган ва айна қонун доирасида бўлиши шарт.

Хусусан, Ўзбекистон Республикасида ёшлар тадбиркорлиги ҳам ўз қонун ва қоидаларига асосланган бўлиб. Бу борада ёшларга алоҳида ғамхўрлик кўрсатилиб, мустақилликни дастлабки кунларидан бошлаб уларга оид давлат сиёсати изчил рўёбга чиқариб келинмоқда. Ушбу сиёсатнинг мазмун-моҳияти, асосий йўналишлари, ёшларга бериладиган ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий-ҳуқуқий кафолатлар Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, Қонунлар, Президент Қарорлари, Фармонлари, Вазирлар Маҳкамасининг Қарорлари ва Фармоишларида ўз ифодасини топган.

2. Тадқиқот методлари:

Мақола қиёсий-манتيкий таҳлил методи, кетма-кетлик, кузатиш, солиштириш тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, унда Ўзбекистон Республикасида олиб борилаётган ёшлар тадбиркорлигига оид давлат сиёсатининг моҳияти, унинг мақсадлари ҳамда устувор йўналишлари ёритилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Ўзбекистонда ёшлар тадбиркорлигига қаратилган давлат сиёсатининг мазмун-моҳияти, асосий йўналишлари, ёшларга бериладиган ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий-ҳуқуқий кафолатлар 1991 йил 20 ноябрдаги “Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида”ги Қонунда белгилаб қўйилган. Қонуннинг қабул қилиниши ёшлар тадбиркорлигини амалга оширишга мўлжалланган ташкилий тадбирларни ҳам кўзда тутди[1].

Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсати ўзига хос қуйидаги қоидаларга асосланади:

1. Миллати, ирқи, тили, дини, ижтимоий мавқеи, жинси, маълумоти ва сиёсий эътиқодидан қатъий назар ёшлар тўғрисида ғамхўрлик қилиш.

2. Ёшларни ҳуқуқий ва ижтимоий жиҳатдан химоя қилиш.

3. Ёшларнинг ташаббусларини қўллаб-қўвватлаш, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва қонунлари доирасида ёшлар манфаатларини амалга ошириш йўлларини эркин танлаб олишларига кафолат бериш.

4. Жамиятнинг ривожлантиришда, айниқса республика ёшлари ҳаётига оид сиёсат ва дастурларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга оширишда уларнинг бевосита иштирок этиши; бешинчидан, ҳуқуқ ва бурчларнинг эркинлик ва фуқаролик масъулиятининг бирлигини таъминлаш.

Ўзбекистон Республикасида ёш авлодга қаратилган давлат сиёсатининг бош тамойиллари даврга ҳамоҳанг тарзда такомиллашиб, ўз мазмунини бойитиб ҳамда ички суръатини намоён этиб бораётир. Айна шу сабабли, 2016 йил 14 сентябрда “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги қонун янги таҳрирда қабул қилинди[2]. Бунинг натижасида

ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширилиши саҳасида Ўзбекистон Республикасида муҳим вазифалар белгиланди. Жумладан,

- биринчидан, республика ҳудудида ёшларга оид давлат сиёсатининг ижтимоий-иқтисодий, ҳуқуқий ва ташкилий асосларини белгилаш;
- иккинчидан, ёшларни ижтимоий ҳимоя қилиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш ва таъминлаш;
- учинчидан, ёшларга оид далаат сиёсати бошқарув идораларини тузиш;
- тўртинчидан; ёшларга оид давлат сиёсати соҳасида республикада аниқ мақсадли дастурларини ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш;
- бешинчидан, ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишга мўлжалланган молиявий маблағларни тассаруф этиш;
- олтинчидан, республика ёшларининг манфаатларини Ўзбекистоннинг халқаро мажбуриятлари доирасида ифодалаш;
- еттинчидан, республика ҳудудида ёшлар ва улар бирлашмаларининг ижтимоий муносабатларини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш;
- саккизинчидан, республика ёшларининг, ёшлар жамоат уюшмаларининг ташаббусларини ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий ва ташкилий жиҳатдан қўллаб-қўвватлаш;
- тўққизинчидан, барча ҳуқуқ субъектларининг Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгилаб қўйилган мажбуриятларига риоя этишларини назорат қилиш, Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид сиёсатни шакллантириш ҳамда амалга оширишнинг бошқа масалалари.

Юқорида белгиланган вазифалар асосида Ўзбекистонда ёшлар тадбиркорлик соҳасини босқичма-босқич, аниқ мақсадга йўналтирилган ҳолда ислоҳ қилиш бўйича кўзланган дастурлар изчил амалга ошириб келинмоқда. Чунки жамият келажаги ёшларнинг моддий ва маънавий, олий инсоний қадриятларни ўзлаштиришлари, ижтимоий фаоллиятга тайёрлиги билан белгиланади.

Қонунда, шунингдек, ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширувчи давлат идораларининг тизими ва уларнинг ваколатлари ҳам мустаҳкамлаб қўйилган. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси, маҳаллий давлат ҳокимияти идоралари, таълим ва соғлиқни сақлаш муассасалари, меҳнат, маданият ва спорт ишлари бўйича ташкилотлар ва бошқа бир қатор идоралар мамлакатимизда ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишда қандай ваколатларга эга эканликлари, ижтимоий ҳимоя қилиш кафолатлари, иқтидорли ва истеъдодли, тадбиркор ёшларни давлат томонидан қўллаб-қўвватлаш масалалари алоҳида моддаларда ўз аксини топган.

Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг 2010 йил 28 июлдаги “Таълим муассасаларининг битирувчиларини тадбиркорлик фаолиятига жалб этиш борасидаги қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармони ёшлар тадбиркорлиги соҳасида амалга ошириладиган давлат сиёсатининг ёрқин мисоли бўла олади[3].

Фармонга мувофиқ, меҳнат шартномаси асосида ишлаётган ходимларининг камида 30 фоизини умумий ўрта, ўрта махсус ва касб-хунаар таълими муассасалари битирувчилари ташкил этган тадбиркорлик субъектларига қуйидаги имтиёзлар ва преференциялар берилди:

- харидор томонидан инвестицион ва ижтимоий мажбуриятларни қабул қилиш шarti билан давлат мулки объектларини «ноль» харид қийматида сотиш бўйича ўтказиладиган танлов савдолари натижаларига кўра, танлов савдоларининг бошқа иштирокчилари билан унинг таклифлари ўртасида тенг шароитлар юзага келган тақдирда шартномани тузиш бўйича устуворлик ҳуқуқи;

- давлат мулки учун ижара тўловини ушбу объектга нисбатан энг кам ижара тўлови ставкасининг 50 фоизи миқдорида белгилаш. Бунда ходимлар сонининг оширилишига йўл қўйилади, имтиёзлар ва преференциялар эса Ўзбекистон Республикасининг мазкур таълим муассасалари битирувчиларининг ўқишни якунлаган кунидан бошлаб уч йилдан ортиқ вақт ўтмаган тақдирдагина тақдим қилинади.

Бундан ташқари, микрофирмалар ва кичик корхоналар томонидан республиканинг касб-хунар коллежлари, академик лицейлари ва олий таълим муассасалари битирувчилари билан меҳнат шартномалари тузилганда, банд ходимларнинг ўртача йиллик сони қонун ҳужжатларида белгиланган чекланган нормативдан кўпи билан 50 фоиз оширилган ҳолларда микрофирмалар ва кичик корхоналар учун назарда тутилган имтиёзлар, кафолатлар ва ҳуқуқлар уларда сақланиб қолади.

Ёшларни тадбиркорлик фаолияти билан банд бўлиши, шу соҳанинг эгаси ва эртаси бўлиши учун мўлжалланган фармон ижориси, республиканинг нафақат вилоятлари, балки чекка туманларида ҳам ўз самарасини берди. Хусусан, биргина 2014 йилда касб-хунар коллежларининг 495 минг нафарга яқин битирувчисининг бандлиги таъминланди. Уларнинг 423,1 минг нафари ишга жойлашди, 56 минг нафари тадбиркорлик фаолияти билан банд, 14,3 минг нафари олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилинди. Ўз хусусий ишини очиб, бизнес билан шуғулланишга қарор қилган касб-хунар коллежлари битирувчиларига тижорат банклари томонидан 200,0 млрд сўмдан ортиқ имтиёзли кредит берилди[5].

Президент Ш.М. Мирзиёев томонидан 2018 йил 28 июнь “Ёшлар келажагимиз” Давлат дастури тўғрисидаги фармони эълон қилиниши ва давлат дастурини қабул қилиниши ҳам, республика умумий аҳолисининг 64 фоизини ташкил этаётган ёшларга эътиборни янада кучайтирди. Бунинг натижасида қуйидаги вазифалар белгиланди: биринчидан, ёшларни бизнес ташаббуслари, стартаплари, ғоялари ва лойиҳаларини рўёбга чиқаришга кўмаклашиш ва қўллаб-қувватлаш; иккинчидан, банд бўлмаган ёшларни меҳнат бозорида талаб юқори бўлган мутахассисликлар ва бизнес юритиш кўникмаларига ўқитиш; учинчидан, ёшларнинг ижтимоий-иқтисодий фаоллигини ошириш орқали уларни бандлигини таъминлаш.

Юқоридаги мақсадли вазифаларни ижросини таъминлаш учун Ёшлар иттифоқи ҳузурида “Ёшлар келажагимиз” жамғармаси ташкил этилди, Жамғарманинг маблағларидан Давлат дастуридаги тадбирларни молиялаштириш, жумладан, қуйигиларни амалга ошириш учун фойдаланишни назарда тутилди:

1. Ёшларни бизнес ташаббуслари, стартаплари, ғоялари ва лойиҳаларини амалга ошириш учун тижорат банклари орқали йиллик 7 фоиз ставка билан имтиёзли кредит ва мол-мулкни лизингга бериш.

2. Давлат дастури доирасида олинadиган кредитлар бўйича кредит ҳажмини 50 фоиздан кўп бўлмаган миқдорда кафилик бериш.

3. Давлат дастури доирасида амалга ошириладиган тадбиркорлик лойиҳаларида улар қийматининг 50 фоиздан кўп бўлмаган миқдорда иштирок этиш, кейинчалик Жамғарма улушини 5 йил муддатда реализация қилиш.

4. Тегишли кўникмаларга эга банд бўлмаган ёшлар яшайдиган уй хўжаликлари учун 20 тагача парранда ва кўён боласи, 5 та майда ва 2 та йирик қорамол сотиб олиш, уларни қийматини келишилган муддатларда қайтарган ҳолда уларнинг боқиш ва кейинчалик реализация қилишда кўмаклашиш.

5. Ёшларни қайта тайёрланиши ва малака оширишини ташкил этиш, меҳнат бозорида талаб юқори бўлган касбларга ўқитиш, шунингдек, уларга бизнес юритиш кўникмаларини сингдириш[4].

Бунинг натижасида мамлакатда ёш тадбиркорларнинг манфаатлари янада тўлиқ таъминлашга қаратилган кенг қамровли амалий ишлар бажарилди.

Хусусан, ўтган давр мобайнида мазкур жамғарманинг вилоят, шаҳар ва туман филиаллари томонидан тадбиркорлик фаолиятини бошлаш истагидаги ёшларни кичик бизнесга йўналтириш ва уларнинг лойиҳаларини молиявий қўллаб қувватлаш, ўзининг ишбилармонлиги ва зукколиги билан ажиралиб турган ёш тадбиркорлар фаолиятини ривожлантиришга яқиндан кўмаклашиш борасида бир қатор ишлар амалга оширилди.

“Ёшлар келажагимиз” давлат дастури асосида ёш тадбиркорларнинг 459 та бизнес лойиҳалари жами 137 миллиард 655 миллион сўм имтиёзли кредит ажратиш орқали 2 минг 540 та янги иш ўринлари яратилди. Ўз фаолиятини Дастур лойиҳалари асосида йўлга қўйиб

иш бошлаган ёш тадбиркорлар томонидан, 2018-2020 йиллар мобайнида 2 миллион 100 минг АҚШ долларида маҳсулот экспорт қилинди[6].

“Ёшлар келажакимиз” жамғармаси томонидан “ҳар бир ёшга бир гектар ер” лойиҳасини амалга оширилиши натижасида, аниқ машғулот (иш) турига эга бўлмаган ёшлар қатлами ижтимоий ва моддий муҳофаза қилишга эришилди. Биргина 2020 йилнинг ўзида лойиҳа доирасида 1638 нафар ёш ўғил-қизлар фермер хўжаликларига бириктирилиб, 1 гектардан ер ажратиб берилди[6].

Юқоридаги маълумотлардан келиб-чиқиб, Ўзбекистон Республикасида ёш тадбиркорларга оид давлат сиёсати изчил амалга оширилаётгани, ўтган даврда, ёшлар тадбиркорлиги соҳасига оид катор меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар ишлаб чиқилгани, уларда ёшларнинг интилиши ва иқтидорларини қўллаб-қувватлаш, рағбатлантиришга оид, раҳбар кадрларнинг бошқарув салоҳиятини юксалтириш бўйича мустақкам тизим ишлаб чиқилганини кўриш мумкин.

4.Хулосалар:

Хулоса ўрнида, Ўзбекистонда бугун давлат ва жамият тараққиётига ўзига хос муносиб ҳисса қўшаётган баркамол авлод вакиллариининг ижтимоий ҳаётга кириб келиши муҳим аҳамият касб этмоқда. Шуни алоҳида такидлаш лозимки, бугунги кунга келиб Ўзбекистон Республикаси Президентининг ташаббуси ва амалий кўмаги асосида ёшлар ҳаётига бевосита тааллуқли бўлган жами 40 та Қонун ва қонуности ҳужжатлари қабул қилинди. Жумладан: Ўзбекистон Республикасининг 3 та Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 5 та Фармони, 8 та Қарори, 2 та Фармоиши, Вазирлар Маҳкамасининг 18 та Қарори ва 4 та Фармоиши имзоланди [7].

Қабул қилинган қарорлар ва фармонлар давлат сиёсати йўналишидаги қонунчиликка бу қадар жиддий муносабат Ўзбекистонда ёшларга бўлган эътибордан далолат беради. Бугунги ёшларнинг маънавий қиёфаси, билими эртага жамият мафаати, юрт тараққиёти учун хизмат қилади. Давлат томонидан ёшларга алоҳида эътибор қаратилаётгани Ўзбекистон ривожига катта ҳисса қўшмоқда. Шу билан бирга жамият ижтимоий-сиёсий ҳаётида ёшларнинг роли ва масъуллиги ошиб бормоқда.

Ўзбекистонда ёшлар тадбиркорлигига оид давлат сиёсати йўналишидаги қонунчиликка жиддий эътибор берилиши, мамлакатда ёшларга доир олиб борилаётган давлат сиёсати уларни тарбиялашда ва ҳар томонлама баркамол бўлиб етишишда муҳим аҳамият касб этмоқда.

Иқтибослар/Сноски/References:

- 1.“Ўзбекистонда ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида”ги қонун 1991 йил 20 ноябрь // Халқ сўзи, 1992, 8 январь.(Law " On the basics of state youth policy in the Republic of Uzbekistan" from November 20, 1991// Popular word 1992, 8 yanvar)
2. “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида” (“About the state youth policy) <https://www.lex.uz/docs/3026246>
- 3.<http://uza.uz/oz/society/yeshlarga-oid-davlat-siyesatining-u-u-iy-asosi-21-09-2016>
4. “Yoshlar kelajagimiz” давлат дастури тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Преизидентининг фармони (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on the state program "The future of our youth")//<http://uza.uz/oz/documents/yoshlar-kelajagimiz-davlat-dasturi-t-risida-28-06-2018>
- 5.Боймирзаев Д.Н. Касб-хунар коллежи битирувчиларини иш билан бандлигини таъминлаш муммолари (Boymirzaev D.N. Employment issues for vocational college graduates)//<http://maqolalar.uz/pedagogika-va-psixologiya/pedagogika/698-kasb-unar-kollezhi-bitiruvchilarini-ish-bilan-bandligini-taminlash-muammolari.html>
6. Ёшлар тадбиркорлиги: кичик бизнесдан юксалиш сари// Намнаган ҳақиқати № 55-сон (Youth Entrepreneurship: From Small Business to Rise // Namangan truth № Number 55)

7. Республика илмий-амалий конференция “Ёшларга оид давлат сиёсатини амалга ошириш стратегияси: мажуд вазият ва ривожлантириш истиқболлари” – Тошкент, 2019.В.5. (Republican scientific-practical conference "Strategy for the implementation of state youth policy: current situation and prospects for development" - Tashkent, 2019.-S.5.)

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Дурдонахон Ҳабибуллоевна Муродова,

тарих фанлари номзоди,

Миллий археология макрази катта илмий ходими

E-mail: murodovadurdonakhon@gmail.com

ORCID: 0000-0003-3895-4080

ЖАНУБИЙ ФАРҒОНА ШАҲАРСОЗЛИГИ ЁЗМА МАНБАЛАР ВА АРХЕОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА

For citation: Durdonakhon Kh.Murodova, URBAN DEVELOPMENT IN SOUTHERN FERGHANA IN WRITTEN SOURCES AND ARCHAEOLOGICAL RESEARCH. Look to the past. 2020, Special issue 2, pp.250-255

<http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2020-SI-2-35>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистон шаҳарсозлиги тарихида муҳим ўрин тутган ва ўзига ҳос шаҳарсозлик анъанасига эга бўлган Жанубий Фарғона шаҳарлари ҳақида маълумотлар берувчи ёзма манбалар ва бу ҳудудда олиб борилган археологик қазув ишларининг муҳим натижалари ҳақида сўз боради. Жанубий Фарғонанинг йирик шаҳарларидан бири Кува шаҳри тарихини ёритишга алоҳида эътибор қаратилади. Ёзма манбалар ва археологик тадқиқотларнинг Кува шаҳарсозлигига доир маълумотларнинг аҳамияти кўрсатиб берилди.

Калит сўзлар: Ёзма манбалар, Жанубий Фарғона, моддий маданият, шаҳарсозлик, кулолчилик, архитектура, савдо йўллари.

Дурдонахон Ҳабибуллоевна Муродова,

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Национального археологического центра

E-mail: murodovadurdonakhon@gmail.com

ORCID: 0000-0003-3895-4080

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ЮЖНОЙ ФЕРГАНЫ В ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются письменные источники дающие информации о городах Южной Ферганы, которые сыграли важную роль в истории градостроительства Узбекистана и имеющие уникальные градостроительные традиции, а также важные результаты археологических раскопок в данном регионе. Особое внимание уделяется истории Кувы, одного из крупнейших городов южной Ферганы. Подчеркнута важность письменных источников и археологических исследований по градостроительству Кувы.

Ключевые слова: письменные источники, Южная Фергана, материальная культура, градостроительство, керамика, архитектура, торговые пути.

Durdonakhon Kh. Murodova,
Candidate of Historical Sciences,
researcher at the National Archaeological Centre
E-mail: murodovadurdonakhon@gmail.com
ORCID: 0000-0003-3895-4080

URBAN DEVELOPMENT IN SOUTHERN FERGHANA IN WRITTEN SOURCES AND ARCHAEOLOGICAL RESEARCH

ABSTRACT

This article deals with written sources about the cities of Southern Fergana, which have an important place in the history of urban planning in Uzbekistan and have a unique urban planning tradition, and the important results of archaeological excavations in this area. Particular attention is paid to the history of Kuva, one of the largest cities in southern Fergana. The importance of written sources and archaeological research on the urban planning of Kuva is highlighted.

Index Terms: Written sources, Southern Fergana, material culture, urban planning, ceramics, architecture, trade routes.

1. Долзарблиги:

Фарғона Марказий Осиё тарихида ҳамиша муҳим ўрин тутган минтақа бўлиб, қадимги Хитой манбалари ва ўрта аср ёзма манбаларида ушбу ҳудуд, унинг табиати, дарёлари ва сув ресурслари, қишлоқ ҳўжалиги, боғдорчилик, ҳунармандчилик, фойдали қазилмалар, шаҳарлар, аҳолининг урф-одатлари, ва савдо йўллари ҳақида турли хил маълумотлар мавжуд. Ушбу ҳудудда қадимги фойдали қазилмалар тўғрисидаги ёзма манбалардаги маълумотлар қадимги Фарғона шаҳарсозлиги тарихини ёритишда алоҳида аҳамият касб этади.

VIII-XVI асрларга оид араб тилида ёзилган манбалар Жанубий Фарғонанинг шаҳарсозлик маданиятига оид қизиқарли маълумотларни беради. Улар қаторида қуйидаги муаллифларнинг тарихий-географик асарлари (IX-X асрлар) ни: ат-Табарий, "Тарих ар-русул ва-л-мулук" (Пайғамбарлар ва шоҳлар тарихи); "Тарихи Табари" Ибн Хордадбех, "Китоб ал-масалик вал-л-мамалик" (Йўллар ва мамлакатлар китоби); ал-Истаҳри, "Китоб масалик ал-мамалик" (Йўллар ва мамлакатлар китоби); ал-Жайҳани, "Ашкол ал-алам" (Олам манзараси); Ибн Хаукал "Китоб сурат ал арз"; ал-Мукаддаси, "Аҳсан ат-такосим фи марифат ал-ақолим" (Иқлимни билиш учун энг яхши бўлим); "Худуд ал-олам мин ал-машрика илал-мағриб" (Шарқдан Ғарбгача бўлган дунёнинг чегаралари); Муҳаммад Нажиб Бакрани "Жаҳон-нома" (Дунё тавсифи); Мулла Сайфуддин Аҳсиканди "Мажму ат-тавориҳ" (Умумий тарих); Муҳаммад Захириддин Бобурнинг "Бобур нома" (XVI аср) каби манбаларни санаш ўтиш мумкин.[1, 2000,23.]

Ёзма манбалар ва археологик тадқиқотларни солиштириб ўрганиш Жанубий Фарғона қадимги шаҳарсозлик маданиятини аниқроқ талқин имкониятини беради. Жанубий Фарғона шаҳарсозлиги Ўзбекистон олимлари томонидан ўрганилган бўлсада бугунги кунда бу тадқиқотларда ҳали тўлалигича манбаларда келтирилган маълумотлар асосида шаҳар номларини локализацияси тўлиқ ёритиб берилмаган.[2,1973] Ўзбекистон олимларидан ташқари Тожикистон тарихчилари ҳам ушбу масала юзасидан тадқиқотлар олиб борган бўлсаларда маълум ҳудудлар билан чекланишган.[3, 1972] Бугунги кунда Жанубий Фарғонанинг ёзма манбаларда келтирилган шаҳар номлари археологик тадқиқотлар орқали таҳлил этиш муҳим аҳамият касб этади.

Жанубий Фарғона шаҳарсозлигини ўрганишда ёзма манбалар қаторида археологик тадқиқотлар орқали қўлга киритилган манбалар, жумладан - ўрта асрлардаги аҳоли яшаш жойлари қолдиқлари, археологик қазилмалар натижасида топилган турли хил маиший ва

маданий буюмлар, топонимик манбалар - Жанубий Фарғона шаҳарлари, қишлоқлари ва жойлари номлари, нумизматик манбалар - ҳозирги кунгача сақланиб қолган, Жанубий Фарғонанинг турли шаҳарларида зарб қилинган тангалар минтақанинг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий тарихи, савдо йўллари, савдо алоқалари ҳақида ўта муҳим маълумотлар ҳисобланади.

2. Методлар ва ўрганилганлиги даражаси:

Тадқиқот ишида Ўзбекистон тарихини ёритишда умум қабул қилинган тарихий тадқиқот усулларига таянилади. Унда тарихийлик, холислик, тизимлилик, солиштириш каби тадқиқот услублари қўлланилади. Археологик маълумотлардан фойдаланган ҳолда ёзма манбаларда қайд этилган шаҳар ва қишлоқларни локализация қилиш бўйича Ўзбекистонда кўплаб археологларимиз томонидан бир қатор фаразлар ва илмий хулосалар берилган. Ёзма, археологик, топонимик, этнографик, нумизматик ва бошқа манбалар асосида Жанубий Фарғона ижтимоий-иқтисодий ҳолатининг умумий тавсифи, ўрта аср шаҳарларининг Ўзбекистон шаҳарсозлиги тарихидаги ўзига ҳос ўрни ёритиб берилган. Жанубий Фарғона шаҳарсозлиги ҳақидаги энг қизиқарли манба Ибн Хурдодбехнинг "Китоб ал-масалик вал-л-мамалик" асари бўлиб, унда муаллиф шаҳарлар ва одамлар, тоғлар ва дарёлар, маъдан конлари, йўллар ва улар орасидаги масофалар ҳақида маълумот беради.[4,60]

Яна бир муаллиф ал-Истахри ўз асарида Фарғона жанубидаги шаҳарлар, йўллар, маъдан конлари ҳақида маълумотлар қолдирган. Ўрта асрлардаги Мовароуннаҳр, шу жумладан Жанубий Фарғона тарихини ўрганиш учун яна бир араб географи Ибн Хавқалнинг Сураат ал арз номи билан ҳам машҳур бўлган «Китаб ал масалик ва-л-мамалик» асари катта аҳамиятга эга". Худуд ал-Олам" даги Фарғона ҳақида келтирилган маълумотлар эса, бошқа манбаларда ҳам мавжуд эмас. Маҳмуд ибн ал-Хусайн ибн Муҳаммад ал-Кошғарийнинг "Девони луғати-турк" асари ҳам ўша даврдаги туркий халқларининг муносабатлари ҳамда Фарғона, унинг жанубий қисмига оид кўплаб маълумотлар келтирилган. [5,1973]

Юқорида тилга олинган ўрта аср муаллифларининг асарлари Ўрта Осиёнинг, шу жумладан Фарғонанинг ўрта асрлар тарихини ўрганишда асосий манба бўлиб хизмат қилади. Бу манбаларда келтирилган маълумотлар минтақадаги сиёсий тарих, иқтисодий ва ижтимоий ҳаёт, шаҳарлар, аҳолиси, тили, урф-одатлари, маданияти, ҳунармандчилиги, табиий бойликлари, фойдали қазилмалари ва жамиятнинг бошқа соҳалари тўғрисида хабар беради. Жанубий Фарғона шаҳарсозлик тарихини ёритишда ёзма манбалар қаторида бу ҳудудда олиб борилган археологик қазув ишлари муҳим аҳамият касб этади. Археологик тадқиқот натижалари орқали ушбу манбаларда келтирилган маълумотларнинг нечоғлик ишончли эканлиги маълум бўлади.

Жанубий Фарғона тарихига оид маълумотлар кўплаб рус шарқшунослари асарларида ҳам келтириб ўтилган, жумладан, В.В. Бартольднинг "Туркистон мўғуллар босқини арафасида" [6,1963.] номли китобида араб-форс ўрта аср географлари ва тарихчиларининг Жанубий Фарғона ҳақидаги маълумотлари ҳам келтирилган. Рус шарқшунос-арабшуноси И.Ю. Крачковский ўрта асрларнинг географик ва тарихий асарларини тарихий таҳлил қилган. [7,1957] Жанубий Фарғона тарихий жуғрофияси масалалари "Ўрта Осиёнинг Ўрта асрлар шаҳри" китобида ҳам кўриб чиқилган.[2]

Ушбу асарда ёзма манбалар билан бир қаторда археологик ва бошқа маълумотлар ҳам кенг қўлланилади. А.Н. Бернштамнинг "Қадимий Фарғона" илмий-оммабоп китоби Катта Фарғона канали қазилма даврида бу ҳудудда олиб борилган археологик тадқиқот натижаларидан олинган маълумотлар ва ёзма манбалардан кенг фойдаланиб ёзилган бўлиб, унда Жанубий Фарғонанинг илк шаҳарсозлик маданиятига оид қизиқарли маълумотлар келтирилган. [8,1951] Х. Хасановнинг "Ўрта Осиёлик географ ва сайёҳлар" номли асарида ҳам ўрта аср географлари ва саёҳатчилари ва уларнинг асарлари ҳақида маълумот берилган.[9,1964.]

"Туркменистон ва Туркменистон тарихи бўйича материаллар"[10,1939], "Қирғизлар ва Қирғизия тарихи бўйича материаллар"[4] китобида ҳам Фарғона тўғрисидаги маълумотлар мавжуд.

Олимларнинг таъкидлашича, X аср араб ва форс географларининг Жанубий Фарғона худудига кировчи минтақалар ҳақида келтирган маълумотларини ҳисобга олган ҳолда, бу худудга Ўзбекистоннинг Фарғона ва Андижон вилоятлари, Тожикистоннинг Исфара ва Конибодом вилояти, шунингдек Қирғизистоннинг Ўш вилоятидаги баъзи шаҳар ва туманларни киритадилар. Манбаларда келтирилган Фарғонанинг энг йирик шаҳарлари пойтахт Ахсикат, Кубо, Ўш ва Ўзганд эканлиги бугунги кунда олиб борилаётган археологик тадқиқотларда ўз исботини топди. Манбаларда ушбу шаҳарларнинг жойлашган ўрни, шаҳарнинг катталиги, неча қисмдан иборатлиги, қалъа деворлари ва дарвозалари, бозорлар, масжидлар, ҳукмдор саройи ва зиндони ҳақида маълумотлар келтирилган. Бу маълумотларнинг аксарияти ушбу шаҳарларда олиб борилган археологик тадқиқотларда ўз исботини топди.

Жанубий Фарғонанинг ана шундай йирик шаҳарлари қаторида Кува шаҳри алоҳида аҳамият касб этган.

Истаҳрий Фарғона шаҳарлари ҳақида маълумот келтирар экан, катталиги жиҳатидан Ахсикентдан сўнг Кубо шаҳри туришинн, унинг ўз қалъаси, шаҳристони ва рабоди бўлганлигини, жомеъ масжиди қалъада жойлашганлигини эслаб ўтади.[11]

3. Тадқиқот натижалари:

Жанубий Фарғона шаҳарлари XIX асрдан бошлаб археологик жиҳатдан олимлар томонидан ўрганиб келинмоқда. Жанубий Фарғона тарихини ўрганган олимлар қаторида Я.Ғуломов, М.Е. Массон, А.Н. Бернштам, Н.Г. Горбунова, Б.А. Латинин, В.А. Булатова, И. Аҳроров, Ю.А. Заднепровский, Ҳ. Муҳаммедова, А.Р. Муҳаммаджонов, Г. Иванов, Б. Матбобоев ва бошқа кўплаб археологларни хизматлари алоҳида аҳамият касб этади.

Кува шаҳри Фарғона водийсини қадимда Шарқий Туркистон билан боғлаган Буюк Ипак йўлида жойлашган шаҳарлардан бири сифатида жанубий Фарғона шаҳарсозлигида алоҳида ўрин тутди. Археолог олимларнинг таъкидлашича Кува шаҳрига эр. авв. III асрда асос солинган. Хитой манбаларига кўра бу шаҳар араб босқинига қадар Хунмин деб аталган. Ўрта аср Кува шаҳри эса шаҳарнинг қадимги ўрнида қайта тикланган ва уч қисмдан: арк, шаҳристон ва рабоддан иборат бўлган.

1939 йилда Катта Фарғона канали қурилиши муносабати билан Фарғона водийсини, археологик жиҳатдан ўрганилиши натижасида Я.Ғуломов бошчилигидаги отряд томонидан кўплаб ёдгорликлар рўйхатга олинган бўлиб, Кува ёдгорлиги ҳам шу йилларда тадқиқ этила бошланди.

Кува ёдгорлиги 1950-1951 йилларда А.Н. Бернштам бошчилигидаги Помир-Фарғона комплекс экспедицияси томонидан ҳам қисман тадқиқ этилган. 1952-1958 йилларда Фарғона вилояти ўлкашунослик музейи томонидан олиб борилган қазув ишлари ҳам алоҳида аҳамият касб этади. [12,1972]

Бу йилларда олиб борилган қазималар натижасида VII-VIII асрларга оид будда ибодатхонаси ва шу даврга оид аҳоли яшаш пунктлари топилди. Қуванинг ўзига хос шаҳарсозлик хусусияти ва архитектура соҳасидаги ютуқлари, ҳамда диний эътиқодлари масаласига доир қизиқарли маълумотлар билан бойитилди. Кува ибодатхонасидан кўлга киритилган материаллар ўз хусусиятига кўра Ўрта Осиё буддавийлик жамоаларининг Шарқий Туркистон билан алоқалари мавжудлигини кўрсатиб берди. Шу билан бирга IX-VIII асрларга оид қадимий қабристонни қазиб ишлари натижаси бу даврларда Кува шаҳри аҳолисининг этник турли туманлиги ҳақидаги қизиқарли маълумотларни берди. Бу ерда тайёрланган кулолчилик маҳсулотлари учун тупроқ Н.С.Гражданкинанинг хулосасига кўра маҳаллий ҳам ашёдан тайёрланган. [13,1962,15,2020.]

Кўлга киритилган моддий маданиятнинг муҳим қисми ҳисобланган кулолчилик маҳсулотлари Қуванинг ўрта асрлардаги хунармандчилиги ва ишлаб чиқариш тармоқларини нечоғлик риовжланганлиги ҳақидаги маълумотларни берди.

Кува ёдгорлиги дастлаб археологик харитага 1956 йилда археолог В.Д. Жуков томонидан туширилган. 1957-1958 йилларда Кува туманида И.Аҳроров томонидан археологик кузатув ишлари олиб борилиши натижасида археологик харитага тўртта антик

даврга тегишли бўлган ва қуйи қатлами антик даврга оид бўлган 22 та ўрта асрга оид ёдгорликлар киритилди.

1959-1962 йилларда қазув ишлари Эрмитаж ва Фарғона ўлкашунослик музейи билан ҳамкорликда давом эттирилган.

1964-1965 йилларда Кува тумани чегарасини қайта белгилаш мақсадида бу ерда қайта ўтказилган археологик қидирув ишлари натижасида 33 та ёдгорлик аниқланган. Ёдгорликни археологик жиҳатдан тадқиқ этишда Б.А. Латинин, В.Д. А.Н. Бернштам, В.А. Булатова, И. Аҳроров, Ю.А. Заднепровский, Ҳ. Муҳаммедова, А.Р. Муҳаммаджонов ҳиссалари ката. XX асрнинг 50- 60 бошланган археологик тадқиқотлар мустақиллик йилларида яна қайтадан тикланди. Объектни ўрганишда Г.Иванов, Б.Матбобоев, А.Грицина, Ш. Адилов каби бир қатор олимлар катта ҳисса қўшдилар. Тадқиқотлар натижасида Кува шаҳрининг қадимги ёзуви, пул муомаласи, тиббиёт, меъморчилиги каби шаҳар тараққиётини кўрсатиб берувчи омиллари аниқлаштирилди. [14,2008]

4. Хулосалар:

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, Жанубий Фарғона қадимданок ўзининг шаҳарсозлик анъаналарига эга бўлган. Бу ҳудуд антик ва ўрта асрлар географ ва тарихчилари, саёҳларини қизиқтирган ва ўз асарларида унга алоҳида эътибор қаратганлар. Шаҳарсозликнинг муҳим тармоқлари ҳисобланган хунармандчилик, савдо сотиқ, бу шаҳарларнинг юксак тараққий этишида муҳим омил бўлган. Бу ҳудуд бўйлаб ўтган карвон йўллари эса шаҳар тараққиётида алоҳида ўрин тутган. Шаҳар моддий маданиятининг ривожини ўз навбатида маънавий ҳаётга ҳам таъсир этганлиги маълум. Фарғонада ижтимоий ҳаётнинг барча тармоқлари учун шарт шароитнинг мавжудлиги бу ҳудудга турли даврларда бошқа минтақалар аҳолисининг келиб ўрнашганлиги ҳам маълум бўлди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Юлдашев А.А. Южная Фергана в средневековых письменных источниках. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. –Душанбе, 2000. (Yuldashev A.A. South Fergana in medieval written sources. Abstract of dissertation for the degree of Candidate of Historical Sciences. -Dushanbe, 2000.)
2. Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии, 1973; Горбунова, Н. Г. К вопросу о локализации некоторых средневековых городов Южной Ферганы. Средняя Азия и ее соседи в древности и средневековье. –М.: Наука, 1981. –С.85-89. (Belenitsky A.M., Bentovich I.B., Bolshakov O.G. Medieval city of Central Asia, 1973; Gorbunova, N. G. To the question of localization of some medieval cities of South Fergana. Central Asia and its neighbors in antiquity and the Middle Ages. –М.: Nauka, 1981. – S.85-89.)
3. Гафуров Б.Г. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история,1972. (Gafurov B.G. Tajiks. The oldest, ancient and medieval history, 1972.)
4. Материалы по истории киргизов и Киргизии (Vol. 1). Наука. (Materials on the history of the Kyrgyz and Kyrgyzstan (Vol. 1). The science.)
5. Хасанов Х. Махмуд Коғшарий. 1963. – С. 26 (Hasanov H. Mahmud Kogshari. 1963. –P.26)
6. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. Институт востоковедения (Академия наук СССР), 1963. (Bartold V.V. Turkestan in the era of the Mongol invasion. Institute of Oriental Studies (Academy of Sciences of the USSR), 1963.)
7. Крачковский И.Ю. Избранное сочинение. Т.IV. М-Л. 1957. – С. 149 (Krachkovsky I.Yu. Selected composition. T.IV. M-L. 1957. –P. 149)
8. Бернштам А.Н. Древняя Фергана. –Ташкент: Издательство АН УзССР, 1951. (Bernshtam A.N. Ancient Fergana. –Tashkent: Publishing House of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR, 1951.)
9. Хасанов Х. Ўрта осийлик географ ва сайёҳлар. – Ташкент, 1964. - 250 с. (Khasanov H. Central Asian geographers and tourists. - Tashkent, 1964. - 250 p.)

10. Материалы по истории Туркмен и Туркмении. –Ашхабад, 1939. (Materials on the history of Turkmen and Turkmenia. – Ashgabat, 1939.)
11. Материалы по истории киргизов и Киргизии. –М., Вып. I, 35-45. 1973. (Materials on the history of the Kyrgyz and Kyrgyzstan. –M., Iss. I, 35-45. 1973.)
12. Анорбоев А., Исломов У., Матбобоев Б. Ўзбекистон тарихида қадимги Фарғона. – Тошкент: Фан, 2001. (Anorboev A., Islomov U., Matboboev B. Ancient Fergana in the history of Uzbekistan. –Tashkent: Fan, 2001)
13. Булатова В. А. Древняя Кува, 1972 (Bulatova V.A. Ancient Kuva, 1972.).
14. Гражданкина Н.С. Опыт технологического исследования древней красноангобированной керамики Узбекистана. ИМКУ вып.3 Т.1962 с.136-137. (Grazhdankina NS The experience of technological research of ancient red-embossed ceramics in Uzbekistan. IMKU issue 3 T.1962 p.136-137.)
15. Мирзаахмедов Д.К., Адылов Ш.Т., Матбобоев Б.Х. Результаты археологических исследований на объекте Р 5б городища Кува. ИМКУ вып.38. – Самарканд, 2008. –С.189-210. (Mirzaakhmedov D.K., Adylov Sh.T., Matboboev B.Kh. Results of archaeological research at object P 5b of the Kuva settlement. IMKU issue 38. - Samarkand, 2008. –S.189-210.)
16. Habibulloyevna, M. D. Archaeological study of anthropogenic landscapes of Uzbekistan. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 2020. 10(5), 424-429.

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Сапорбой Наврузов,

Урганчдавлат университети Тарих кафедраси доценти

Баходир Сатимов,

Урганчдавлат университети Тарих кафедраси ўқитувчиси

П.П.ИВАНОВ - “ХИВА ДАВЛАТ ХУЖЖАТЛАРИ” ТАДҚИҚОТЧИСИ

For citation: Saporboy Navruzov, Bakhodir Satimov, P.P. IVANOV - RESEARCHER "STATE DOCUMENTS OF KHIVA". Look to the past. 2020, Special issue 2, pp.256-260

<http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2020-SI-2-36>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола Хивахонлигининг давлат хужжатларига бағишланган бўлиб, унда 1873 йилда Хива босиб олингандан кейин улар Петербургга юборилгани, 1936 йилда шарқшунос П.Иванов томонидан ўрганилгани ва Хива ҳақида илмий асарлар тайёрлангани баён этилган. Мақолада П.Иванов Хива хужжатларини фанга биринчи бўлиб киритганлиги ҳақида маълумотлар келтирилади.

Калит сўзлар: Ўрта Осиё тарихи, қорақалпоқлар тарихи, Хива хони Сайид Муҳаммадхон, ҳарбий кудрат, Мунис ва Огаҳий асарлари, туркманлар, Хива хонлари архиви.

Сапорбой Наврузов,

доцент кафедры истории

Ургенчский государственный университет

Баходир Сатимов,

преподаватель кафедры истории

Ургенчского государственного университета

П.П. ИВАНОВ - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ "ХИВИНСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ"

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена государственным документам Хивинского ханства, в которых говорится, что после завоевания Хивы в 1873 г. они были отправлены в Санкт-Петербург, изучены в 1936 г. востоковедом П. Ивановым и подготовлены научные труды по Хиве. В статье приводится информация о том, что П.Иванов первым ознакомил науку с хивинскими документами.

Ключевые слова: история Центральной Азии, история каракалпаков, Хивинский хан Саид Муҳаммадхан, военная мощь, произведения Муниса и Огахи, туркмены, архив Хивинских ханов.

Saporboy Navruzov,
Associate Professor of the Department of History
Urgench State University
Bakhodir Satimov,
lecturer at the Department of History
Urgench State University

P.P. IVANOV - RESEARCHER "STATE DOCUMENTS OF KHIVA"

ABSTRACT

This article is devoted to the state documents of the Khiva Khanate. After the conquest of Khiva in 1873, they were sent to St. Petersburg. In 1936, orientalist P. Ivanov found them, worked with them for a long time and prepared scientific works about Khiva. Thus, P. Ivanov was the first to introduce the Khiva documents into science.

Index Terms: history of Central Asia, history of the Karakalpakhs, Khiva Khan Said Muhammadkhan, military power, works of Munis and Ogakhi, Turkmen, archive of Khiva khans.

1. Долзарблиги:

XIX аср охирига келиб “Хива” муаммоси ўзи етаклаган Хоразм тарихи ва маданиятининг илмий тадқиқотчилигига шарқшуносликнинг турли соҳаларига оид кўплаб мутахассисларни жалб қила олганди. Ўтган асрнинг 20–йилларида профессор П.П.Иванов Хива хонлиги тарихи билан шуғулланаётган даврдаёқ бу муаммо билан боғлиқ баъзи илмий тугунларга дуч келди. Шу боисдан ҳам «Хиванинг ўтмиши билан боғлиқ билимларимиз даражаси, унинг Ўрта Осиё халқлари тарихидаги тутган ўрни ва муҳим ролига нисбатан анча паст» [1.С.6] - дея таъкидлаши бежиз эмасди. Олимнинг Ўрта Осиё ҳақидаги тарихий манбаларни ўрганиши, Шарқ тарихига қизиқиши унинг туғилиб ўсган оила муҳити билан ҳам боғлиқ эди. 1962 йилда Хива давлат ҳужжатларининг маълум қисми Тошкент шаҳрига олиб келинди ва у ҳозирда Ўзбекистон Миллий архивида сақланади ва ўз тадқиқини кутмоқда. “Хива хонлиги канцелярияси” ўтмишни холис ўрганиш ва тадқиқ этишда муҳим ҳамда қимматли манба ҳисобланади.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Илмий мақолада манбалар таҳлили, таққослаш, илмий қарашлар ва ёндашувларнинг қиёсий таҳлили, тарихий маълумотларни умумлаштириш ва холислик тамойили усулларидан фойдаланилган. XX асрнинг ўрталарига келиб фанда асосан академик В.В.Бартольд[2,С.212], профессорлар В.Л.Вяткин [3, С.49] ва А.А.Семёнов[4]ларнинг қатор тадқиқотларида Ўрта Осиё тарихининг баъзи жиҳатлари ёритилган эди. Кейинги йилларда Хива хонлари архивининг бир қисми Тошкентга олиб келинган бўлса-да кўпчилик айрим ҳужжатлар Россияда Салтиков-Шедрин кутубхонасида ҳозиргача сақланиб турибди. Бу ҳужжатларни тадқиқ этиш, ўрганиш ва илмий муомалага киритиш муҳим аҳамиятга эга.

3. Тадқиқот натижалари:

Павелнинг отаси Пётр Иванов асли сибирлик, Ишим дарёси бўйидаги кичкина рус қишлоғида туғилиб, болалиги деярли ўша ерда ўтган. Пётр Иванов ўз ҳарбий хизматини Тошкентда ўтаб қайтгач, оила ташвишларида моддий қийинчиликларга дуч келган кезлари, ўзи яқка қолган пайтларда хизмат чоғларини эслаб «иссик ўлка» ни ич-ичидан қумсарди [2.С.313-314]. Айнан шу йилларда Ивановнинг оиласи Туркистонга кўчиб келди. Павел эса, Тошкентдаги хунар мактабида ўқиди, сўнгра Тошкент ўқитувчилар семинариясига ўқишга кириб уни тугатди. Илмга қизиқиши, истеъдоди Павелни Шарқ тиллари институтига ўқишга кириб араб, форс ва маҳаллий тилларни пухта ўрганишига шароит яратди. Тадқиқотчилик фаолиятига киришган Павел Иванов дастлаб, «Сайрам», «Иссиққўл ҳавзасидаги моддий ёдгорликлар тарихи» ҳамда «Ўрта Осиёда тоғ-кончиликнинг ривожланиш тарихи»га доир илмий ишларини яратди. Ёш тадқиқотчининг ишларида академик В.В.Бартольд, профессор

А.Ю.Якубовскийларнинг илмий маслаҳатлари ҳамда уларнинг ўзаро мулоқотлари ўз таъсирини кўрсатган эди.

Эндиликда олимнинг ижодий фаолиятининг иккинчи босқичи бошланган эди. П.П.Ивановни Ўрта Осиё тарихининг XVI-XIX асрларга оид ижтимоий-иқтисодий муаммолари қизиқтириб қўйганди. Ёш олим П.П.Иванов қорақалпоқлар тарихи ҳақида ҳам асарлар яратди [6.С.70]. Унда П.П.Иванов илк бор феодал уруғчилик каби социал-ижтимоий мазмундаги тушунчаларни илгари сурди. Асарда уруғ муносабатларининг мураккаб тарихий шароитдаги шаклланиш жараёни кузатилганди. Таъкидлаш жоизки, ушбу асар мутахассислар томонидан илиқ қутиб олинди. Ҳатто Туркияда бу асарнинг турк тилида нашр қилиниши Ўрта Осиё халқлари тарихига доир манбаларга қизиқиш ва унинг аҳамиятини ифодаларди. Етук шарқшунос олим сифатида П.П.Иванов илмий-тадқиқот ишларини давом эттирар экан, ўз фаолиятини хонлик тарихига доир архив манбаларини излаб, уларни илмий муҳитга киритди.

Унинг навбатдаги тадқиқотлари: «Ўрта Осиё хўжалик атамашунослиги соҳасида» ва «Хива хони Сайид Муҳаммадхоннинг чек ерлари»[4.С.316.] (1856-1865) номли мақолаларидир. Бу ҳар иккала мақола ҳам гўё муаллиф томонидан дастурлаштирилган лойиҳадек тайёрлаб битказилганди. Лекин иккинчи мақола юзасидан фикр юритар экан, тадқиқотчи XVI-XIX асрларга оид Ўрта Осиё хонликлари тарихини ўрганишда асосан сиёсий тарихни йўл-йўлакай умумий таҳлилдан кўра, социал-иқтисодий ҳаётнинг асосий ҳолларига ўтиш[5.С.316] зарурлигини кўрсатди. Олим энди фақатгина Ўрта Осиёнинг аграр масалаларини ўрганиш зарур, деб топди.

П.П.Иванов Хива тарихига доир ҳужжатларни тадқиққилар экан, уни аввало долзарб масала сифатида таъкидлаб, «Ўрта Осиё халқлари тарихчиси учун алоҳида қизиқишга эга бўлган объект, аҳолининг хўжалик ва маиший турмушидаги хусусиятларини ва кўчманчилар муҳитига таъсирини алоҳида таъкидлаш зарур» - деб ёзган эди. Жумладан, биринчи навбатда Хива ва хонлик туркманларнинг сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий тарихига беқиёс таъсир ўтказган бўлса, маълум даражада қозоқлар ва қорақалпоқ халқларига ҳам таъсир ўтказа олган эди.

Айниқса, қорақалпоқлар XVIII асрнинг биринчи ярмидан бошлаб мунтазам тарзда Хиванинг сиёсий-иқтисодий қарамлигига туша бошлаганлар. XIX аср бошларида қўплаб қорақалпоқ уруғ ва қабилалари хонлик таркибига киритилганди. [6.С.70.] Тадқиқотчи таъкидлашча, Хива феодалларининг мунтазам тарзда Бухоро ерларига уюштирган истилолари оқибатида унинг сиёсий, иқтисодий ва ҳарбий қудратининг сусайишига олиб келган бўлса, аксинча XIX асрда Қўқон хонлигининг кучайишига сабаб бўлган [7.С.25.].

Профессор П.Иванов шу ўринда яна бир масалани кўрсатди: «Хонлик ўз таркибида ажойиб туркман отлиқларига эга бўлгани ҳолда Бухородан Россияга, Эронга олиб борадиган муҳим савдо йўлларини ҳам назорат қилиб, Бухоронинг ташқи савдосини маълум даражада Хивага қарам қилиб қўйган» - деб ёзган эди [8,С.93.].

Хива хонлиги тарихи бўйича асосий ва ягона манба Мунис ва Огаҳийларнинг XVIII-XIX асрлар Хива хонлиги ҳақидаги китоби бўлиб, у ҳам ҳалигача фойдаланилмаган эди. Лекин бу асарга баҳо берган В.В.Бартольд “Бухоро ва Қўқон хонликлари тарихи масаласида фактик маълумотлар кўплиги ва баён қилинишида Мунис ва Огаҳий асарлари бошқа асарларни ўзидан анча орқада қолдиради [9, С.23], - деб ёзган эди.

Хива тарихчилари асарлари юзасидан фикр билдирар экан, профессор П.Иванов бу асарларда ҳатто элементар даражада бўлса ҳам объектив ёндашмаслик хусусияти характерлидир. Айниқса, у ёки бу ҳодисаларни ёритишда фактларни изоҳлашда, жумладан Хива хони ҳазратларига таълуқли ёки унга яқин қариндошлари, ёрдамчилари билан боғлаш ҳоллари кузатилади. Бундай фикр қўп ҳолларда Хива ва қорақалпоқ муносабатлари билан боғлиқ ҳолларда кузатилади [6, С.45-49.]. Айниқса, туркманлар билан бўлган муносабатларда бундай ҳолатлар кенгрок ифодаланган. Жумладан, туркманлар ҳақида фикр кетганда, Хивалик муаллифлар асосан салбий ҳолатларни кўпроқ ифодалашди, хон ҳазратлари ёки унинг яқинлари билан муносабатларда томонларнинг фикрлари ўзаро тўғри келмаслиги

намоён бўлади. Хивалик муаллифлар айниқса, хонликда истиқомат қилаётган баъзи халқлар тўғрисида қатор нотўғри фикр ифодалашлари ёки бошқа объектив мисоллар келтирмасдан хулосалар қилишлари учраб турадиган одатий ҳол эди. Хивалик тарихчилар хроникалари хонлик тарихининг сиёсий ёки ижтимоий ҳаёти юзасидан бир томонлама ёки юзаки тарздаги қарашлар билан чегараланганлиги намоён бўлади.

Профессор Иванов эслашича, «Айнан шу масалада яқинда Ленинградда мен топган Хива хонлари архиви турли ҳужжатлар мавжудлиги билан қизиқиш уйғотади».[1, С. 9] Бу ҳужжатлар Хива истило қилинганида генерал Кауфман маъмурияти томонидан тортиб олиниб, 1873 йил Ленинграддаги Салтиков-Шедрин кутубхонасига юборилган.

Бу ҳужжатларни Хивада шарқшунос А.Л.Кун чала юзаки кўздан ўтказган, холос. Бу ҳақда ўзи маълумот берган эди [10,С.58]. Хива давлат ҳужжатларининг топилиши ҳақида Пётр Иванов қуйидагиларни маълум қилади. Ленинградда 1936 йили Салтиков-Шедрин номли кутубхонада қўлёзмалар устида ишлаётиб бўлим бошлиғи И.А.Бегловга Ўрта Осиё, ҳақида, қисман шарқ қўлёзмалари ҳақида сўраб қолдим. Ўшанда менга катта боғламдаги қоғозларни кўрсатди. Иккита полкани эгаллаб турган бу қоғозлар букламларда сақланаётган тўлиқ ишланмаган шарқ тилларидаги ёзувлар битилган дафтарлар эди. Мен қисқа бир вақтда баъзиларини кўздан ўтказгач кўзларимга ишонмасдим. Ҳақиқатда бу 120 га яқин дафтар бўлиб, Хива давлат архиви эди [1, С.9]. “Архивни кўриб чиқиб унга характеристика бериш ва туркумлаштиришдан олдин таъкидлаш жоизки, бу ҳужжатларни етарлича тасниф қилиш мумкин ва қандай шароитда қилинади ва бундай саволларга биратўла жавоб бериш мушкул. Чунки бизга Хива хонлигида бундай давлат ҳужжатлар билан иш юритиш тизими номаълум, ҳамда ундаги махсус терминологияни ўрганиб чиқиш лозим”, деб ёзган эди.

Яна шуни таъкидлаш зарур, “Биз қўлимиздаги Ўрта Осиё хонликларидаги ҳужжатлар билан ишлашда иш юритиш тартиблари, молиявий ҳисобот юритиш, расмий ёзувларни қандай шаклда олиб бориш билан ҳозиргача деярли ҳеч ким шуғулланмаган. Хонлар архиви тадқиқотчилар учун қўл етмас даражадаги мураккаб ва мавҳум ҳолат” - деб кўрсатди.

4. Хулосалар:

Юқорида таҳлил қилинган маълумотлар шундан дарак берадики, эндиликда тарихчилар учун архив асосида илмий тарих яратишга йўл очиб берилди. Бу эса нафақат ватанимиз тарихи балки Хоразмнинг хонлик даврини илмий ўрганишга йўл очди. 1936 йилда шарқшунос П. Иванов Хива давлат ҳужжатларини топиб, улар билан узоқ вақт ишлади ва Хива ҳақида илмий асарлар тайёрлади бу эса тарихимизни ўрганишда архив ҳужжатларининг ўрни нақадар муҳим эканлигини исботлаб берди. Натижада 1962 йилда Хива давлат ҳужжатларининг маълум қисми Тошкент шаҳрига олиб келинди ва у ҳозирда Ўзбекистон Миллий архивида сақланмоқда. Шундай қилиб, П.Иванов Хива ҳужжатларини фанга биринчи бўлиб киритди. Демак, биз фикр юритган ушбу мақолада шарқшунос олим П.П.Иванов нафақат Хива давлат ҳужжатларини излаб топган, балки унга илмий ва умрбоқий ҳаёт бағишлаган эди.

Иқтибослар/Сноски/References

-
- [1] Иванов П. П. Архив хивинских ханов. Новые источники для истории Средней Азии XIX в. / Записки Института востоковедения Академии наук СССР. VII. -Л.: Издательство Академии наук СССР, 1939.–С. 5-26.(Ivanov P. P. Archive of Khiva khans.New sources for the history of Central Asia in the 19th century./Notes of the Institute of Oriental Studies of the USSR Academy of Sciences. VII. L. : Publishing house of the Academy of Sciences of the USSR, 1939. – С. 5-26.)
- [2] Бартольд В.В. Работы по отдельным проблемам истории Средней Азии. Предисловие / Сочинения. –Т. II. –Ч. 2. –М.: Наука, 1964. – 658 с. (Bartold V.V.Works on selected problems of the history of Central Asia.Preface / Compositions. - Т. II. - Part 2. – М.: Nauka, 1964 .– 658 p.)

- [3] Вяткин В.Л. Перевод В.Л. Вяткиным «Самария» описание Самарканда достопримечательностей мусульманских святых / Рукопись. ЦГАРУз. Ф-Р 1591, опись-2, дело- 33. – 49 с. (Vyatkin V.L. Translation by V.L. Vyatkin "Samaria" description of Samarkand sights of Muslim saints / Manuscript. SGA RUz.F-R 1591, inventory - 2, case - 33 . – 49 p.)
- [4] Семенов А. А. По границам Бухары и Афганистана. (Путевые заметки 1898 г.). II. От Куляба до Сарая. // Исторический вестник. № 4, 1902. (Semenov A.A. Along the borders of Bukhara and Afghanistan. (Travel notes 1898). II. FromKulyab to Saray. // Historical Bulletin. No. 4, 1902.)
- [5] Якубовский А.Ю. П.П. Иванов как историк Средней Азии. Советское востоковедение V том. – М. – Л.: И АН СССР, 1948. – С. 313-320 (A.Yu. Yakubovsky. P.P. Ivanov as a historian of Central Asia. Soviet Oriental Studies Vol. - M. - L. : I AN SSSR, 1948. – S. 313-320)
- [6] Иванов П.П. Очерк истории каракалпаков / Труды Института востоковедения АН СССР. Т. VII. Материалы по истории каракалпаков. –Л., 1935. –С. 9-89.(Ivanov P.P. Essay on the history of the Karakalpaks /Proceedings of the Institute of Oriental Studies of the USSR Academy of Sciences. T. VII. Materials on the history of the Karakalpaks. L., 1935.– С. 9-89.)
- [7] Иванов П.П. Восстание китай-кипчаков в Бухарском ханстве 1821-1825 гг. Источники и опыт их исследования / Ответственный редактор А. Н. Самойлович. М.; Л.: Издательство Академии наук СССР, 1937. 131 с. (Труды Института востоковедения Академии наук СССР. XXVIII.) (Ivanov P.P. The uprising of the Chinese Kipchaks in the Bukhara Khanate in 1821-1825. Sources and experience of their research / Executive editor A. N. Samoilovich. M. ; L. : Publishing house of the Academy of Sciences of the USSR, 1937.131 p. (Proceedings of the Institute of Oriental Studies of the USSR Academy of Sciences. XXVIII.))
- [8] Рязанов А.Ф. Сорок лет борьбы за национальную независимость казахского народа (1797-1838 г.). Очерки по истории национального движения Казахстана. В 2-х ч. Кзыл-Орда, 1926.– 300 с.(Ryazanov A.F. Forty years of struggle for the national independence of the Kazakh people (1797-1838). Essays on the history of the national movement of Kazakhstan. In 2 hours Kzyl-Orda, 1926.– 300 p.)
- [9] Бартольд В.В. История культурной жизни Туркестана. АН СССР. –Л. :изд-во Академии наук СССР, 1927. –256 с. (Bartold V.V. History of the cultural life of Turkestan. Academy of Sciences of the USSR. – L.: publishing house of the USSR Academy of Sciences, 1927. –256с.)
- [10] Кун А.Л. Заметки о податях в Хивинском ханстве, — «Туркестанские ведомости», 1873, № 32 (14 августа). 1873, Мь 33 (21 августа). (A. L. Kun, Notes on taxes in the Khiva Khan, - "Turkistanские ведомости", 1873, no. 32 (August 14). 1873, No. 33 (August 21)

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Отабек Норматов,

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини
Механизациялаш муҳандислари институти,
катта ўқитувчиси,
otabeknormatov@mail.ru

ТУРКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА РАЙОНЛАШТИРИШ СИЁСАТИ ЎТКАЗИЛИШИ

For citation: Otabek Normatov, CARRYING OUT THE POLICY OF ZONING IN THE TURKESTAN REPUBLIC. Look to the past. 2020, Special issue 2, pp.261-267

<http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2020-SI-2-37>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Туркистон АССРда ўтказилган районлаштириш сиёсати жараёнларининг умумий ҳолати ақс этган бўлиб, ўша даврда Совет ҳокимиятининг Туркистонда иқтисодий ва ҳудудий районлаштириш ўтказилишини ишлаб чиқиши ва амалга оширишини турли тарихий манбалар асосида таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Районлаштириш, Туркистон АССР, Бухоро ва Хоразм республикалари, районлаштириш сиёсати, районлаштириш комиссияси, миллий - ҳудудий чегараланиш, саноат, транспорт тизими, савдо-сотик муносабатлари.

Отабек Норматов,

Старший преподаватель Ташкентского института
инженеров ирригации и механизации,
otabeknormatov@mail.ru

ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛИТИКИ РАЙОНИРОВАНИЯ В ТУРКЕСТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

АННОТАЦИЯ

Данная статья отражает общие аспекты политики районирования. Разработка и осуществление экономического и территориального районирования Туркестанской АССР анализируется на основе исторических источников.

Ключевые слова: районирование, Туркестанской АССР, Бухарская и Хорезмская республики, политика районирования, комиссия районирования, национально – территориальной размежевания, индустрия, транспортная система, отношения торговлю.

Otabek Normatov,
Senior Lecturer, Tashkent Institute of Irrigation and
Agricultural Mechanization Engineers,
otabeknormatov@mail.ru

CARRYING OUT THE POLICY OF ZONING IN THE TURKESTAN REPUBLIC

ABSTRACT

The zoning policy carried out in the Turkestan ASSR, from the 1922 very beginning had economic and administrative features. The Soviet government in 1923-1924, attracting to the zoning policy, in addition to the Turkestan ASSR, the Bukhara and Khorezm republics, on the one hand, sought to manage the economy of the entire Turkestan Territory from a single center and achieve economic efficiency, on the other hand, zoning was aimed at reviving and the development of a destroyed national economy.

This article reflects general aspects of zoning policies. The development and implementation of the economic and territorial zoning of the Turkestan ASSR is analyzed based on historical sources.

Index Terms: regionalization, Turkestan ASSR, Bukhara and Khorezm republics, regionalization policy, regionalization commission, national - territorial demarcation, industry, transport system, trade relations.

1. Долзарблиги:

Совет ҳокимияти Россия империясининг худудларида қарор топгач, 1920 – 1921 йилларда большевиклар томонидан районлаштириш сиёсатига алоҳида эътибор қаратилди. Совет, партия ва хўжалик органлари улкан мамлакатда иқтисодий ва худудий районлаштириш ўтказилишини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш учун ҳаракат қилдилар. Бу сиёсат Туркистон АССРда ҳам ўтказилди.

Туркистон АССРда ўтказилган районлаштириш сиёсати даставвал иқтисодий ва маъмурий хусусиятга эга бўлган. Совет ҳокимияти районлаштириш сиёсатига 1923 – 1924 йилларда Туркистон АССРдан ташқари Бухоро ва Хоразм республикаларини ҳам жалб этиб, биринчидан бутун Туркистон минтақаси иқтисодиётини ягона марказдан туриб бошқаришга интилса ва иқтисодий самарадорликка эришишни мўлжаллаган бўлса, иккинчи томондан районлаштириш минтақадаги вайрон бўлган халқ хўжалигини тиклаш ва ривожлантиришга қаратилган эди. Туркистон АССРда ўтказилган районлаштириш сиёсати жараёнларининг умумий ҳолати, ўша даврда Совет ҳокимиятининг Туркистонда иқтисодий ва худудий районлаштириш ўтказилишини ишлаб чиқиши ҳамда амалга оширишини турли тарихий манбалар асосида ўрганилиши мавзу долзарблигини ташкил этади..

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар-тарихийлик, қиёсий-манتيкий таҳлил, кетма-кетлик, холислик тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, мазкур мавзунинг тарихшунослиги унчалик бой эмас. Туркистон АССРда ўтказилган районлаштириш сиёсати тарихи мавзусига оид тарихий тадқиқотларни куйидаги учта гуруҳ: совет даври, мустақиллик йиллари ҳамда хорижий тадқиқотларга бўлиш мумкин.

XX аср 20 – 30 - йилларида чоп этилган бошқа бир туркум адабиётларда, масалан, “Материалы по районированию Туркестана. Выпуск 1-ый. – Т.: Изд ТЭС, 1922., Материалы по районированию Туркестана. Выпуск II-ий.– Т.: Изд. ТЭС, 1924., Материалы по районированию Средней Азии. Кн. I. Территория и население Материалы по районированию Узбекистана. Выпуск I. – Самарканд: Изд.ЦК Р Уз, 1926., Вся Средняя Азия. Справочная книга на 1926 хоз. год. – Ташкент., 1926; СССР по районам. Средне-Азиатские республики. Составил Н.Б.Архипов. – Москва-Ленинград, 1927.”, Туркистон АССР тарихи ва хўжалик аҳволи тўғрисида сўз юритилади. Бундан ташқари, совет ҳокимияти йилларида давлат ва

сиёсат арбоблари, тарихчилар томонидан яратилган айрим тадқиқотларда Туркистон АССР тарихи ва аҳолиси ҳақидаги фикрлар маълум маънода ўз аксини топган.

3. Тадқиқот натижалари:

Бутунроссия Советларининг Москвада 1920 йил декабрда чақирилган VIII съездида “ҳарбий коммунизм” сиёсати даврида шаклланган давлат аппарати марказлаштирилишини қайтадан кўриб чиқиш мақсадида Россияни районлаштириш масаласини илк марта кўйилди [1]. Районлаштириш масаласи кўйилганда дастлаб хўжалик фронтида Марказ билан жойлардаги меҳнат тақсимотини амалга ошириш ҳамда халқ хўжалиги барча соҳаларидаги техник базасини қайта қуриш режаларини амалга ошириш мўлжалланди. Бутунроссия Советларининг VIII съезди Россияни районлаштириш масаласининг бутун икки-чикирларини ишлаб чиқишни Бутунроссия Марказий Ижроия Комитетига (БМИК) топширди [2].

Бутунроссия Марказий Ижроия Комитети томонидан ишлаб чиқилган асосий таклифлар Бутунроссия Советларининг 1921 йили ўтказилган IX съездида маъқулланди ҳамда Туркистон ва унинг маркази Тошкент шаҳри йирик автоном миллий бирлашма сифатида Россия Федерациясининг алоҳида иқтисодий райони деб эълон қилинди.

Туркистон АССРнинг ички тузилишидаги тўлиқ номуносивликларни кўрган Туркистон Иқтисодий Кенгаши, Бутунтуркистон Советларининг X съезди (1921 йил сентябрь) қарорига биноан республикадаги районларни кичик худудий ва маъмурий-хўжалик чегараларда ўша пайтда мавжуд бўлган областлар (губерниялар) чегарасини ўзгартирган ҳолатда тузишга киришди. Бунинг учун Меҳнат ва Мудофаа Кенгашидаги Давлат режаси кўмитаси ҳузурида районлаштириш бўйича махсус кичик (ёрдамчи) комиссия (подкомиссия) тузилди.

Районлаштириш ёрдамчи комиссияси Туркистонни (Хива ва Бухорони ҳам қўшганда) иқтисодий жиҳатдан қуйидаги 11 та кичик районлар (подрайонлар)га ажратди:

- “1. Семиречье [Етисув] кичик райони [подрайон] ўзига Олмаота, Жаркент, копал, Ўржар, Учорол уездларини бирлаштиради.
 2. Чуй кичик райони Қорақўл, Пишпек уездлари ва қисман Авлиёота ва Туркистон уездларини бирлаштиради.
 3. Арис-Талос кичик райони Пишпек, Авлиёота ва Туркистон уездларининг қолган қисмини бирлаштиради.
 4. Қуйи Сирдарё кичик райони Қазали ва Перовск уездларини бирлаштиради.
 5. Тошкент кичик райони Тошкент, Жиззах ва собиқ Ўратепа уездларини бирлаштиради.
 6. Самарқанд кичик райони Самарқанд ва Каттақўрғон уездларини бирлаштиради.
 7. Фарғона кичик райони қисманд Хўжанд (у 1922 йил бошларигача мустақил уезд бўлган); Кўкон, Наманган, Андижон, Фарғона, Ўш ва Норин уездларини бирлаштиради.
 8. Қуйи Амударё кичик райони Хива ҳамда Амударё областини ўзига бирлаштирди.
 9. Закаспий кичик райони бутун Туркман областини ўзида бирлаштиради.
- Бухоро Республикаси 2 та кичик районга ажратилади:
10. Ўрта Амударё кичик райониغا Ғарбий Бухоро киради.
 11. Юқори Амударё кичик райониغا Шарқий Бухоро киради” [1].

Табиийки, Туркистондаги районлаштириш сиёсатини амалга оширишда Қирғизистон АССР [Қозоғистон АССР] худуди эътиборга олинмаган. Тарихдан маълумки, Қирғизистон АССР (пойтахти – Оренбург) 1920 йил августда РСФСР таркибида ташкил топган бўлиб, унда асосан қозоқлар ва руслар яшаган. Қирғизистон, яъни Қозоғистон АССР ташкил қилинган пайтда Туркистон АССР худудининг катта қисми унга берилди. Бироқ ҳали бу пайтда районлаштириш масаласи кўтарилмаган эди.

Расмий маълумотларда ёзилишича, Туркистонни районлаштириш лойиҳасини ишлаб чиқишда Россия Федерацияси (РСФСР) Госплани ҳузуридаги районлаштириш бўйича ёрдамчи комиссия қуйидаги иккита ҳолатни эътиборга олган: сув тизими ҳамда мавжуд маъмурий бўлиниш. Биринчи ҳолатга масалан Чуй кичик райони тузишда, иккинчи

ҳолатга эса Зарафшон водийсидаги иккита кичик районни ташкил қилишда эътибор қаратилган [1].

Туркистон Иқтисодий Кенгаши Госплани ҳузуридаги районлаштириш ёрдамчи комиссияси раиси Д.Красновскийнинг 1922 йил 27 майда ёзишига қараганда, кичик районларга ажратиш белгилари сифатида қуйидагиларга эътибор қаратилган:

1. Аҳоли.
2. Ер билан таъминланганлик.
3. Яйлов, ўрмон ва кўкаламзор жойлар нисбати.
4. Маданий экинлар нисбати (зироатчилик).
5. Чорвачилик.
6. Табиий-тарихий шарт-шароитлар [1].

Булардан ташқари Туркистонда ўтказилган районлаштириш масаласида халқ хўжалигининг кўплаб йирик соҳалари: саноат, транспорт, сув хўжалиги, савдо-сотик (тижорат) ва бошқалар ҳам эътиборга олинди. Районлаштириш сиёсатида 1917 ва 1920 йилларда ўтказилган Бутунроссия аҳолини рўйхатга олиш материалларидан ҳам кенг фойдаланилди[3].

Шу ўринда Туркистон Республикаси объектлари ва уездларининг 1917 ва 1920 йиллардаги ҳудуди ва аҳолиси ҳақидаги маълумотларни қисқача тарзда бу ерда келтириб, таҳлил қилинса мақсадга мувофиқ бўлади.

1917 йили Туркистонда 5та область (Сирдарё, Семиречье, Фарғона, Самарқанд, Закаспий) ҳамда Амударё бўлими таркибида 27та уезд бўлган бўлса, 1920 йили улар бта область (Сирдарё, Амударё, Семиречье, Фарғона, Самарқанд, Туркман) ва 31та уездга кўпайди. (1-иловага қаранг.) Бироқ Туркистон ўлкаси ҳудуди 1917 йили 1 533 267 квадрат вёрста бўлган бўлса, 1920 йили Туркистон АССР ҳудуди камайиб 1 337 847 квадрат вёрста бўлиб қолди[1]. Чунки, Марказ томонидан Туркистоннинг 200 000 квадрат вёрста ҳудуди 1920 йил августда ташкил топган Қозоғистон АССРга берилган эди. Кейинчалик ҳам Туркистон ҳудудининг жуда катта қисми бу автоном республикага берилди.

1917 ва 1920 йилларда ўтказилган Бутунроссия аҳолини рўйхатга олиш маълумотларига кўра Туркистон Республикасининг кичик маъмурий бўлиниши қуйидагича бўлган: 1917 йили Туркистондаги область ва уездлар 32 та шаҳарга, 170 та шаҳар типидagi манзилгоҳлар ва темир йўл станцияларига, 603 та волостга ҳамда 4658 та қишлоқ жамоаси ва овулларга бўлинган бўлса, 1920 йили уларнинг миқдори 35та шаҳарча, 156та шаҳар типидagi манзилгоҳлар ва темир йўл станцияларига, 466 та волостга ҳамда 3825та қишлоқ жамоаси ва овуллардан иборат эди. Қишлоқ жойларидаги аҳоли манзиллари бутун республикада 1917 йили 9 461та бўлган бўлса, 1924 йили уларнинг миқдори 8916тага камайди[1]. Бироқ бу рўйхатдан маълум бўлишича, 1917 йилга нисбатан 1920 йили 1та волостга яшовчи қишлоқ жамоалари ва аҳоли манзиллари ҳамда хўжаликлар миқдори ўртacha ҳисобда кўпайган.

Туркистон Сув хўжалиги бошқармаси томонидан кейинги даврда районлаштириш масаласида кўпол бўлса ҳам дастлабки аниқ қарорлар қабул қилинган. Улар маъмурий чегараларни тан олмасдан кичик миқёсидаги ирригация – маъмурий мақсадлардан келиб чиқиб, мавжуд бўлган область ва уездлар ўрнида округлар кесимидан фойдаланишади. Сув хўжалиги бошқармаси материалларида кўрсатилишича, Туркистон АССРдаги 31 та уезд ўрнига 31 та округ ташкил қилинади. Бу округлар қуйидагича бўлган: Қазали, Перовск, Ташкент, Чимбой, Шўраҳон, Авлиёота, Прокаспий (Каспий бўйи), Полторацк, Тажан, Мурғоб, Каттақўрғон, Самарқанд, Жиззах, Хўжанд, Қўқон, Фарғона, Андижон, Пишпек, Норин, Пржевальск, Олмаота, Жаркент, Копал, Лепсинск, Тўқмоқ, Ўш, Ўржар, Наманган, Черняевск, Туркистон, Мирзачўл[1].

1924 йил бошларидан бошлаб Ўрта Осиёда миллий-ҳудудий чегараланиш ўтказилишига тайёргарлик ишлари қизиқ кетгач, 1924 йил кузида Туркистон Иқтисодий Кенгаши Давлат режа комитети ҳузуридаги районлаштириш комиссияси республикани маъмурий жиҳатдан уч бўғинли бошқарув усулини таклиф қилади: Марказ – Тошкент; округлар ва район волостлари. Бу даврда Туркистон АССРда мавжуд бўлган бта область,

31та уезд ва 590та волость ўрнига 12та округ ва 150та район волостлари Помир билан биргаликда тузилади[4]. Туркистон АССРнинг маъмурий-хўжалик жиҳатдан бўлиниш лойиҳаси кўйидаги 12та округдан иборат бўлади: Саркан (11та волость), Олмаота (16та волость), Пишпек (16та волость), Чимкент (15та волость), Сирдарё (9та волость), Амударё (6та волость), Туркман (8та волость), Самарқанд (18 та волость), Тошкент (9 та волость), Қўқон (18 та волость), Андижон (22 та волость), Помир райони (2 та волость)[5].

Туркистон АССРдан ташқари БХСР ва ХХСРда ҳам бу пайтда округлар ташкил қилинди. Масалан, 1924 йил 1 октябрда Бутунбухоро МИК қарори билан БХСРда маъмурий-худудий бўлиниш қайта ўтказилиб, вилоятлар ўрнида 5 та округ ташкил қилинди. Округлар ўз навбатида 15 вилоят, 48 туман, 195 кент ва қўллаб қишлоқларга бўлинди.

Зарафшон округи таркибида 3 та вилоят: Бухоро, Кармана, Нурота вилоятлари бўлиб, улар таркибида 8 та туман ва 2202 та қишлоқ бўлган.

Қашқадарё округи таркибида 2 та вилоят: Қарши ва Шаҳрисабз вилоятлари бўлиб, улар таркибида 9 та туман бўлган.

Сурхондарё округи таркибида 8 та туман бўлган.

Туркман (Амударё) округи таркибида 2 та вилоят: Карки ва Чоржўй вилоятлари бўлиб, улар таркибида 608 та қишлоқ бўлган.

Шарқий Бухоро таркибида 6 та вилоят: Қўлоб, Бойсун, Сариосиё, Ғарм, Душанбе, Қўрғонтепа вилоятлари бўлиб, улар таркибида 3646 та қишлоқ бор эди[4].

Совет ҳокимияти томонидан ўтказилган районлаштириш сиёсати арафасида Ўрта Осиё худуди унинг умумий ҳолатини айрим округлар мисолида ўрганиш ҳам муҳим аҳамият касб этади. Дастлаб маъмурий жиҳатдан округлар ичида муҳим аҳамиятга эга бўлган Тошкент округи ҳақида тўхталиб ўтсак. Худуд жиҳатдан Тошкент округи улар ичида энг кичиги бўлишига қарамадан округнинг маъмурий маркази Тошкент шаҳрида жойлашган[5].

Ўрта Осиёда районлаштириш ўтказилиши арафасида, Туркистон АССР таркибида бўлган Тошкент округи шимолда Сирдарё областининг Туркистон, Чимкент ва Авлиёота уездлари билан, шимоли-шарқда Фарғона областининг Наманган уезди билан, жануби-шарқ ва жанубда Самарқанд областининг Хўжанд уезди билан, жануби-ғарб ва ғарбда эса Жиззах уездлари билан чегарадош бўлган[5]. Демак, Тошкент округининг ўша даврдаги худуди маъмурий марказни марказлаштириш учун амалга оширилган бўлса ҳам амалда бугунги Ўзбекистон Республикаси Тошкент вилоятининг ташкил топишига асос бўлиб хизмат қилди.

Шу билан бирга ўша вақтда Тошкент округига кирган худуднинг катта қисми бугунги кунда Сирдарё вилояти таркибига киради. ХХ асрнинг 20-йилларида Тошкент округининг худуди 34400 квадрат вёрстани, аҳолиси эса 635900 киши бўлиб, шаҳар аҳолиси 37,0%(235900) киши ва қишлоқ аҳолиси эса 63,0 % (400,3 минг) кишини ташкил этган. Округ бўйича 1 квадрат вёрстага ўртача 18,5 киши тўғри келган[5].

Туркистон АССР таркибидаги яна бир муҳим аҳамиятга эга бўлган округлардан бири Қўқон округи ҳисобланган. Дастлаб Қўқон округининг чегараларини Фарғона области Қўқон ва Наманган уездларининг шимолий-шарқий қисми ҳамда Самарқанд областининг Хўжанд уезди худудларида тузиш режалаштирилган. Кейинчалик Қўқон округининг худуди Хўжанд уездидаги Боғча-Исфара, Ғўлакандоз, Пистакўз, Нов, Унжи, Урал ва Чанқўли волостлари худудидан иборат бўлди. Қўқон округи чегаралари Авлиёота уезидан бошланиб, у жануб ва жануби-ғарбга томон йўналиб Қўқон округи билан Чотқол воҳасини ажратган. Бундан ташқари Сирдарё областининг Тошкент, Мирзачўл уездининг Сирдарё районигача, Сирдарё районидан жанубга Туркистонгача чўзилган. Округ худуди кейинчалик: Самарқанднинг жанубий қисми ва Бухоро Республикаси, шимоли-шарқда – Фарғона областининг Фарғона ва Андижон уездлари (Норингача бўлган ерлар) ва шимолдан Семиречье (Еттисув) областининг Пишпек уезди билан чегараланган[5].

Туркистон АССРда ўзига хос ўринга эга бўлган Самарқанд округининг умумий ҳолати кўйидагича бўлган. Округнинг таркибига Самарқанд области Хўжанд уездининг Боғча-Исфара, Ғўлакандоз, Пистакўз Нов, Унжи, Урал ва Чанқўли волостлари ва бундан

ташқари Мирзачўл уездининг жанубий қисми, Сирдарё области (Сават волости) киритилиши режалаштирилган.

Марказнинг районлаштириш бўйича тузган Давлат режалаштириш комиссиясининг маълумотларига қараганда Самарқанд округи шимолдан Туркистон уезди ва Сирдарё области, шимоли-шарқдан Мирзачўл, жануби-шарқдан Қўқон – Фарғона области, жануб ва жануби-ғарбдан Бухоро Республикаси ва шимоли-ғарбдан Амударё области билан чегараланган.

Самарқанд округининг бу даврда ҳудуди 66,7 мингкватрат вёрстани ташкил этган. Округ бўйича аҳоли 674,8 минг кишини ташкил этиб, аҳоли зичлиги 1кватрат вёрстага 10,1 нафар кишига тўғри келган. 1923 йилдаги маълумотларга кўра, округнинг 5та йирик шаҳарлари: Самарқанд (аҳолиси 71456 киши), Жиззах (9564), Каттакўрғон (10219), Ўратепа (13069), Панжикент (3145 киши) ҳисобланган[5].

4. Хулосалар:

Хулоса қилиб айтганда, Туркистон АССРда ҳам 1921 – 1924 йилларда районлаштириш сиёсатининг баъзи жиҳатлари ўтказилди, бунда асосий эътибор иқтисодий маълум районларнинг салоҳиятига мос қилиб қайта ташкил қилишга қаратилди. Бундан ташқари районлаштириш сиёсатида муҳим жиҳатлардан бири бу республикани маъмурий бошқарув соҳасига турли ўзгартиришлар киритилганлиги бўлди.

Туркистон АССРда ўтказилган районлаштириш сиёсати даставвал иқтисодий ва маъмурий хусусиятга эга бўлган. Совет ҳокимияти районлаштириш сиёсатида 1923 – 1924 йилларда Туркистон АССРдан ташқари Бухоро ва Хоразм республикаларини ҳам жалб этиб, биринчидан бутун Туркистон минтақаси иқтисодий ягона марказдан туриб бошқаришга интилса ва иқтисодий самарадорликка эришишни мўлжаллаган бўлса, иккинчи томондан районлаштириш минтақадаги вайрон бўлган халқ хўжалигини тиклаш ва ривожлантиришга қаратилган эди.

Иқтибослар/ Сноски/References:

1. Материалы по районированию Туркестана. Выпуск I-ый. Сборник статей по районированию Туркестана. Под редакцией Председателя Подкомиссии по районированию Д.Красновского. – Ташкент: Издание ТЭС, 1922. -79 стр. (Materials on zoning Turkestan. Issue I-yy. Sbornik statey on zoning Turkeстана. Under the redaktsiey of the Chairman of the Subcommittee on zoning D.Krasnovskogo. - Tashkent: TES Publishing House, 1922. -79 pages.)
2. Хакимов М.Х. Развитие национальной Советской государственности в Узбекистане в период перехода к социализму. Основные проблемы. – Ташкент: Наука, 1965. (Xakimov M.X. Development of national Soviet statehood in Uzbekistan in the period of transition to socialism. The main problem. - Tashkent: Nauka, 1965.)
3. Материалы Всероссийских переписей. Перепись населения в Туркестанской Республике. Выпуск IV-ый. Сельское население Ферганской области по материалам переписи 1917 г. – Ташкент: Издание ЦСУ Туркеспублики, 1924., -27 стр., Материалы Всероссийских переписей 1920 года. Перепись населения в Туркестанской Республике. Часть I. Поселенные итоги. Выпуск V-й. Поселенные итоги Самаркандской области. – Ташкент: Издание ЦСУ Туркеспублики, 1924 и др. -34 стр. (Materials Vserossiyskix perepisey. Perepis naseleniya v Turkeстанskoy Respublike. Issue IV. Selskoe naselenie Ferganskoy oblasti po materialam perepisi 1917 g. - Tashkent: TsSU Turkrespubliki Publishing House, 1924. - 27 pages. Materials Vserossiyskix perepisey 1920. Perepis naseleniya v Turkeстанskoy Respublike. Chast I. Poselennye itogi. Vypusk V- y. Resettlement of Samarkand region. - Tashkent: TsSU Turkrespubliki Publishing House, 1924 and others. - 34 pages.)
4. Ражабов Қ., Қандов Б., Ражабова С. Ўзбекистон тарихининг муҳим саналари. 6-нашр. – Тошкент: Ўзбекистон, 2015. – 480 б. (Rajabov K., Kandov B., Rajabova S. Znamenatelny daty istorii Uzbekistana. - Tashkent: Uzbekistan, 2015., -480 pages..)

5. Материалы по районированию Туркестана. Под редакцией Председателя Комиссии районирования Д.П.Красновского. Выпуск II-й. Проект административно-хозяйственного деления ТССР. –Ташкент: Издание ТЭС, 1924.(Materials on zoning Turkestan. Under the redaktsiey of the Chairman of the Commission of rayonirovaniya D.P.Krasnovskogo. Issue II. Project of administrative-economic division of the TSSR. - Tashkent: TES Publishing House, 1924.)

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Рустам Нёматов,
стажёр-ўқитувчи, Гулистон
давлат университети,
rustam.nematov.1991@mail.ru

ЎЗБЕКИСТОН ВА ХИТОЙ ХАЛҚ РЕСПУБЛИКАСИ: СТРАТЕГИК ҲАМКОРЛИК ЙЎЛИДА

For citation: Rustam Nematov, UZBEKISTAN AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA: ON THE PATH OF STRATEGIC COOPERATION. Look to the past. 2020, Special issue 2, pp.268-273

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2020-SI-2-38>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасининг Хитой Халқ Республикаси билан ҳамкорлик алоқаларининг йўлга қўйилиши, фан-таълим ва илмий-техник ҳамкорлик соҳасидаги ютуқлар, ривожланиш босқичлари, жараёнлари таҳлил этилган. Ушбу алоқалар илмий тадқиқот институтлари, туризм соҳасида олиб борилаётган ишлар мисолида батафсил далиллар асосида ёритилган.

Калит сўзлар: Шартномалар, Ян Шанкун, Хитой фанлар академияси, Ху Сзинтао, Нанкин, Конфуций институти, Ланчжоу университети, Шанхай университети, Бир макон, бир йўл лойихаси.

Рустам Нёматов,
стажёр-учитель, Гулистанский
государственный университет,
rustam.nematov.1991@mail.ru

УЗБЕКИСТАН И КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА: НА ПУТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются налаживание сотрудничества между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой достижения в области науки, образования и научно-технического сотрудничества, этапы развития и процессы. Эти отношения иллюстрируются на основе подробных свидетельств на примере научно-исследовательских институтов, работающих в сфере туризма.

Ключевые слова: Соглашения, Ян Шанкунь, Китайская академия наук, Ху Цзиньтао, Нанкин, Институт Конфуция, Университет Ланчжоу, Шанхайский университет, Одно место, один проект дороги.

Rustam Nematov,
trainee teacher, Gulistan state university
rustam.nematov1991@mail.ru

UZBEKISTAN AND THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA: ON THE PATH OF STRATEGIC COOPERATION

ABSTRACT

The article analyzes the establishment of cooperation between the Republic of Uzbekistan and the People's Republic of China, achievements in the field of science, education and scientific and technological cooperation, stages of development and processes. These relations are illustrated on the basis of detailed evidence on the example of research institutes, work in the field of tourism.

Index Terms: Agreement, Yang Shangkun, Chinese Academy of Sciences, Hu Jintao, Nanjing, Confucius Institute, Lanzhou University, Shanghai University, One place, one road project.

1. Долзарблиги:

Ўзбекистон Республикасининг жаҳон ҳамжамиятига интеграциялашуви, халқаро муносабатлар тизимида муносиб ўрин эгаллаши ўз манфаатларини сиёсий, иқтисодий, илмий-техникавий, ижтимоий соҳаларда амалга оширилиши билан белгиланади. Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.А.Каримов ҳақли равишда таъкидлаганидек: “Биз истиқболимизни тараққий топган давлатлар тажрибасидан фойдаланиб, давлат ва жамият бошқарувини эркинлаштириш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини, фикрлар ранг-баранглигини ўз ҳаётимизга янада кенгроқ жорий қилишда кўрамиз. Биз бутун маърифатли дунё, халқаро ҳамжамият билан тинч-тотув, эркин ва фаровон ҳаёт кечириш, ўзаро манфаатли ҳамкорлик қилиш тарафдоримиз”[1].

Ўзбекистон ташқи сиёсий фаолиятида дунёнинг қудратли давлатларидан ҳисобланган Хитой Халқ Республикаси алоҳида ўринга эга. Ҳозирги даврда Хитой Халқ Республикаси билан кенг миқёсда алоқаларни амалга ошириш Ўзбекистон иқтисодий сиёсатидаги устувор йўналишлардан биридир. Шу билан бирга, Хитой ташқи сиёсий стратегиясида Марказий Осиё давлатлари, хусусан, Ўзбекистон билан ҳамкорлик энг асосий ва муҳим йўналишлардан бири ҳисобланади. Ўзбекистон – Хитой алоқалари бугунги кунда нафақат мамлакатнинг ташқи фаолияти нуктаи назаридан, балки мустақил Ўзбекистон Республикаси халқаро муносабатларини илмий англаш жиҳатидан ҳам алоҳида аҳамият касб этмоқда.

Бугунги кунда замонавий тарих фани олдида турган долзарб вазифалардан бири мустақил ривожланиш жараёни, мамлакатимизнинг ички ва ташқи сиёсий фаолиятини чуқур тадқиқ этиш ва ҳар томонлама холис ёритишдан иборат. Шунинг учун ҳам республика ташқи сиёсатининг шаклланиши, асосий тамойиллари, жаҳон мамлакатлари билан икки томонлама ҳамкорлик алоқалари тарихини ва тадрижини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистон Республикаси ва Хитой Халқ Республикаси ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорлик алоқалари бугунга қадар алоҳида тадқиқот объекти сифатида муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистон – Хитой ҳамкорлигини илмий жиҳатдан чуқур ўрганиш замонавий тарих фанида алоҳида аҳамият касб этгани ҳолда, Ўзбекистоннинг янги тарихини яратишда республикамизнинг жаҳон ҳамжамияти билан алоқалари масалаларини ҳар томонлама қамраб олишга ёрдам беради.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар-тарихийлик, қиёсий-манتيкий таҳлил, кетма-кетлик, холислик тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, унда тадқиқот учун даврий чегара қилиб 1991–2020 йиллар олинди. Ушбу давр Ўзбекистон Республикаси ва Хитой Халқ Республикаси ўртасидаги ҳамкорликнинг ривожланишида алоҳида ўрин тутган. Ўз истиқлолига эришган Ўзбекистонда тез фурсатда мустақил ташқи сиёсат тамойилларини ишлаб чиқилди ва ташқи сиёсий ҳамда иқтисодий фаолиятнинг ҳуқуқий базаси яратилди. Айнан мана шу даврда Ўзбекистон–Хитой ҳамкорлигининг асосий тамойиллари, устувор

йўналишлари белгилаб олинди, давлат раҳбарларининг ўзаро ташрифлари давомида муносабатларни тартибга солиш шартнома ва битимлар тизими вужудга келди.

Тадқиқот жараёнида Ўзбекистон–Хитой ҳамкорлиги масалаларини ёритиш учун турли манбалардан олинган материаллардан кенг қўламда фойдаланилган. Тадқиқот ишимизда Ўзбекистон Республикаси Марказий Давлат архиви, Ўзбекистон Фанлар Академияси жорий архиви, Ўзбек-Хитой дўстлик жамияти, Ўзбекистон туризмни ривожлантириш давлат қўмитаси жорий архивлари мавзунини ўрганишда жуда муҳим аҳамиятга эга бўлган манбалар гуруҳини ташкил этади.

Ўзбекистон Республикасининг қонунлари, Биринчи Президент И.Каримовнинг асарлари, нутқ ва нуфузли халқаро ташкилотлардаги чиқишларида халқаро муносабатларни ўрнатиш муаммоларига нисбатан билдирилган фикр-мулоҳазалари тадқиқотга назарий ва услубий жиҳатдан асос бўлди.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг Харакатлар стратегияси” 4947-сонли Фармонида “чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий руҳдаги ташқи сиёсат юритишга йўналтирилган давлатимиз мустақиллиги ва суверенитетини мустаҳкамлаш, Ўзбекистоннинг ён-атрофида хавфсизлик, барқарорлик ва аҳил қўшничилик муҳитини шакллантириш, мамлакатимизнинг халқаро нуфузини мустаҳкамлаш” [2] каби масалаларга алоҳида урғу берилган. Президентнинг ташқи иқтисодий фаолиятнинг асосий йўналишлари, дунёда содир бўлаётган глобал ўзгаришлар тўғрисидаги фикр-мулоҳазалари ва хулосалари тадқиқот учун ҳам назарий, ҳам услубий жиҳатдан катта аҳамиятга эга.

Мақолада ёрилган илмий таҳлиллар шу билан белгиланадики, у миллий ғояни мустаҳкамлашга, жаҳондаги мамлакатлар билан интеграциялашувга йўл очган ташқи сиёсат тамойилларининг ҳаётлигини очиқ беришга, республикамизнинг халқаро майдондаги обрў-эътиборини мустаҳкамлашга кўмаклашади.

Тадқиқот натижаларидан Ташқи ишлар вазирлиги, Ташқи иқтисодий алоқалар, инвестиция ва савдо вазирлиги, Маданият ва спорт ишлар вазирлиги ҳамда Ўзбекистоннинг халқаро алоқалар масалалари билан шуғулланувчи бошқа вазирликлари ва идораларининг амалий фаолиятида кенг фойдаланиш мумкин.

3. Тадқиқот натижалари:

Хитой Ўзбекистон Республикасининг мустақиллигини тан олган дастлабки давлатлардан бири ҳисобланади. 1991 йилнинг 27 декабрида Ўзбекистон Республикасининг мустақиллигини тан олди. 1992 йилнинг 2 январда Хитой Халқ Республикаси ташқи савдо ва иқтисодий ҳамкорлик вазири Ли Ляншиннинг Ўзбекистонга ташрифи давомида икки мамлакат ўртасида дипломатик муносабатларни ўрнатиш тўғрисида баённома имзоланди. 1

1992 йил 12-14 март кунлари Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти Ислам Каримов бошчилигидаги ҳукумат делегацияси Хитой Халқ Республикаси Раиси Ян Шанкуннинг таклифига биноан Хитой Халқ Республикасига ташриф буюрди. Ташриф давомида Хитой Халқ Республикаси ва Ўзбекистон Республикаси ўртасидаги ҳамкорлик тўғрисидаги йигирмага яқин муҳим ҳужжатлар имзоланган.

Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти Ислам Каримовнинг 1994 йил 24-26 октябр кунлари Хитойга ташрифи давомида имзоланган Ўзбекистон Республикаси билан Хитой Халқ Республикаси ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг асосий принциплари, ўзаро манфаатли ҳамкорликни ривожлантириш ва чуқурлаштириш тўғрисидаги Баённома ўзаро муносабатлар тарихидаги янги саҳифани очиқ берди.

Икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорлик алоқаларининг ривожланишида Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти И.А.Каримовнинг 1999 йил 8-10 ноябр кунлари Хитой Халқ Республикасига расмий ташрифи давомида имзоланган Хитой Халқ Республикаси ва Ўзбекистон Республикаси ўртасида экстрадиция тўғрисидаги ва телекоммуникация соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисидаги битимлар, Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатияси университети ўртасида, “Ўзбектуризм” Миллий компанияси ва Хитойнинг туризм бўйича давлат бошқармаси, Ўзбекистон Ички

ишлар вазирлиги ва Хитой жамоатчилик хавфсизлиги вазирликлари ўртасида ўзаро ҳамкорлик тўғрисида ҳужжатлар ҳамда Ўзбекистон Хитой Халқ Республикаси ўртасидаги дўстона ҳамкорликни янада ривожлантириш тўғрисидаги қўшма баёнот муҳим аҳамиятга эга бўлди. [3]

Икки давлат ўртасидаги ҳамкорлик алоқалари йилдан йилга кенгайиб бормоқда. 2004 йилнинг 14 июн куни Хитой Халқ Республикаси Раиси Ху Цзинтао давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келди. Ўзбекистон ташқи сиёсатида Хитой билан муносабатлар алоҳида ўрин тутади. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Хавфсизлик кенгашининг доимий аъзоси, иқтисоди жадал ривожланаётган бу давлат билан ҳамкорлик қилиш иқтисодий ривожланишда, миллий ва минтақавий хавфсизликни мустаҳкамлашда, глобаллашув жараёни чуқурлашаётган ва турли сиёсий ўзгаришлар даври бўлган ҳозирги шароитда халқаро сиёсат майдонидан муносиб ўрин эгаллашда катта аҳамият касб этади. Халқаро муаммоларни ечишда тобора фаол қатнашаётган, дунёда эътироф этилган “Хитой модели” туфайли ялпи ички маҳсулот бир неча йилдан буён 7-8 фоиз миқдорида ўсиб келаётган бу давлат дунёнинг етакчи мамлакатлари қаторидан жой олган.

Икки давлат ўртасидаги ҳамкорлик алоқаларида илмий ва маданий соҳаларда амалга оширилган ҳамкорлик алоқалари ҳам муҳим аҳамият касб этади. Ҳар икки давлат ҳам қадимий маданиятга эга халқлардан ҳисобланишади. Ўзбекистон ва Хитой давлатлари ўртасидаги илмий ва маданий соҳадаги ҳамкорлик буюк ипак йўли орқали амалга ошириб келинган.

Хитой илм-фан ривожидида илмий тадқиқот муассасаларининг ҳам ўрни юқоридир. 1949 йилда Хитой Фанлар Академияси 1956 йилда Тиббиёт Фанлар Академияси ва Қишлоқ хўжалик фанлар академияси ўз фаолиятини бошлади. Жумладан, Хитой Халқ Республикаси Фанлар Академияси Хитойнинг олий илмий муассасаси ҳисобланади. Фаннинг барча соҳалари бўйича тадқиқотларни мувофиқлаштиради ва илмий тадқиқот муассасаларига раҳбарлик қилади. Хитой Фанлар Академияси Нанкиндаги Марказий илмий тадқиқот академияси негизида 1949 йилнинг ноябр ойида Пекин шаҳрида ташкил этилган бўлиб, Академия таркибида физика-математика ва кимё фанлари, биология фанлари, геология ва география фанлари, фалсафа ва ижтимоий фанлар бўлимлари, 80 га яқин илмий тадқиқот муассасалари мавжуддир. Ушбу илмий тадқиқот институтларида илмий жараёнга оид тадқиқот ишлари олиб борилади. Шунингдек, мамлакатда Ўрмончилик Академияси, Чўян ва пўлат марказий институти, Рангли металлар марказий академияси, Нефт қидирув ва қазиниш илмий тадқиқот институти, Тўқимачилик илмий тадқиқот институти ҳам фаолият кўрсатади. 1999 йилдаги маълумотга кўра, Хитойда 2,71 миллион киши илмий тадқиқот ишлари билан шуғулланган. 1981 йилдан тадқиқотчиларга бакалавр, магистр ва фан доктори каби илмий даражаларни бериш тизими жорий этилди. Барча илмий тадқиқотлар Хитой Халқ Республикаси давлат кенгаши ҳузуридаги Фан ва техника Давлат қўмитаси томонидан мувофиқлаштириб турилади. [4]

Ўзбекистоннинг Хитой Халқ Республикаси билан илм-фан соҳасидаги ҳамкорлиги 1992 йилнинг 13 мартда Ўзбекистон Республикаси ва Хитой Халқ Республикаси ҳукуматлари ўртасида тузилган “Илмий-техник ҳамкорлик тўғрисидаги Битим” икки мамлакат ўртасидаги илмий-техник ҳамкорликнинг қонуний асоси сифатида хизмат қилмоқда. Шунингдек, 1996 йил Пекинда Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси билан Хитой Халқ Республикаси Фанлар Академияси ўртасида имзоланган ўзаро ҳамкорлик тўғрисида битим, Хитой Халқ Республикаси Фанлар Академияси Синцян филиали билан 1999 йилда имзоланган ҳамкорлик тўғрисидаги битимлар илмий соҳадаги самарали ҳамкорлик учун мустаҳкам ҳуқуқий асос бўлди.

Биринчи Президент Ислон Каримовнинг 2011, 2012 йилларда Пекингга ташрифлари доирасида эришилган келишувларга мувофиқ, Хитой Халқ Республикасининг имтиёзли кредитлари асосида мамлакатимиз кимё саноати, энергетика, қишлоқ ва сув хўжалиги, транспорт инфратузилмаси ривожлантириш бўйича қарийб 400,6 млн доллар миқдоридаги 7 лойиҳа ишлаб чиқилиб, ҳозирги кунда ҳаётга татбиқ этилмоқда. [5]

Мамлакатларимиз ўртасидаги илм-фан, маданият соҳаларидаги ҳамкорлигини ривожлантириш мақсадида кўплаб ишлар амалга оширилди. 2003 йилда Хитойнинг Чанчун шаҳрида ўтган 6 жаҳон ҳайкалтарошлари форуми доирасида буюк миниатюрachi Камолиддин Беҳзод ҳайкали очилди. Бу ўзбек маданияти намоёнчасига Хитойда ўрнатилган илк ҳайкалдир.

Икки томонлама муносабатларни мустаҳкамлашда “Ўзбекистон-Хитой” ва “Хитой Халқ Республикаси-Марказий Осиё мамлакатлари” дўстлик жамиятлари муҳим аҳамият касб этмоқда.

2013 йил 15 май куни Шанхай шаҳрида Хитойда биринчи марта Шанхай университети ҳузуридаги ШХТ Жамоат дипломатияси илмий тадқиқот институти негизида Ўзбекистон тадқиқотлари ва таълим алмашувлари маркази очилди. Таълим соҳасида давлатлар ва идоралараро, жумладан, ўзбек ва хитой тилларини ўрганиш доирасида талаба ва стажёрлар алмашиш тобора кўпаймоқда. Тошкентдаги Конфуций номидаги институтда ҳар йили 350 дан зиёд тингловчи сабоқ олади.

2010 йилнинг июн ойида Хитой миллатлар марказий университети рус тили ва Марказий Осиё халқлари тиллари факултетида ўзбек тили бўлими очилди. 2012-2013 ўқув йилидан бошлаб Пекин чет тиллар университетида ўзбек тили ўқитилиши йўлга қўйилди. Шунинг билан бир қаторда, икки томонлама келишувга мувофиқ ШХТ доирасида Хитой Халқ Республикаси ҳукумати 2012-2013 ўқув йилида ўзбекистонлик 120 талаба ва стажёрга грант ажратди. Конфуций номидаги институт орқали Ланчжоу университетида ўзбекистонлик етмишга яқин талаба таҳсил олмоқда. Ташриф доирасида имзоланган Самарқанд шаҳрида Конфуций институтини ташкил этиш бўйича ҳамкорлик тўғрисидаги битим таълим соҳасидаги ўзаро ҳамкорликни янада фаоллаштиришга хизмат қилди. Томонлар туризм соҳасидаги ҳамкорликка алоҳида эътибор қаратмоқда. 2010 йилдан Ўзбекистон Республикасига Хитой фуқароларининг гуруҳ бўлиб саёҳат қиладиган туристик мамлакат мақомини бериш жараёни бошланди.

Мамлакатимизнинг туризм соҳасидаги салоҳияти “Чина Оутбоунд Травел&Тоурисм Маркет-2013” (апрел, Пекин) ҳамда “WTФ-2013” (май, Шанхай) халқаро профессионал туризм ярмаркаларида кенг намоиш этилди. Кўксарой қароргоҳидаги музокаралар якунида Биринчи Президент Ислон Каримов ва Си Сзинпин Дўстлик ва ҳамкорлик тўғрисидаги шартнома ҳамда икки томонлама стратегик ҳамкорликни янада чуқурлаштириш ва ривожлантириш ҳақидаги қўшма декларацияни имзолادилар. Шунингдек, техник иқтисодий ҳамкорлик тўғрисида ҳукуматлараро битим, иқтисодий, молиявий, нефт-газ, таълим соҳаларидаги муносабатларни янада ривожлантиришга қаратилган қатор ҳужжатлар имзоланди. Ушбу ташриф Ўзбекистон-Хитой муносабатларининг янада ривожланишига хизмат қилди.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев янги тараққиёт ривожланиш жараёнларида ХХР раиси Си Сзинпин билан ҳамкорлик алоқаларини ривожлантиришда асосий эътибор, савдо-иқтисодий, фан-маданият соҳаларида бир қатор қўшма ҳамкорлик лойиҳаларини амалга ошириш, келажак авлод учун шарт-шароитларини яратиш мобайнида стратегик шериклик муносабатларини янада мустаҳкамлашга қатъий эканлигини ҳар икки томон ҳам таъкидлаб келмоқда.

Шуни алоҳида таъкидлаш ўринлики, Хитой-Ўзбекистоннинг бугунги кундаги ўзаро Товар айирбошлаш ҳажми йил сайин ўсиб бормоқда. 2019 йил якунларига кўра 6,4 миллиард доллардан ошган. Мамлакатимиз иқтисодиётига жалб қилинган Хитой инвестициялари ва кредитлари ҳажми 8 миллиард доллардан ошди. Президентимизнинг 2017 йил май ойида ХХР га давлат ташрифи натижасида умумий қиймати 4,5 миллиард доллардан зиёд лойиҳалар амалга оширилмоқда. Президент Шавкат Мирзиёевнинг 2019 йил 25 апрелдаги ХХР раиси таклифига биноан “Бир макон, бир йўл”(изоҳ, бу йирик ғоя 2013 йил 7 сентябр куни ХХР раиси Си Сзинпиннинг Остонадаги Назарбоев университетида сўзлаган нутқида илгари сурилган) иккинчи халқаро форумида иштирок этди.

Айнан бу форумда Президентимиз бу халқаро лойиҳани қўллаб-қувватлашини билдириб ўтди. Маълумки, давлатимиз транзит-логистика соҳаларини ривожлантиришга катта эътибор қаратмоқда. Денгизга чиқиш имкониятларини йўқлиги сабабли, темир йўл линияларини қўшни давлатлар орқали ўтказиш ва халқаро муносабатларда ўз ўрнини топишга ҳаракат қилмоқда. Жумладан, Хитой Халқ Республикаси томонидан илгари сурилган денгиз ва қуруқликдаги Янги ипак йўли концепцияси бу борада муҳим янгиликлардан бири бўлди. Мазкур йўл Марказий Осиё минтақаси, унга қўшни бўлган давлатлар ва Евроосиё интеграциясини замонавий халқаро муносабатлар тизимига олиб киришни мақсад қилиб қўйди.[6]

4. Хулосалар:

Хулоса ўрнида шуни қайд этиш жоизки, Ўзбекистон ташқи сиёсатида Осиё мамлакатлари орасида Хитой билан икки томонлама ҳамкорлик алоқаларини ривожлантиришга катта эътибор бермоқда. Ўзаро манфаатларга асосланган алоқаларнинг тарихий илдизлари замонавий босқичдаги ҳамкорлик тараққиётига самарали таъсир кўрсатмоқда. Давлат раҳбарларининг бир қатор расмий учрашувлари, Ўзбекистон ва Хитой ўртасидаги илм-фан ва туризм соҳаларига бағишланган Халқаро конференциялар, Халқаро илмий анжуманлар, ярмаркалар кўп қиррали алоқаларни юксалтиришга хизмат қилмоқда.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Karimov I.A. Cooperation with the world community //Towards security and sustainable development. Volume 6 - Т .: Uzbekistan, 1998 - В 250.
2. Decree No. 4947 “Action Strategy for the Development of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021”
3. Publication of the Office of the President of the Republic of Uzbekistan. Bulletin.1995, №16.- P.91-93 pages.
4. Information on scientific and technical cooperation with the current archive of the Russian Federation-PRC.1 page.
- 5.Uza.uz/uz/politics/uzbekistan-china-strategic-collaboration-new-orizons-09.09.2013-28703
6. <http://m.mfa.uz/uz/press/news/2019/04/18758/>

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Тўхтабаев Аъзамжон Шарипхўжаевич
Наманган давлат университети
Архившунослик кафедраси катта ўқитувчиси

ЎЗБЕКИСТОНДА ҲАВО ТРАНСПОРТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ТАРИХИ (1924-1950 йй.)

For citation: Azamjon Sh. Tukhtabaev. THE HISTORY OF THE FORMATION OF AIR TRANSPORT IN UZBEKISTAN (1924-1950). Look to the past. 2020, Special issue 2, pp.274-282

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2020-SI-2-39>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада ҳаво транспортини яратилиш тарихи, Ўзбекистонда мазкур мавзунини тадқиқ этилиши, 1924-1950 йилларда Ўзбекистонда авиатранспорт тизими фаолияти, ҳаво йўллари ташкил этиш, қишлоқ хўжалиги ва бошқа соҳаларда фойдаланилган ҳаво транспорти ҳақида, шунингдек, ҳаво транспорти соҳасида кадрлар тайёрлашда фойдаланилган машиналар ва Ўзбекистон ҳудудида ташкил этилган аэропортлар фаолияти тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: ҳаво транспорти, вертолёт, ҳаво йўли, қишлоқ хўжалигида авиатранспорт, Добролет, Аэрофлот, аэропорт.

Тўхтабаев Аъзамжон Шарипхўжаевич
Наманганский государственный университет
Старший преподаватель кафедры архивоведения

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА В УЗБЕКИСТАНЕ (1924-1950 гг.)

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются история авиатранспорта, изучение этой темы в Узбекистане, функционирование авиатранспортной системы в Узбекистане в 1924-1950 годах, организация авиамаршрутов, организация сельского хозяйства и других отраслей, обучение воздушного транспорта, авиатранспорт и другой персонал, есть информация о деятельности этих аэропортов.

Ключевые слова: воздушный транспорт, вертолет, авиамаршрут, сельскохозяйственный транспорт, Добролет, Аэрофлот, аэропорт.

Azamjon Sh. Tukhtabaev
Namangan State University
Senior lecturer of the Department of archival studies

THE HISTORY OF THE FORMATION OF AIR TRANSPORT IN UZBEKISTAN (1924-1950)

ABSTRACT

The article deals with the history of air transport, the study of this topic in Uzbekistan, the operation of the air transport system in Uzbekistan in 1924-1950, the organization of air routes, the organization of agriculture and other sectors, air transport training, air transport and other personnel. There is information on the activities of these airports.

Keywords: air transport, helicopter, air route, agricultural transport, Dobrolet, Aeroflot, airport.

“2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш-нинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси” қабул қилинди. Ушбу стратегияда транспорт соҳасини ривожлантириш соҳасида бир қанча вазифалар белгиланган. Жумладан, Ўзбекистонда транспорт тизимини ривожлантириш, ундаги хизмат турларини замонавийлаштиришга катта эътибор қаратилмоқда. Шу боисдан, Ўзбекистоннинг жаҳон ҳамжамиятига фаол қўшилишида транспорт тизимининг аҳамияти долзарб эканлиги қайд этиш зарур. Ҳаво транспорти тарихи ўзига хос мураккаб тарихий йўлни босиб ўтганлиги, собиқ Иттифокнинг авиация транспортини ривожлантириш соҳага муносабати ҳам масалани тарихий тадқиқотини талаб этади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев тоғмонидан транспорт соҳасини жадал ривожлантириш учун “...автомобилсозлик саноатини ривожлантириш, ҳаво юк ва пассажир транспортини самарали фаолиятини стратегик аҳамиятга молик масала...” эканлигидан, алоҳида вазифаларни дастурий кўрсатма сифатида бериши ҳам масалани муҳим тадқиқот даражасини белгилаб беради.

Транспорт (лот. *transporto* – ташийман) – ижтимоий моддий ишлаб чиқариш тармоғи, юкларни ва йўловчиларни бир жойдан иккинчи жойга элтишни, мамлакат вилоят ва туманлари, корхоналари, халқ хўжалик тармоқлари ўртасида, шунингдек, мамлакат ичида айирбошлаш ва алоқани таъминлайди. Ер усти транспорти (темир йўл, автомобиль, қувур йўллари), сув транспорти (денгиз ва дарё), ҳаво транспорти (авиация) каби турлари мавжуд.

Ўзбекистонда авиатransпорт тарихини совет даври ва мустақиллик даври материаллари, архив манбалари ҳамда тизимга оид маълумотлар орқали ўрганиш мумкин. Шунингдек, бир қатор тадқиқотчилар тоғмонидан мазкур муаммонинг айрим жиҳатларини ёритилган. А. Ю. Газиназаров, Р. Бекназаров, А. Жабаров, Л. Ахметов, Т. Н. Тодорова ва бошқа бир қатор муаллифларнинг тадқиқотларида ҳаво транспортини миллий иқтисодиётда ҳамда қишлоқ хўжалигида қўллаш, иқтисодий самарадорлик бўйича масалалар қамраб олинган.

Ҳаво транспорти энг тезкор ва ёш транспорт тури ҳисобланади. Ҳаво транспортини қўллашнинг асосий соҳаси йўловчи ва юкларни ташишдир. Асосан, ҳаво транспорти орқали тез бузиладиган озиқ-овқат ва айниқса, қимматли юклар ташилади, шунингдек почта хизмати фаолият юритади. Ҳаво транспорти – бу самолётнинг ўзи ва уларнинг ишлаши учун зарур бўлган инфратузилмани ўз ичига олган концепция: аэропортлар, диспетчерлик ва техник хизматлар киради. Қўниш жойи – аэродром бўлмаганида, қўниш чизигига муҳтож бўлмаган вертолётлардан фойдаланилади.

Транспорт тизимида XIX асрнинг охирида автотransпорт, XX асрнинг 20-йилларида темир йўл ва дарё транспорти, XX асрнинг 1-чорагида авиатransпорти вужудга келди. 1917 йилдан дастлабки фаолиятини бошлаган ҳаво транспорти Совет Иттифокда одамларни ва

юкларни ташишнинг энг самарали усули сифатида кўришди. Фуқаролар урушининг тугаши ва мамлакат иқтисодини тиклаш йилларида Совет ҳукуматини фуқаролик авиациясини ривожлантиришга, уни давлат иқтисодиётини мустаҳкамлаш учун қўллашга кўпроқ эътибор қаратди. Ҳаво транспорти (авиация транспорти) – йўловчилар, почта ва юкларни ҳаво йўллари орқали ташишни амалга оширадиган транспорт тури ҳисобланади. Унинг афзаллиги шундаки, юқори учиш тезлиги ҳисобига ташиш вақтини тежайди, ер ва сув йўллари бўлмаган манзиллар билан бевосита транспорт алоқасини йўлга қўйиш имкониятини яратди. Ҳаво транспорти тизимида асосий ишни самолёт ва вертолётлар бажаради. Самолёт (рус. сам – ўзим ва летать — учмоқ), аэроплан – ҳаводан оғир учиш аппарати бўлиб, у йўловчилар ўринлари сонига қараб, бир, икки ва кўп ўринли; қўлланилишига қараб, ҳарбий ва фуқаро, санитария, юк ва махсус турларга бўлинади. Қуруқликдан, сувдан (гидросамолёт), шунингдек, ҳам сувдан, ҳам қуруқликдан кўтарила оладиган (самолёт-амфибия, яъни ғилдиракли шасси билан жиҳозланган гидросамолёт) самолёт турлари мавжуд. Самолёт – бу ер атмосферасида парвоз қилиш учун мўлжалланган ҳаво кемасидир. Ушбу машиналар кучайтиргич билан бошқарилади. Самолётни кўтариш кучи шакллантирилганлиги туфайли кучайтирувчи ва катъий канот ҳосил қилинади. Биринчи марта “самолёт” сўзи XIX асрда ишлатилган. Замоनावий маънода бу сўз 1863 йилдан буён журналист Аркадий Эвалд томонидан ишлатилган. Самолётлар турли мезонларга кўра таснифланиши мумкин. Масалан, самолётлар ўз йўналишларига кўра таснифланиши мумкин: улар ҳарбий ва фуқаролик бўлиши мумкин. Ҳарбий самолётлар – йўловчи самолётлари, бомбардимончи самолётлар, самолётларни этказиб берувчилар ва кўплаб бошқа автотранспорт воситаларини ўз ичига олган. Улар орасида йўловчилар, почта, тезюар, спорт, ўқув, транспорт ва бошқа самолётлар мавжуд. Парвозлар оғирлиги бўйича ҳам таснифланиши мумкин: улар енгил, ўрта, оғир бўлиши мумкин. Йўловчи самолётлар – самолет ёки самолёт деб аталадиган самолётлар бўлиб, уларнинг асосий вазифаси йўловчилар ва уларнинг багажларини ташишдир. Одатда бу 20 ёки ундан кўп йўловчилар учун мўлжалланган икки ёки ундан ортиқ моторли самолётлардир.

Вертолёт – тикка кўтариладиган ва қўнадиган ҳаводан оғир учиш аппарати, у турган жойидан кўтарилади, тиккасига пастлаб қўнади, осмонда бир жойда муаллақ туриши, вертикал ўқ атрофида исталган томонга бурилиши, хоҳлаган йўналишда тўғри учиши мумкин бўлган транспорт тури ҳисобланади [1: Б.436]. Ҳаво йўли (авиатрасса) – самолётлар ва вертолётлар мунтазам равишда қатнайдиган ҳаво йўли бўлиб, унда аэродромлар, йўл чироқлари, таниш белгилари, авиация маёқлар жойлашган. Аэропорт (аэро... ва порт) – йўловчилар, юк, почтани ҳаво транспорти воситаларида мунтазам ташишни таъминловчи бинолар, иншоотлар (аэродром билан бирга) ва жиҳозлар мажмуи. У халқаро ва маҳаллий аэропортга бўлинади. Аэропорт таркибига аэровокзал, почта бўлимлари, юк ортиш-тушириш ишларини механизациялаш жиҳозлари бўлган омбор, устахоналар, ангар, моддий-техника жиҳозлари, ёнилғи қўйиш воситалари ва махсус омборлар киради.

1921 йилда ҳукуматнинг Ҳаво флотининг Бош бошқармаси мамлакат бўйлаб бир нечта ҳаво йўллари орқали одам ва юк ташишни бошлади. Унда асосан, биринчи жаҳон урушидан қолган ҳарбий самолётлардан фойдаланган. Дастлаб, самолётлар Украинанинг Харьков ва Москва каби шаҳарлари ўртасида йўловчилар ва почта алоқаларини олиб борган. 1921 йил ноябрдан бошлаб “Derulyuft” компаниясининг “Fokker F.III” самолётларидан фойдаланилди. 1932-1933 йилларга келиб мазкур компания йилига 700 дан ортиқ рейсларни амалга оширган ва 5000 дан ортиқ йўловчиларни ташиган.

СССР Меҳнат ва муҳофаа кенгаши томонидан 1923 йил 9 февралда “Фуқаро авиацияси Кенгашини ташкил этиш тўғрисида” қарори асосида янги ҳаво йўллари очиш ва

ривожлантирғиш бўйича бир қатор вазифалар белгиланди[2: С.34]. Натижада янги ҳаво катновлари очилди, аэропортлар қурилди ва самолётсозлик соҳаси ривожлана бошланди.

Ички йўлларда хориж самолётлари билан бир қаторда Совет Иттифоқида ишлаб чиқарилган самолётларидан ҳам фойдаланиш бошланди. Илк бор тўққиз йўловчига мўлжалланган, Совет авиация дизайнерлари орасида энг таниқли муҳандиси Андрей Туполев томонидан ишлаб чиқилган АНТ-9 самолётида ҳаво қатнови амалга оширилди. Шунингдек, 1923 йил 17 мартда Собиқ Иттифоқ фуқаролик авиацияси тарихида анча узок муддат фаолият юритган янги ташкилот – “Ҳаво флотининг қўнғиллилар уюшмаси” ёки “Добролет” номи акциядорлик жамиятини ташкил этилди. Мазкур ташкилотга мамлакатда миллий авиация эҳтиёжлари учун фуқаро авиациясини ривожлантириш вазифаси қўйилди. Добролет – бу мамлакатнинг биринчи йирик фуқаролик ҳаво ташкилоти бўлган. Тўрт ой ўтгач, “Добролет” Москва ва Нижний Новгород (кейинчалик Горкий номи билан танилган) шаҳарлари ўртасида 450 км масофани ташкил этган ҳаво йўли очилди. Кейинчалик, “Добролет” ташкилоти ўз фаолиятини Ўрта Осиё ҳудудида ҳам ташкил этди. 1932 йилга келиб, Добролет “Аэрофлот” номи билан танилган Бош Фуқаролик Ҳаво флоти дирекциясига айлантирилди. Аэрофлот – Фуқаролик Ҳаво флотининг Бош бошқармаси - 1932 йилдан 1964 йилгача СССР маъмурий-бўйруқбозлик тизимининг куч тузилиши элементи бўлиб, у фуқаро авиацияси ва аэронавтика ишларини режалаштириш, тартибга солиш ва текширишни амалга оширган, шунингдек, унинг тасарруфидаги корхоналар ва муассасаларни бошқаришни амалга оширган. Аэрофлот – 1964 йилдан Совет Иттифоқи кулагунига қадар, фуқаро авиацияси учун умумий атама сифатида қўлланилган. Аэрофлот ўзининг ягона байроғи, эмблемаси ва формасига эга бўлиб, бу ўз моҳиятига кўра 300 дан ортиқ совет авиация корхоналари (авиакомпаниялари) ўз хизматларини кўрсатадиган умумий белгисидир. Мамлакатда транспорт ва авиация ишларини ташкил этиш СССР Фуқаро Авиацияси вазирлиги бўлинмаси – фуқаролик авиацияси маъмурияти орқали марказий равишда амалга оширилган. “Аэрофлот” ташкилотига учта асосий вазифа қўйилди: ҳаво транспорти тизимини бошқариш; ҳаводан суратга олиш, ўрмонда ўт ўчириш ва қишлоқ хўжалигида пуркаш каби турли хил хизматларни кўрсатиш; жамоат учун таълим, қўнғил очиш ва спорт тадбирларини тарғиб қилиш.

Ўзбекистон ҳудудида авиатранспорт фаолияти расмий жиҳатдан 1924 йилдан фаолият юритган. Шу йил апрел ойида Тошкентдан Олмаотага фуқаролик самолётининг биринчи парвози амалга оширилган. Тошкент – Олма-ота йўналишидаги самолётнинг биринчи техник қатнови 1924 йил 3 май куни бўлиб ўтди ва 12 май куни ушбу шаҳарлар ўртасида мунтазам ҳаво қатнови бошланди[3: С.46], ҳафтасига уч-тўрт марта рейслар амалга оширилган. 1924 йил охирига келиб Хива–Бухоро ва Бухоро–Душанбе ҳаво йўллари иш бошлади. Ҳаво йўлларининг умумий узунлиги 1924 йилда 0,8 минг км.ни ташкил этди.

Авиация тарихида илк маротаба Тошкент–Қобул йўналиши бўйича қўнимсиз парвоз 1927 йилнинг кузида амалга оширилди. Самолёт беш километрлик баландликда учувчи Семенов ва бортмеханик Собоцкий томонидан бошқарилди.

Авиаторлар томонидан ҳаво йўлларининг ривожланиши навигация ва алоқа воситаларининг етарли даражада мукамал эмаслиги, парвозларни метеорологик таъминлашнинг йўқлиги туфайли юзага келган мураккаб шароитларда фаолият юритишди. Ушбу қийинчиликларга қарамай, авиациянинг транспорт воситаси сифатида аҳамияти йилдан-йилга ошиб борди. 1928 йилга келиб, Ўрта Осиёда Тошкент ва Душанбе ҳаво алоқаси тугунлари пайдо бўлди. Москва –Тошкент, Тошкент-Душанбе, Чаржўй-Хива-Ташхоуз, Фрунзе-Алма-Ата ҳаво йўллари ишга туширилди[4: С.48].

Ўрта Осиё ҳаво йўлларида 1928 йилга келиб, сўнги тўрт йил ҳисобот даври маълумотларига кўра, 1924 йил (9 ой мобайнида) 210, 1924/25 йил 677, 1925/26 йил 850,

1926/27 йил 1149 марта катнов рейслар амалга оширилган бўлса, 1929 йил 1578, 1930 йил 2280 (1929 йилга нисбатан 144,4 % ортиқ), 1931 йил 3475 марта (1930 йилга нисбатан 152,4 % ортиқ) катнов рейслари амалга оширилган[5: С.19].

Ўзбекистонда фуқаро авиацияси ривожланишининг дастлабки йиллари муҳим воқеа бўлди: бизда биринчи, СССРда учинчи бўлиб Тошкент - Қобул халқаро ҳаво йўли очилган бўлса, иккинчиси, 1930 йил 8 август биринчи марта ҳаво кўприги Москвани Тошкент билан боғлади. Москва-Тошкент-Москва биринчи парвози Харьков дизайнерлари томонидан яратилган К-4 самолётида амалга оширилган бўлиб, ушбу парвоз уч кун давом этган. Минтақавий марказлар ва чекка ҳудудлар, шунингдек, Ўрта Осиё билан Москва ўртасида мулоқотни мустаҳкамлаш заруратидан келиб чиқиб, мунтазам ҳаво қатновларини йўлга қўйилган.

Авиатранспорт бу улкан куч бўлиб, миллий иқтисодиётга катта ёрдам берди. Қатновлар сони оширилди. Ишончлилик ва хавфсизликка катта эътибор қаратилди. Самолётлар такомиллаштирилиб борилди. 1922-1925 йилларда РСФСРда совет самолёти ишлаб чиқариш ва авиамоторсозлик ишлари анча ривожланди. Биринчи совет “Комта”, К-14, СУВП, АК-1, АНТ-2 самолётлари ишлаб чиқарилди. “Комта” типига самолёт йўловчилар учун 12 ўриндиқ ва максимал 135 км / соат тезлик эга бўлган. Биринчи совет металл АНТ-2 самолёти (уч ўринли) А. Н. Туполев томонидан ишлаб чиқилган бўлиб, у 170 км/соат максимал тезликка эга эди.

1926 йил 17 ноябрда СССР Меҳнат ва мудофаа кенгаши самолёт саноатининг ҳолатини муҳокама қилиб, резолюция қабул қилди, унда самолёт заводларининг ишлаб чиқариш қувватларини янада ошириш, уларни қайта жиҳозлашни яқунлаш, серияли ишлаб чиқариш учун энг яхши моделларни жорий этиш ва самолёт саноатини хом ашё ва ярим тайёр маҳсулотлар билан таъминлаш яхшиланди[6: С.28].

Маҳаллий самолёт ишлаб чиқариш, самолёт паркини тўлдириш, янги авиалинияларни очиш Ўзбекистонда йўловчиларни ҳаво транспортида мунтазам ташишни ташкил этиш имконини берди. 1928 йилда СССРда ташилган 7 минг нафар кишидан 4 мингга яқин йўловчи Ўзбекистонда ташилди. 1928 йилда Ўрта Осиё ичида 15 та самолёт фаолият кўрсатди[7: С.45].

Биринчи беш йиллик режа давомида фуқаро авиацияси янада ривожлантирилди. Оғир саноат ва машинасозликни ривожлантириш билан бирга, авиация корхоналари жадал суръатлар билан ривожлантирилди. А. Н. Туполев томонидан самолётни турли ўзгартиришлар билан дизайнлаштирилиб (АНТ-4, АНТ-7, АНТ-9) ишлаб чиқарилган.

Биринчи беш йиллик режанинг бошида Р-5 типига самолёт (дизайнер Н. Н. Поликарпов) ва К-5 (дизайнер К. А. Калинин) яратилди. Шунингдек, “Стал-3”, Г-2, ПС-7, ПР-5, ПС-89, ПС-35 (АН-35) тайёралари ишлаб чиқарилиб, ҳаво қатновларида маҳаллий йўналишларда кенг фойдаланилди. Н. Н. Поликарпов лойиҳалаган ПО-2 ёки У-2 маркали қўшқанотли аэроплан 1928 йилда ишлаб чиқарилган. Бу самолётдан учувчиликка ўргатиш, қишлоқ хўжалик ишларида, йўловчи ва юк ташиш ишларида фойдаланилган[8: 28-29-бетлар]. 1934 йилда ички авиация саноати дунёдаги энг йирик саккиз моторли самолёт – АНТ-20 ишлаб чиқарилган. Самолёт 80 нафар йўловчига мўлжалланган. Иккинчи жаҳон урушидан олдин эса ПС-94 (ЛИ-2) йўловчи самолёти ишлаб чиқарилди.

Парвозлар вақти қисқарди. Тошкент – Душанбе йўналиши бўйича биринчи йўловчи авиарейси 1932 йил 17 апрелда бўлиб ўтди. Тошкентни Амударё қуйи оқимининг муайян ҳудудлари билан боғланди. Тошкент – Фарғона, Актюбинск – Тошкент, Тошкент – Чоржўй ва Урганч – Тўрткул ҳаво йўллари ишга туширилди. Ҳалқаро қатновлар сони оширилди. Москва – Куйбешив – Актюбинск – Тошкент йўналиши бўйича мунтазам ҳаво йўли очилди. 1932 йилда республика ҳаво йўллари узунлиги 3,5 минг км.га етди.

Социалистик муносабатлар асосида Ўзбекистоннинг бошқа республикалар билан иқтисодий ва маданий алоқалари мустаҳкамланди, бу еса йўловчиларни осонлаштириш ва вақтни тежаш мақсадида республика билан мамлакатнинг бошқа худудлари ўртасида ҳам, республика ичидаги минтақалар ўртасида ҳам мунтазам ҳаво хизматларини кўрсатишни тақозо этди. Ҳаво транспортининг ривожланиш суръатларининг тезлашиши ЎзССР ва мамлакатнинг кўплаб саноат марказлари, шунингдек, Кавказ ва Қрим курортлари ўртасида мунтазам ҳаво алоқаси ўрнатилишига имкон берди.

Урушдан кейинги йилларда Ўзбекистонда фуқаро авиацияси ривожининг кенг истиқболлари очилди. Ўзбекистон ҳаво транспорти йўловчиларни тинчлик шароитида ташиш учун тезда қайта қурилди. Авиакомпания техник жиҳозларини яхшилаш бўйича ишлар амалга оширилди. Тошкент – Москва, Тошкент – Ленинград, Тошкент – Харьковнинг Иттифоқ аҳамиятига эга бўлган асосий ҳаво йўлларида самолётлар 24 соат давомида ҳаракат қила бошладилар. Шунингдек, маҳаллий йўналишларга ҳам катта эътибор қаратилди. Қорақалпоғистон АССР, Самарқанд ва Бухоро вилоятларининг маъмурий марказларини темир ва автомобил йўллари тармоғидан ажратилган туманлар билан боғлаш учун кенг ривожланди.

1950 йилда ҳаво транспорти орқали йўловчи ташиш 1940 йилга нисбатан 2,5 баробар ошди ва 100 минг нафар кишини ташкил этди.

Шу билан бирга, қишлоқ хўжалигида ғўза зарарқунандаларига қарши курашиш ва минерал ўғитларни сепишда авитранспортдан кенг фойдаланилди. Дастлаб, қишлоқ хўжалигида айниқса, ғўзаларга дори қўл билан, кейинчалик махсус пуркаш мосламалари орқали сепилган. 1930 йилдан бошлаб пахта зарарқунандаларига қарши курашда авиациядан фойдалана бошланди. 1930 йилда Ўзбекистонга зарарқунандаларга қарши курашиш, зарарли ҳашаротлар ва ўсимлик касалликларига қарши авиация-кимёвий ишларни амалга ошириши учун У-2 маҳаллий самолётлари фойдаланилди. Асосан, пахта далаларидаги зарарқунандаларга – ҳашаротлар ва касалликларга қарши курашда, пахта машинаси билан териладиган далалардаги ғўзаларнинг барглари тўкишда, шунингдек, ихота дарахтзорлари вужудга келтириш учун дарахт уруғлари сепишда ҳаво транспортдан кенг фойдаланишган. Айнан шу йилларда ўзбекистонлик авиаторлар ўз самолётларида қўшни давлатлар – Эрон, Афғонистон, Ҳиндистон мамлакатларига ҳам чигирткаларга қарши курашда катта ёрдам кўрсатди. 3-4 йил давомида Эрон ва Афғонистондаги асосий чигиртка захиралари ва уялари йўқ қилинган.

1934 йилга келиб тиббиёт авиацияси ривожланди. Ўзбекистонлик авиаторлар вабо касали тарқаган Хоразм вилоятига врачлар ва мутахассисларни олиб боришда, касаликка қарши кураш учун зарур воситаларни Хоразмга етказишда катта ҳажмда ишларни амалга оширганлар. Соғлиқни сақлаш вазирлиги таркибида авиастанциялар барча худудларда ташкил этилган. Энг яхши учувчилар томонидан бошқариладиган махсус санитария самолётлари аэродромларда навбатчилик қилишган.

Шунингдек, Хоразм археологик экспедициясининг Толстов бошчилигидаги илмий аҳамиятларидан бири шундаки, бу экспедиция совет археологияси тажрибасида илк бор авиатранспортдан фойдаланилган[9: Б.13].

Ҳаво катновлари билан бир қаторда аэропортларга ҳам алоҳида эътибор қаратилди. 1932 йил июн ойида Тошкент аэродромида бандаргоҳ, уч корпус, 22-АТУ ва ошхона барпо этилди. 1924-30 йилларда Бухоронинг “Когон” аэропорти Тошкент – Бухоро – Хива – Тўртқўл ва Тошкент – Бухоро – Қарши – Термиз йўналишлар бўйлаб учадиган тайёралар учун оралик қўналға вазифасини ўтаган. Жанубий авиа “дарвоза” 1924 йилда қурилган. Шу йили Тошкент – Термиз ҳаво йўли очилган эди. 1927 йилдан халқаро Қабул ҳаво йўли очилди. Аэропорт чегарага яқин жойда жойлашганидан тайёраларга ёқилғи қуйиш каби

эхтиёжларни бажариш билан шуғулланар эди. Мазкур аэропортдан йўловчиларни ташиш Иккинчи жаҳон уруши арафасида бошланди. 1940 йили биринчи ПО-2 тайёраси кўнди ва аҳолига хизмат қиладиган ҳаво йўли очилди. Қорақалпоғистонда дастлабки аэропорт йигирманчи йилларда Тўрткўлда барпо этилган. 1931 йилда Қўнғирот ва Чимбойда ҳам тайёрагоҳлар учун жой белгиланди. Бир йилдан кейин Қорақалпоғистон бўйлаб почта-йўловчи тайёраларининг доимий рейслари бошланди. Кейинроқ Нукусда аэропорт қурилган. Фарғона аэропорти эса 1938 йилда ташкил топган[11]. У вақтда асосан ПО-2 самолётида юк, почта ва йўловчиларни ташилган ҳамда санитар рейсларни бажарган эди.

Ҳаво йўлларини ривожлантириш билан бир қаторда самолётсозлик соҳасига ҳам эътибор қаратилди. Бунга собиқ Тошкент авиация заводи мисол бўла олади. Иккинчи жаҳон уруши бошланган пайтда Ўзбекистонга кўчирилган кўплаб саноат корхоналари орасида собиқ Тошкент авиация завод ҳам бўлган. Мазкур завод уруш йилларида фронтга 2258 та самолёт етказиб берди[11]. Корхона тарихи 1932 йилда бошланган. Ўшанда Москва яқинидаги Химки шаҳрида 84-сонли авиация заводи ташкил этилган эди. 1936 йилда афсонага айланган учувчи Валерий Чкалов заводнинг бош учувчиси этиб тайинланди, келаси йили эса корхонага унинг номи берилди. 1941 йил ноябрь ойида завод Тошкентга кўчирилди ва икки ой ўтгач бу ерда биринчи ҳарбий самолёт ишлаб чиқарилди. Ушбу самолёт сентябр ойида самолётни кетма-кет ишлаб чиқаришни ташкил етишда катта рол ўйнаган заводнинг бош муҳандиси Б. П. Лисунов 1942 шарафига ЛИ-2 номини олди. Турли қийинчиликларга қарамай, биринчи навбатда, ўзбекистонлик ишчилар ва кўчирилган мутахассислар меҳнати туфайли корхоналар тезликда жойлаштирилиб, маҳсулот бера бошлади. Иккинчи жаҳон уруши йилларида тошкент авиация заводида ишлаб чиқарилган ЛИ-2 самолётлари ПС-84 йўловчи самолётининг ҳарбий модификацияси бўлиб, улардан ҳарбий юклар, десант ташишда ва бомбордимончи самолёт сифатида фойдаланилган. Уруш йилларида чкаловчилар самолётсозлик саноатининг ривожига ҳиссаси учун СССР Давлат мудофаа қўмитасининг Қизил байроғини 25 март олишга муяссар бўлдилар. Урушдан кейинги йилларда В. П. Чкалов номидаги Тошкент авиация ишлаб чиқариш бирлашмасига айланган завод авиация саноатининг самолётсозлик соҳасидаги йирик корхонаси сифатида фаолият юритди. Кейинчалик заводда самолётдан ташқари, унинг турли детал ва узеллари тайёрланади, шунингдек, халқ истеъмол моллари ишлаб чиқарилган.

Қолаверса, ҳаво транспортининг мустақкам таъмирлаш базасининг мавжудлиги тайёралардан самарали фойдаланиш учун шарт-шароит яратди. 1924 йил ноябрда ҳаво йўллари Ўрта Осиё бошқармаси “Добролёт” бўлими қошида авиатаъмирлаш устахоналарини барпо этишга қарор қилган эди. Устахоналарда аввалига бир моторли машиналарни “даволашди”. Беш йилдан сўнг уларни Ўрта Осиё худудий устахонаси, 1937 йилда эса 243-завод қилиб қайта тузишди. Ўшанда бу ерда йўловчи-почта ташувчи АНТ-9, Р-5, ПО-2 сингари Туполевнинг юк ташийдиган тайёраларини таъмирлашган. Корхонанинг биринчи дипломли муҳандиси Н. Кандибко В. Капустин билан биргаликда 1935 йилда двигателларни таъмирлашнинг узелли услубини ишлаб чиқишди ва жорий этишди, бу ойига 30 та моторни қайта тиклаш имконини берган. Бомбардимончи ТБ-3, қўлга олинган “Юнкерс-52”, шунингдек ПС-9, Р-6 ва бошқа турдаги тайёралар қайта тикланган. Урушдан кейинги йилларда авиатаъмирлаш заводида Ли-2, Ил-12, Ил-14 ларга “иккинчи ҳаёт” бағишлаган, янги технологияларни жорий этишган, ишлаб чиқаришни такомиллаштириб, тайёралар ва двигателларни таъмирлайдиган кенг корпус, турли хил лабораториялар ва янги хизматлар йўлга қўйишган.

Самолётсозлик соҳасида кадрлар тайёрлашга ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Совет ҳокимиятининг дастлабки йилларида ишлаб чиқарилган енгил самолётларнинг кўп турлари орасида У-1 ўқув самолёти алоҳида ўрин тутади. 1924 йилдан кейин у кейинги ўн йил

давонида дастлабки машғулотлар учун асосий самолётга айланди. Самолёт Ҳаво Кучлари парвоз мактаблари ва Осоавиахим учуш клублари учун катта серияда ишлаб чиқарилган. Минглаб учувчилар У-1 самолётларида дастлабки тайёргарликдан ўтганлар. У-1 самолёти Буюк Британиянинг Авро-504К самолётида моделлаштирилган. 1923-1931 йилларда жами. 664 та У-1 самолёти ва 73 та МУ-1 самолёти ишлаб чиқарилган. Охирги ишлаб чиқарилган самолётлар 1935 йилгача Осоавиахим учуш клубларида машғулот ва спорт сифатида ишлатилган. 1928 йил январ ойида янги У-2 самолёти прототиби синов учун топширилди. Уни машҳур синовчи-учувчи М. М. Громов томонидан ҳавода синаб кўрди, кейинчалик яна бир неча синов учувчилари синовдан ўтказилди. Ва уларнинг барчаси янги машинанинг фаолиятдан хурсанд бўлишди. Кўп йиллар давонида У-2 самолётлари Осоавиахимнинг парвоз мактабларида ва учуш клубларида дастлабки машғулотлар учун ягона машина бўлган. Мудофаа жамиятининг ушбу самолётдаги ўқув ташкилотлари уруш йилларида деярли 100 минг учувчини тайёрладилар. Уруш пайтида У-2 самолётлари билан қуролланган бир неча авиация полклари тузилди. Улар душманнинг олдинги чизигини бомбардимон қилдилар ва орқа томонни ёпдилар. 1944 йилда У-2 самолёти дизайнер вафотидан сўнг, По-2 (Поликарпов- II) деб ўзгартирилди. У-2 нинг ўзига хос хусусияти – бу жуда катта рул (ўша пайтдаги бошқа самолётлар сингари), бу унинг айланишига тўсқинлик қилди. У-2 самолётининг учуш фазилатлари, самолётнинг ишлатилиш мақсади ва жиҳозларига қандай ўзгаришлар киритилганига қараб ўзгариб турарди. У-2 учуш ва энг кичик аэродромларга ва ҳатто тайёр бўлмаган жойларга тушиши мумкин эди.

1929 йил октябрь ойида ҳаво транспорти ва авиакомпанияларнинг жавобгарлигини тартибга солувчи халқаро ҳуқуқий битим – Варшава конвенцияси қабул қилинди. Ҳужжат 1933 йилда кучга кирди, Аэрофлот 1934 йилда конвенциянинг иштирокчиси айланди. Конвенция бир неча бор халқаро шартномалар билан тўлдирилди, улардан энг сўнггиси Монреал конвенцияси бўлди. У халқаро ҳаво транспорти учун тубдан фарқ қилувчи ҳуқуқий режимни белгилаб берди, бу йўловчиларнинг кафолатлари ва авиакомпания томонидан кўрсатиладиган хизматлар сифатини оширди.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, саноатнинг ўсиши, республика фан, маданият ва санъатининг ривожланиши Ўзбекистоннинг мамлакатнинг барча республикалари ва саноат марказлари билан иқтисодий ва маданий алоқаларининг мустақамланишига ёрдам берди. Шу боис иккинчи ва учинчи беш йиллик режалар йилларида республика ҳаво тармоғи янада юқори суръатлар билан ривожлана бошлади. Қатор маҳаллий ҳаво йўллари ташкил этилди. Барча вилоят марказларида аэропортлар қурилди. Ўзбекистон ҳаво транспорти беш йиллик урушгача бўлган йилларда мустақил хўжаликка айланди, республиканинг маъмурий-хўжалик марказларини алоҳида туманлар, шунингдек, Ўзбекистоннинг барча вилоят марказлари билан боғлади, Тошкент Москва, Ленинград, Куйбишев ва Иттифокнинг бошқа йирик шаҳарлари билан ҳаво тармоғини очди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси. 2-жилд.-Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006. –Б.436.
2. История гражданской авиация СССР. –Москва.: “Воздушный транспорт”, 1983. –С.34
3. Тюриков В. Первый...первая...впервые.... -Ташкент.: Ўзбекистон, 1996. – С.46.
4. История гражданской авиация СССР. –Москва.: “Воздушный транспорт”, 1983. – С. 48
5. Газиазаров А.Ю. Гражданская авиация в экономике Узбекистана. –Ташкент: Узбекистан, 1970. – С.19.
6. История гражданской авиация СССР. –Москва.: “Воздушный транспорт”, 1983. – С. 28.

7. Народное хозяйство Средней Азии в цифрах. Ташкент, ЦСУ, 1930. –С.45.
8. Тўрахонов А. С. Авиация тарихидан. –Т.: Ўздавнашр, 1951. –Б. 28-29
9. Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. - Москва – Ленинград, 1948. – С.37.
10. Абдукаюмов А.А. Ердаги радиомажмуалар. Ўқув қўлланма. Тошкент.: ТошДТУ, 2015. –Б.13
11. https://zen.yandex.ru/media/id/5d8e61fe4e057700b18dbec6/что-proizvodilos-v-uzbekistane-vo-vremena-sssr-5dab4b6a06cc4600b034bc4f?utm_source=serp

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Жаҳонгир Бўриевич Олимов,
Қўқон давлат педагогика институти
Ижтимоий фанлар кафедраси ўқитувчиси

ФАРҒОНА ВОДИЙСИДА ЎРМОНЧИЛИК ТАРИХИДАН (1925–1945 йиллар)

For citation: Jakhongir B.Olimov, FROM THE HISTORY OF FORESTRY IN FERGANA VALLEY (1925 – 1945yy.). Look to the past. 2020, Special issue 2, pp.283-286

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2020-SI-2-40>

АННОТАЦИЯ

Ўлкамиздаги ўрмонлар ташкил этилишида экин ерларини асраш ва уларни химоя қилиш билан боғлиқ ҳаракатларнинг ўрни катта. Жонли табиатнинг таркибий қисмида ўрмонзорлар жуда катта ва муҳим ўрин тутади. Ушбу мақолада Республикамизнинг Фарғона водийсида ўрмон хўжалиқларини ташкил этиш бўйича 1925-1941 йиллардаги тарихи тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: Ўрмон, ўрмон хўжалиқлари, тўқай, ўрмонлаштириш, Туркистон ўлкаси, тоғ ўрмонлари, ўрмон марказий тажриба станцияси.

Джаҳонгир Буриевич Олимов,
Кокандский государственный педагогический институт
преподаватель кафедры общественных наук

ИЗ ИСТОРИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ (1925-1945гг.)

АННОТАЦИЯ

Усилия по сохранению и защите пахотных земель играют важную роль в формировании лесов в нашей стране. Леса играют очень большую и важную роль в составе живой природы. В данной статье рассматривается история Республики Узбекистан при организации лесного хозяйства в Ферганской долине в 1925-1941 гг.

Ключевые слова: Лес, лесное хозяйство, тугай, облесение, Туркестанская область, горные леса, лесная центральная опытная станция.

Jakhongir B.Olimov,
Kokand State Pedagogical Institute
Lecturer at the Department of Social Sciences

FROM THE HISTORY OF FORESTRY IN FERGANA VALLEY (1925 – 1945)

ABSTRACT

Efforts to preserve and protect arable lands play an important role in the formation of forests in our country. Forests play a very large and important role in the composition of wildlife. This article examines the history of the Republic of Uzbekistan in the organization of forestry in the Fergana Valley in 1925-1941.

Index Terms: Forest, forestry, tugai, afforestation, Turkestan region, mountain forests, forest central experimental station.

1. Долзарблиги:

2011 йилнинг халқаро ўрмонлар йили деб эълон этилиши бутун дунё миқёсида ўрмонларга бўлган эътиборни янада оширди. Халқаро ўрмонлар йилининг шиори куйидагича бўлди: “Forests for People – Ўрмонлар одамлар учун”. Ўрмонларнинг дахшатли тарзда йўқотилаётганлиги туфайли БМТ ўрмонлар ҳимояси бўйича бутун дунё кампаниясига асос солди. Ўрмонлар йили орқали ўрмонларнинг аҳамияти, уларнинг барқарор бошқаруви ва камбағалликка қарши курашда уларнинг роли ўрганиб чиқилади.

Ўзбекистондаги ўрмон хўжалиги тарихини ўрганиш мамлакат тараққиётида, унинг экологик муҳити соғлом бўлишида катта аҳамиятга эга. Атроф-муҳитнинг экологик барқарорлигини таъминлашда, табиий мувозанатни сақлашдаги боғлар ва ўрмонлар тутган ўрин жуда катта. Халқ орасидаги “ўрмон – ҳаёт гултожи”, “ўрмон – табиат зийнати”, “ўрмон – яшил фабрика”, “ўрмон – табиат фарроши” каби ибораларнинг пайдо бўлиши бежиз эмас. Ўрмонларнинг карбонат ангидридни ютиб, тирик организмлар учун зарур бўлган кислород билан ҳавони бойитиши – инсоният учун катта бойлик. Бу жиҳатдан олиб қараганда ҳаётнинг давомийлиги яшил мўъжиза бўлмиш ўрмонларга боғлиқ. Демак у она-табиатнинг бебаҳо гавҳари, бетимсол бисотидир. Уни асраб-авайлаш, кўпайтириш мамлакатда давлат сиёсати даражасига кўтарилгани ҳам бежиз эмас. 1999 йилда қабул қилинган “Ўрмон тўғрисида”ги Қонунда ҳам унинг умуммиллий бойлик эканлиги ва уни муҳофаза қилиш ҳамда кўпайтириш алоҳида кўрсатиб ўтилган [1].

Ўзбекистонда инсоннинг табиатдан фойдаланиш тарихи узоқ даврларга бориб тақалади. Археологларнинг таъкидлашига куйи Амударёнинг ўзлаштирилиши эрамиздан олдинги III-IV минг йилликларга бориб тақалади [2]. Бу даврларда ибтидоий одамлар асосан Амударёнинг эски дельтасида яшашган. Бу жойда яшашларининг сабаби шундаки, улар сувга яқин бўлишган ва сувда яшовчи ҳайвонларни овлашган. Сув бўйларда эса тўқай ўрмонлари мавжуд бўлган. Тўқай ўрмонларида яшовчи ҳайвонлар ва ўсимликлар дунёси уларни боққан [3]. Тўқай ўрмонлари уй қуриш учун керакли материал билан одамларни таминлаган. Шу сабабдан улар бу ўрмонлардан узоққа кетмасдан яшашган. Ўрмонлар ва улардаги ўсимликлар дунёсига яқин бўлиб яшаш одамларни ўтроқ тарздаги ҳаётга ўргатган [4]. Кейинги даврларда ҳам тўқай ўрмонларининг инсонлар ҳаётидаги ўрни катта бўлган.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар-тарихийлик, қиёсий-манتيкий таҳлил, кетма-кетлик, холислик тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, унда ўрмонларни ташкил этилиш ва унинг мамлакатимиз ҳаётида тутган ўрни масаласининг тарихий аспекти кўрсатилган. Ўзбекистон ўрмон хўжалигини авайлаб асраш ва унда юзага келадиган муаммоларини ўрганишга қаратилган махсус монографик тадқиқотларга энг аввало, М.Қориев, Г.Кумз уллаев, Е.А.Бутиков, Б. У. Нурмихамедов ва И.А. Исмагилов каби олимларнинг асарларини киритиш мумкин. Бу олимлар тадқиқотларида Ўзбекистондаги ўрмонлар, кўрикхоналар, улардаги табиат олами: ўсимликлар ва ҳайвонлар ҳамда ўрмонларнинг халқ хўжалигидаги аҳамияти ҳақида тўхталиб ўтилган [5].

3. Тадқиқот натижалари: 1912 йили эса Амударёнинг ўнг қирғоғида тўқай ўрмонлари ташкил қилинди [6]. Бундан кўринадики, ўша даврларда ўрмон хўжалиги ўрмонларни сақлаб қолиш билан шуғулланган. Туркистон ўлкасини бошқариш билан боғлиқ қонунлар ичида ўрмонларни сақлашга қаратилганлари ҳам бор эди. Масалан: ёвойи

ўрмонлар ҳам, бўш ерлар ҳам давлат мулки деб ҳисобланган [7]. Кўчманчи халқлар яшаётган ерлар уларга доимий фойдаланиш учун берилган [8].

1911 йили Санкт-Петербургда ўрмон эгаларининг съезди бўлиб ўтган. Унда Туркистон ўлкаси ер бошқармаси ва давлат мулки бошқарувчиси князь Мосальский тоғ ўрмонларининг қисқариши ҳақида қуйидигиларни айтиб ўтган: олдинги даврларда Туркистондаги тоғ ўрмонлари анча катта бўлган. Улар водийлар қанд одамлар яшайдиган жойларгача тарқалган эди. Лекин асрлар давомида аҳоли бу ўрмонларининг кескин камайишига сабабчи бўлган [9]. Тоғ ўрмонларининг бундай йўқ қилиниши табиий балансни бузишидан ташқари табиий офатларга ҳам олиб келиши мумкин. Мана шундай шароитда бутун Туркистон ҳаётини яхшилашга ёрдам берувчи тоғ ўрмонларини муҳофаза қилиш ўрмон хўжалигининг асосий вазифаси бўлиши лозим [10].

1911 йилдан бошлаб Туркистон ўрмон хўжалигида янги давр бошланган. Бунда ўрмонлардан келган фойда давлат ҳисобига ўтказилган. Ўрмондан олинган ўтинлар нархи ошган. Ўрмонда чорва молларни боқиш учун ҳам нархлар кўтарилган. Бу аҳолининг норозилигига сабабчи бўлган. Чор ҳукуматининг уринишлари катта ва керакли натижаларга олиб келмаганлиги сабабли Туркистон генерал-губернатори Куропаткин 1917 йил 17 январда Туркистон ўлкаси бўйича ўрмон билан боғлиқ буйруқ чиқарган. Бу буйруқда аҳолининг ўрмонлардан фойдаланишига эркинлик берилган. Шундай қилиб Туркистон ўлкасидаги ўрмон хўжалиги билан боғлиқ давлат ишлари муайян интилишлар билан якунланган.

1917 йилдан бошланган граждандар уруши ўрмонлардаги ишларнинг тўхтатилишга олиб келди. Қонунга зид равишда ўрмон майдонлари эгалланиб ўзлаштирилган ҳолатлар учрарди. 1917 йил декабрда Туркистон ўлкасининг ер вазирлиги хизматчилари съезди чақирилади. Унда ўрмонларни муҳофаза қилиш масаласи кўтарилади [11].

1924 йил 22 апрельда Туркистон халқ комиссарлари кенгаши “Ўрмонларни муҳофаза қилиш ҳақидаги кўрсатма”ни қабул қилади [12]. Бу кўрсатма асосида ўрмонларни ўғрилardan кўриқлаш, кесиб кетиш, ёнғинлар, ноқонуний овчилардан қуролланган қоравуллар ҳимоя қилишарди.

Ўрмонларни ривожлантириш учун уларни тадқиқ этишдан бошланади. Ўрта Осиёда ўрмонларни ўрганишга қаратилган дастлабки илмий ташкилот – Ўрта Осиё ўрмон марказий тажриба станцияси 1927 йилда очилган. У 1934 йили Ўзбекистон ўрмон тажриба станциясига айлантирилган.

Фарғона водийсида дастлаб ўрмон хўжаликларини ташкил этиш Қўқонда бошланди. Халқ Комиссарлар советининг 1937 йил 28 январдаги 8-қарори собиқ ДЎФ (Давлат ўрмон фонди) бўлган Чодак, Фарғона, Қипчоқ ўрмон дачалари Фарғона қумларини мустаҳкамлаш партияси таркибидан чиқарилиб, улар асосида Қўқон ўрмон хўжалиги ташкил этилди. шунингдек Давлат архивларида, Совнарком қарори асосида ташкил этилган, Қўқон шаҳар собиқ Артель кўчасида жойлашган Қўқон ўрмон хўжалигини Қўқон ижроия кўмитаси молия бўлими номидан рўйхатга олинганлиги ҳақида ҳужжат, Фарғона вилоят ижроия кўмитаси раиси Бузрукхўжа Усмонхўжаев томонидан имзоланган “Қўқон ва Бешариқ ўрмон хўжаликларига Давлат ер фонди ерларидан ажратиш” ҳақидаги қарор ҳамда ўрмон хўжаликлари фаолиятига оид кўплаб ҳужжатлар мавжуд [13].

Дастлаб Қўқон ўрмон хўжалиги учун тўқайлар, қамишзорлар, қумликлар ҳамда тошлоқ дашт ҳисобидан 15149 гектар ер берилди, аста-секин хўжалик ҳудудида дехқончилик учун яроқсиз ерлар ҳисобидан кенгайиб борди. Бешариқ ўрмон хўжалиги ҳам Қўқон ўрмон хўжалигига қўшиб берилгач, хўжалик майдони 39516 гектарни ташкил этди [14].

1941 йил вилоятлар қайта ташкил этилиб, ягона Фарғона водийси уч вилоятга бўлиб юборилгач, ўрмонлар ҳам уч вилоятга тақсимлаб берилди. Фарғона вилояти ўрмон хўжалиги маъмурий, ҳудудий жиҳатдан бир неча ўрмон дачаларига (“Дача” русча “дала ҳовли” бу ерда “ўрмон кўриғи” маъносида) бўлинар эди.

4. Хулосалар:

Мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришда ўрмон хўжаликларининг ўзига хос ўрни мавжуд. Ҳозирги вақтда республикада ўрмон хўжаликларининг олдида турган

масалалардан бири юкори ҳосилдорлик ўрмонларни ўстиришдир. Ўрмонзордаги дарахт таркибини ва сифатини яхшилаш, уларнинг генофондини сақлаш, хўжаликда аҳамиятли ҳисобланган хусусиятларни ошириш, ўрмон барпо этиш ишларини юкори ирсий хусусиятга ва экиш сифатига эга бўлган дарахт ва буталарнинг уруғи билан таъминлаш зарурий шарт ҳисобланади.

Ўлкамиздаги ўрмонлар ташкил этилишида экин ерларини асраш ва уларни химоя қилиш билан боғлиқ ҳаракатларнинг ўрни катта. Жонли табиатнинг таркибий қисмида ўрмонзорлар жуда катта ва муҳим урин тутади. У органик моддалар, жумладан, кислород ишлаб чиқарувчи фабрика ҳисобланади. Бу яшиллик олами – тириклик рамзи, тоза ҳаво, тиниқ сув ва гўзал табиатдир.

Иқтибослар/ Сноски/References:

1. “Ўрмон тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси қонуни, ЎРҚ 475-сон 16.04.2018.
2. Ягодин В.Н. Население Южного Приаралья в рабовладельческую эпоху. // История Каракалпакской АССР (с древнейших времен до наших дней), Ташкент, 1986 - с. 21-32.
3. Гулямов Я.Г. История орошения Хорезма с древнейших времен до наших дней, Ташкент, 1957.
4. Байраммурад А. Тугайные леса Амударьи и повышение их защитных функций. Автореф. канд. дис. Алма-Ата, 1987, 20 с.
5. М.Қориев. Ўзбекистон ўрмонлари ва кўриқхоналари - Ташкент: Ўзбекистон, 1972. - 95 б;
6. Ўзбекистон Миллий Архиви, 157-фонд, 2-рўйхат, 2-иш, 54-варақ.
7. Филатов С. Ближайшие задачи лесного хозяйства в Туркестане. // Туркестанское сельское хозяйство. 1916. № 2 - с. 143-153.
8. Ўзбекистон Миллий Архиви, И-1-фонд, 12-рўйхат, 420-иш, 50-варақ.
9. Ўзбекистон Миллий Архиви, И-7-фонд, 1-рўйхат, 3729-иш, 22-варақ.
10. Ўзбекистон Миллий Архиви, И-7-фонд, 1-рўйхат, 3729-иш, 22-варақ.
11. Ўзбекистон Миллий Архиви, 182-фонд, 1-рўйхат, 5-иш, 64-69-варақлар.
12. Ўзбекистон Миллий Архиви, 182-фонд, 1-рўйхат, 433-иш, 14-варақ.
13. Қориев М. Ўзбекистон ўрмонлари ва кўриқхоналари: монография. –Тошкент: Ўзбекистон, 1972 йил.
14. Хўжаев М. Яшиллик салтанати. - Тошкент: Меҳнат, 1997 йил.

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Ёсин Ортиқов,
Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Тарих институтитаянч докторанти,
yosin-89@yandex.ru

ЗАМОНАВИЙ ДУНГАН ОИЛАСИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

For citation: Yosin Ortikov, CHANGES IN THE MODERN DUNGAN FAMILY. Look to the past. 2020, Special issue 2, pp.287-293

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2020-SI-2-41>

АННОТАЦИЯ

Дунганлар (хитойлик мусулмонлар) XIX аср сўнги чорагида Хитойнинг Цинь империясига қарши кўзғолонда мағлуб бўлиб, Марказий Осиё худудига кириб келди. Улар Ўзбекистонда диаспора сифатида қарийб 140 йилдан бери яшаб келади. Орадан бир ярим аср вақт ўтган бўлсада, улар ўз маданиятини нисбатан яхши сақлаб қолди. Дунган жамиятининг энг асосий бўғинларидан бири оила ҳисобланиб, ушбу мақолада Ўзбекистон дунганлари оиласидаги замонавий ўзгаришлар: кўпфарзандлиликнинг камайиши, ота-она ва фарзанд ўртасидаги муносабатлар, анъаналарнинг ўзгариши, айримларининг унутилиши этнологик нуқтаи назардан таҳлил этилди.

Калит сўзлар: оила, дунган оиласи, кўп фарзандлилик, ота-она, тарбия, Хитой, хуэй.

Ёсин Ортиқов,
базовый докторант Институт истории
Академии наук Республики Узбекистан
yosin-89@yandex.ru

ИЗМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ДУНГАНСКОЙ СЕМЬЕ

АННОТАЦИЯ

Дунгане (китайские мусульмане) потерпели поражение в восстании против китайской империи Цин в последней четверти 19-го века и вошли на территорию Центральной Азии. Они живут в Узбекистане как диаспора почти 140 лет. Хотя с тех пор прошло полтора века, они относительно хорошо сохранили свою культуру. Одним из основных звеньев в дунганском обществе является семья. В этой статье анализируются текущие изменения в семье дунганов Узбекистана: упадок многодетности, отношения между родителями и детьми, изменение и исчезновение некоторых традиций с этнологической точки зрения.

Ключевые слова: семья, дунганская семья, многодетности, родители, воспитание, Китай, хуэй.

Yosin Ortikov,
basic doctoral student,
Institute of History of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan
yosin-89@yandex.ru

CHANGES IN THE MODERN DUNGAN FAMILY

ABSTRACT

The Dungans (Chinese Muslims) were defeated in the uprising against the Chinese Qing Empire in the last quarter of the 19th century and entered Central Asia. They live in Uzbekistan as a diaspora for almost 140 years. Although a century and a half has passed since then, they have relatively well preserved their culture. One of the main links in Dungan society is the family. This article analyzes the current changes in the Dungan family of Uzbekistan: the decline of large families, the relationship between parents and children, the change and the disappearance of some traditions from an ethnological point of view.

Index Terms: family, Dungan family, large family, parents, upbringing, China, Hui.

1. Долзарблиги:

Оила жамиятнинг энг кичик бўғини бўлиб, уни тадқиқ этиш орқали шу жамиятдаги камчиликлар ва муаммоларни, уларнинг сабаб ва ечимларини топиш, баратараф этиш мумкин. Жамият бир бутун организм ҳисобланадиган бўлса, оилалар унинг таркибий қисми, яъни аъзолари ва вазифасини бажаради. Тана соғлом ва қувватли бўлиши учун унинг аъзолари муаммосиз ишлаши керак бўлгани каби, жамиятнинг ҳам жипслиги ва тараққиёти учун унинг таркибидаги оилалар мустахкам ва барқарор ҳаёт тарзига эга бўлиши, муаммоларни тўғри ҳал қила олиши лозим. Қайсидир оиланинг ижтимоий ҳаётида муаммолар бўладиган бўлса, бу у яшаб турган жамиятда ҳам ўз аксини топади. Шунинг учун ҳам давлат ва жамият тараққиётини таъминлаш учун унинг таркибий қисмлари бўлмиш оилаларни тадқиқ этиш, мавжуд камчилик ва муаммоларини аниқлаш, ечим йўлларини топиш, камчиликларни баратараф этиш муҳим саналади.

Кўп миллатли жамиятлар таркибидаги диаспоралар билан боғлиқ бу каби масалар эса икки карра муҳим ҳисобланади. Чунки, бу бир томондан жамият аъзолари тенглигини таъминласа, иккинчи томондан уларга ҳам шу жамиятнинг тенг ҳуқуқли аъзо сифатида қаралаётганлигини англатади. Бу миллатлараро муносабатларни мустахкамлаш, бир юртда яшаётган турли миллат вакилларини бир Ватан манфаатлари остида бирлаштириш имконини беради.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Оила бошқа кўплаб халқлардаги каби дунганларда ҳам жамиятнинг ижтимоий ҳолатини, этник келиб чиқишини, айниқса, оилавий муносабатлар ва оилавий маросимлар тизимида намоён бўладиган этномаданий аъналарни ўзида акс эттиради.

Шу сабабдан музкур мақолани ёритишда тарихийлик, қиёсий-мантиқий таҳлил, шунингдек, этнологияга хос бўлган суҳбат, интервью, анкета-сўров, кузатув методлари орқали очиқ беришга ҳаракат қилинди. Бунда дунганларнинг Ўзбекистон ҳудудига кириб келиши, жойлашуви тарихийлик тамойили асосида ўрганлиган бўлса, оиладаги ва маданиядаги ўзгаришларнинг ҳудудий фарқланиши қиёсий-мантиқий таҳлил орқали ёритилди. Тадқиқотчи томонидан Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани “Дўстлик” маҳалласи (Дунган маҳалла), Тошкент шаҳрининг Бектемир, Олмазор, Юнусобод, Яшнобод туманларида, Андижон шаҳри, Қирғизистон Республикасининг Ўш вилояти Қорасув тумани “Қизил Шарк” қишлоғи (собик Тоширов колхоз) ҳудудларида 2018-2020 йилларда олиб борган дала тадқиқотларини йиғишда суҳбат, интервью, анкета-сўров ва кузатув методларидан фойдаланилди.

Дунганлари мавзусининг тадқиқот майдонига кириб келиши, бевосита уларнинг Марказий Осиё худудига кириб келиши билан боғлиқ. XIX асрнинг сўнгги чорагида улар Хитойнинг Цинь империясига қарши бўлиб ўтган дунган исёнининг мағлубиятидан кейин Марказий Осиё худудига кириб келади. Дунганларнинг кириб келиши билан унинг маданияти, анъана ва урф-одатлари кўплаб тадқиқотчилар эътиборини тортди. Булардан дастлабки Ф.В. Поярков эди. У шеньсилик дунганларнинг совчилик [1] ва тўйлари [2] бўйича ўз тадқиқот натижаларини эълон қилган. Г.Г. Стратанович, М.Я. Сушанло, Л.И. Думанларнинг “Дунганлар” [3] мақоласида ҳам дунган оиласи ва оилавий анъаналари ҳақида маълумотларни олиш мумкин. Бундан ташқари, ганьсулик дунганлар тўйлари бўйича Л.Т. Шинло [4], дунган оилалари анъаналарининг янги пайдо бўлган одатлар ҳақидан М.Я. Сушанло [5], совчиликда ишлатиладиган мақол ва маталлар борасида М.А. Хасанов [6], оилага боғлиқ баъзи масалалар, хусусан, уй-жойларнинг қурилиши, жойлашуви, Қирғизистон ва Қозоғистон дунганларининг урф-одатлари, оилавий анъаналари, қариндошлик қабилар масалалар билан нисбатан тўлиқроқ тадқиқотлар олиб борган А.А. Джонларни [7] айтиб ўтиш ўринли бўлар эди.

Ўзбекистон дунганлари оиласи, оилавий анъана ва удум-маросимлар бўйича махсус тадқиқотлар олиб борган Ўзбекистон Дунган миллий маданий маркази директори, таниқли этнограф олим М.Д. Савуровнинг [8] ишлари салмоғи юқори ишлардан ҳисобланади.

3. Тадқиқот натижалари:

Анъанавий дунган оилалари кичик ва катта оилаладан иборат бўлиб, оилада болаларнинг сони одатда 3-5 тани ёки ундан ҳам ортиқни ташкил этган. Бу бир томондан, дунганлар орасида “қанча боланг кўп бўса, шунча яхши” [9] қабилдаги қараш, иккинчи томондан исломда кўп фарзандлиликнинг тарғиб этилиши, учинчидан эса, асосан деҳқончиликка асосланган хўжалик доимий равишда ёрдамчи кучга мухтож бўлганлиги билан изоҳланади. Кўп фарзандли бўлиш уларнинг қуйидаги маталида ҳам ўз аксини топади: “Ди дё, гу нё, вавар цо” – буни сўзма-сўз таржимаси “Хўроз қичқиради, ит аккиллайди, бола шовқин қилади” [10]. Унинг ўзбекча маъно таржимаси эса “Болалик уй бозор, боласиз уй мазор” маъносига тўғри келади.

Анъанавий дунган оилаларида фарзандлар сонининг кўп бўлишида уларнинг диний эътиқоди асосий ролни ўйнайди. Чунки, ислом дини ҳам ва исломдан олдинги конфуцийлик таълимоти ҳам инсонларни кўп фарзандли бўлишга ундайди. Бундан ташқари исломдан олдинги диний эътиқод қолдиқлари ҳам учрайди. Бу борада конфуцийлик таълимотидаги ажодларга сиғиниш эътиқодини айтиш мумкин. Унга кўра ўғил (ёки набира)нинг отаси ёки бобоси вафотидан кейин оҳират ҳаётида керакли барча нарсалар билан таъминлаб туришига ишонади [11]. Бунга ўхшаш эътиқод ислом дини ақидасида ҳам мавжуд бўлиб, “Абу Ҳурайра розияллоху анхудан ривоят қилинади: Расулulloх соллаллоху алайҳи вассаллам: Қачонки инсон вафот этса, ундан уни амали кесилади. Фақатгина уч нарса: садақаи жория, манфаат олинадиган илм ва унинг учун дуо қиладиган солиҳ фарзанд (кесилмайди), - дедилар” [12]. Шу сабабдан анъанавий дунган оиласида кўп фарзандли бўлиш, шу жумладан ўғил фарзандли бўлишга хоҳиш кучли.

Дунганларнинг ўғил фарзандга бўлган эътибори ва унга муносабатни тушунтириш учун дунганшунос М. Савуров ўзининг дунган оиласига бағишланган китобида қуйидаги ҳикояни келтириб ўтди: “Ўзига яраша бойликка эга бўлган, бироқ фарзанди йўқ киши ўзининг хизматкорларидан бирини уйига таклиф қилади ва унга ўзининг ҳашаматли уйи ва бойликларини кўрсатиб қўймоқчи бўлади. Камбағал хизматкорини ҳашаматли безатилган менҳмонхонага олиб қиради ва турли ноз-неъматлар билан безатилган стол атрофида ўтиришади. Меҳмоннинг бу уёдаги ҳашаматга ажаланмаётганлиги мезбонни таажжубга солади. Меҳмонга яна илтифот кўрсатишни ва бу билан ўз бойлигини кўз-кўз қилмоқчи бўлиб, “стол бироз пастлик қиляпти” деган баҳона билан хизматкорни чақириб, столнинг оёқлари тагига кумуш таглик олиб келишни буюради. Бироқ, бу ҳаракатлар ҳам бесамар кетади.

Орадан биров вақт ўтганч, меҳмон бўлган хизматкор ҳам бойни ўз уйига меҳмондорчиликка таклиф қилади. Бой меҳмонга келганида стол атрофида камбағал хизматкори ва унинг тўрт нафар ўғли ўтирган бўлади. Бойга қулайроқ бўлиши учун отанинг ўғиллари столни хонанинг қуёшли қисмига кўчиради. Меҳмонга янада қулайроқ бўлиши учун тепага-пастга қилиб мослаштиради. Бу ҳаракатлардан бой шуни англайдики, бу дунёда ҳақиқий бойлик мол-давлат эмас, балки, фарзандлар, айниқса ўғил фарзандлар экан” [13]. Дунганлар учун моддий бойликлар “ўлик бойлик”, фарзандлар эса “тирик бойлик” саналиши таъкидланди [14].

Замонавий дунган оилаларида сўнгги 10-15 йилликда фарзандлар сонига нисбатан турли ўзгаришлар сезилади. Сўнгги вақтларда туғилишлар сонини онгли равишда бошқаришлар тенденцияси юзага келмоқда. Бунинг натижаси сифатида эса 2-3 боладан иборат оилаларнинг сони кўпаймоқда. Ушбу тенденцияларнинг нисбатан кўп қисми шаҳарлар ҳиссасига тўғри келади.

Ўтказилган дала тадқиқотлари натижасида замонавий дунган оилаларида болалар сонининг чекланишига олиб келувчи омиллар қуйидагилар эканлиги аниқланди:

аҳолининг маданий савиясининг ўсиши;

аёллар ҳам маълумотининг ошиши натижасида меҳнат билан банд бўлиши ва фарзанд тарбиясига вақт етишмаслиги;

Ғарб маданияти таъсирида бола парваришларни ортиқча юк деб билиши (эгоистлик); оиланинг иқтисодий имкониятлари кўтармаслиги сабабидан камроқ фарзандга кўпроқ эътибор қабалида иш кўрилиши;

диний илмнинг етишмаслиги натижасида ризқ берувчи Аллоҳ эканлигини унутиб қўйилиши;

фарзандларнинг сонига эмас балки, сифатига эътиборнинг кучайиши;

ота-оналарнинг бўш вақтга эҳтиёжнинг кўпайиши кабилар [15].

Юқоридаги омилларни таҳлил қилиб, уларни қуйидаги гуруҳларга ажратиш мумкин: иқтисодий, ижтимоий, ва диний. Буларнинг орасида эса энг кўпини иқтисодий омил эгаллаб турибди. Лекин, иқтисодий жиҳатдан яхши таъминланган оилаларда фарзандлар сонининг кўп эмаслиги бу фикрнинг ҳам мутлоқ тўғри эмаслигини кўрсатади. Демак, кам фарзандли оилаларнинг кўпайиши ҳам ҳар бир оиланинг ўзига хос имкониятларига боғлиқ.

Замонавий дунган оилаларида анъанавий ота-онага, бобо-бувига ва бошқа катталарга нисбатан одоб-ахлоқ нормалари, қариндошларга нисбатан ҳурмат муносабатлари, шунингдек уларнинг барчасининг оила ва жамиятдаги ўрни сақланиб келмоқда. Бундан ташқари ота-она ва ёши улуғларнинг оилавий ҳаёт маслаларини ҳал қилишда ва уни юритишда имкон қадар иштирок этиши - уй юмушлари, бола парвариши, тарбиясида бугунги кунга қадар яхши сақланиб келмоқда. Буларнинг барчаси замонавий фикрловчи анъанавий дунган ёшларини тарбиялашда муҳим ўринга эга.

Бугунги кунда Ўзбекистон дунганлари ёшларининг деярли барчаси “никоҳ учун ота-онанинг розилиги муҳим” деб билиши ҳам мазкур фикрни тасдиқлайди (93%). Бу ўринда аввалги муносабатлардан фарқли равишда, ота-оналар ҳам “ҳозирги замонда оила қуриш масаласида ёшларнинг ҳам розилигини олиш керак”лигини таъкидлайди (82%) [16].

Дунган оилаларида ота-оналар фарзандларини вояга етказиб, уларни еб-ичиши, кийиниши, соғлиги ва умуман фарзандни оёққа тургизиш учун нимаики бўлса буларни барчасини амалга оширади. Барча имкониятларини ишга солиб, уларни келажакда яхши инсон бўлишини ва ота-онасига бу яхшиликларини қайтаришини истади. Лекин, табиат қонунига кўра ҳаёт давом этади, яъни фарзанд доим ҳам ота-онага улар кутган меҳрни бермайди. Бу ҳолат нафақат дунганларда, бошқа бошқа кўплаб халқлар ҳаётида ҳам кўзга ташланади. Айни жараённи дунганларнинг қуйидаги мақолида ҳам кўриш мумкин: “Ота-оналарнинг юраклари болалар билан тўлган, болаларнинг юраклари тошлар билан банд [17] (ўзбекларда эса шу мазмундаги “Онанинг кўнгли болада, боланинг кўнгли далада” мақоли мавжуд).

Дунганларда ўғил фарзанднинг йўқлиги энг катта бахтсизликлардан бири [18] сифатида кўрилади. Сабаби, ўғил фарзанд оиланинг, наслнинг давомчиси ва ота-она қабрини доимий зиёрат қилиб, уларнинг ҳаққига дуо-ю фотиҳа қилиб турувчи саналади. Дала тадқиқотлари давомида тошкентлик дунганларда ҳозирга қадар ота-онаси ёкиб бобо-бувилари вафот этадиган бўлса, фарзанд 40 кун давомида қабристонга бориши ва Қуръони Карим тиловатини қилиши аниқланди. Бу масала юзасидан Ўзбекистон Мусулмонлар идораси фатво ҳайъатига савол билан мурожаат қилинганда “Бу тарк қилиш вожиб бўлган бидъат” [19] деган жавоб олинди. Бундан хулоса келиб чиқадики, мазкур одат исломгача бўлган конфуцийлик таълимотидаги инсон ўлганидан кейинги ҳаётида бошқа ҳаёти бўлишлиги, бу дунёдаги фарзандлари уларга ҳадялар юбориши лозим деган мазмундаги қарашнинг таъсирида шаклланган. Бироқ, Ўзбекистон дунганлари мазкур одатни сўнгги йилларда камайиб бораётганлигини ва бунинг конфуцийлик билан мутлақо алоқаси йўқлигини таъкидлайди [20]. Дунганлардаги бу одатнинг камайиб боришини маҳаллий маданият таъсири сифатида ҳам кўриш мумкин.

Дунган оилаларида асрлар давомида патриархал муносабатлар ҳукмронлик қилиб, оила бошлиғи эр ҳисобланган. Оила бошлиғи оиланинг бошқа аъзоларига нисбатан чекланмаган ҳокимиятга ва оиланинг мулкига ўз хоҳишига кўра эгаллик қилиш ҳуқуқига эга бўлган. Катта оилаларда ҳамма нарса умумий бўлиб, ҳар кимнинг эҳтиёжига кўра тақсимланган. Буни дунганларнинг “Дада шыцэ – хуоя го” – “Бирга йиғилган ўтиннинг олови баланд ёнади” мақолидан ҳам кўришимиз мумкин.

XIX аср охири – XX аср бошларида дунган оилалари асосан кичик оилалардан таркиб топган бўлиб, бунинг сабабларидан бири Хитойдаги фожеали тақдирнинг дунган оилаларини ҳар томонга тарқатиб ёки оила азоларнинг жанглардаги ҳалокати эди [21]. Бироқ, бу ҳодисалар анъанавий катта оилаларни парчалай олмади. Орадан вақтлар ўтиши билан мазкур анъаналар қайта тикланди.

Марказий Осиё дунганлари ва Хитойнинг хуэй халқлари бўйича қиёсий тадқиқотлар олиб борган хитойлик тарихчи Чанг Венчанг дунган оиласи ҳақида тўхталиб, “... Хитой хуэйларида хитойликлар каби ота-онага нисбатан меҳр-оқибат йўқолиб бораётган бир шароитда марказий осийлик дунганларда бу нарса анчагина яхши сақланиб келмоқда [22]”, деб ёзади. Дала тадқиқотлари давомида ҳам дунгалар орасида оилавий анъаналарнинг анчагина яхши сақланганига гувоҳ бўлинди. Лекин, улардан бунинг сабаблари сўралганда, “Бунинг дунганликка алоқаси йўқ, бу исломнинг буйруғи” мазмунидаги жавобларга дуч келинди [23]. Бу ўринда хуэйлардан фарқли равишда дунганларда бу одатларнинг яхши сақланиб қолганлиги бир томондан уларнинг ўзаро диндош бўлган халқ билан бирга яшаётганлиги бўлса, иккинчи томондан диний эркинлик ва ассимиляцияга учрамаслик, этномаданий идентикликни сақлаб қолишга бўлган интилиш сифатида тавсифлаш мумкин.

4. Хулосалар:

Мазкур масалани тадқиқ этиб, қуйидагиларни хулоса қилиш мақсадга мувофиқ:

дунган оилалари Ўзбекистон ҳудудига кириб келганига 100 йилдан ортиқ вақт бўлганига қарамасдан, ўзига хос оилавий анъаналари, урф-одат ва маросимларини деярли сақлаб келмоқда, бироқ борган сари кўпроқ ассимиляцияга тортилиб бормоқда;

жамият ҳаётига таъсир этаётган ижтимоий ва иқтисодий омиллар улардаги кўп болали оилаларга барҳам берди. Натижада, замонавий дунган оилаларида фарзандлар сони икки-уч нафарни, айрим ҳолларда эса бир нафар билан чекланмоқда;

анъанавий дунган оилаларидаги каби ўғил фарзандга эътибор бугунги кунда ҳам пасаймаган бўлсада, бироқ уларнинг тарбияси кутилган натижани бермаяпти;

дунганлар ижтимоий ҳаётида хитой маданияти таъсирида шаклланган конфуцийлик таълимотининг айрим қолдиқлари диний тушунчаларнинг кўтарилиши ва маҳаллий маданият таъсирида аста-секинлик билан йўқолиб бормоқда;

ёшларнинг оила қуриш, турмуш ўртоқни топиш ва танлаш, ота-оналар билан ўзаро муносабат, катта оилаларга бўлган муносабатлари ўзгариб, замонавийлашиб бормоқда.

Бугунги кунда дунган оиласи кўплаб турли ўзгаришларга учраган бўлсада, айрим этномаданий ўзига хосликларни сақлаб, миллий келажаги учун ҳаракат қилмоқда.

Иктибослар/ Сноски/References:

- [1] Поярков Ф.В. Сватовство (Ше-мий) у дунган. Селения Каракуруз Пишпекского уезда Семиреченской области (этнографический обзор) // Этнографическое обозрение, 1903. №2. – С. 38-76. (Poyarkov F.V. Matchmaking (She-mi) at the Dungan. The villages of Karakunuz, Pishpek district, Sevenriver regions (ethnographic survey) // Ethnographic Review, 1903. No. 2 - P. 38-76.)
- [2] Поярков Ф.В. Дунгане. Свадьба (цюй-си-фур) // Этнографическое обозрение, 1907. №4. – С. 27-63. (Poyarkov F.V. Dungans. Wedding (qu-si-fur) // Ethnographic Review, 1907. No. 4. - P. 27-63.)
- [3] Стратанович Г.Г., Сушанло М.Я., Думан Л.И. Дунгане // Народы Средней Азии и Казахстан. – Москва: 1963. Том 2. – С. 527-563. (Stratanovich G.G., Sushanlo M.Ya., Duman L.I. Dungans // Peoples of Central Asia and Kazakhstan. - Moscow: 1963. Volume 2. - P. 527-563.)
- [4] Шинло Л.Т. Культура и быт советских дунган. – Фрунзе: Илим, 1965. 92 с. (Shinlo L.T. Culture and life of the Soviet Dungans. - Frunze: Ilim, 1965. 92 p.)
- [5] Сушанло М.Я. Семья и семейный быт дунган. – Фрунзе: Илим, 1979. 60 с. (Sushanlo M.Ya. Family and family life Dungan. - Frunze: Ilim, 1979. 60 p.)
- [6] Хасанов М.А. Традиционные пословицы и поговорки в речи дунганских сватов // Фольклор и этнография: Связи фольклора с древними представлениями и обрядами.– Ленинград: 1977. – С. 196-199. (Khasanov M.A. Traditional proverbs and sayings in the speech of Dungan matchmakers // Folklore and Ethnography: Links of folklore with ancient representations and rites. - Leningrad: 1977. -- P. 196-199.)
- [7] Джон А.А. Материальная культура дунган: поселение, усадьба, жилище. – Фрунзе: Илим, 1986. 152 с. (John A.A. Material culture of the Dungans: settlement, manor, housing. - Frunze: Ilim, 1986. 152 p.); Ўша муаллиф: К изучению свадебной обрядности дунган. В. кн.: Проблемы дунгановедения. – Бишкек: Илим, 1997 (To the study of wedding rituals Dungan. In the book: Problems of Dungan studies. - Bishkek: Ilim, 1997); Ўша муаллиф: Обряды, обычаи и поверья дунган Кыргызстана и Казахстана. – Бишкек: Илим, 2007. 99 с. (Rites, customs and beliefs of the Dungans of Kyrgyzstan and Kazakhstan. - Bishkek: Ilim, 2007. 99 p.).
- [8] Савуров М.Д. Дунгане Ташкентской области // Тезисы докладов на сессии, посвященной итогам полевых этнографических и антропологических исследований в 1974 – 1975 гг. – Душанбе: Дониш, 1976. – С. 179-180 (Savurov M.D. Dungan of the Tashkent region // Abstracts of reports at the session devoted to the results of field ethnographic and anthropological studies in 1974 - 1975 - Dushanbe: Donish, 1976. - P. 179-180); Ўша муаллиф: Традиционная и современная материальная культура дунган Ташкентской области // Краткое содержание докладов годичной научной сессии Института этнографии АН СССР, 1974 – 1976 гг. – Ленинград: Наука, 1977. – С. 110-113 (Traditional and modern material culture of the Dungans of the Tashkent region // Summary of reports of the annual scientific session of the Institute of Ethnography of the Academy of Sciences of the USSR, 1974 - 1976. - Leningrad: Science, 1977. - P. 110-113); Ўша муаллиф: Традиционная и современная одежда малых народов Узбекистан // Краткое содержание докладов сессии Института этнографии АН СССР, посвященной 100-летию создания первого академического этнографо-антропологического центра. – Ленинград: Наука, 1980. – С. 52-53 (Traditional and modern clothing of small peoples of Uzbekistan // Summary of session reports Institute of Ethnography of the USSR Academy of Sciences dedicated to the 100th anniversary of the creation of the first academic ethnographic and anthropological center. - Leningrad: Science, 1980. - P. 52-53); Ўша муаллиф:

- Этнокультурные процессы в семьях дунган Ташкентской области // *Общественные науки в Узбекистане*, 1984. №3. – С. 68-73 (Ethnocultural processes in the Dungan families of the Tashkent region // *Social Sciences in Uzbekistan*, 1984. No. 3. - P. 68-73); Ўша муаллиф: *Дунганская семья: прошлое и настоящее* / Изд. 2-е. доп. – Ташкент: 2015. – 207 с. (Dungan family: past and present / Ed. 2nd. add. - Tashkent: 2015. -- 207 p.); Ўша муаллиф: *Современные этнические процессы у национальных групп Узбекистана*. – Ташкент: Национальная библиотека Узбекистана им. А. Навои, 2016. – 188 с. (Modern ethnic processes in national groups of Uzbekistan. - Tashkent: National Library of Uzbekistan named after A. Navoi, 2016. --- 188 p.); Ўша муаллиф: *Из этнографии дунган Центральной Азии*. – Ташкент: Национальная библиотека Узбекистана им. А. Навои, 2018. – 204 с. (From the ethnography of the Dungan of Central Asia. - Tashkent: National Library of Uzbekistan named after A. Navoi, 2018. -- 204 p.).
- [9] Дала ёзувлари. Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани, Тошкент шаҳри Бектемир тумани. 2018-2019 йй. (Field records. Orta Chirchik district of Tashkent region, Bektemir district of Tashkent city. 2018-2019 уу.)
- [10] Савуров М. *Дунганская семья: прошлое и настоящее* / Изд. 2-е. доп. – Ташкент: 2015. – С. 12. (Savurov M. Dungan family: past and present / Ed. 2nd. add. - Tashkent: 2015. -- P. 12.)
- [11] Сидихменов В. *Китай: страницы прошлого*. 3-е изд, Москва: Наука, 1987. – С. 355. (Sidikhmenov V. China: pages of the past. 3rd ed., Moscow: Nauka, 1987. -- P. 355.)
- [12] Имом Муслим. *Мирқотул-мафотих*. - Б. 412. (Imam Muslim. Mirqat ul-mafotih. – P. 412.)
- [13] Савуров М.Д., Савуров М.М. *Дунганская семья: прошлое и настоящее* / Изд. 2-е. доп. – Ташкент: 2015. – С. 15. (Savurov M. Dungan family: past and present / Ed. 2nd. add. - Tashkent: 2015. -- P. 15.)
- [14] Дала ёзувлари. Тошкент шаҳри, 2019 й. (Field records. Tashkent city, 2019)
- [15] Дала ёзувлари. Тошкент вилояти Ўрта чирчиқ тумани, Тошкент шаҳри, 2018-2019 йй. (Field records. Orta chirchik district of Tashkent region, Tashkent city, 2018-2019.)
- [16] Дала ёзувлари. Тошкент вилоят Ўрта чирчиқ тумани, Тошкент шаҳри, Андижон шаҳри 2018-2019 йй. (Field records. Ortachirchik district of Tashkent region, Tashkent city, Andijan city 2018-2019.)
- [17] Савуров М.Д. *Дунганская семья: прошлое и настоящее* / Изд. 2-е. доп. – Ташкент: 2015. – С. 15. (Savurov M. Dungan family: past and present / Ed. 2nd. add. - Tashkent: 2015. -- P. 15.)
- [18] Дала ёзувлари. Тошкент шаҳри, 2019 й. (Field records. Tashkent city, 2019)
- [19] <http://savollar.islom.uz/s/126611> (Фойдаланилган сана: 21.04.2020)
- [20] Дала ёзувлари. Тошкент шаҳри. 2020 й. (Fieldrecords. Tashkent city. 2020 у.)
- [21] Джон А. А. *Семья и генезис обычаев и обрядов дунган // Диалог ученых на великом шелковом пути: Сб. научн. ст.: Вып. IV. – Бишкек: Илим, 2006. – С. 176-177.* (John A. A. Family and Genesis of Dungan Customs and Rites // Dialogue of Scientists on the Great Silk Road: Sat. scientific Art. : Issue. IV. - Bishkek: Ilim, 2006. -- P. 176-177.)
- [22] Chang Wenchang. Kouge (口歌) and Koliu (口溜) in Cultural Context of Mid Asia // *Journal of Northwest Normal University (Social Sciences)*. Jan. 2006. Vol. 43. №1. – P. 116. (113-117)
- [23] Дала ёзувлари. Тошкент вилояти, Ўрта чирчиқ тумани. 2019 й. (Field records. Tashkent region, Ortachirichik district. 2019 у.)

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Жамшид Аллаёрович Перемкулов,
ЎзР ФА Тарих институтикатта илмий ходими

ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ТАБИЙ РЕСУРСЛАРИНИНГ ФРОНТ ЭҲТИЁЖЛАРИГА ЙЎНАЛТИРИЛИШИ (ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)

For citation: Jamshid A. Peremkulov, TRANSFER OF NATURAL RESOURCES OF UZBEKISTAN FOR THE NEEDS OF THE FRONT DURING THE SECOND WORLD WAR (ON THE EXAMPLE OF THE TASHKENT REGION). Look to the past. 2020, Special issue 2, pp.294-299

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2020-SI-2-42>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола Ўзбекистоннинг иккинчи жаҳон урушига қўшган хиссасига бағишланган бўлиб, унда республика томонидан фронтга қурол-яроқ, ўқ-дори ва бошқа ҳарбий анжомлар билан бир қаторда мамлакатнинг табиий бойликлари, жумладан, Тошкент вилоятидаги тоғ-кон ҳудудларидан табиий ресурслар ушбу жараёнга жалб этилганлиги ёритиб берилган. Шунингдек, мазкур ресурсларни қайта ишлаш ва фронтга етказиш мақсадида қурилган саноат объектлари, темир йўллар ҳақида маълумотлар келтирилган. Бундан ташқари, мақолада Тошкент вилоятига қўчириб келтирилган саноат корхоналари, улар билан бирга корхона ишчилари ҳам республикага эвакуация қилинганлиги қайд этилган.

Калит сўзлар: фронт, гидроэлектр станция, темир йўл, турар-жой, табиий бойликлар, саноат корхоналари, эвакуация, аҳоли ва бошқалар.

Жамшид Аллаёрович Перемкулов,

Старший научный сотрудник Института Истории АН РУз

ПЕРЕДАЧА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ УЗБЕКИСТАНА ДЛЯ НУЖД ФРОНТА ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (НА ПРИМЕРЕ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ)

АННОТАЦИЯ

Эта статья посвящена вкладу Узбекистана во Вторую мировую войну. В этом процессе наряду с обеспечением фронта оружием, боеприпасами и другой военной техникой, также были задействованы природные ресурсы страны, в том числе полезные ископаемые из горнодобывающих районов Ташкентской области. Также в нем есть информация о промышленных объектах, железных дорогах, построенных для обработки этих ресурсов и выведения их на фронт. Кроме того, в статье отмечается, эвакуация промышленных предприятий, переведенные в Ташкентскую область, а также работников этих предприятий.

Ключевые слова: фронт, гидроэлектростанция, железная дорога, жилье, природные ресурсы, промышленные предприятия, эвакуация, население и др.

Jamshid A. Peremkulov,
Researcher at the Institute of History of
the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan

TRANSFER OF NATURAL RESOURCES OF UZBEKISTAN FOR THE NEEDS OF THE FRONT DURING THE SECOND WORLD WAR (ON THE EXAMPLE OF THE TASHKENT REGION)

ABSTRACT

This article is devoted to the contribution of Uzbekistan to the Second World War. Along with securing the front with weapons, ammunition and other military equipment, the country's natural resources, including minerals from the mining regions of the Tashkent region, were also involved in this process. It also contains information about industrial facilities, railways, built to process these resources and bring them to the front. In addition, the article notes the evacuation of industrial enterprises transferred to the Tashkent region, as well as the workers of these enterprises.

Index Terms: front, hydroelectric power station, railway, housing, natural resources, industrial enterprises, evacuation, population, etc.

1. Долзарблиги:

Иккинчи жаҳон уруши инсоният тарихидаги энг катта фожиалардан бири бўлди. Беш йилдан ортиқ давом этган уруш ҳаракатларига дунёдаги 72 та давлат тортилиб, 50 млн.дан ортиқ киши қурбон бўлди. Фашистларга қарши урушнинг энг фаол иштирокчиси бўлган СССР таркибида бўлган Ўзбекистон халқи ҳам урушга бевосита ва билвосита тортилган эди. Уруш бошланганлиги ҳақида расмий хабар эълон қилиниши билан республика ҳарбий комиссариатларига жуда кўп аҳоли ихтиёрий мурожаат қилиб, фронтга жўнаб кетди. Шунинг билан бир қаторда, республика томонидан фронт учун моддий ресурслар ҳам юборилган бўлиб, бунда айниқса, Тошкент вилояти тоғли манзилгоҳлардаги маъданлар муҳим аҳамият касб этди. Шу жихатдан ушбу минтақадаги табиий ресурсларни жаҳон урушига жалб этилиши билан боғлиқ тадқиқот Ўзбекистоннинг шу давр тарихини ёритишда катта аҳамиятга эга.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Тадқиқотда тарихийлик принциpidан келиб чиқиб биринчи навбатда хронологик ёндашув асосида илмий изланиш олиб бориш мақсад қилиб олинди. Бундан ташқари, аҳоли кўчириш сиёсати билан боғлиқ масалаларни динамикада кўрсатишга эътибор қаратилди. Шунингдек, изланиш жараёнида тарихий солиштирма, статистик, хронологик изланиш усулларидан фойдаланилди.

Иккинчи жаҳон уруши даврига оид тадқиқотлар совет бошқаруви йилларида ҳам мустақиллик даврига келиб ҳам ўз долзарблигини йўқотгани йўқ. Шундан келиб чиқиб, мазкур тадқиқотни ёритишда ҳар бир шаҳар кесимида масала юзасидан чоп этилган рисоалардан фойдаланилди [11, 12, 14, 15, 16, 17]. Ушбу рисоаларда Тошкент вилояти шаҳарлари ҳудудида ташкил этилган саноат корхоналарининг фаолияти акс этган. Мавзу доирасида совет бошқаруви йилларида йирик тадқиқотлар ҳам олиб борилган [7] бўлиб, улар алоҳида монография ёки диссертация тарзида чоп этилган. Ушбу тадқиқотларда саноат корхоналари вужудга келиш омиллари ёритиб берилган. Бундан ташқари, совет бошқаруви ҳамда мустақиллик йилларида ҳар бир шаҳар ҳаётини ёритиб келган матбуотда эълон қилинган мавзу доирасидаги мақолалардан унумли фойдаланилди [9, 10, 13, 18]. Ушбу мақолаларда иккинчи жаҳон уруши йилларида шаҳарларда ташкил этилган ижтимоий объектлар билан бир қаторда иқтисодий муассасалар ҳақида батафсил бериб борилган. Шунингдек, уларда шаҳарларни марказ билан боғловчи транспорт инфратузилмасига оид маълумотлар қайд этилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Ўзбекистон фронтга жисмоний ва моддий ресурслар, турли жанговар техника, курул-яроғлар, ўқ-дори ва анжомлар етказиб бериш орқали ҳаракатдаги армияни барча зарур нарсалар билан таъминлаб турар эди. Республикадан уруш йилларида фронтга 2100 та самолёт, 13341 авиамотор, 2318 та авиабомба, 17100 минамёт, 4500 дона миннатрол курул-яроғлар, 60 минг дона ҳарбий-техник аппаратура, 22 млн. дона мина, 560 мингта снаряд, 1 млн. дона граната, 5 та бронепоезд, 18 та бошқа хил поездлар ва турли ҳарбий анжомлар етказиб берилди.

Уруш бошланиши биланоқ қисқа муддат ичида республика саноати ҳарбий изга кўчирилди ҳамда Россия, Украина, Белорусия, шунингдек, СССР нинг бошқа минтақаларидан Ўзбекистон ҳудудига 100 дан ортиқ саноат корхоналари кўчириб келинди. Ҳарбий саноат марказларини Тошкентга яқин масофада жойлаштириш мақсадида табиий бойликлар захираси бўйича минтақада етакчи ўрин эгаллаган Тошкент вилояти танлаб олинди.

Чирчиқ дарёси этакларида йирик гидроэлектр станциялари қурилганлиги ҳисобга олиниб, 1941 йили Чирчиқ шаҳрига Украинанинг Суми шаҳридан йирик машинасозлик заводи кўчириб келтирилди. Шунингдек, фронт чизиғидаги шаҳарлардан механик, буғ ва куйма усулда ишловчи турли завод ва фабрикалар, темирчилик устахоналари кўчириб келтирилди. Натижада, 1941-1945 йиллар оралиғида Чирчиқ шаҳрида учта йирик машинасозлик заводи вужудга келди. Жумладан, “Ўзбекистон кимё машинасозлиги” заводи, Ленинград шаҳридан келтирилган “Электрошит” заводи (Ўрта Осиёда ягона бўлган электр қутилар, сақлагичлар, электр токи кучланишини бошқарувчи қурилмалар ишлаб чиқаришга йўналтирилган), “Чирчиқ қишлоқ машинасозлиги” заводи (қишлоқ хўжалигига мўлжалланган машиналар ишлаб чиқаришни йўлга қўйган) ишлай бошлади [7; 48-49-бетлар.]. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Чирчиқ шаҳридан фронт эҳтиёжи учун жами 800 тоннадан ортиқ қимматбаҳо кимёвий маҳсулотлар юборилди.

Вилоятдаги табиий захираларга бой ҳудудларни Тошкент билан боғлаш учун биринчи навбатда темир йўллар қуриш керак эди. Темир йўлни ва саноат объектларини кўмир билан таъминлаш учун эса Тошкент вилоятидаги Қурама тоғ тизмалари этакларидаги кўмир ҳавзалари ўзлаштирила бошланди. Шу мақсадда 1941 йилда кўмир ҳавзалари этагида “Ангрен кон қурилиш” қишлоғи барпо этилиб [3], минтақадаги кўмирни фронт орти саноат корхоналарига етказиб бериш учун 118 км. масофани эгаллаган Тошкент – Ангрен темир йўли қурилиши бошланди [14; 76-бет]. 1942 йилда Ангренни Тошкент шаҳри билан боғловчи, умумий узунлиги 71,5 км темир йўл битказилди [17; 123-бет] ва у орқали кўмир ортилган дастлабки эшелон Тошкентга йўл олди [18; 5-бет].

1944 йилда маҳаллий аҳоли меҳнати билан 22 км узунликдаги автомобиль йўли барпо этилди [17; 124-бет]. Шундай қилиб, уруш йилларида Ангрендан қазиб олинган кўмир нафақат темир йўллар, балки юк автомобиллари орқали Тошкентга етказиб турилди. Тошкентдан эса фронтга мазкур йўллар орқали жами 475 минг тонна кўмир жўнатилди [7; 112-бет].

1941 йилда Оҳангарон ҳудудида ҳам темир йўл қурилиши бошланди ва қисқа фурсатларда битказилиб ишга туширилди [15; 55-бет]. Тошкент-Хонобод (Оҳангарон) темир йўли орқали Олмаликдан қазиб олинган маъданлар Тошкентга юборишда асосий транспорт воситаси бўлиб хизмат қилди. Иккинчи жаҳон уруши йилларида тоғ-кон ишчилари томонидан 500 минг тоннадан ортиқ хом ашё бойликлари фронтга жалб этилди [13; 1-бет].

Тошкент вилоятидаги Бекобод шаҳри уруш йилларида кимё ва машинасозлик саноатига асосланган йирик марказга айлантирилди. Шаҳарда металлургияга ихтисослашган саноат объектлари жойлаштирилган эди. Фарҳод тоғлари этакларидаги табиий ресурсларни фронт эҳтиёжларига сафарбар этиш мақсадида Сирдарё бўйида металлургияга ихтисослашган корхона қурилди [9; 2-бет].

Кўчириб келтирилган корхоналарни барчасини ишга тушириш учун республикада мавжуд 5 та гидро электростанция (Товоқ ГЭС, Бўзсув ГЭС, Комсомол ГЭС [11; 23, 80, 82-

бетлар], Қодир ГЭС ва Бўрижар ГЭС [10; 1-бет]) нинг қуввати етарли эмас эди. Йирик саноат корхоналарини узлуксиз фаолият юритиши учун корхоналарга яқин ҳудудда гидроэлектр станциялар қурилиши бошлаб юборилди. ГЭС қурилишида 70 мингга яқин маҳаллий аҳоли ёрдамчи куч сифатида иштирок этди [1]. 1943 йилдаёқ Фарҳод ГЭСининг биринчи агрегати ишга туширилди [8; 41-бет]. 1944 йилга келиб, металлургия заводида биринчи ўзбек пўлати тайёрланди. Уруш йилларида металлургия заводи томонидан фронт эҳтиёжлари учун 150 минг тоннадан ортиқ маҳсулот жўнатилди [8; 40-бет].

1941 йил июнь ойида СССР Халқ комиссарлиги томонидан барча фронт этакларидаги корхоналарни Марказий Осиё, ҳусусан Ўзбекистонга кўчириш тўғрисида қабул қилинган қарорда ишчилар учун зудлик билан турар-жой қуриш, иншоотларни қисқа муддатларда қуриб етказиш ҳақида кўрсатма берилган эди. Дастлабки кунларда қамиш ва турпоқдан ясалган ярим ертўла усулидаги вақтинчалик турар-жойлар барпо этишга киришилди. Фарҳод гидроэлектр станцияси қурувчилари учун бунёд этилган дастлабки вақтинчалик турар-жойлар шундай усулда қурилган эди. Шу тариқа уруш йилларида фронт эҳтиёжларини қондиришга қаратилган оғир саноатга ихтисослашган ҳудудларда турар-жой қурилиши авж олди.

Саноат корхоналарида меҳнат қилиш учун турли республикалардан ишчилар отрядлари – “қурилиш батальонлари” юборилган. Шу тариқа саноат корхоналари, шахталар ва конларда ишловчилар сони йил сайин кўпайиб, аҳоли салмоғи жадал суръатлар билан ортиб борган. 1939 йилда Чирчиқ шахрида 14.733 киши истиқомат қилган бўлса [4], уруш якунида аҳоли сони 68.600 кишига етди [6]. Улар учун барпо этилган уйжойлар ҳам кўпайиб борган. 1941 йил давомида Чирчиқ шахрида 718 та барак, 107 та коттеж типидagi мустаҳкам уйлар, жами 134 683 м² ҳажмга тенг уй-жойлар қад ростлаган [5]. Уйлар ўрнига вақтинчалик чодирлар ҳам ташкил қилинган.

Аҳоли сонининг ўсиб бориши натижасида Бекобод номли ишчилар қишлоғи вужудга келди. 1939 йилда у ерда 8300 киши истиқомат қилган бўлса [12; 17-бет], уруш якунлангач, унинг аҳолиси 50000 нафарга етган [7; 78-бет]. Турли республикалардан кўчириб келтирилган аҳоли вакиллари учун дастлаб ётоқхона типидagi бинолар қуриб берилди.

Уруш йилларида энг муҳим табиий ресурслардан бири – кўмирга талабнинг ортиб бориши билан Тошкент вилояти Қурама ва Чотқол тоғ тизмалари этакларидаги кўмирга бой ҳудудларда турли республикалардан кўчириб келтирилиши аҳоли фаоллашиб борди. 1941 йилда Жигаристон, Жартепа, Турк ва Тешиктош қишлоқлари ўрнида юзага келган “Ангрен кон қурилиш” қишлоғига аҳолиси дастлаб 6000 кишидан иборат бўлган бўлса [14; 74-бет], уруш охирига келиб, аҳоли сони 20.540 нафарга етди [16; 66-бет].

Уруш йилларида янги-янги шахталарнинг ташкил этилиши туфайли Ангрен посёлкасида ишчилар учун ётоқхоналар кўпайиб борди. Шу тариқа уруш йилларида “Ангрен кон қурилиш” ишчилар посёлкасида жами 2570 м² майдонда турар-жой бинолари қад ростлади [2].

Тошкент вилоятининг тоғли минтақаларидаги рангли металлларни фронт эҳтиёжларига жалб этиш мақсадида 1941 йилда Олмалиқ посёлкаси ташкил этилди. 1941 йилда Олмалиқ посёлкасида 6-7 оилага мўлжалланган “барак” типидagi бир неча уйлар қурилган [15; 56-бет]. Уруш ниҳоясига етунига қадар, посёлкадаги аҳоли мазкур уйларда истиқомат қилиб турган. Урушнинг дастлабки даврида мазкур посёлкада 319 нафар аҳоли истиқомат қилган бўлса, урушдан кейинги йилларда аҳоли сони 5000 нафарга етди [15; 71-бет].

Аммо иккинчи жаҳон уруши йилларида ташкил этилган саноат корхоналарини кадрлар билан таъминлаш сиёсатида расмий ҳукумат томонидан маҳаллий аҳолига ишончсизлик билан қаралиб, уларга асосан славян халқлари вакилларида ишчилар тайинланди. Маҳаллий аҳоли вакиллари эса, асосан қора ишларга жалб этилди.

4. Хулоса:

Иккинчи жаҳон уруши йилларида Тошкент вилоятидаги табиий ресурсларга бой, тоғ ва тоғолди минтақаларидаги хомашё манбаларини ўзлаштириш ва фронтга йўналтириш мақсадида биринчи навбатда темир йўллар ётқизилди, темир йўллар орқали орқали

республикага, хусусан, Тошкент вилоятига йирик саноат корхоналари кўчириб келтирилди. Кейинчалик, уруш ниҳоясига етгач, мазкур корхоналар негизида саноат шаҳарлари пайдо бўлди. Бу корхоналарда фаолият юритган ишчиларнинг миллати ҳам турлича бўлиб, улар орасида келгинди аҳоли кўпчиликни ташкил қиларди. Уруш йилларида маҳаллий аҳоли улар билан елкама-елка, ўта оғир шароитларда меҳнат қилдилар ва фашистлар устидан ғалабага муносиб ҳисса кўшдилар.

Иқтибослар/ Сноски/References:

1. ЎзМА. 2061-жамғарма, 1-рўйхат, 387-йиғмажилд, 39-варақ. (National Archive of Uzbekistan. fund no. 2061, inventory no. 1, file no. 387, fol. 39.)
2. ЎзМА. 2117-жамғарма, 5-рўйхат, 23-йиғмажилд, 85-90-варақлар. (National Archive of Uzbekistan. fund no. 2117, inventory no. 5, file no. 23, fol. 85-90)
3. Ангрен ШДА. 58-жамғарма, 19-рўйхат, 45-йиғмажилд, 52-варақ. (State Archive of Angren. fund no. 58, inventory no. 19, file no. 45, fol. 52.)
4. Чирчиқ ШДА. 2-жамғарма, 1-рўйхат, 11-йиғмажилд, 2-варақ. (State Archive of Chirchiq. fund no. 2, inventory no. 1, file no. 11, fol. 2.)
5. Чирчиқ ШДА. 2-жамғарма, 1-рўйхат, 99-йиғмажилд, 101-варақ. (State Archive of Chirchiq. fund no. 2, inventory no. 1, file no. 99, fol. 101.)
6. Чирчиқшаҳритарихимузейи жамғармасидаги маълумотларасосида. (Based on data from the fund of the Museum of History of Chirchik)
7. История новых социалистических городов Узбекистана (Ташкентская область). (Отв. ред. д.и.н. Г.Р. Рашидов). – Ташкент: “Фан”, 1976. (Istoriya novixsotsialisticheskix gorodov Uzbekistana (Tashkentskaya oblast). (Otv. red. d.i.n. G.R. Rashidov). – Tashkent: “Fan”, 1976.)
8. Трудовой подвиг строителей Фархад ГЭС. // Общественные науки в Узбекистане. № 5, 1985. (Trudovoy podvig stroiteley Farxad GES. // Obschestvennie nauki v Uzbekistane. № 5, 1985.)
9. Тарихга бир назар. // Бекобод ишчиси. 30-сон. 11-апрель, 1990 йил. (Tarixga bir nazar. // Bekobod ishchisi. 30-son. 11-aprel, 1990 yil.)
10. Аҳроров Н. Нурчилар ҳиммати. // Чирчиқ тонги. 50-сон, 23-декабрь, 1995 йил. (Ahrorov N. Nurchilar himmati. // Chirchiq tongi. 50-son, 23-dekabr, 1995 yil.)
11. Левак О. Время не властно (Очерки о Чирчике и чирчикцах). – Ташкент: “Наврўз”, 1995. (Levak O. Vremya ne vlastno (Ocherki o Chirchike i chirchikсах). – Tashkent: “Navruz”, 1995.)
12. Насриддинов Ж., Бобоназаров А., Боймуродов А., Содиков Б. Сайхун соҳилидаги шаҳар. (Масъул муҳаррир: Н. Умаров) – Тошкент: “Ўзбекистон”, – 1995. (Nasriddinov J., Bobonazarov A., Boymurodov A., Sodiqov B. Sayxun sohilidagi shahar. (Mas’ul muharrir: N. Umarov) – Toshkent: “O‘zbekiston”, – 1995.)
13. Безродный И. Баратов Т. Қутлуғ ёшинг муборак Олмалиқ! // Олмалиқ ҳақиқати. 27-сон. 11 июль, 1996. (Bezrodniy I. Baratov T. Qutlug‘ yoshing muborak Olmaliq! // Olmaliq haqiqati. 27-son. 11 iyul, 1996.)
14. Убайдуллаев А. Костецкий В. Афсоналардаги шаҳар. – Ангрен: “Наврўз”, – 1996. (Ubaydullaev A. Ksteskiy V. Afsonalardagi shahar. – Angren: “Navro‘z”, – 1996.)
15. Ҳасанов А., Топилов Т., Асқаров М., Атаханов А. Кўҳна ва навқирон Олмалиқ. – Тошкент: “Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси” нашриёти, 2000. (Hasanov A., Topilov T., Asqarov M., Ataxanov A. Ko‘hna va navqiron Olmaliq. – Toshkent: “Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi” nashriyoti, 2000.)
16. Костецкий В. Ангрен – город из легенды. – Ангрен: “Zarqalam”, – 2006. (Ksteskiy V. Angren – gorod iz legendi. – Angren: “Zarqalam”, – 2006.)
17. Ёрматов И. Саодат водийси. – Тошкент: “Наврўз”, – 2012. (Yormatov I. Saodat vodiysi. – Toshkent: “Navro‘z”, – 2012.)

18. Ёрматов И. Биринчи кўмир эшелони қачон жўнатилган эди? // Улуғ йўл. 4-сон. 20 февраль, 2020. (Yormatov I. Birinchi ko‘mir esheloni qochon jo‘natilgan edi? // Ulug‘ yo‘l. 4-son. 20 fevral, 2020.)

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Бектош Рахимов,
Самарқанд давлат университети
“Ўзбекистон тарихи” кафедраси катта ўқитувчиси
raximovbek@mail.ru

ТУРКИСТОН ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛИГИ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИ XIX-XX АСР БОШЛАРИДАГИ ЕВРОПАЛИК ТАДҚИҚОТЧИЛАР НИГОҲИДА

For citation: Bektosh Raximov, TRANS-CASPIAN REGION OF TURKESTAN GENERAL GOVERNMENT IN PRISM OF EUROPEAN TRAVELERS OF THE 19th-BEGINNING OF THE 20th CENTURIES. Look to the past. 2020, Special issue 2, pp.300-312

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2020-SI-2-43>

АННОТАЦИЯ

Мақола Туркистон генерал-губернаторлиги таркибидаги Каспийорти вилоятида бўлган О'Донован, Генри Лансдель, Генри Мозер, Ганс-Герман граф фон Швайнитц, Георг Крамер ва бошқа шу каби европаликларнинг тадқиқотларига бағишланган. Улар Каспийорти вилоятининг чекка бир ўлка эмас, балки мамлакат иқтисодиётида етакчи ўринлардан бирини эгаллаган ҳудуд эканлигини алоҳида таъкидлашган. Европаликлар ҳудуднинг ижтимоий, сиёсий ва иқтисодий аҳволи билан яқиндан танишган ва ўз илмий асарларида Каспийорти тарихига оид қимматли маълумотларни чоп этишган.

Калит сўзлар: Марказий Осиё, саёҳатчилар, Россия ва Британия империялари, Каспийорти, география, этнология, миссионерлар, насронийлик, бозор, минералогия, қишлоқ хўжалиги, суғориш тизими.

Бектош Рахимов,
старший преподаватель кафедры “История Узбекистана”
Самаркандского государственного университета
raximovbek@mail.ru

ЗАКАСПИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ ТУРКЕСТАНСКОГО ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА В ПРИЗМЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ 19-НАЧАЛА 20 ВВ

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена исследованиям таких европейских учёных как О'Донован, Генри Лансдель, Генри Мозер, Ганс-Герман граф фон Швайнитц и Георг Крамер и др., побывавших в Закаспийской области Туркестанского генерал-губернаторства. Эти учёные особо подчёркивают, что Закаспийская область является не самым отдалённым краем генерал-губернаторства, а регионом, занимающий ведущие позиции в экономике страны. Европейцы близко познакомились с общественно-политическим и экономическим

положением региона и в своих научных трактатах опубликовали ценные материалы, касающиеся истории Закаспийской области.

Ключевые слова: Центральная Азия, путешественники, Российская и Британская империи, Закаспий, география, этнология, миссионеры, христианство, рынок, минералогия, сельское хозяйство, ирригационная система.

Bektosh Raximov,
teacher, Samarkand State University
raximovbek@mail.ru

TRANS-CASPIAN REGION OF TURKESTAN GENERAL GOVERNMENT IN PRISM OF EUROPEAN TRAVELERS OF THE 19th-BEGINNING OF THE 20th CENTURIES

ABSTRACT

This article is devoted to the study of such European scientists as O'Donovan, Henry Lansdel, Henry Moser, Hans-Hermann Count von Schweinitz, Georg Kramer and etc., who visited the Transcaspian region of the Turkestan general government. These scholars especially emphasize that the Transcaspian region is not the most distant region of the general governorship, but a region that occupies a leading position in the country's economy. The Europeans became closely acquainted with the socio-political and economic situation of the region and in their scientific treatises published valuable materials relating to the history of the Trans-Caspian region.

Index Terms: Central Asia, travelers, Russian and British empires, Transcaspian, geography, ethnology, missionaries, Christianity, market, mineralogy, agriculture, irrigation system.

1. Долзарблиги:

XIX–XX аср бошларига келиб Марказий Осиё хорижий тадқиқотчиларнинг фаол изланишлари объектига айланди. Айниқса, XIX аср ўрталаридан бошлаб минтақанинг Россия ва Британия империялари ташқи сиёсатида муҳим геостратегик аҳамият касб эта бошлаши муносабати билан мазкур ҳудудни ўрганиш учун юборилган хорижий мутахассислар сони ортиб борди. Улар минтақанинг савдо ва алоқа йўллари, табиий ресурслари, тарихи, маданияти ҳамда уни ривожланиш истиқболлари каби масалаларга катта эътибор қаратдилар. Ушбу масалалар шу даврда Европадаги бошқа мамлакатлардан ташриф буюрган сайёҳлар, олимлар ва элчилар томонидан ҳам катта қизиқиш билан ўрганилган. Бунинг натижасида бу даврда хорижда Марказий Осиёга бағишланган юзлаб адабиётлар яратилди. Айтиш мумкинки, тарихимизнинг бирор бир босқичида ватанимиз ҳақида хорижда бу қадар кўп тадқиқот яратилмаган. Энг муҳими, уларда хорижий муаллифларнинг қарашлари ва илмий изланишларининг натижалари ўз аксини топган.

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, минтақага Европа, хусусан, Буюк Британия, Франция, Германия, Россия ва бошқа мамлакатлардан ташриф буюриб, изланишлар олиб борган мутахассислар фаолияти натижасида илм-фанга янги йўналишлар, янги тадқиқот усуллари ҳамда воситалари ҳам кириб келди. Уларнинг таъсирида минтақада илмий изланишлар доираси ва фан тармоқлари янада кенгайиб, бойиб борди. Европалик олимлар ўз изланишлари давомида маҳаллий, яъни анъанавий илмий билимлар ва тажрибаларга катта қизиқиш билан қарадилар [1].

Мавзунинг долзарблиги шундаки, шўролар даври тарихшунослигида ҳам, мустақиллик йилларида яратилган тадқиқотларда ҳам туркманларнинг ҳамда Каспийорти вилоятидаги хорижий тадқиқотчиларнинг бутун Туркистон ўлкасини илмий ўрганиши, XIX аср охири–XX аср бошидаги Каспийорти вилоятида кечган турли ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий жараёнларни ёритишда уларнинг роли етарлича ўрганиб чиқилмаган. Айнан шу мавзунинг тадқиқ этишимиз бу борадаги мавжуд бўшлиқларни тўлдириш эҳтиёжи билан ҳам изоҳланади.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Туркистон генерал-губернаторлиги Каспийорти вилояти тарихига оид тадқиқотларда туркман овулининг аҳволи, ундаги ўзгаришлар, ер-сув муносабатлари, мулк шакллари, кишлоқ жамоаси ва ҳоказоларни тавсифловчи кўплаб қимматбаҳо маълумотлар бор. Каспийорти вилояти тарихи юзасидан йиғма метод орқали асар яратиш ҳаракатини Г.И. Карповнинг ишларида кўриш мумкин. Унинг туркман қабилалари тарихига бағишланган асарлари кўп бўлиб, улар шарҳ-изоҳ хусусиятига эга. 1957 йилда М.Е.Массон таҳрири остида туркман тарихчилари “Туркменистон ССР тарихи”ни чоп этадилар. Асарда Каспийортининг истило қилиниши арафасидаги умумий аҳвол хусусида сўз юритилади. 1963 йилда Асхабда А.Савокиннинг “XVIII-XIX асрларда рус-туркман муносабатлари” монографияси чоп этилди. Таниқли рус тарихчиси М.Н.Тихомировнинг “Марвнинг Россияга қўшиб олинishi” деган асарида чор Россияси босқинчилик сиёсатининг мустамлакачилик моҳияти тўғрисида хулоса чиқарилган.

Каспийортидаги дастлабки саноат корхоналари тўғрисида Н.Ражабовнинг “Қизилравот темир йўл устахоналарининг қурилиши тарихидан” номли тадқиқотида сўз юритилади. XX аср бошида Каспийортида содир бўлган ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар А.В.Пяковский асарларида ўз ифодасини топган. Вилоятда рус манзилгоҳларининг пайдо бўлиши, уларнинг ижтимоий-иқтисодий тавсифи ҳамда маҳаллий аҳоли билан бўлган хўжалик муносабатлари ҳақида Н.Н.Каноданинг тадқиқотида фикр юритилган. Каспийорти вилоятининг ушбу даврига оид (XIX аср охири ва XX аср боши) тарихи Росляков А.А., Карпов Г.И., Каррыев А., Аннанепесов М., Оразов А., Брегель Ю.Э., Давлетов Дж., Кисляков Н.А., Матвеев А.М. ва бошқалар томонидан ўрганилган [2].

Дарҳақиқат, юқоридаги илмий асарлар ноёб фактик материалга эга бўлиб, Каспийорти вилояти тарихини ёритишга улкан ҳисса қўшган. Н.И. Гродековнинг “Война в Туркмении” (Скобелев юриши. 1880-1881 йй. Санкт-Петербург. 1883) асари, даврий матбуот ҳамда “Туркестанский сборник” материаллари тадқиқотнинг манбавий асос бўлиб хизмат қилади. “Туркестанский сборник” даги материалларнинг қимматли томони шундаки, ундан Каспийортининг жуғрофий тарихи, этнографияси, демографияси, туркманларнинг яшаш жойлари, вилоятнинг ўрганилаётган даврига оид турли иқтисодий-сиёсий, ижтимоий жараёнларни акс эттирувчи маълумотлар жой олган. Тўпламнинг асосини мазкур даврда Туркистонга ташриф буюрган сайёҳлар ва олимларнинг ноёб бўлиб қолган ва бугунги китобхонга нотаниш ёки унчалик таниш бўлмаган асарлар, Россия ва бошқа Европа давлатларининг матбуотида ўрганилаётган даврда Каспийортида содир бўлган воқеа-ҳодисалар, турли ижтимоий-иқтисодий жараёнларни ёритган мақолалар ташкил этади [3].

Мустақиллик йилларида Ўзбекистон тарихчи-олимларининг тадқиқотларида ҳам Туркистон генерал-губернаторлиги таркибидаги Каспийорти вилояти ижтимоий-сиёсий ҳамда иқтисодий ҳаётининг айрим жиҳатлари ёритилган. Хусусан Зиёев Х., Исаков Ф.Б., Аҳмаджонов Ф.А., Зияева Д.Х., Абдурахимова Н.А., Эргашев Ф.Р., Эргашев Б.Э., Россия тадқиқотчилардан Аминов И.И., Котюкова Т.В. ва бошқалар асарларида ҳам ушбу мавзуга доир қимматли маълумотлар мавжуд [4].

3. Тадқиқот натижалари:

XIX асрнинг охирига келиб хорижлик фуқароларнинг Осиёга, хусусан Каспийортига интилишлари кучайган. Каспийортига ишлаб пул топиш илинжида эмас, балки уни “илмий” ўрганиб чиқиш мақсадида ёхуд айрим сиёсий режалар билан келган европаликлар ҳам кўп бўлган. Тўғри, бу қизиқиш анча олдин бошланган: XIX асрнинг 30 - йилларида Бёрнс Бухоро ва Марвда бўлади, 1838 - йил полковник Стоддарт Бухоро амири хузурига расмий ташриф билан келади.

Перовскийнинг Хивага қилган муваффақиятсиз юришидан сўнг Осиёда бирваракайига 3 та инглиз пайдо бўлади. Шулардан бири 2 йил ўтгач Стоддарт билан бирга Бухорода қатл этилган Конноли эди. Бу воқеалар худди ўша 1842 йили Марвга яна икки инглиз фуқаросининг жўнатилишига тўсқинлик қилолмайди. XIX аср охири-XX аср бошида хорижликлар оқими кучайганини қўйидаги мисолларда кўришимиз мумкин. Инглиз “саёҳатчиларидан” капитан Марш, Антон Дильке, доктор Вольф, яхудийлардан бўлган

инглиз миссионерлари Герберт Вид, Непир, полковник Макгрегор, Ботлер, О'Донованлар Ўрта Осиёни “илмий” ўрганиб чиққан асосий тадқиқотчилардан бўлишган.

Генерал Скобелев бошчилигидаги чор кўшинлари Кўк-тепани забт этаётган бир пайтда Каспийортида сафарда бўлиб, воқеа жойидаги сиёсий вазиятнинг шохиди бўлган тадқиқотчи, яъни Буюк Британиянинг нуфузли газеталаридан бўлмиш “Daily News”нинг жонкуяр мухбири О'Донован (O'Donovan, 1844-1883) ҳақида тўхталамиз. Айнан, О'Донован “Daily News” саҳифаларигадаги воқеаларга доир янгилик, хабарларни етказишда жонбозлик кўрсатган. Натижада Европа олами бу тадқиқотчи орқали XIX аср охиридаги Каспийорти, Марв ва туркманлар ҳақида ўша давр нуктаи назаридан ҳам ўта қимматли маълумотларга эга бўлган. Манбалар О'Донованнинг туркманлар юртига уюштирган сафари осон кечмаганлигидан далолат беради[5]. Мухбир анча вақт текинликларнинг (текинликлар-туркман уруғларидан бири) асири бўлади. Даставвал туркманлар уни рус айғокчисига чиқариб, ортидан Генерал Скобелев кўшинлари кириб келади деб гумон қилишган. Бу инглиз фуқаросини Марв текинлари бошлиғи Кожархоннинг қароргоҳи бўлмиш Коушитхон қалъасига олиб келишади. О'Донованнинг маълумотларига қараганда, унинг тақдири туркманлар томонидан чақирилган умумий мажлисда ҳал қилинади Куни билан инглизни саволларга тутган мажлис Машҳаддаги инглиз агенти Аббосхонга мурожаат қилишга қарор қилади ва ниҳоят инглиз агенти О'Донованнинг шахсини тасдиқлагач, туркманлар уни озод этишади. Марвда у текинликлардан ташқари курд ва яҳудийлар билан танишади. О'Донован Марвда яҳудий фуқаролар барчага текин бўлган бозорда савдо қилиш ҳуқуқи учун пул тўлашга мажбур бўлганликларини қайд этади, аммо ўз динига ҳеч қандай тўсиқсиз сиғиниши мумкин бўлган[6]. Эронга қилган сафари давомида кўплаб шаҳарларда яҳудий савдогарларни таёқ билан мачитга ҳайдаб боришганига гувоҳ бўлган мухбир шу жиҳатдан Марвда яҳудийларнинг аҳволи Эрон шаҳарларига нисбатан таққослаб бўлмас даражада яхши эканлигини таъкидлайди. О'Донованнинг гувоҳлик беришича, XIX аср охири - XX аср бошларидаги Каспийортида нафақат яҳудий, балки бошқа хорижий фуқароларга ҳам диний эркинликлар берилган [7].

Бу тадқиқотчи туркманларнинг ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ҳаётига оид яна бошқа кўплаб маълумотларни келтиради. О'Донован Каспийорти вилоятидан ташқари бошқа шарқ ўлкаларида ҳам бўлиб, қимматли фактларни тўплайди. Россел, Арчибалд, Макгахан уни мухбир сифатида юқори баҳолашган. О'Донован Суданда Гякса-паша кўшинини тор-мор этиш вақтида ҳалок бўлган.

1890 йилда Лондонда инглиз журналисти Джордж Добсоннинг (Jorj Dobson, 1853-1938) “Россиянинг Марказий Осиёга темирўл орқали кириб бориши” деб номланган асари нашр этилади. Добсон 1876-1902йй. “Time” газетасининг Россиядаги доимий мухбири бўлиб ишлаган. У Красноводск-Самарқанд темирўлининг тантанали очилиш маросимида иштирок этган ва Каспийорти саҳроларини темирўлда кесиб ўтган биринчи инглиз эди. Журналист темирўл ўткан ҳудудлар аҳолиси ҳаётини тасвирлаган. Китобда Каспийорти вилояти туркманлари турмуш тарзи ва яшаш шароитларининг тавсифи алоҳида ўрин эгаллайди.

Юқорида номлари келтирилган хорижликларнинг фаолияти сиёсий тусга эга бўлиб, мақсадлари ҳудудларни инглиз таъсир доирасига киргизиш эди. Яна бир тоифа хорижликлар бўлганки, улар насронийликни тарғиб қилиш мақсадида юрт кезишган. Шундай миссионерлардан бири бўлган Генри Лансдельнинг “Through Siberia” (“Сибир бўйлаб”) китоби 5 марта нашр этилган, немис, швед ва дания тилига таржима қилинган. Генри Лансдель рус империясининг энг чекка ўлкаларини бориб ўрганишга қарор қилади. Ўзининг 1,5 минг бетлик “Russian Central Asia, uncluding Kuldja, Bokhara, Khiva and Merw”[8] номли 2 жилдлик асарида рус Ўрта Осиёси, шу жумладан, Кулджа, Бухоро, Хивага доир маълумотларни келтириб Марв ҳақида ҳам қимматли фактларни тақдим этади. Муаллиф Ўрта Осиё ҳақида ёзилган 667 асар номини келтиради, бироқ Лансдельгача Европада ушбу мавзуга оид мукамал асар бўлмаган. Асардан нафақат тарихчи ё давлат арбоби, балки иқтисодчи-ю географ, табиатшунос-у археолог ҳамда этнограф ҳам ўзига керакли барча

маълумотларни олишлари мумкин. XIX - аср охиридаги Каспийорти, хусусан Марвга алоқадор кўплаб саволларга Лансдельнинг китоби тўлиқ ва қониқарли жавоб беради.

Каспийортида маълум пайт яшаб ижод қилган яна бошқа бир хорижлик фуқаро бу келиб чиқиши асли швейцариялик бўлган Генри Мозердир (Moser Henri, 1844 - 1923). У Ўрта Осиё ичкарасига, Оренбургдан тортиб Тошкент, Бухоро, Хива ва Асхобод орқали Эронга ўтган. Ўлка бўйлаб уюштирган саёҳати давомида Г.Мозерни Туркистон генерал-губернатори М.Г.Черняев тўлиқ қўллаб-қувватлайди. Натижада Г.Мозер (1844 - 1923) қаламига мансуб генерал М.Г.Черняевга бағишланган “A travers L'Asie Centrale” асари дунё юзини кўради. Ушбу асарда Асхобод ҳақида маълумотлар келтирилади [9].

Россия ва Британия учун географик ва этнологик маълумотларга эга бўлиш зарурияти пайдо бўлгачина Марказий Осиё экспедициялар учун қизиқарли воқеликка айланди. XIX асрда бутун Европани қамраб олган ушбу жараёндан немис тадқиқотчилари ҳам четда қолмаган. Улардан бири Ганс-Герман граф фон Швайнитц (Schweinitz Hans-Hermann, 1865-1918) бир неча маротаба Туркистонга илмий сафарлар уюштирган. Шундай сафарларнинг натижаларини 1910 йил августда Берлинда “Orientalische Wanderungen” (Шарққа саёҳат) номли китобида эълон қилади. Китобда муаллифнинг ўзи томонидан суратга олинган 55 расм ва 3 харита бор.

Муаллиф Туркистон генерал-губернаторлиги ҳудуди ҳақида тўхталиб куйидагиларни ёзиб қолдирган; “Ғарбда Каспий денгизи, шарқда Хитой, шимолда Сибир, жанубда Ҳиндистон, Афғонистон ва Форс давлати билан чегарадош бўлган бутун ҳудуд Германиядан уч баробар катта бўлган”. Шу ўринда муаллиф шундай бир эътироз билдирган: “... бу ҳудудларда вақт ҳеч қандай рол уйнамайди, ҳатто саёҳатчи Красноводскдан пойтахт Тошкентга 1855 км.масофани 58 соатда босиб ўтиш керак бўлса ҳам...”. Ҳар бир бекатда бир гуруҳ рус аёллари самоварда иссиқ чой, қайнатилган тухум, қовурилган товукларни аниқ белгилаб қўйилган анча арзон нархларда сотишган. Закаспий темирўли Андижон ва Тошкентгача 90 бекатдан иборат бўлган[10]. ”Туркистон генерал-губернаторлигидаги Каспийорти вилоятининг ўзига хос хусусиятларини Ганс-Герман граф фон Швайнитц “Orientalische Wanderungen” (Шарққа саёҳат) номли китобида ёритиб берган.

Этнолог, Осиё мамлакатлари билимдони, Германиянинг Любек шаҳридаги Этнографик музей асосчиси бўлмиш доктор Ричард Каруц (Richard Karutz, 1867-1945) Каспийорти ва умуман Туркистонни ўрганган машҳур немис тадқиқотчиларидан бири. У ўзбек, туркман, қирғиз ва бошқа халқларлар орасида яшаб уларнинг маданиятини яқиндан ўрганган[11]. Бўлажак олим Штральзундда (Германия) савдогар оиласида таваллуд топган. 1886 йилда Йена шаҳрида тиббиёт институтига ўқишга киради. Беш йилдан сўнг Жанубий Америка ва Ғарбий Африкага сузадиган кемаларда хирург бўлиб ишлайди. 1894 йилдан бошлаб Германиянинг Любек шаҳрида шифокорлик фаолиятини юргизади. Каруц уч маротаба Туркистонда бўлган. 1903 ва 1909 йилларда Каспий денгизи бўйидаги Манғишлоқ ярим оролида илмий сафарда бўлади. Ушбу саёҳат натижасида туркман ва қирғизлар ҳақида китоб нашр этади[12]. Ўз саёҳати ҳақида шундай ёзган : «Мен у ерда (Туркистонда) йиллаб яшамадим ва фақат таржимон орқали мулоқот қилдим. Шифокорлигимни билиб мурожаат қилганларни даволадим» [13].

Каруц аҳоли ўртасида учраган касалликлар рўйхатини келтиради. Айрим кўз ва тери касалликларини ҳисобламаганда, аҳоли умуман олганда соғлом деган хулосага келади. Туркманлар билан бир қаторда Каспийортида истиқомат қилган қирғизлар ҳақида ҳам батафсил маълумотлар келтиради. Тадқиқотчи ўтовлар, овуллардаги болалар таълим ва тарбияси, болаларнинг ўйинлари (масалан “бештош”, “хон” ўйинлари) ва болалар ўйинчоқлари, мусиқий асбоблар ва куйлар (датор куйларини нотага туширган), туғилиш ва бола парвариши, туй ва никоҳ, дафн маросимларига оид бой этнографик маълумотларни тақдим этган. Никоҳ туйидаги бир кичик этнографик эпизодни Каруц куйидагича тасвирлайди: «Куёв томон эркак меҳмонлари қизни кига келган. Қудаларга ташқарида ўтовлар ёнидан жой ҳозирлашган. Меҳмонларга таом ва ичимликлар тортилган. Ҳамма хурсанд, кўшиқ куйлашган, ҳазил-мутойиба қилишган. Аёлларнинг баъзилари меҳмонларга

нон, ёнғоқ ва ҳ.к. ни улашишади. Бошқалари ўтовларга ёпилган кигизни кўтариб ҳаво киргизмоқчидай бўлишади, лекин аслида улар ўтов ёнида тизилиб ўтирган меҳмон қудаларнинг чопонларини бири-бирига ва ўтов тахтачаларига маҳкам тикиб қўйишади. Бу ҳам бир туй ҳазилларидан. Эркаклар тураман дейиша, туришолмайди, чунки бир-бирига маҳкам боғланган. Энди қудалар мезбон аёллардан уларни маҳкам боғлаб қўйган ипларни узиб озод қилишларини ўтинишлари керак-ўзлари ипларни ечиб кетишлари урф-одатга зид ҳисобланади- маълум бир тўлов эвазига қудаларни озод қилишган» [14].

Каруц табиатшунослик, этнографик қўзатувлардан ташқари филологик тадқиқотлар ҳам олиб борган. Мисол учун, у Каспийорги аҳолисига тегишли бир қатор мақол ва топишмоқлардан намуналар келтирган[15]:«Ўғлим, сенга айтаман, келиним эшит», «Подшоҳинг кўр бўлса, бир кўзингни қисиб ўт», «Бошида бўлмаганнинг оёғи дам олмайди», «Ўйинқароқ бузоқча оловга тушади» ва ҳ.к.

Топишмоқлар: Ипдан тортсанг тоғ туради (туя), Оқ ўтов деразасиз, эшиксиз (тухум), Еб ичиб ўз ғорига кириб кетади (пичоқ). Биринчи жаҳон уруши даврида Каруц ҳарбий шифокор бўлиб ишлаган[16]. 1921 йилдан Штуттгарт шаҳрида яшайди. Любек шаҳри музейидаги этнологик ва этнографик материаллар билан ҳам машғул бўлади. Унинг асарлари 1930 йилларда нацист ҳукумат томонидан ман этилган ва илмий доираларда тан олинмаган. 1938 йил олим Дрезден шаҳрига кўчиб келади ва шу ерда вафот этади[17].

Ушбу вилоят ҳақида яна бир немис олими ва ҳарбий генерали Георг Крамер (Georg Kraemer, 1839-1905) ўзининг рус Марказий Осиёсини ўрганишга (Landeskunde) доир тадқиқотларини олиб борган[18]. 1859 йилда у Пруссия армиясига хизматга киради ва Пруссия Ҳарбий Академиясида ўқиган пайтлари рус тилини мукамал ўзлаштиради. Россия бўйича етук эксперт ва рус ҳарбий соҳаси билимдони сифатида Мольтке (Германия Ҳарбий Вазири) томонидан ҳам кадрланган. 1874 йилда Крамер немис тилида “Россиянинг Осиёдаги чегараси”[19] деб номланган китобини чиқаради. 1896-1897 йилларда Россия армиясининг Николай I давридан то энг янги замонгача бўлган тарихига бағишланган асарини ёзади.

1902 йилда 1877-1878 йиллардаги рус-турк урушининг расмий тарихига оид рус тилидан немис тилига ўгирилган таржималарни қайта ишлаб чиқади. 1895-1904 йиллар оралиғида “Россия Осиёда” деб номланган 7 жилдлик асарлар серияси билан Крамер географ олим сифатида шуҳрат қозонади. 1893 йилда генерал-майор унвонида нафақага чиқади. Юқорида келтирилган маълумотларга қараганда Крамер нафақада ҳам илмий фаолиятини сермахсулдавомэттирган.

Туркистон ҳудудини ўрганган тадқиқотчи ўлканинг минералогиясига алоҳида эътибор қаратади. Чунки айнан минерал захиралар ҳар қандай давлатнинг металлургия соҳаси ривожини белгилаб беради. Тарихдан маълумки металлургия ривожини давлатларни етакчи индустриал давлат даражасига кўтара олган. Бунинг оқибатидаги иқтисодий ўсиш эса ўз-ўзидан сиёсий устунликни таъминлайди. Крамер ўз асарида Туркистонда туз, тошқўмир, нефть, озокерит, гипс, мрамор, мис, темир ва бошқа маъданлар қазиб олинишини таъкидлайди. Фарғонада очилган жуда бой туз конлари, Самарқанддан 355 км. узоқликда жойлашган Бурдунгул ва Бардимқўл тошқўмир конлари ҳақида ёзиб ушбу конларнинг захираси 200 млн. пудга тенглиги маълум қилинади. Туркистонда йилига 1 миллион пуд туз олиниши қайд этилган (1 пуд-16,38 кг).

Туркистон генерал-губернаторлигининг сиёсий ва иқтисодий жиҳатдан стратегик муҳим ҳудуди ҳисобланган Каспийорги вилоятида ҳам туз конлари мавжуд бўлган (туз тоштўзлардан қазиб олинган ёки шўр қўллардан олинган). Масалан, Транскаспий темирўлинининг Бала-Ишем бекати яқинида, Челекен ороли ва бошқа қатор ҳудудлардан бундай конлар топилган. Муаллиф Челекен туз конлари ҳақида хусусан шундай дейди:

“...Челекен оролидан 1893 йил 12 541 530 кг. туз қазиб олинган. Олиб борилган тадқиқотлардан маълум бўладики, 30-120 см. тупроқ остида қалинлиги 25-119 см. келадиган туз қатлами жойлашган. Унинг захираси 20 млн. пудни ташкил этиб, шундан 5 млн. қора ва тупроқ аралаш туз бўлса, қолган 15 млн. пуди топ-тоза оппоқ туз. Ҳозир бу конларда асосий тирикчилигини шундан юритган туркманлар ишлашади. Улар қазиб олинган тузни шимолий

Эрон ва Каспий денгизининг ғарбий соҳилларига олиб бориб сотадилар” [20]. Бундан ташқари Ўзбой ўзани, Красноводск яқинидаги кўлдан, Манғишлоқ туз кўллари, Тажан худудидаги Сарик-Намаксув кўли, Марв яқинидаги туз кўллардан туз олинган. 1892 йил Ўзбойда 556920 кг туз олинган; Красноводск яқинидан 49 140 кг.; Манғишлоқдан 393 120 кг. туз олинган [21]. Каспийорти вилоятидаги Челекен ороли нафақат туз захираларига, балки нефта конларига ҳам бой бўлган. Ушбу маълумотлар конлар маҳаллий аҳолига азалдан маълум бўлиб нафтани қазиб олиш бўйича улар ўзларининг қадимий технологияларига эга эканлиги ва бу соҳада катта маҳорат соҳиби бўлганлигидан далолат беради. Нефта кудукларидан ташқари нефта кўллари ва нефта булоқлари ҳам бўлган. Бундай худудларнинг аксарияти 20-30 йилга хорижликларга ижарага бериб юборилган. Масалан, худуддаги хорижий тадбиркорлар ҳақида муаллиф шундай ёзади: “...Ака-ука Нобеллар жамияти шундай худудлардан 8 тасини ижарага олган. 3 кудук техника ёрдамида ва 164 таси кўл кучи билан қазилмоқда. Палашковски 30 тача худудга эга бўлиб 16 қазилма машиналарини ишга солган ва ушбу худудда Петролеум фабрикасини ҳам қуриб олган. Қазиб олинган нефта Форс давлатига юборилган: 1891 йилда 966 420 кг., 1892 йилда 160 524 кг., 1893 йилда 187 710 кг. Нобел жамияти 1893 йил жами 1924 650 кг нефта қазиб олган.” [22].

Булардан ташқари бу вилоятда бошқа хорижий тадбиркорлар ҳам нефта қазилма бўйича фаолият юргизган, лекин кўпчилиги эски кудукларда иш юритишган ва улар ҳам маҳсулотни Эронга юборишган. Демак, Каспийорти нефтаси XIX асрадаёқ Европа тадбиркорларини ўзига жалб этган, маҳаллий аҳоли ҳам уни қазиб олиш бўйича уста бўлганлигини кўришимиз мумкин. Туркистоннинг бошқа вилоятлари ҳам Каспийортидан қолишмасликка ҳаракат қилишган. Масалан, Фарғонада 1891 йилда 26 га ерда нафтани қазиб олиш бўйича ишлар олиб борилган. Бу ердан 75 180 кг нефта олинган. Самарқандда ҳам иккита нефта кони очилган. Лекин бизда мавжуд маълумотларга таяниб шундай хулоса қилиш мумкинки, Туркистон генерал-губернаторлиги вилоятларини нефта қазиб олиш бўйича таққослаганда Каспийорти вилоятига тенг келадигани бўлмаган. Буни Крамер келтирган қуйидаги жадвалдан ҳам яққол кўришимиз мумкин [23]:

Вилоятлар	Йиллар		
	1889	1890	1891
Транскаспий вилоятида	4 691 232	4 668 300	2 948 400
Фарғона вилоятида	23 340	34 398	75 184

Каспийорти Манғишлоқ худудида кўнғир кўмир захиралари кўплаб қазиб олинган. Балхан тоғлари ва Челекенда озокерит конлари мавжуд бўлган. Муаллифнинг гувоҳлик беришича, маҳаллий аҳоли уни катта маҳсус қозонларда қайнатиб бошқа аралашмалардан тозалаган ва ана шу тоза озокерит эритилиб хўжаликда кўп ишлатиладиган серазин олинган. Унинг икки тури мавжуд бўлган: бири тўқ яшил рангда, иккинчиси тўқ малла рангда. Биринчисининг таркибида 80 %, иккинчисиникида 60% парафин бўлган. Демак, озокерит олиш бўйича ҳам туркистонликлар маълум билим ва усуллардан хабардор бўлишган. Каспийорти вилоятидан ушбу қазилмалар Форс давлати, Бухоро ва Хивага ҳам етказиб берилган. Крамернинг берган маълумотларига қараганда Фарғона ҳам озокерит конларига бой бўлган. Масалан 1890 йилда Фарғонада 7370кг озокерит қазиб олинган [24].

Бошқа минерал бойликларга келсак, Красноводск гипси Каспий денгизининг жанубий ва ғарбий соҳилларидаги бандаргоҳларга етказиб берилган. 1893 йили Красноводск мрамари Бакудаги кўприксозлик ишлари учун жўнатилади. Ашхобод, Красноводск, Манғишлоқда қазиб олинган калк ҳам қурилишда кенг ишлатилган. Каспийорти вилоятининг Гўктепасидан 240 км узоқликда жойлашган оҳактош конлари Россиянинг энг катта оҳактош захираси ҳисобланган. Красноводскда ҳам шундай конлар мавжуд бўлган. Каспийорти яна темир, мис, антимон каби минералларга бой бўлган. Албатта империя маъмурияти бундай минерал захиралардан унумли фойдаланиш учун барча имкониятларни қўллашга уринган.

Европалик сайёҳлар катта қизиқиш билан ўрганган яна бир муҳим соҳа бу ўлкамиздаги ер сув-мунасабатлари, қишлоқ хўжалиги бўлган. Айнан Германиялик тадбиркорларга келсак, улар русларнинг Туркистондаги тажрибаларини ўрганиб, олган билимларини ўзларининг Африкадаги мустамлака ҳудудларида қўллашни мақсад қилганлар. Бу борада 1909 йилда икки ой давомида Туркистонда бўлиб Сирдарё, Самарқанд, Фарғона, Каспийорти ва Бухоро амирлигида бўлган немис тадқиқотчиси Вальтер Буссе ўзининг китобида Туркистонга қилган саёҳати сабабини шундай тушунтиради: «Африка мустамлакаларимизда маҳсулот самарадорлигини кўтариш йўлида ҳал этилиши керак бўлган буюк вазифалар ва уларнинг ечими устида колониал маъмуриятимиз йиллар давомида бош қотираётганлиги биздан янги мамлакатлардаги қадимий ва синовдан ўтган билимлардан унумли фойдаланиш учун нигоҳимизни ўз вақтида узоқ хорижий ўлкаларга қаратишимизни талаб этади»[25].

Немис ботаниги, сайёҳ тадқиқотчи ва қишлоқ хўжалиги билимдони [26] Буссе (Walter Busse, 1865-1933) Берлинда туғилиб ўсган. 1892 йил илмий ишини муваффақиятли ҳимоя қилиб, 1893 йилдан Германия соғлиқни сақлаш вазирлигида фаолият юргиза бошлади. 1908 йилда Германия империяси мустамлака ҳудудлар вазирлигига ишга ўтади. 1911 йилдан давлат маслаҳатчиси, 1926 йилдан бошлаб эса Римда Халқаро қишлоқ хўжалик институтида Германиянинг доимий вакили этиб тайинланган [27]. Буссенинг Туркистонга юборилиши Германия Колониал маъмурияти амалга оширган қатор чоралар занжирининг бир бўғими ҳисобланган. Бу ҳақида тадқиқотчининг ўзи шундай ёзади: «Умуман мустамлака ҳудудларда иқтисодиётни ривожлантириш борасида ҳам, қишлоқ хўжаликнинг айрим масалалари нуқтаи назаридан ҳам Турон воҳалари ўрганиш учун жуда бой, кенг майдонни ташкил этади» [28]. Муаллиф Турон суғориш техникасини чуқур ўрганиб уни Шарқий ва Жанубий-Фарбий Африкадаги немис мустамлакаларида унумли қўллаш мумкинлигини таъкидлайди [29]. Вальтер Буссе ер-сув муносабатлари ва санашиқ тизими ҳақида қизиқарли маълумотлар беради: «Туркманларда хусусий ер ва жамоа ерлари мавжуд бўлиб, хусусий ерлар – мулк, жамоа ерлари – санашиқ деб аталган. Хусусий ерлардан фарқли ўлароқ, санашиқ ерлар ҳар йил кузда қайта тақсимланган. Хусусий ерлар сотилмаган, уларни ижарага бериш мумкин эди холос. Пахта асосан мулк ерларда экилган. Мулк ерлардан ташқари санашиқ ерларда ҳам пахта экила бошлади. Лекин санашиқ ерларда асосан буғдой, арпа, кунжут экилган.

Каспийорти вилояти хўжалигида деҳқончиликка нисбатан чорвачилик кўпроқ аҳамият касб этади» [30]. Буссе Мурғоб давлат имениеси ҳақида тўхталиб у 1887 йилда ташкил этилганлигини маълум қилади. Давлат имениесининг биринчи йиллардаги муваффақиятсизликлари немис тадқиқотчилари Халлер ва Аухаген томонидан батафсил тасвирланганлигини ҳам айтиб ўтган [31]. Каспийорти вилоятида тузилган давлат хўжаликларида деҳқончиликни ривожлантириш учун суғориш тизимини яхшилаш керак эди. Буссе қисқача Каспийортидаги боғдорчилик ҳақида шундай ёзади: «Шафтоли кўп касалланади. Нокнинг кечки навлари яхши сақланади. Олма куруқ чўл шамолини кўтаролмайди, умуман яхши сақланмайди. Анорлар қишга кўмилиши керак. Давлат имениесида булардан ташқари яна гилос, аччиқ олча, pista, бодом, ер ёнғоқ етиштирилган. Мевалар Калифорния усули бўйича қуритилган. Қуритилган мевалар 240 литр сувга 200 гр. глицерин солинган қайнаётган сувга бир секундга солиб олинади. Шунда улар ялтираб туради. Туршакларнинг бир пуди 8-14 рублдан, донагининг бир пуди 4-6 рублдан сотилган» [32].

Худди шу Мурғоб мулки ҳақида немис тадқиқотчиси Макс Албрехт ҳам ўзининг «Рус Марказий Осиёси- Каспийорти, Бухоро ва Туркистонга оид саёҳат тасвирлари». (Russisch Centralasien. Reisebilder Transkaspien, Buchara und Turkestan) номли китобида батафсил маълумотларни берган: «Мурғоб сувининг камлиги туфайли Амударё сувининг бир қисмини Каспийортига буриб имениени сув билан таъминланишини яхшилаш режалаштирилди. Ишчи кучи тақчиллиги туфайли имение ерлари ижарачиларга бўлиб берилган.

XIX аср охири – XX аср бошида Каспийорти вилоятида бир қатор хосилсиз йиллар бўлди. 1897 йили Бахарден ва Теженда давлат хазинаси ҳисобидан кичик пахта тозалаш

заводлари қурилади. Лекин аҳоли у ерга пахта топширмайди, чунки Москва ва Лодзидан у ерга жўнатилган пахта толаси учун пул юборишларини кутиб ўтиришмаган, улар нақд пулга судхўрларга пахта маҳсулотларини сотиб юборишган. 1912 йилда 12 000 десятина, 1913 йил 14 000 десятина ерга экин экилди. Байрамали пахта заводида хом-ашёнинг чигитдан тозалаш ишлари Америкача усулда, барча энг замонавий воситалар ёрдамида амалга оширилади. Марв шаҳрида шу соҳада арманлар юритган яна 6 кичик корхона ишлаб турган. Бундан ташқари Байрамалида ёғ ҳам ишлаб чиқилган. Октябрдан май ойигача чигитдан ажратиш ва ёғ сиқиб чиқариш ишлари, ёғни рафинирлаш эса йил бўйи давом этган.

Паст сифатли ёғлардан совун ишлаб чиқарилиб сотувга чиқарилган. Прессланган чигит қайта майдаланиб асосан Гамбургга жўнатилган. Давлат имениесидан ташқари маҳаллий аҳоли ерларида ҳам намунавий далалар ташкил қилиниб европа техникалари, қаторлаб экиш ва ҳ.з. қўлланилган. Мурғоб давлат имениесидан ташқари Ашхабоддан 4 км. нарида 1899 йилда ташкил қилинган Кеши “тажриба даласи” ҳам бўлган. Ушбу тажриба даласининг ҳаражатлардан ташқари йиллик бюджети 4800-5000 рублдан иборат бўлган.

Тажриба даласида боғдорчилик мактаби ҳам фаолият юргизган. Унда 6 нафар ўқитувчи 42 нафар ўқувчига (32 рус, 10 текинлик туркман) мева ва сабзавот етиштириш, гулчилик ва ипак курти парваришlash бўйича сабоқ беришган. 1903 йилдан бери Башмаков ушбу мактабга бош бўлган. Кешида қорақўлчилик соҳаси ҳам ривож топди. Бу ерда 300 тага яқин кўй парваришланган. Баъзан Бухородан наслдор зотлар келтирилиб турган. Кеши далаларида ҳам биринчи ўринда пахта, беда ва ғалла турган. Кеши далаларида экинлар кўйидаги кетма-кетликда экилган: 1 йил- буғдой, 2 йил- пахта, 3 йил- маккажўри ёки кунгабоқар, 4 йил- пахта, 5 йил- ловия. Буларнинг ортидан 5-6 йил сурункасига беда экилган. Полиз экинларидан қовун экиб ҳам кўрилди, лекин унинг ҳаражати кўпроқ бўлиб ўзини оқламади» [33].

XVI-XVII асрларда Туркистондан Россияга пахта сотиш бошланади. XVIII асрнинг иккинчи ярмида Осиё пахта толаларини Ғарбий Европаники сиқиб чиқарди [34]. Англия пахта толаси билан сиқиб чиқарилган Марказий Осиё пахтаси XIX асрнинг 50-йилларидан бошлаб рус саноати учун яна аҳамият касб эта бошлади. Туркистонда пахта толасига ишлов бериш билан уйда асосан аёллар машғул бўлган. Пахтадан турли матолар, қишки кийимлар тикишган, кўрпа-тўшакларни тўлдиришган ҳамда қоғоз тайёрлашган [35].

Немис тадқиқотчиси А.Оппел пахта тарихига тўхталиб шундай дейди: “Пахтачиликнинг ватани Ҳиндистон ҳисобланади, чунки дунёнинг бошқа мамлакатларида ҳам пахта ўсимлик сифатида маълум бўлгани билан айнан ҳиндлар пахта толасига ишлов бериш билан биринчи бўлиб шуғулланганлар” [36]. Туркистонлик аёллар ҳам ҳиндлар каби қадимдан пахтага ишлов бериб келганлар, бироқ вақт ўтиши билан Россиядан сифатли ҳамда арзон пахта товарлари келтирилгач уларнинг бозори касодга учради. Немис тадқиқотчиси Бруно Бидерманн (Biedermann Bruno) 1907 йилда ёзилган “Рус пахта саноатининг ўз хомашёси билан таъминланиши” номли диссертациясида Туркистондаги деҳқончилик ҳақида қизиқарли маълумотлар келтиради. Туркистон аҳолиси пахтачилик билан қадимдан шуғулланиши ҳақида фикр билдиради. У пахтани Ҳиндистондан Эрон орқали Туркистонга ёйилганини таъкидлаб қуйидагиларни ёзади: “Искандар Зулқарнайн даврида пахта Марказий Осиёда мавжуд бўлган. XIII асрда Марко Поло Қошғардаги пахтачилик ҳақида ёзади.

Туркистонлик деҳқонлар томорқасида ўз эҳтиёжи учун бошқа ўсимликлар қаторида пахта экишарди. Улар “чиғир” ёрдамида пахтани чигитдан тозалаб олишган. Ўзларидан органини пахта экилмаган шимолий худудларга олиб бориб сотишган” [37]. Қрим уруши (1853-1856) ва Америкадаги фуқаролар уруши (1861-1865) оқибатида бутун Европа пахта етишмовчилигидан қийналган пайт Марказий Осиёнинг аҳамияти янада ошди. Бу ҳақида Б.Бидерманн шундай ёзади: “Америкадаги фуқаролар уруши туфайли Европага пахта етказилмай қолди.

Рус саноатининг пахтага бўлган эҳтиёжи юқори бўлганлиги боис Нижний Новгород бозорларида 1861 йил 1 пуд пахта 4-5 рубл эди, 1864 йил 23-24 рублга кўтарилди. Албатта бу

ҳолат Марказий Осиё пахтасига бўлган талабни ошириб юборди. 1840-1850 йилларда Россияга Англия орқали Америкадан йилига ўртача 200 000 пудга яқин пахта хом-ашёси келтирилган бўлса, 1864йил Хива, Бухоро, Қўқон хонлигидан 700 000 пуд хомашё етказилди”[38]. Бироқ манбалар бу ўсиш доимий бўлмаганлигини кўрсатади. XIX асрнинг 70 - йиллар бошида Россияга 300 000 пуд пахта хомашёси етказилган бўлса, 1883-йилга келиб бу рақам 20 000 пудга тушиб кетади. Немис тадқиқотчиси бундай пасайишнинг асосий сабабини қуйидагича изоҳлайди: “70-йиллар охирида жаҳон бозорида пахта хомашёсининг нархи кескин тушиб кетади. Ундан ташқари янги ерларда озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган нархлар кўтарилиб кетди, пахтанинг ўрнига бошқа маҳсулотларни етиштириш фойдалироқ бўлиб қолди” [39].

Қишлоқ хўжалик техникасини сотиб олишга маҳаллий аҳолининг кучи етмасди. Айни шу вазият Тежен уездида мураккаб ижара муносабатларини вужудга келтиради. Аксарият деҳқонлар жамоа ерларини ташлаб давлат ерлари ёки хусусий плантаторлардан ерни ижарага олишга интилишарди. Унча катта бўлмаган ер участкаларини ижарага олиб буғдой, полиз экинлари ёки пахта етиштиришарди. Тежен уездида пахтачиликнинг жадалроқ ривожланиши 90-йилларнинг ўрталаридан бошланади. Лекин Тежен айнан шу сув тақчиллигидан асосан ғаллакор ҳудуд бўлиб қолаверди. Теженжа ҳам экин майдонларининг ҳажми катта бўлмаган.

Нафақат Каспийортида, балки бутун Туркистонда 100 десятинадан ортиқ далалар кам бўлиб Сирдарё вилоятининг Тошкент ҳудудида бор эди, ундан ташқари Фарғонада “Буюк Ярослав мануфактураси”нинг 700 десятиналик ер майдони бўлган. Каспийорти Мурғоб давлат имениесининг 5000 десятина пахтазорлари мавжуд эди. Лекин улар ҳам кичик-кичик далаларга бўлиниб маҳаллий деҳқонлар ёки рус аҳолисига ижарага берилган. 90% пахта кичик хўжаликлар томонидан етиштириб берилган. Б.Бидерманн ҳукуматнинг пахтачиликни ривожлантириш борасидаги уринишлари борасида шундай ёзади: “Туркистондаги локал кумиталар маҳаллий ер эгаларини давлат ҳисобидан Россиянинг Европа қисмидаги қишлоқ хўжалиги энг ривожланган ҳудудларга ўқишга юборишни таклиф қилади. Асосий натижани техника деполарини мамлакат бўйлаб янада кенгроқ ёйиш орқали эришиш мумкин. У ерлардан деҳқонлар нафақат арзонга техника сотиб оладилар, балки қарзга ҳам олишлари мумкин бўлган. Моторли машиналар ҳали Туркистонда умуман фойдаланилмаган” [40]

Туркистон тупроғи жуда унумдор бўлиб уни тадқиқотчилар илмий тилда “лёс” деб аташади. Тупроқнинг таркибида 10-15% калк, ундан ташқари фосфор, калий тузлари, темир моддалари мавжуд бўлиб жуда серҳосил. Туркистон тупроғи ҳар қандай органик қолдиқларни батамом ва жуда тез парчалаш хусусиятига эга. Шу туфайли ушбу парчаланган моддалар ўсимликлар томонидан осон ўзлаштирилади.

Ана шу сабабдан табиий ўғит солинган тупроқ ҳосилдорлиги ҳам жуда юқори бўлади. Пахтазорлар кўп ўғитланишга мухтож, чунки пахта ернинг бор кучини олиб қўяди. Туркистонда табиий ўғит жуда кам бўлган, бунга сабаб чорванинг етарли эмаслиги. Пахтазорлар ўғитланганда ҳосилдорликни яна 20-25%га ошириш мумкин. Дарё ва каналлар келтирган лой ҳам ер унумдорлигини оширади. Тупроқнинг устки қатлами қириб ташланиб анча узокроқдан келтирилган бошқа янги тупроқ қатлами билан қопланган. Бу усул ҳам кенг қўлланилиб тупроқ унумдорлигини оширишга хизмат қилади. Ушбу мақсадда сув чиқаришнинг иложи бўлмаган баланд ерларнинг тупроғидан фойдаланишган. Эски бинолар, деворларнинг тупроғи ҳам ишлатилган. Табиий ўғитлаш етишмовчилиги сунъий ўғитлаш орқали қопланган. Ёғи сиқиб олинган чигит майдаланиб ун қилинган ва шу билан ерлар ўғитланган.

Арзон ўғит топиш пахтачилик учун жуда муҳим ҳисобланган. Туркистонда суякларни майдалаб улардан ўғит сифатида ҳам фойдаланиш мумкин. Бу ерда аҳоли жуда кўп қўй гўшти истеъмол қилишганлиги боис суяк кўп бўлган, лекин суяклардан ўғит тайёрлаш ишлари йўлга қўйилмаган. Немис тадқиқотчиси бу борада шундай фикр билдиради: “Каспийорти вилоятида ерларни ўғитлаш масаласи унчалик ўтқир эмас, чунки бу ерда сув тақчиллигига қарамадан унумдор ерлар кўп, аҳоли зичлиги эса кам. Маълум бир ернинг кучи кетгач каналларни бошқа ерга буриб қўйишган. Шу билан ерни ўғитлаш унинг

унумдорлигини ошириш масаласи хал этилган. Маҳаллий аҳоли қадимдан деҳқончилик сир-асроридан яхши хабардор. Соф пахтачилик билан шуғулланувчи хўжаликлар мавжуд эмас.

Чунки фақат пахта экиб ерни чарчатиб қўймаслик мақсадида бошқа экинлар ҳам парвариш қилинади. Одатда 3-4 йил кетма кет пахта экилган, кейин бошқа экин етиштирилган, асосан жўхори, кейин арпа, буғдой ва чорвага ем бўладиган экинлар. Лекин баъзан ердан сурункасига тўлиқ пахта учун фойдаланиб, кейин у бошқа экинлар учун яроқсиз ҳолга келтирилган жойлар ҳам йўқ эмас”[41]. Тоғ ёнбағирларининг суғорилмайдиган ғаллазорларда уч далали алмашлаб экиш йўлга қўйилган. Сувнинг камлиги, эрта совуқ тушиши ва чигирткалар айниқса Асхабад ва Тежен уезди пахта ҳосилига жиддий зарар етказди. Бу ҳақида Б.Бидерманн шундай дейди: “Чигирткалар пахтага қўп зарар келтиради. Географик ҳолат ва аҳоли зичлигининг камлиги туфайли баъзи ҳудудларда чигиртка билан курашиш бефойда. Масалан, Сирдарё, Каспийорти ва Самарқанд вилоятидаги чўл ҳудудларда.

Рус Туркистонига чигиртка асосан қўшни Бухоро ва Эрондан келади, у ерларда чигирткага қарши ҳеч қандай чора қўрилмайди. Фарғонада катта машаққатлар билан чигиртка йўқ қилинди. Аҳоли зичлиги кам жойларда чигиртка билан курашиш самарасиз. Чигиртка йилдан йилга кўпаймоқда. Ҳатто баъзи жойларда – мисол учун, Сирдарёнинг ғарбида- умуман дала ишларини тўхтатилишига олиб келди. Чигиртка босган ҳудудларга аҳолини мукофотлар билан жалб қилиш ишлари йўлга қўйилди, чигирткани захарловчи аппаратлар қўлланилди.

Лекин булар аҳамиятли бир натижа бермади, чунки улар қўшни мамлакатлардан яна келаверган. Қўшни мамлакатлар аҳолиси қисман бу ишларга жалб қилинди холос. Зараркунандаларга қарши курашни таъсирлироқ қилиш масадида ушбу ҳудудларда заракуннадаларга қарши курашиш усулларини тадқиқ этувчи этимологик станциялар қуриш таклиф қилинди. Аҳолини ҳам зараркунандаларга қарши курашишга қонун йўли билан мажбурлаш таклифлари ҳам кирилитди. Ушбу барча чоралар оқибатида пахтазорлар анча кенгайди. Мисол учун, Сирдарё вилоятида 1905 йил 13.200 десятина ерда пахта экилган бўлса, 1906 йилда ушбу рақам 27.200 десятинага кўтарилди”[42].

XIX- XX аср бошларида Марказий Осиёга ташриф буюрган немис сайёҳ ва тадқиқотчилар фаолияти ҳақида шуни айтиш мумкинки, Ўзбекистон табиий соҳаларини ўрганишда улар рус, инглиз ва француз тадқиқотчиларидан ортда қолмаганлар. Шуни таъкидлаш жоизки, XIX асрдан бошлаб Марказий Осиё табиатшунослигини ўрганиш мақсадида немис тадқиқотчилари томонидан амалга оширилган сафарлар ҳали геостратегик режалардан ҳоли, илмий характерга эга бўлган. Илк экспедициялар илмий изланиш экспедициялари эди. Улар ё иштирокчиларнинг ўз ҳисобидан ёки Фанлар Академияси, Географик жамиятлар ёки хориж мамлакатлар билан шуғулланувчи институтлар (Landeskundemuseen) томонидан молиялаштирилган [43].

4. Хулосалар:

Хулоса тарзида қуйидагиларни таъкидлаш жоиз,

Туркистон генерал-губернаторлигининг чоризм томонидан босиб олингунига қадар европалик сайёҳлар ўлкага сафар қилишда жуда катта қийинчиликларга дуч келишган. XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб уларнинг Марказий Осиёга кириб келиши нисбатан кўпайди. Бу ҳолат руслар томонидан ҳудуднинг эгалланиши билан бевосита боғлиқдир.

Хорижий сайёҳларининг илмий сафарлари Туркистон генерал-губернаторлиги томонидан тўлиқ қўллаб қувватланган. Европалик сайёҳлар Туркистон генерал-губернаторлиги таркибидаги Каспийорти вилоятининг ижтимоий-иқтисодий ҳолатини чуқур ўрганишган.

Тадқиқотчиларнинг илмий асарларидан Каспийортининг чекка бир ўлка эмас, балки мамлакат иқтисодиётида етакчи ўринлардан бирини эгаллаган ҳудуд эканлигини яққол кўришимиз мумкин.

Европалик сайёҳлар илмий мероси нафақат Каспийорти вилояти, балки бутун Туркистон ўлкасининг иқтисоди, тарихи, этнографияси, қишлоқ хўжалиги ва бошқа соҳаларига доир жуда муҳим маълумотларни тақдим этади.

Иқтибослар/ Сноски/References:

- [1] Ziyaeva D.H. The sources on the history of intellectual heritage of Uzbekistan (XIX – the beginning of XX centuries). -Tashkent.2018. -P.12-13;
- [2] Karpov G.I. National minority in Turkmenistan "Turkmenovedenie". 1931 No. 3-4;Karryev A.K., Roslyakov A.A. A brief outline of the history of Turkmenistan (1868-1917) Ashgabat, 1956;Kislyakov N.A. Patriarchal-feudal relations among the settled population of the Bukhara Khanate at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries . L., 1962; Kanoda N.N. Migratory villages in the Trans-Caspian region (late XIX - early XX century). Ashgabat. 1973;A.M. Matveev To the question of immigrants from Germany in Central Asia at the endXIX — early XX century, Scientific works of Tashkent State University, vol. 392, Tashkent 1970.
- [3] Turkestan collection. T.78; T.419; T.440; T.457; T.476; T.507; T.518; T.531;
- [4] Ziyoev H. Struggle against Russian aggression and domination in Turkestan (XVIII-XX centuries). Tashkent.1998;Iskhakov F.B. National policy of tsarism in Turkestan (1867-1917g.g.). Tashkent.1997;Ahmadjonov F.A. The Russian Empire in Central Asia. Tashkent. 2003; Ziyaeva D.H. Foreign tourists on entrepreneurship in Turkestan // Moziydan sado, 1. (37) 2008;Abduraximova N.A., Ergashev F.R. Tsarist colonial system in Turkestan. Tashkent. 2002; Ergashev B., Tursunova D., Sources on the history of the Caspian region in the documents of the Court of the Governor-General of Turkestan.// Source studies of the history and culture of the Samarkand region. Samarkand: SamSU edition. 2008. -P. 187-190; Aminov I.I. Organizational and legal features of management in the Trans-Caspian region of the Russian Empire // LexRussica, No. 11 (132) November 2017. 142 p.; Kotyukova T.V. On the contribution of immigrants from the western, central and northern Europe in the scientific study of Russian Turkestan in the late XIX-early XXcenturies.-P.94-97.//https://www.docme.su/doc/1610468/o-vklade-vyvodcev-iz-stran-zapadnoj--central._noj-i-severn...;
- [5]Turkestan collection.T.298. - P.27-33;
- [6]Turkestan collection.T. 298. 32 p.;
- [7]Turkestan collection. T.298. 32 p.;
- [8]Turkestan collection. T.389. -P.001-009; Bannikova N., Hashe M. Turkmen Merv oasis through the eyes of the British journalist J. Dobson.//Herald of science of the Kazakh Agro Technical University named after S.Seifullin.-2012-№3 (74) .- P.67-70.;
- [9] Turkestan collection, T.398.-P.069-073;
- [10] Hans-Herman Graf von Schweinitz. Oriental travels in Turkestan and in Northeastern Persia. - Berlin 1910.10 p.;
- [11]Mark R. In the shadow of the Great Game. German "world politics" and Russian imperialism in Central Asia 1871-1914.-Padeborn.2012.76 p.;
- [12]Karutz R. Among Kyrgyz and Turkmen.- Leipzig. 1911;
- [13]Mark R. In the shadow of the Great Game. German "world politics" and Russian imperialism in Central Asia 1871-1914.-Padeborn.2012.76 p.;
- [14]Karutz R. Among Kyrgyz and Turkmen.- Leipzig. 1911. -P.101-102;
- [15]Karutz R. Among Kyrgyz and Turkmen.- Leipzig. 1911. -P.95-97;
- [16]Brigitte Templin: Oh man, recognize yourself. Richard Karutz (1867-1945) and his contribution to ethnology. Lübeck contributions to ethnology vol. 1. Lübeck 2010) //biographien.kulturimpuls.org;de.wikipedia.org;

- [17] Brigitte Templin: Oh man, recognize yourself. Richard Karutz (1867-1945) and his contribution to ethnology. Lübeck contributions to ethnology vol. 1. Lübeck 2010) //biographien.kulturimpuls.org;de.wikipedia.org ;
- [18] Krahmer G. Russians in Central Asia. (Reprint of the Leipzig edition. 1897) - Muenster; - Hamburg: Lit. 1994. 1 p.;
- [19]Krahmer G. Russian-Asian border country. -Berlin. 1874;
- [20]Krahmer G. Russians in Central Asia. (Reprint of the Leipzig edition. 1897) - Muenster; - Hamburg: 1994.135 p.;
- [21]Krahmer G. 136 p.;
- [22]Krahmer G. Russians in Central Asia. (Reprint of the Leipzig edition. 1897) - Muenster; - Hamburg: Lit. 1994, 136 p.;
- [23]Krahmer G. Russians in Central Asia. (Reprint of the Leipzig edition. 1897) - Muenster; - Hamburg: Lit. 1994. 137 p.;
- [24]Krahmer G. Russians in Central Asia. (Reprint of the Leipzig edition. 1897) - Muenster; - Hamburg: Lit. 1994. 138 p.;
- [25] Busse W. Irrigation in Turan and its application in the national culture.-Jena.1915.3 p.;
- [26] Report on a research trip through the southern part of this colony, commissioned by the Imperial Government of German East Africa, 1902; The beet root fire, 1908; German East Africa. Irrigation in Turan and its application in national culture, 1915; The Tobacco Research Institute Scafati, 1927; West African crops, 1906; Southern Togo, 1906; About some results of my trip to Togo and Cameroon, 1905 // <https://www.deutsche-biographie.de>;
- [27] <https://www.deutsche-biographie.de>;
- [28]Busse W. Irrigation in Turan and its application in the national culture.-Jena.1915.3 p.;
- [29] Busse W. Irrigation in Turan and their application in the national culture.-Jena.1915.3 p.;
- [30] Busse W. Irrigation in Turan and its application in the national culture.-Jena, 1915.-P.300-304;
- [31] Auhagen, Agriculture in Transkaspien.- Berlin. 1905;
- [32] Busse W. Irrigation management in Turan and their application in the national culture.-Jena. 1915.-P.300-304;
- [33] Albrecht M. Russian, Central Asia, travel pictures of Transcaspian, Bukhara and Turkestan.- Hamburg. 1896. -P. 143-155;
- [34] Biedermann B. Supplying the Russian cotton industry with cotton of its own production.- Heidelberg.1907. 29 p.;
- [35] Biedermann B. Supplying the Russian cotton industry with cotton of its own production.- Heidelberg.1907. 29 p.;
- [36] Biedermann B. Supplying the Russian cotton industry with cotton wool of its own production.- Heidelberg. 1907. 29 p.;
- [37] Biedermann B. Supplying the Russian cotton industry with cotton wool of its own production.- Heidelberg. 1907. 29 p.;
- [38] Biedermann B. Supplying the Russian cotton industry with cotton production.-Heidelberg. 1907. 31 p.;
- [39] Biedermann B. Supplying the Russian cotton industry with its own cotton production.- Heidelberg. 1907. 32 p.;
- [40] Biedermann B. Supplying the Russian cotton industry with cotton wool of its own production.- Heidelberg. 1907. 48 p.;
- [41] Biedermann B. Supplying the Russian cotton industry with cotton wool of its own production.- Heidelberg. 1907.50 p.;
- [42] Biedermann B. Supplying the Russian cotton industry with cotton wool of its own production.-Heidelberg. 1907. -P. 51-53.
- [43] Ziyaeva D.From the history of scientific expeditions in the natural sphere of Uzbekistan.- Tashkent.2019.

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Гулчехра Рахимова,
Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)
Қўқон давлат педагогика институти
rakhimova.80@bk.ru

САМАРҚАНД ВИЛОЯТИДАГИ ЭКОЛОГИК ҲОЛАТГА САНОАТ КОРХОНАЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

For citation: Gulchekhra Rakhimova, INFLUENCE OF INDUSTRIAL COMPANIES ON THE ENVIRONMENTAL SITUATION IN THE SAMARKAND REGION. Look to the past. 2020, Special issue 2, pp.313-321

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2020-SI-2-44>

АННОТАЦИЯ

Мақолада XX асрнинг 40-80 йилларида Самарқанд вилоятида саноатлаштириш сиёсатининг олиб борилиши, саноат корхоналарининг маълум бир шаҳарга зич ва жуда яқин жойлаштирилиши унинг атроф-муҳитига салбий таъсир этганлиги тарихий манбалар асосида ёритилди. Совет Иттифоқ мажбуриятларини ишлаб чиқаришнинг тез суръатларда бажарилиши саноат корхоналарнинг моддий техник базаларига эътиборсиз бўлганлиги натижасида чиқиндиларнинг атроф-муҳитга етказган зарарлари ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: саноат корхоналари, атроф-муҳит, инсонлар, ишлаб чиқариш, сув, тупроқ, саломатлик, атмосфера ҳавоси, касалланиш.

Гулчехра Рахимова,
доктор философии по истории (PhD)
Кокандский государственный педагогический институт rakhimova.80@bk.ru

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ

В статье освещается на основе исторических источников что реализация политики индустриализации в Самаркандской области в 40-80-х годах XX века, плотное и очень близкое расположение промышленных предприятий в том городе, и негативно оказалось на его окружающую среду. Информация об экологическом ущербе, причиненном отходами, вследствие небрежности материально-технической базы промышленных предприятий при быстром выполнении обязательств бывшем Союзе.

Ключевые слова: промышленные предприятия, окружающая среда, люди, производство, вода, почва, здоровье, атмосферный воздух, болезни.

Gulchekhra Rakhimova,
Doctor of Philosophy in History (PhD)
Kokand State Pedagogical Institute rakhimova.80@bk.ru

INFLUENCE OF INDUSTRIAL COMPANIES ON THE ENVIRONMENTAL SITUATION IN THE SAMARKAND REGION

ABSTRACT

The article highlights on the basis of historical sources that the implementation of the industrialization policy in the Samarkand region in the 40-80s of the XX century, the dense and very close location of industrial enterprises in that city, and negatively appeared on its environment. Information on environmental damage caused by waste due to negligence of the material and technical base of industrial enterprises in the fast fulfillment of obligations of the former Union.

Index Terms: industrial enterprises, environment, people, production, water, soil, health, atmospheric air, diseases.

1. Долзарблиги:

Экология ҳозирги замоннинг кенг миқёсдаги кескин ижтимоий муаммоларидан биридир. Уни ҳал этиш барча халқларнинг манфаатларига мос бўлиб, цивилизациянинг ҳозирги куни ва келажаги кўп жиҳатдан ана шу муаммонинг ҳал қилинишига боғлиқдир [1]. Дарҳақиқат экологик муаммолар ер юзидаги барча давлатларда турлича юзага келган. Ўзбекистондаги экологик муаммолар совет давридаги саноатлаштириш сиёсатининг асорати деб баҳоласак адашмаймиз. Йиллар давомида саноат корхоналарнинг атроф-муҳитга ташлаб келган чиқиндиларидан сув, тупроқ, атмосфера ҳавоси зарарланиб келди. Бу борада, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида дунёнинг энг баланд минбарларида туриб берган баёнотида, халқаро аҳамиятга молик, энг муҳим масалалар қаторида Марказий Осиё хавфсизлик ва барқарорликни таъминлаш муаммолари тўғрисида сўз юритар экан, минтақадаги мавжуд чекланган сув ресурсларини биргаликда барқарор бошқариш ва улардан самарали фойдаланиш билан боғлиқ мураккаб ва глобал масаланинг бугунги ҳолати ва барқарор ечими тўғрисида алоҳида тўхталди [2].

Атроф-муҳитнинг ифлосланиши ҳаётга ҳар томонлама таъсир кўрсатади. Ифлосланишнинг энг катта хавфи шундаки, атроф-муҳитдаги кимёвий мутагенларнинг кўпайиши натижасида инсон организмида хавфли мутацияларнинг пайдо бўлиши мумкинлигидадир. Бунинг натижасида ақлий ва жисмоний тараққий этмаган чақалоклар туғилиши кўпаяди ва баъзи янги оилаларда чақалок умуман туғилмайди.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Собиқ СССР даврида Ўзбекистонга нисбатан олиб борилган пахта яккахокимлиги ва саноатлаштириш сиёсатидаги бир қанча хатоликлар, йиллар ўтиб, ўлкада ижтимоий-иқтисодий қийинчилик ва экологик муаммоларни юзага келтирган. Тадқиқотчилар С. Мехмонов, Н. Обламуродов, А. Раззоқов, Д. Бобожонова, Ҳ. Юнусовалар ўз монографияларида Ўзбекистоннинг иқтисодий-ижтимоий муаммолари ҳақида бир мунча маълумотларни келтириб ўтганлар [3]. Жумладан, Д. Бобожонова монографиясида “Ўзбекистон иқтисодиёти марказдан бошқариладиган ягона халқ хўжалиги мажмуининг таркибий бир қисмига айланиб кетган эди” [4], - деб таъкидлайди. Ўзбекистондаги барча саноат корхоналари фақат марказ измида бўлганлиги учун, ўзини муаммоларини ўзи мустақил ҳал эта олмаслиги натижасида, ижтимоий муаммоларнинг юзага келганига сабаб бўлган.

Бундан ташқари, Х.Юнусова “Республиканинг ўзида етиштирилган қишлоқ хўжалик маҳсулотларини аҳолига етказишнинг ўзи ҳам социалистик хўжасизликнинг бир кўриниши бўлди. Бугун мамлакатдаги бундай носоз вазият табиат мувозанатини бузиб, экологик

вазиятни ҳам оғирлаштириб юборди” [5],- деб таъкидлайди. Тадқиқотчи ишларида саноат корхоналарнинг носоз ҳолатлари ва унинг атроф-муҳитга келтирган зарарларини таъкидлаб ўтган, лекин вилоятлар кесимида саноат корхоналарнинг фаолиятидаги хатоларнинг аҳоли саломатлиги ва экологик вазиятига салбий таъсирларига алоҳида тўхталиб ўтмаган.

3. Тадқиқот натижалари:

Самарқанд шаҳри республиканинг Тошкентдан кейинги саноат ва маданият маркази ҳисобланади. Ўрта Осиёда эса саноат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва саноат тармоқларининг ўсиши бўйича қардош республикаларнинг шаҳарлари орасида 4 ўринни эгаллайди. [6]. 1957 йилда саноатлаштириш бошқарув органлари, партия бошқаруви раҳбарлари томонидан Самарқанд иқтисодий марказий райони тўғрисида қарор қабул қилинган. Шундан сўнг Самарқанд вилоятида тез орада саноат корхоналарнинг қурилиши тезлаштириб юборилди. Натижада, 1913 йилга нисбатан Самарқандда 1957 йилда саноат тармоқлари 83 баробарга оширилган[7]. Самарқанд иқтисодий районида қишлоқ хўжалиги учун минерал ўғитлар, силикат ғишт, қурилиш материаллари[8], трактор ва автомобиллар учун кўшимча қисмлар, юқори даражада тери ишлаб чиқарувчи, вино, узум, завод ва тикувчилик, ипак, озик-овқат фабрикалари қурилган.

Собиқ иттифоқ республикалари орасида ягона сифатли чой етказиб берувчи Самарқанд чой фабрикаси[9] ҳам эътирофдан ҳоли бўлмаган. Марказнинг белгиланган беш йиллик режадаги мажбуриятларини бажариш мақсадида завод ва фабрикалар тинимсиз ишлаб келди. Натижа шуни кўрсатдики, 1957 йилнинг иккинчи ярмига келиб ишлаб чиқариш маҳсулотлари 1957 йилнинг биринчи чорагига нисбатан 11 фоизга ошганлигини, йиллик режани зудлик билан 20 декабр ҳолатига 100 фоиз бажарилганлигида кўриш мумкин эди[10]. Бундай ишлаб чиқаришнинг юқори даражага чиқиши учун, албатта саноат корхоналарни қувватлаш тизим ҳам юқори даражада бўлиши зарурият туғдирарди.

Шундай экан, Самарқанд саноат корхоналарини етарли қувват билан таъминлашида то Ангрен кўмири кони очулгунга қадар, қимматбаҳо Караганда ва Кузбасс кўмирлари Қозоғистондан ташиб келтирилганди. Қиммат баҳо кўмирлар фақатгина оғир саноат корхоналарини қувват билан таъминланишда фойдаланилган. Аҳоли турмишида эса бундай кўмирлар умуман ишлатилмаганди. Марказ маблағларни саноат корхоналарнинг ривожини учун ажратиш келган.

Кўмирларнинг қувватидан кўра эндиликда табиий газнинг қуввати ҳам юқори бўлди ва ўлканинг ўзидан ишлаб чиқилган табиий газ саноат корхоналарга хизмат қилишини тақозо этарди. 1960 йилларга келиб эса Жарқок-Бухоро-Самарқанд-Тошкент магистрал қувурлари қурилиши билан табиий Бухоро газини Самарқанд вилоятидаги барча саноат корхоналарнинг қувватини оширишга хизмат қилиб келган[11]. Бундан ташқари саноат корхоналарни қувват билан таъминлашда Дарғом канали гидроэлектростанцияси ҳам катта ёрдам бериб келган. Саноат корхоналарнинг кенгайиб бориши ҳудуднинг саноатлаштириш жараёнида бўлинишига олиб келган. Самарқанд иқтисодий райони 3 та муҳим саноат корхоналарнинг жойлашуви бўйича: марказий, шарқий ва шимолий-ғарбий ҳудудларга бўлинган. Самарқанд вилоятининг умумий майдони 16.4 км², туманлар- 16, шаҳарлар- 11, шаҳарлардаги туманлар 3, шаҳарчалар- 12 та, қишлоқлар-125 тани ташкил этди[12].

Ҳудудлардаги бўлинишлар вилоятда йирик саноат корхоналарнинг кўпайишига олиб келди. Самарқанд шаҳрида “Красный двигатель”, “Кинап” электромеханика заводи, совуткичлар заводи, суперфосфат, аммофос, шинани қайта таъмирлаш, чинни, чармгарлик заводлари, чой қадоқлаш фабрикаси, пахта тозалаш заводи шаҳарнинг йирик саноат корхоналари қаторига кирарди. Йирик ва кимё саноат корхоналарнинг аҳоли зич жойлашган ҳудудларига келиб жойлаштирилиши экологик мувозанатнинг ўзгаришига сабаб бўлганди. Айниқса, қишлоқ хўжалигида муҳим бўлган кимёвий, органик ўғитларни ишлаб чиқариш бўйича саноат корхоналарнинг фаолияти давомидаги кимёвий чиқиндиларнинг атрофга тарқалиши атроф-муҳитдаги ижтимоий муаммоларни кескинлаштирди.

1954 йилда Самарқандда қишлоқ хўжалигида асосий ўрин тутувчи минерал ўғитлар ишлаб чиқарувчи супер фосфат заводи қурилган[13]. 1958 йилга келиб суперфосфат

заводида Қазоқистон ССРдан келтирилган каратауских фосфоритлари билан ишлаб серно кислота ишлаб чиқариш йўлга қўйилади[14]. Бошқа қўшимча хом ашёларни Колс ярим оролидан собиқ (Хибиногорский шахри)дан олиб келинган. Серно кислота заводи радиотехника, электротехника ва телемеханика соҳаларида техник ускуналар учун асосий ишлаш фаолиятини жадаллаштирувчи манба ҳисобланган. Кимё маҳсулотлари тез суръатларда ишлаб чиқарила бошланди. Бу эса кимё саноатининг ривожланиши қишлоқ хўжалигининг ҳосилдорлигини ортиб боришига олиб келди. Маҳсулотлар ўлкадан ташқари чет давлатларга ҳам экспорт қилина бошланган. КПССнинг Марказий Комитети қарорида май ойидаги режани бажарилиши бўйича дунёдаги кимё ишлаб чиқариш саноатлари орасида Самарқанд кимё заводи етакчи ўринга чиқиб олганди.

Самарқандда “Хужум” номидаги ипак толалари ишлаб чиқарувчи фабрика янги техникалар асосида ишга туширилганди. Фабрикада табиий ипакдан ташқари сунъий толалар ҳам ишлаб чиқаришга мўлжалланган техникалар мавжуд эди. Сунъий толалар асосан кимё маҳсулотларидан тайёрланиб келган. Бундан ташқари Самарқанд иқтисодий районида 1957 йилларда йилига 1.5 миллион жуфт болалар пайяфзал ишлаб чиқарувчи фабрика ҳам фаолият кўрсатиб келган[15]. Ишлаб чиқариш қуввати йилига 1.5 баробар ошиб бораётган Охунбобоев номидаги тери заводи тери маҳсулотларини республикага етказиб беришда асосий ўринни эгаллаб келганди. Самарқанд вилоятида саноат корхоналарининг кўплаб жойлаштирилиши аҳолининг иш билан бандлигина ижобий таъсир этсада, лекин атроф-муҳитга етказган салбий таъсирлари йиллар давомида аҳолини касалланишига сабаб бўлиб келган. Самарқанд вилоятидаги аҳолини иш билан таъминланиш кўрсаткичи саноат корхоналарида кўплаб учраган. Чунки, саноат корхоналарнинг яқинида ишчилар учун кўп қаватли уй-жойларнинг қурилиши шуни тақозо этганди.

Самарқандда 1959 йилга келиб аҳолини саноат корхоналарида ишлаб келиш миқдори куйидагича таъкидланган[16].

Бундан кўриниб турибдики, ишчиларнинг ортиб бориши 1965 йилга келиб Самарқанд иқтисодий районида 1958 йилга қараганда саноат ишлаб чиқариш маҳсулотлари 71 фоизга ошишига олиб келди. Саноат техникасининг ўсиши юқорилаб, иш коэффиценти 1962 йилда 5.6 фоизни ташкил этган бўлса 1964 йилда 12 фоизни ташкил этганди. 1965 йилда Самарқанд вилояти республикага ва ташқарига 382 минг тонна пахта ярим тайёр маҳсулотларини сотганди. 1966 йилга келиб эса Самарқанд вилояти 408 минг тонна пахта ярим тайёр маҳсулотларини топширган. 1965 йилда Самарқанд иқтисодий райони қардош республикалар ишлаб чиқариш маҳсулотларининг ипак матоларини-23 фоизини, минерал ўғитлар ишлаб чиқаришнинг- 23.9 фоизини, узум виносини- 13 фоизини, консерва маҳсулотларининг – 22 фоизини, пахта ярим тайёр маҳсулотларини-3.2 фоизини ташкил этган[17]. Самарқанд ипак заводларининг 80 % маҳсулоти ярим тайёр ҳолатда тозаланиб, Россия, Фаранция ва Италия давлатларининг ипак матолари ишлаб чиқарувчи фабрикаларига етказиб берилган. 1966 йилда ишлаб чиқарилган ипак маҳсулотлари 1960 йилга нисбатан 38 фоизга ошган эди.

1967 йилда Самарқанд саноат корхоналарнинг жойлашиш ҳудудлари[18].

Худуд номи	Ишлаб чиқариш миқдори	Ялпи маҳсулотлари	Қолган ишлаб чиқариш маҳсулотлари
Марказий	37.3	31.2	20.3
Ғарбий	27.9	19.0	11.9
Шимолий-шарқ	21.3	41.3	15.0
Шаҳар яқинида	13.5	7.8	52.8

Самарқанд вилоятига қарашли Зарафшон водийсида ҳам бир қанча оғир саноат корхоналари жойлашган. Уларнинг орасида пахта тозалаш заводлари, Ремонт заводи № 2, “Хлопкамаш”, ЦРЭМ (марказий электро механикаларни таъмирлаш) заводлари фаолият кўрсатиб келган. Республикада асосий эътибор кўпроқ минерал ўғитлар ишлаб чиқариш, қурилиш моллари ишлаб чиқариш, электротехникаларни таъмирлаш саноат корхоналарига қаратилганди. Кимё саноат корхоналарининг ривожланишидан мақсад республикада қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини янада ривожлантириш билан жуда боғлиқ эди. Кимё ва пахта жуда бир-бирига боғлиқ ҳисобланарди. Кимё пахтани етиштиришда, ўсишида, зараркундалардан муҳофаза қилишда асосий аҳамиятга эга бўлган. Шунининг учун ўлкада аҳамиятли бўлган Самарқанд суперфосфат заводи алоҳида ўрин тутган.

Самарқанд суперфосфат заводида ёрдамчи бир нечта цехлар ҳам қурилган бўлиб, кимёвий воситалардан минерал ўғитлар ишлаб чиқариш, дефолиантлар ва органик ўғитлар ишлаб чиқариш йўлга қўйилганди. 1963 йилга келиб Самарқандда яна бир кимё саноат корхонаси шино таъмирлаш саноат корхонаси ҳам ишга туширилганди. Бу кимё саноат корхонаси автомобиллар учун шиналарни қайта таъмирлаб чиқариб келган.

1948 йилдан бошлаб фаолият кўрсатиб келаётган қурилиш моллари ишлаб чиқариш саноат корхонаси ҳам кимё технологияларига асосланган заводлардан бири бўлиб, қурилишида бетон маҳсулотларини етказиб беришда етакчи корхона эди. Республика кимё саноати корхоналари бир бирига узвий боғланган бўлиб, Охангарон кимё саноати корхонасидан ва Бекобод кимё саноат корхонасидан арматура ва цементлар етказиб бериларди. 1960-1966 йилларда Самарқанд кимё саноат корхоналарида ишлаб чиқариш 2.6 фоизга органди.

Самарқанд шаҳрида 1966 йилда ишлаб чиқариш саноат корхоналарнинг ҳудудий бўлиниши[19].

Саноат корхоналарнинг ҳудудлари	Машинасозлик ва металлга қайта ишлов бериш	Кимё саноати	Ёғочни қайта ишлаш	Қурилиш моллари	Ёнгил саноат	Озиқ-овқат	Бошқа ишлаб чиқариш
Марказий	47,2	-	47,0	26,5	51,5	16,4	20,1
Ғарбий	16,3	-	-	0,3	27,8	16,7	-
Шимолий-шарқ	29,9	-	38,1	14,3	20,7	66,9	79,0
Ички ва шаҳар бўлмаган	6,6	100,0	14,9	58,8	-	-	0,9

1965-1970 йилларда Самарқанд вилоятининг янги саноат тармоқларини ўсиб бориши ортиб борди. Жумладан, шаҳар марказида фарфор заводи, музлатгичлар заводи, хонадон совуткичлари, лифт қуриш саноати заводи, тўқимачилик фабрикалари қурилиб, ишга туширилди.

1976 йил 16 апрель № 169-сонли “1976-1980 йилларда “Узплодровинпром” уюшган жамиятидаги саноат корхоналарнинг атроф-муҳит ифлосланишига таъсири” тўғрисидаги қарорнинг ижросини таъминлаш мақсадида Самарқанд вилоятида жойлашган саноат корхоналарнинг аҳоли ўрганилган. Назорат давомида Ховренко номидаги Самарқанд винзавод, Самарқанд “Красный двигатель” чўян ишлаб чиқариш заводи, Самарқанд тошни қайта ишлаш, чинни, кўнчилик, “Серб и молот” номли консерва заводи, Самарқанд спирт заводи, Ғазалкент консерва заводи ўз чиқинди сувларини шаҳарнинг марказий ариғига ташлаб келаётгани аниқланган[20]. Саноат корхоналари атроф каналларига ташлама сувларини ташланиши аҳоли ичимлик сувларига ўз таъсирини кўрсатган.

1978 йилда Самарқанд вилоятида жойлашган гўшт заводларининг атроф-муҳитга зарарли таъсири аниқланган[21].

№	Зарарли моддалар	Тозаланмаган ташлама сувлар миқдори	Атмосфера ҳавосига ташланган чиқиндилар миқдори
1	Қаттиқ ва газсимон моддалар	36,9	36,9
2.	Углерод оксиди	31.6	31.5
3.	Азот кислотаси	5.2	5.2

Давлат томонидан “1979 йилда атроф-муҳитни асрашга оид режани амалга ошириш натижалари ва табиатни муҳофаза қилиш соҳасидаги ишларининг якуни бўйича чоратадбирлар тўғрисида” ги амалий назорат ишларида 1979 йилги ҳолатларга кўра Паркент-1 корхонасида атроф-муҳитни асрашга оид чора-тадбирлар атиги 60 %, Самарқанд “Серб и молот” консерва заводида эса 40% га талаб даражасида эканлиги[22] аниқланган. Бунда назорат органлари ҳудудларни ўрганишганда корхонадаги атроф-муҳитни асраш борасидаги техник жиҳозларнинг талабга жавоб бермаслик ҳолатлари, шу билан бир қаторда корхонанинг чиқинди сувлари тозалаш иншоотидан яхши тозаланмасдан яқин ариқларга ташлаб келинганлиги маълум қилинганди. Корхоналарнинг чиқинди сувлари ва атмосферага чикувчи захарли хаво чанглари талабга жавоб бера олмаган иншоотлардан ўтиб экологик муҳитни зарарлаб келгани аниқ бўлган.

Самарқанд шаҳри марказидан Чашма ариғи ўтган бўлиб, саноат корхоналарнинг марказий ядро ҳудудига жуда яқин жойлашганди. Саноат корхоналарнинг фаолияти давомида Чашма ариғи катта аҳамият касб этиб, асосий фойдаланувчилари металлга қайта ишлов бериш, машинасозлик ва бошқа оғиқ-овқат, енгил саноат корхоналаридан иборат эди. Марказий Чашма ариғи нафақат сув етказиб беришда балки, ишлаб чиқаришда турли техник ускуналарни ювишда ҳам муҳим бўлган. Шундай экан бизга маълумки, саноат корхоналар кўпроқ ўз чиқинди ташлама сувларни яқин ариқларга ташлаб келинган. Бу борада Самарқанд вилояти харитасида Чашма ариғининг оқиб ўтиш йўналишларига назорат қилдик. Чашма ариғи Самарқанднинг собиқ Гагарин, М.Горький, Титова ва Оғалиқ кўчалари билан чегарадош ҳудудлардан оқиб ўтган. Ўз навбатида аҳоли Чашма ариғидан хўжалик ишларида, уй хайвонлари ва полиз экинларида фойдаланиб келганлар.

1980 йилларда Самарқанд вилоятининг Оқдарё туманида-26,7 фоиз, Иштихон туманида-34,8 фоиз, Каттакўрғон туманида-37,1 фоиз аҳоли водопровод сувлари билан таъминланган[23]. Аҳолининг қолган қисми очик сув хавзаларидан ичимлик сувини истъёмол қилиб келган. Сув хавзаларининг муҳофаза чоралари назорат қилиб келинмади. Самарқандда атроф-муҳитни ва сув ресурсларини муҳофаза қилиш борасидаги ишлар талаб даражасида юритилмаганди. Ховренко номидаги Самарқанд вино заводи тозаланмаган чиқинди ташлама сувларини очик ариқларга ташлаб келган[24]. Назорат органлари томонидан саноат корхона директорлари табиатни муҳофа қилишда беъэтибор эканлигини қайд қилиб, уларга атроф-муҳитга келтирилган зарарлари юзасидан Самарқанд, Бухоро ва

Қўқон саноат корхоналари раҳбарларига моддий жарималар белгиланган. Бу жарималар ундириб олинсада, корхона иншоотлари учун моддий техник базалари янгиланмаганди.

Атроф-муҳитни зарарлаб келаётган техникалар йиллар давомида янгиланмади, табиатни зарарлантириш фақат раҳбарларни ўзгартириш ва уларга моддий жарималар тўлатиш орқали ҳал этилганди холос. Энг ачинарлиси Самарқандда жойлашган кимё корхоналарида ҳам ҳолат шундай эди. Бевосита сув муаммосига батафсилроқ тўхталсак, унинг бугун нима учун бу қадар юқори даражада эътиборини тортаётгани, инсон ҳаёти, кишилиқ жамияти ва табиий муҳити барқарорлигида тутган ўта муҳим ўрни ва аҳамияти нафақат мутахассис ва олимлар, балки мамлакатлар раҳбарларининг эътибор марказида турган, давлат ва минтақаларнинг устувор давлат сиёсати даражасиша кўтарилган муаммога айланганини хис этиш мумкин[25].

1983 йилда Самарқанд СФЗ (супер фосфат заводи), Каттакўрғон ёғ-мой комбинатлари чиқинди сувларни қайта тозаловчи иншоотларининг техник жиҳатдан носозлиги туфайли, 10 минг тонна куба метр ифлос сувларини яқин ариқларга ташлаб келинган[26]. Суперфосфат ишлаб чиқариш корхоналарининг оқава чиқинди сувлари таркибидаги фтор аҳоли сув хавзаларига ташланганлиги боис, сувлар хатто қишлоқ хўжалигидаги экинларни суғоришга ҳам яроқсиз бўлиб қолганди. Саноат корхонанинг оқава чиқинди сувларини ариқларга ташлаб келиниш, аҳоли ичимлик сувларига сингиб борган ва ичимлик сувларида фтор миқдорининг оишишига ва сувнинг сифатининг бузулишига сабаб бўлган. Фтор элементининг сувларда ортиб бориши, болалар ўртасидаги флюроз касалликлар[27] нинг кўпайиб боришига олиб келди. Самарқанд суперфосфат заводи йиллар давомида ўз чиқинди сувларини дарғом каналига ташлаб келган.

1970 йилларда Самарқанд пиллачилик фабрикасида эса 1 сутка давомида 300 м³ чиқинди сувлари тиндирилгач хлорланиб, сўнг Обираҳмат сув хавзасига ташлаб юборилган. Бундай сув таркибида пилла куртлари, серипин, стрептокок-бомбикус каби микроблар бўлган. Бундай ифлос сувлар юзасида парда қавати мавжуд бўлиб, сувни тозалаш жуда мушкул бўлган. Шу билан бир қаторда сув табиатнинг ҳаёт манбаи, сув хавзасидаги экологик ҳолатларини ўзгаришига сабаб бўлган бу омил, сув хавзасининг тирик мавжудотларини ҳам касалланишига сабаб бўла бошлаганди. Корхона ички фаолиятида ҳам ишлар ҳаёт хавфсизлиги назаридан паст ташкил этилган. Инсоннинг ҳаёт омили умуман эътиборга олинмаган. Самарқанд кимё заводи ишчи ва ходимлари қишлоқ хўжалигида ишлатилувчи турли хил кимёвий ўғитлар тайёрлаш жараёнида хавфсизлик техникаларига умуман эътибор қаратилмаган.

Ваҳоланки ишчи ходимлар турли хилдаги кимёвий моддалар билан очиқ ҳолатда ишлаб келганлар. Экологиянинг ўзгаришида атмосфера ҳавосининг зарарланиши ҳам энг оғриқли нуқта ҳисобланади. Чунки, табиатнинг барча жонзот ва ўсимлиги, айниқса, инсонлар ҳаётидаги тоза ҳаво муҳим аҳамиятга эгадир. Самарқанд вилоятининг атроф-муҳитини зарарлаб келган корхоналардан бири, Самарқанд чўян қуйиш корхонаси бўлиб, корхона ўз чиқинди сувларини ташлаши 7 баробар, зарарли чанглари атмосфера ҳавосига 948 тонна металл чанглarga тенг бўлган[28]. Йиллар давомида ташлаб келинган бундай зарарли ташлама ва чанглалар албатта, экологиянинг кескин ўзгариши ва инсонлар орасида касалликларнинг авжланишига сабаб бўлган. Агар Самарқанд вилоятининг бошқа вилоятларга нисбатан таққосланиса қуйидагига кўрсаткичга эга бўлинади.

Ўзбекистон бўйича атмосфера ҳавосига ташланган зарарли чиқиндилар миқдори[29].

№	Ҳудудлар	1980 й	1985 й	1986 й	1987 й
1	Тошкент	61.3	47.6	51.7	68.3
2	Самарқанд	65.3	71.2	72	72.8
3	Ангрэн	51.9	75.5	74.9	68.0
4	Чирчиқ	31.9	83.0	84.5	84.1

Ушбу статистик маълумотлар орқали кўриш мумкинки, ушбу шаҳарларда ҳам Самарқанд вилоятидек кимё заводлар мавжуд. Лекин, Самарқанд вилоятидаги корхоналарнинг бир жойга тўпланиб қолгани ҳудуднинг атмосфера ҳавосини ифлосланиш даражаси кучли бўлганидан дарак беради. 1980 йилларнинг охирига келиб Ўзбекистоннинг кимё саноат корхоналарида техник ускуналар таъминланган. Лекин, саноат корхоналарига ўрнатилган филтер ва тозалаш ускуналарининг фаолиятини ўрганиш давомида, техник жихатдан талабга жавоб бермаганлигига маълум қилинган. Кўрсаткич йиллар давомида зарарли чанглarning атмосфера ҳавосига ташланишини ортиб борганлигини кўрсатди. Натижада, Самарқанд вилоятидаги саноат корхоналарнинг атмосфера ҳавосига, ичимлик сувига ва аҳолиси саломатлигига салбий таъсирлари экологик мувозанатининг бузилганлигидан дарак берганди.

4. Хулосалар:

Хулоса қилиб айтганда, собиқ иттифоқ даврида ишга туширилган саноат корхоналари фақат қишлоқ хўжалигида пахта етиштиришга қаратилган ва уни ривожлантиришга қаратилган махсулотларни ишлаб чиқарарди. Бундан ўзбек халқи эмас балки, собиқ иттифоқнинг моддий бойиб кетиш манфаатлари кўзда тутилганди. Ўлкадаги табиий ресурслардан ташқари унинг био хилма-хиллигини, атроф-муҳитнинг кескинлашуви, экологик ҳолатларнинг бузулишига сабаб бўлиши иттифоқ манфаатларининг халқ ҳаётидан устун турганлигини намоён этганди. Бунинг оқибатлари аҳоли саломатлигида турли касалликларининг вужудга келиши, атроф-муҳитида сувларнинг ифлосланиши, тупроқда сифатсизликнинг ортиши каби омилларни келтириб чиқаришига сабаб бўлди.

Иқтибослар/ Сноски/References:

1. Karimov I. Uzbekistan for a great future. –T. Uzbekistan. 1999. –P. 508.
2. Mirziyoev Sh. On the study of the speech of the 72nd session of the General Assembly of the United Nations. Popular science booklet. –T. : “Spirituality”. 2017. –P. 91.
3. Mehmonov S. Living conditions of the rural population: problems and solutions. - Tashkent. Labor. 1991; Oblamuradov N. Development of agricultural production in Uzbekistan in 1971-1990. Experience, lessons and problems: Author. diss..dokt.hist.nauk. -Tashkent, 1994.-52 P; Razzaqov A. History of cotton growing in Uzbekistan. - Tashkent: Uzbekistan, 1994. –P. 240.; Bobojonova D. Socio-economic relations in Uzbekistan. - Tashkent: East. 1999. –P.124; Yunusova H. National policy of the Soviet state in Uzbekistan and its consequences. - Tashkent: Dice pen. 2005.-P.112.
4. Bobojonova D. Socio-economic relations in Uzbekistan. - Tashkent: East. 1999.–P. 24.
5. Yunusova X. Socio-economic processes and spiritual life in Uzbekistan in the 80s of the XX century. Diss. history.doctor. –Tashkent, 2009. –P.36.
6. Umnyakov I, Aleskerev Yu. Samarkand. Tashkent. Uzbekistan 1967. –P. 126
7. Kavynev N. Samarkand. State Publishing House of the Uzbek SSR. Tashkent. 1958. –P. 116.
8. Akramova Z.M. Samarkand. Tashkent. Uzbekistan 1969. –P. 83.
9. Zotov A, Raimov T and others. Cities of Uzbekistan. Tashkent. “Uzbekistan”. 1965. –P. 167.
10. Kavynev N. Samarkand. State Publishing House of the Uzbek SSR. Tashkent. 1958. –P. 117.
11. Zotov A, Raimov T and others. Cities of Uzbekistan. Tashkent. “Uzbekistan”. 1965. –P. 169.
12. Ахмедов Э, Сайдаминова З. Ўзбекистон Республикаси. –Т.: “Ўзбекистон”. 1998. –Б. 112.
13. Zotov A, Raimov T and others. Cities of Uzbekistan. Tashkent. “Uzbekistan”. 1965. –P. 166.
14. Kavynev N. Samarkand. State Publishing House of the Uzbek SSR. Tashkent. 1958. –P. 119.
15. Kavynev N. Samarkand. State Publishing House of the Uzbek SSR. Tashkent. 1958. –P. 121.
16. Akramova Z.M. Samarkand. Tashkent. Uzbekistan 1969. –P.41.
17. Umnyakov I, Aleskerev Yu. Samarkand. Tashkent. Uzbekistan 1967. –P 125.
18. Umnyakov I, Aleskerev Yu. Samarkand. Tashkent. Uzbekistan 1967. –P 127.
19. Akramova Z.M. Samarkand. Tashkent. Uzbekistan 1969. –P.88.

20. Uz.Rep.SCA fund -2757, inventory-1, case-154, sheet-237.
21. Uz.Rep.SCA fund -1927, inventory -9, case -1626, sheet -3
22. Uz.Rep.SCA fund -2757, inventory -1, case -1220, sheet -97
23. Ergashev A, Otaboev Sh and others. The ecological significance of water in human life. - Tashkent "Fan". 2009. –P. 177.
24. Uz.Rep.SCA fund -2757, inventory -1, case -1220, sheet -98
25. Mirziyoev Sh. On the study of the speech of the 72nd session of the General Assembly of the United Nations. Popular science booklet. –T .: “Spirituality”. 2017. –P. 91
26. Uz.Rep.SCA fund -2742, inventory -1, case -344, sheet -16
27. Ergashev A, Otaboev Sh and others. The ecological significance of water in human life. - Tashkent "Fan". 2009. –P. 232.
28. Uz.Rep.SCA fund -2742, inventory -1, case -344, sheet -18
29. The national economy of the Uzbek SSR in 1987 Statistical Yearbook. –T. Uzbekistan 1988. - P. 312.
30. The national economy of the Uzbek SSR in 1987 Statistical Yearbook. –T. Uzbekistan 1988. - P. 312.

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Абдилатип Саримсоқов,

Наманган давлат университети доценти,
тарих фанлари номзоди,

Бахтиёр Халмуратов,

Наманган давлат университети доценти,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ҚАДИМИЙ ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРДА ДУАЛИСТИК ҚАРАШЛАРНИНГ НАМОЁН БЎЛИШИ

For citation: Abdilatip Sarimsokov, Bakhtiyor Khalmuratov, THE PERFORMANCE OF DUALISTIC VIEWS IN ANCIENT RELIGIOUS BELIEFS. Look to the past. 2020, Special issue 2, pp.322-327

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2020-SI-2-45>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Фарғона водийси ўзбекларининг демонологик қарашлари тизими, унинг шаклланиш жараёни ва босқичлари, мазкур тизим ривожда муҳим роль ўйнаган дуалистик қарашлар таҳлил қилинган. Мақолада шунингдек, водий аҳолиси орасида кенг тарқалган “сув париси” ва “чилтонлар” каби демонологик тасаввурлар тарихий ва дала-этнографик материаллар асосида ёритилган.

Калит сўзлар: Фарғона водийси, диний эътиқодлар, дуализм, шомонлик, Ўрта Осиё, туркий халқлар, маросим, урф-одат, этномаданий жараёнлар, руҳлар, пари, дев, чилтон, қурбонлик, этнослар, табу.

Абдилатип Саримсоқов,

Доцент Наманганского государственного университета,
Кандидат исторический наук,

Бахтиёр Халмуратов,

Доцент Наманганского государственного университета,
доктор философии (PhD) по историческим наукам

ПРОЯВЛЕНИЕ ДУАЛИСТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ В ДРЕВНИХ РЕЛИГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИЯХ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется система демонологических взглядов узбеков Ферганской долины, процесс и этапы ее формирования, дуалистические взгляды, сыгравшие важную роль в развитии этой системы.

В статье также обсуждаются такие демонологические понятия, как «русалка» и «чилтаны», которые распространены среди населения долины на основе исторических и полевых этнографических материалов.

Ключевые слова: Ферганская долина, религиозные взгляды, дуализм, шаманизм, Средняя Азия, тюркские народы, обряды, традиции, этнокультурные процессы, духи, русалка, дэв, чилтон, жертвоприношение, этносы, табу.

Abdilatif Sarimsokov,
Docent of Namangan state university,
candidate of historical sciences.,
Bakhtiyor Khalmuratov,
Docent of Namangan state university.,
doctor of philosophy (PhD) on historical sciences

THE PERFORMANCE OF DUALISTIC VIEWS IN ANCIENT RELIGIOUS BELIEFS

ABSTRACT

In this article the system of demonological views of the Uzbek people of Fergana valley, its formation process and steps, the dualistic thoughts which played an important role in the development of this system are analyzed. Furthermore, the demonological imaginations such as “water nymph” and “chiltan”(fourty spirits regarded as having special powers) which are spread among the population of the valley are described by the example of historical and field-ethnographic materials.

Index Terms: Fergana valley, religious beliefs, dualism, shamanism, Central Asia, Turkic people, ceremony, custom, ethnocultural processes, spirits, nymph, demon, chiltan, sacrifice, ethnos, tabu.

1. Долзарблиги:

Инсоният яратган моддий ва маънавий маданият яхлит бир бутунликни ташкил этади. Дин, тарих, фалсафа, қадриятлар, урф-одат ва маросимлар шу муаззам дарахтнинг шохлари, халқ ижоди, дунёқараш ва фикрий кашфиётлари эса унинг илдизидир. Дарҳақиқат, ҳар қандай маданий тараққиёт замирида маълум бир диний ғояга бўлган эътиқод мавжуд. Фақат диний эътиқодларни англаш орқалигина цивилизациялар тараққиётини тушуниш мумкин. Чунончи, энг дастлабки маданият асарларининг аксарияти ҳам динга бағишланган бўлиб, улар диний ғоялардан илҳомланган ҳолда яратилган. Қолаверса дин адабиёт, санъат ва фалсафанинг ҳам илк сарчашмасидир [1:Б.3.]

Қадимги туркий халқларнинг диний эътиқодлари орасида шомонлик асосий ўринлардан бирини эгаллаган. Ўрта Осиё, хусусан, Фарғона водийсига турли хил тилда сўзлашувчи халқларнинг кириб келиши шомонлик эътиқодининг кенг ёйилишига сабаб бўлган. Мазкур эътиқодий қарашлар этномаданий жараёнлар таъсирида жиддий ўзгаришларга учраган бўлса-да, унинг маҳаллий урф-одат ва анъаналар ҳамда исломий эътиқодий қарашлар билан ўзаро қоришган кўринишлари ҳозирги кунга қадар сақланиб қолган.

2. Методлар:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар-тарихийлик, қиёсийлик, кетма-кетлик ва холислик тамойиллари асосида ёритилган. Чунончи, қадимий диний эътиқодлар, уларнинг шаклланиш сабаблари, эволюцияси ҳозирги кундаги кўринишлари ҳақида академик К. Шониёзов, И. Жабборов, А. Аширов ва Б. Халмуратовларнинг асар ҳамда мақолаларида қимматли маълумотлар келтирилган [2: С.32.]

3. Тадқиқот натижалари:

Маълумки, шомон ўз фаолияти жараёнида руҳларга алоҳида эътибор қаратган. Руҳларга ишониш шомонликнинг асосий хусусияти ҳисобланади. Ўзбекларда қадимдан руҳларга дуалистик (икки ёқлама қараш) муносабатда бўлиш натижасида ҳамда одамга бўлган муносабатига қараб улар икки тоифага ажратилган. Биринчи тоифага ҳомий ёки яхши руҳлар: парилар, чилтонлар, момолар; иккинчисига эса ёмон руҳлар: алвастилар, жинлар, “суқ” ва “зиён” каби руҳлар кирган.

Кўплаб тадқиқотчилар одамларнинг руҳларнинг кўриниши ва характерида қараб муносабатда бўлганликларини қайд этган [3: С.223.]. Манбаларда эзгу руҳларнинг ҳомийси – Улген, ёвуз руҳлар ҳомийси – Эрлик номи билан тилга олинган [4: Б.22.]. Одамлар эзгу руҳларга сиғиниб, уларга бағишлаб қурбонлик қилганлар, ёвуз руҳлардан сақланиш мақсадида турли тадбирлар белгилаб, дуо-афсунлар ўқиган.

Дала-этнографик изланишлар натижасида Фарғона водийси шомон-бахшиларининг асосий ҳомий руҳлари сирасига пари, момо, чилтон, дев мансублиги аниқланди. Ушбу руҳлар ўзининг ҳомийлик даражаси, намоён бўлиш шакли ва одамга бўлган муносабати жиҳатидан фарқланади. Масалан, Фарғона водийси аҳолиси орасида париларга бўлган ишонч ҳали ҳам учраб туради. Жумладан, кўштепаллик Ҳавохон бахши париларнинг кўпроқ аёлларга илашишини, агар шундай ҳолат содир бўлса, у ўз эрини суймайдиган ва ғалати ҳаракатлар қиладиган ҳолатга тушиб қолади, деб таъкидласа [5: дала ёзувлари. Фарғона вилояти Кўштепа тумани Шомирза қишлоғи. 2009 йил.], чушлик Рустам бахшининг фикрича эса парилар қачонки рози бўлсалар, йўл берсаларгина, уларнинг номини айтиш мумкин [6: Дала ёзувлари. Наманган вилояти Чуст тумани Дам қишлоғи. 2008 йил.].

Баъзи бир ахборотчилар париларнинг оддий одамларга таъсирини юқори баҳолайдилар. Жумладан, чортоқлик Тухфатилло табибнинг фикрига қараганда, Илон пари теккан одам кўпроқ жангари кайфият ҳолатига тушиб қолади. Шунинг учун ҳам илон пари теккан одамни тезда даволаш чоралари кўрилади [7: дала ёзувлари. Наманган вилояти Чортоқ шаҳри 2010 йил.].

Сув париси тимсоли ўзбекларнинг дуализм билан боғлиқ қадимий образларидан бири ҳисобланади. Ушбу культ билан боғлиқ ишончлар туркий халқлар мифологиясининг сув парисига ўхшаш айрим персонажлар, хусусан, сувда яшовчи афсонавий жонзотлар тўғрисидаги эътиқодий қарашларга ҳам алоқадор ҳамда генетик жиҳатдан муштарак асосга эга. Хусусан, Қозон татарлари ва Сибирнинг ғарбий қисмида яшовчи мўғул-татарлар мифологиясида сув парилари “сув анаси” (сув онаси) ёки “су иясе” (сув эгаси) каби номлар билан юритилган. “Сув анаси” инсон кўринишдаги афсонавий мавжудот бўлиб, сув ҳавзаларида яшайди. Унинг эри “Су бабаси”, яъни сув буваси ва болалари “Су иясе”, яъни сув эгаси деб аталади. Татарлар “Сув анаси” ёвуз руҳ бўлиб, қурғоқчилик, касалликка сабаб бўлиши, одамларни сувга чўктириб юбориши мумкин, деб ўйлаганлар. Шунинг учун уларда янги хонадонга тушган келин биринчи марта сувга борганда, “Сув анаси”га атаб, сувга танга ташлаган бўлса, Тоболь вилояти татарлари эса сувда яшайдиган бундай жонзотларни “соу пярэ”, яъни сув парилари деб атайдилар [8:С.360.].

Фарғона водийси аҳолиси орасида париларнинг кийинишига доир ўзига хос тасаввурлар сақланиб қолган. Жумладан, избосканлик Мавлуда бахши: “Парилар жуда чиройли ва узун либос киядилар. Эрталаб оппоқ рангда, шом ва тун мобайнида қора рангда. Улардаги беғубор ранглари таърифлаш осон эмас. Уларнинг чиройига тил ожиз”, – деб қайд этган эди [9: дала ёзувлари. Андижон вилояти Избоскан тумани Янгиқишлоқ қишлоғи. 2009 йил.]. Ёки данғаралик Дилором фолчининг фикрича, парилар асосан, ёш қизлар каби кийинади ва бунинг натижасида одамларга илашиши осон бўлади. Чунки, ҳар қандай чиройли кийинган қиз париларнинг диққат марказида туради. Ахборотчи пари теккан қизнинг сатанг, тинмай сочини ёйиб, ўз-ўзидан ўйнайдиган бўлиб қолишини таъкидлади. Бундай беморларнинг жинсий хасталикларга мойиллиги кучли бўлади. Ушбу касалликни даволаш учун ўша беморни бирор-бир хайвонни қурбонлик қилиб, қонлаш керак бўлади [10: Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Данғара тумани Урганжи қишлоғи. 2017 йил.].

Демак, парилар қадимдан гўзаллик ва яхшилик тимсоли бўлиб келган. Сув ҳавзалари ва сув ости олами уларнинг яшаш жойлари сифатида тасаввур қилинган. Жамиятда оналар ҳукмронлик қилган даврларда кишилар дунёқарашада юз берган ижобий ўзгаришлар туфайли аёлларни илоҳийлаштиришга интилинган ва тошдан уларнинг ҳайкаллари ясалган. Бу ҳолат кейинчалик аёл ҳайкалларига сиғинишни келтириб чиқарган. Аёлларни илоҳийлаштиришга интилиш натижасида аста-секин пари тимсоли вужудга келган. Парилар дастлаб аёл, сўнгра эркак қиёфасида тасаввур қилинган. Бу ҳолат жамиятда юз берган ижтимоий, иқтисодий ва фалсафий ўзгаришлар инъикосидир.

Ҳомий руҳларидан яна бири чилтонлар бўлиб, улар этнографик ва диний адабиётларда ҳамда мақолаларда турлича талқин қилинади [11:Б.22.]. Одатда, чилтонлар дейилганда, қирқта ғайритабиий кучга эга бўлган афсонавий руҳлар тушунилади. Чилтонлар – ғайритабиий кучга эга бўлган, кўзга кўринмайдиган, бир-биридан ажралмайдиган афсонавий махлуқотлардир. Чилтон атамаси форс-тожик тилидаги “чихилтон” сўзидан олинган бўлиб, “қирқта одам” деган маънони билдиради ва бу атама ҳозирги кунга қадар Марказий Осиё халқларининг урф-одат ва мифологик қарашларида сақланиб қолган. Филолог Ш. Турдимовнинг фикрича, чилтонлар қирқ кишидан иборат ўта сирли жамоа ҳисобланади. Улар энг инсофли, энг адолатли кишилардан танлаб олинади. Беқиёс билимга, ғайритабиий қудратга ва фидойиликка эга бу кишилар жамоаси ҳаётда ўта оддий кун кечириб, бошқалардан ажралиб турмасликка ҳаракат қилади [12:Б.23.].

Фарғона водийси ўзбеклари орасида чилтонлар ўз сафларини тўлдириш мақсадида ёш гўдакларни ўғирлайди, деган тасаввурлар мавжуд. Чунки ёш гўдаклар бегуноҳ бўлиб, бировга ёмонлик қилишни билмайди. Ахборотчиларнинг маълумот беришича, чилтонларнинг асосий вазифаси одамларни турли бало-қазолардан огоҳ этиб, уларга яхшилик қилишдан иборат. Лекин, баъзи кишилар чилтонлар руҳларни даволайди, деб ишонади [13: Дала ёзувлари. Андижон вилояти Избоскан тумани Тўрткўл қишлоғи. 2009 йил.]. Бошқа бир тасаввурга кўра, дунёни бошқариш чилтонларнинг вазифаси бўлиб, қолган руҳлар уларга ёрдам берадилар. Яна бир маълумота кўра эса, чилтонлар оламнинг барча сирларидан воқиф бўлади ва ўз навбатида оламнинг тинчлигини сақлаш вазифасини сидқидилдан адо этади.

Чортоқлик Тухфатилло табибнинг фикрича, чилтонлар Ер шари бўйича 300 кишидан танлаб олинади. Ушбу кишилар руҳий хасталикка чалинган бўлишлари лозим. Чилтон бўлиб танланишда дин, миллат ва тил ҳеч қандай аҳамият касб этмайди. Шуниси характерлики, чилтонларнинг сони кўпаймайди ҳам, камаймайди ҳам. Қирқ чилтонга Ердаги битта олий руҳ қўшилиб, қирқ бир чилтонни ташкил этиши тўғрисидаги қарашлар ҳозир ҳам Фарғона водийсининг айрим ҳудудларида сақланиб қолган.

Фарғона водийси ўзбеклари турли бало-қазолардан сақланиш, касалликлардан қутулиш мақсадида чилтонларга атаб, пиликдан ясалган қирқта чироқ ёқади ҳамда уларга бағишлаб, турли таомлар тайёрлайдилар. Пиширилган таом “Чилтон оши” деб номланади ва улар шу маросим муносабати билан тўпланган аёлларга тарқатилади. Айрим ҳудудларда “Чилтон оши” маросимида шавла ҳам тайёрланиб, иштирокчиларга улашилади. Чунки, шавла юмшоқ ва тез ҳазм бўладиган таом ҳисобланиб, бу таомни пишириш орқали муаммонинг тезроқ ечилиши хоҳлаганлар. Жумладан, данғаралик Соҳатали бахши ҳар йили бир марта чилтонларга атаб, қўй сўйиб, қурбонлик қилади ва маросимга келганларга шавла пишириб тарқатади. Агар бахши шу ишни бажармаса, чилтонлар унга тинчлик бермайди [14: Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Данғара тумани Янгиқишлоқ қишлоғи. 2012 йил.].

Водий шомон-бахшилари ҳар йили киш адоғига етган пайтда ўз фотиҳаларини янгилаш маросимини ўтказадилар. Масалан, данғаралик Собира бахши эрта баҳорда қўй калласини пишириб, келганларга тарқатиб, ўз фотиҳасини янгилаб олади [15: Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Данғара тумани Қорақалпоқ қишлоғи. 2012 йил.].

Чилтонларнинг айнан хилват жойлар, жумладан, ғорларда яшашлари тўғрисида маҳаллий халқ орасида турлича қараш ва табулар мавжуд. Шу сабабдан кекса дарахт ва тепаликлар жойлашган ҳудудлар қадимдан кишилар томонидан чилтонлар макони деб

қаралган. Бундай жойларда номақбул ишларни қилиш, яъни чилтонларга нисбатан қилинган ҳурматсизликнинг натижаси ёмон оқибатларга олиб келиши ҳақидаги тасаввурлар ҳозиргача сақланиб қолган.

Чилтонлар тўғрисидаги қарашлар бошқа этнослар фольклорида ҳам ўз аксини топган. Фольклоршунос Н. Пантусов уйғур афсоналарида чилтонлар ер юзида қаландар кўринишида юриши ва асосан, катта-катта дарахтларда ҳаёт кечириши қайд этган бўлса [16:С.68], тилшунос Э. Тенишев эса чилтонларнинг асосан жулдур кийимда кийиши, бошларида доимо чўққили қалпоқ бўлиши, қўлларида ҳар доим шақилдоқ олиб юришини таъкидлаган эди [17:С.69.].

4. Хулосалар:

Хулоса сифатида шуни эътироф этиш керакки, чилтонлар ғайриоддий махлуқотлардан бири бўлиб, улар билан боғлиқ қарашлар бир-бирига чамбарчас ҳолда шомон маросимларида ҳам ўз аксини топган. Ўз ўрнида шуни ҳам қайд этиш лозимки, ҳозирги кунда Фарғона водийсида ушбу махлуқотларга нисбатан ижобий муносабат сақланиб қолган. Буни “чилтон оши”, “чилтон суви” каби маросимлар мисолида кўриш мумкин. Бундан ташқари, водий аҳолиси чилтонларни ўта озгин, кўзга кўринмайдиган руҳлар сифатида тасаввур қилади. Бунга мисол тариқасида водийда жуда ориқ одамларга нисбатан “худди чилтонга ўхшаб қолибди” иборасини келтириш мумкин.

Руҳлар билан боғлиқ қарашлар дунёнинг кўпгина халқлари мифологияси ва шомонлик муаммоси акс этган тадқиқотларда ёритилган. Туркий халқларнинг исломгача бўлган тасаввурларида бир хил, исломдан сўнгги қарашларида бошқа бир шакл ва кўринишларда сақланиб келаётган шомон руҳлари водий ўзбеклари урф-одатлари ва анъанавий дунёқарашида ўз аксини топиб келмоқда. Бироқ, шуни нарса аёнки, шомон руҳларининг ҳаммаси ҳам барча даврларда халқ орасида ижобий тасаввур уйғотмаган. Шу сабабга кўра, нафақат водийда, қолаверса, Марказий Осиёнинг кўпгина халқларида шомон руҳларининг айримлари (масалан, жин ва алвасти)нинг мавжудлигига ишониш ҳанузгача сақланиб келмоқда ва улардан ҳимояланишнинг турли хил усуллари ўйлаб топилган.

Иқтибослар / Сноски/ References

1. Аширов А. А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2007. – Б. 3. (Ashirov A. A. Ancient beliefs and rituals of the Uzbek people. - Tashkent: Alisher Navoi National Library of Uzbekistan Publishing House, 2007. – P. 3)
2. Шанёзов К. Ш. К этнической истории узбекского народа. – Ташкент: Фан, 1974. – 342 С; Жабборов И. М. Ўзбек халқи этнографияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1994. – 156 Б; Аширов А. А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. – Тошкент, 2007. – 275 б; Халмуратов Б. Р. Ўзбек халқи анъанавий турмуш тарзида шомонлик эътиқоди. Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертацияси. – Тошкент, 2018. – 169 б. (Shanyozov K. Sh. On the ethnic history of the Uzbek people. - Tashkent: Fan, 1974. -342p; Jabborov I. M. Ethnography of the Uzbek people. - Tashkent: Teacher, 1994. - 156 B; Ashirov A. A. Ancient beliefs and rituals of the Uzbek people. - Tashkent, 2007. - 275 p; Xalmuratov B. R. The Uzbek people believe in shamanism in their traditional way of life. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in History. - Tashkent, 2018. - 169 p).
3. Жабборов И., Дресвянская Г. Духи, святые, боги Средней Азии. – Ташкент: Ўзбекистон, 1993. – С. 223. (Zhabborov I., Dresvyanskaya G. Spirits, saints, gods of Central Asia. - Tashkent: Uzbekiston, 1993. - S. 223).
4. Расоний Л. Тарихда турклар. – Истамбул, 1986. – Б. 22. (Rasoniy L. Turks in history. - Istanbul, 1986. - B. 22)
5. Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Қўштепа тумани Шомирза қишлоғи. 2009 йил.(Field records. Shamirza village of Kushtepa district of Fergana region. 2009)

6. Дала ёзувлари. Наманган вилояти Чуст тумани Дам қишлоғи. 2008 йил.(Field records. Dam village of Chust district of Namangan region. 2008)
7. Далаёзувлари. Наманган вилояти Чортоқ шаҳри 2010 йил. (Field records. Chartak city, Namangan region, 2010).
8. Татары Среднего Поволжье и Приуралья. – М.: Наука, 1957. – С. 360. (Tatars of the Middle Volga and Urals. - Moscow: Nauka, 1957 . – P. 360.)
9. Дала ёзувлари. Андижон вилояти Избоскан тумани Янгиқишлоқ қишлоғи. 2009 йил.(Field records. Yangikishlak village of Izbaskan district of Andijan region. 2009).
10. Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Данғара тумани Урганжи қишлоғи. 2017 йил. (Field records. Urganji village of Dangara district of Fergana region. 2017).
11. Турдимов Ш. Қирқ чилтон пирлар бор // Мактабгача тарбия. – 1992. – №1. – Б. 22. (Turdimov Sh. There are forty chilton pirs // Preschool education. - 1992. - №1. - P. 22).
12. Турдимов Ш. Қирқ чилтон пирлар бор.... – Б. 23. (Turdimov Sh. There are forty chilton pirs 23).
13. Дала ёзувлари. Андижон вилояти Избоскан тумани Тўрткўл қишлоғи. 2009 йил. (Field records. Turtkul village of Izbaskan district of Andijan region. 2009).
14. Далаёзувлари. Фарғона вилояти Данғара тумани Янгиқишлоқ қишлоғи. 2012 йил. (Field records. Yangikishlak village of Dangara district of Fergana region. 2012).
15. Дала ёзувлари. Фарғона вилояти Данғара тумани Қорақалпоқ қишлоғи. 2016 йил. (Field records. Karakalpak village of Dangara district of Fergana region. 2016).
16. Пантусов Н. Н. Таранчиские бакши. Пери уинатмак // ИТО ИРГО. – Ташкент, 1907. – С. 68. (Pantusov N.N.Taranchiskie bakshi. Peri uinatmak // ITO IRGO. - Tashkent, 1907 .- P. 68).
- 17
17. Тенишев Э. Уйгурские тексты. – М.: Наука, 1984. – С. 69. (Tenishev E. Uyghur Texts. - М.: Наука, 1984 . - P. 69).

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Сохиба Баходировна Сулайманова,
Қарши давлат университети
мустақил тадқиқотчиси
s.sohiba@gmail.com

ИЛК ЎРТА АСРЛАР ЁЗМА МАНБАЛАРИДА СУҒД ВОҲАСИ ТАРИХИ

For citation: Sokhiba B.Sulaymanova, HISTORY OF THE SUGHD AREA IN THE WRITTEN SOURCES OF THE FIRST MIDDLE AGES. Look to the past. 2020, Special issue 2, pp.328-341

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2020-SI-2-46>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада VI-VIII асрларда Ғарбий Турк хоқонлиги таркибида Суғд конфедерация тарихи ҳақида маълумот бурувчи хитой, араб, юнон ва суғд ёзма манбалар орқали Суғд воҳасининг тарихий-географик вилоятларга бўлиниши, вилоятларнинг тарихий номланиши, сиёсий бошқарувида иштирок этган сулолалар, Суғд ва хоқонлик ўртасида ўрнатилган ҳарбий ва сиёсий алоқалар ҳамда элчилик муносабатлари баён этилган. Шу билан бирга XIX-XX асрларда хориж ва ўзбекистонлик олимларнинг манбалар устидан олиб борган илмий тадқиқотлири таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Суғд, Ғарбий Турк хоқонлиги, бошқарув тизими, маҳаллий сулолар, унвон, бошқарувдаги усул воситалар.

Сохиба Баходировна Сулайманова,
Каршинский государственный университет
независимый исследователь, s.sohiba@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В данной статье показана история конфедерации Согда, которая входила в состав Западного Тюркского каганата в VI-VIII веках, на основе китайских, арабских, греческих и согдийских источников, где отражается историческо-географическое деление областей Согда, исторические наименования областей, династии которые участвовали в политическом управлении региона, военные, политические и дипломатические отношения между Согдом и Каганатом. Также даётся анализ источников, над которыми работали зарубежные и узбекские исследователи в период XIX-XX веков.

Ключевые слова: Согд, Западный Тюркский каганат, система управления, методы в системе управления

Sokhiba B. Sulaymanova,
Independent Researcher Karshi State University
s.sohiba@gmail.com

HISTORY OF THE SUGHD AREA IN THE WRITTEN SOURCES OF THE FIRST MIDDLE AGES

ABSTRACT

This article describes the division of the Sogd oasis into historical-geographical regions through the Chinese, Arabic, Greek and Sogd written sources, the historical naming of the regions, the dynasties involved in Political Management, the military and political relations established between the Sogd and the Khanate, as well as the relations of the ambassadors. At the same time, foreign and Uzbek scientists conducted research on the sources in the XIX-XX centuries were analyzed.

Index Terms: Sogd, Western Turkic Khanate, system of government, local dynasties, rank, method means in management.

1.Долзарблиги:

Милоддан олдинги бир минг йилликнинг ўрталари – милодий биринчи мингйилликнинг илк ярмида Қашқадарё ва Зарафшон дарёлари ҳавзаларидаги Самарқанд, Бухоро, Кармана ва Қашқадарё воҳаларини ўз ичига олган тарихий Суғд ўлкаси илк ўрта асрларга келиб, асосан бугунги Самарқанд ва Қашқадарё воҳаларидан иборат тарихий-географик вилоят ёки ўлка сифатида билина бошлайди. Айниқса, милодий VI–VIII асрлар тарихини ёритувчи хитой, суғдий, араб-форс ва бошқа тиллардаги ёзма манбалардан англашилича, Марказий Суғд, яъни Самарқанд ва унинг теваараклари (Панч – Маймурғ, Иштихон, Кушония, Кабудон, Фай ва б.) ҳамда Жанубий Суғд (Кеш ва Нахшаб) Ғарбий Суғд (Бухоро)дан алоҳида сиёсий тузилма сифатида фарқ қилган.

Самарқанд марказли Суғд сиёсий-маъмурий тузилишига кўра асосан Зарафшон дарёсининг юқори ва ўрта ҳавзалари ва Қашқадарё воҳасидаги ўнга яқин катта-кичик ҳукмдорлик – мулкликларни ўз ичига олувчи конфедератив тузилма сифатида билинса [1], Зарафшоннинг қуйи ҳавзасидаги Бухоро воҳаси ўз атрофида нисбатан кичик ҳукмдорлик – мулкликларни жамлаган алоҳида сиёсий-маъмурий бирликларни камраб олар эди[2]. Айниқса, VI–VIII асрлар, яъни Турк хоқонлиги (552-744) даврида Суғд муайян бир конфедерация ўлароқ бир муддат Кеш (Шаҳрисабз), кўпроқ Самарқанд марказий ҳокимият сифатида Панч (Панжикент) – Маймурғ, Кабудон (Ғубдин), Фай, Иштихон, Кушония (Каттақўрғон) ва Нахшаб (Қарши) каби ҳукмдорликларни ўз ичига олади.

Бу даврда Суғднинг ижтимоий-сиёсий ва маъмурий ҳолати, умуман олганда, ушбу воҳанинг Турк хоқонлиги давридаги бошқаруви масаласи бўйича бирмунча маълумотлар сақланиб қолган бўлиб, улар асосида ҳам Суғд конфедерациясининг ўз ички бошқаруви, ҳам уларнинг хоқонлик томонидан қандай бошқарилгани борасида муайян тасаввурга эга бўлиш мумкин. Айтиб ўтиш керак, Турк хоқонлигининг Суғд ёки шунга ўхшаш тобе ўлкалар бошқарувида қўллаган усул ва воситалари бўйича тўлақонли маълумот берувчи бирор тарихий манба етиб келмаган. Шунга қарамай Суғд ва хоқонлик тарихини акс эттирувчи турли тиллардаги маълумотларни ўзаро солиштирган ҳолда бу борада муайян тўхтамларга келиш мумкин. Хоқонликнинг Суғддаги бошқарувига доир маълумот берувчи манбалар асосан қуйидагилардан иборат:

- Хитой манбалари (йилнома ва саёҳатномалар);
- Юнон тилидаги манбалар;
- Арман тилидаги манбалар (тарихий ва географик асарлар);
- Суғдий тилли манбалар (ҳужжат ва нумизматик материаллар);
- Паҳлавий (ўрта форс) тилидаги манбалар;
- араб-форс тилларидаги манбалар (тарихий ва географик асарлар);

- қадимги турк ва бошқа тиллардаги манбалар.

Суғд воҳасида Ғарбий Турк хоқонлиги бошқаруви бўйича маълумотларга эга ёзма манбаларни уларнинг ёзилган тиллари, турлари ва сақлаган маълумотларининг бирламчи ёки аксинча эканидан келиб қуйидагича кўриб чиқамиз.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умумқабулқилинган тарихий методлар-тарихийлик, қиёсий-манتيқий таҳлил, кетма-кетлик, холислик тамойиллари асосида ёзилган.

Бу давр хитой манбаларидаги маълумотлар қарийб юз эллик йилдан бери дунё тарихчилари томонидан ўрганилиб келинади. 1850- йилларда рус шарқшуноси Н.Я. Бичурин ўнлаб хитой йилномаларини рус тилига ўгириш жараёнида қисқа бўлса-да, улардаги тарихий атамаларга тушунтиришлар бериб ўтган бўлиб[3], шунга ўхшаш изланишлар 1900- йилларнинг бошида француз хитойшуноси Э. Шаванн томонидан французча тилида амалга оширилган эди. Ушбу тадқиқотчининг изланишлари Н.Я. Бичуринникидан тубдан фарқ қилиб, у ўзининг “Ғарбий турклар тарихи учун ҳужжатлар” номли монографиясида Ўрта Осиё ва унга қўшни ҳудудларда хоқонлик ҳокимияти тарихини хитой манбаларига таянган, кўплаб ўринларда араб-форс ва византия манбаларига ҳам мурожаат қилиб ёритган эди[4].

Хитой манбаларини тарихий-географик томондан чуқур тадқиқ қилган А.Г. Малявкин ўз изланишларида Суғдга ҳам анча эътибор қаратиб, йилномаларда учрайдиган атамаларга, шахс исмлари ва жой номларига изоҳ бериб, айрим ўринларда уларнинг хоқонликка боғлиқлиги масалалари ҳам тўхталиб ўтади[5].

Хитой йилномаларига манба сифатида қараб, улардан тарихимизнинг, айниқса, унинг исломдан олдинги даврлари учун манба сифатида фойдаланиш ўзбекистонлик тадқиқотчиларнинг кўплаб ишларида ўз аксини топган бўлса-да, уларни ўзбек тилига ўгириш ва илмий изоҳлар бериш ишлари яқин йилларга тўғри келади. Бу борада хитойшунос тарихчи А. Хўжаевнинг илмий тадқиқотлари ўзининг кенг кўламлилиги билан ажралиб туради. Унинг хитой йилномаларидаги Чоч ва Фарғона боғлиқ маълумотлар бўйича ўнлаб ишлар чоп этиш билан бирга Турк хоқонлиги ва Самарқанд бўйича ҳам бир неча мақолалар нашр этганлиги диққатни тортади[6]. Шу билан бирга яна бир қатор тадқиқотчиларимиз хитой манбаларидан рус, инглиз, француз ва турк тилларига ўгирилган маълумотларни илмий изоҳлар билан нашр этгани кўзга ташланади[7].

Араб-форс тилли манбалар бошқа ёзма манбаларга қараганда анча кенг ўрганилган бўлиб, уларнинг кўпчилиги XIX–XX асрлар орасида инглиз, француз, рус ва бошқа жаҳон тилларига ўгирилиб, илмий изоҳлар берилган[8]. Мамлакатимизда ҳам араб ва форс тилли манбаларни ўзбек тилига ағдариш ва тарихий манба ўлароқ фойдаланиш ишлари бир асрдан ортиқ тарихга эга. Уларни ўзбек тилига ўгириш ишлари XX асрнинг илк чорагида бошланган бўлиб, ўтган асрда ҳам бу каби ўнлаб ишлар амалга оширилган. 1960- йилларда Наршахийнинг “Тарихи Бухоро” асари[9], яқин йилларда эса “Худуд ул-олам”нинг ўзбек тилида нашр этилиши[10] бунинг бир мисолидир. Шунингдек, ўзбекистонлик тадқиқотчиларнинг араб-форс тилли асарларни рус тилига ўгириш ишларида ҳам фаоллик кўрсатгани кўзга ташланади. Улар орасида Табарий[11], Наршахий[12], Ибн ал-Асир[13] ва бошқа муаллифларнинг асарлари рус тилига илмий изоҳлар билан чоп этилгани диққатни тортади.

Юнон манбалари бўйича тадқиқотлар XIX асрнинг охири – XX аср илк ўнйилликларида бошланган бўлиб, улар орасида Й. Маркварт, В.В. Бартольд, Н.В. Пигулевская, Л.Н. Гумилев, И.С. Чичуров, П. Шювен томонидан олиб борилган илмий изланишларда Турк хоқонлиги ва Суғд муносабатларига у ёки бу даражада тўхталиб ўтилган[14]. Ўзбекистонлик тадқиқотчилар ҳам хоқонлик тарихини ўрганиш мобайнида юнон манбаларига мурожаат қилган бўлиб, улар орасида А. Зиё, Ғ. Бобоёров, А. Отахўжаевларни келтириб ўтиш мумкин[15]. Шунингдек, А. Аҳмедов юнон манбаларидаги Турк хоқонлигига тегишли маълумотларни йиғиб, илмий изоҳлар билан ўзбек тилига ўгирган[16].

Арман манбалари эса Л.Х. ТерМкртичан, К.В. Тревер, Л.М. Меликсет-бек ва яна бир қатор олимлар томонидан рус тилига таржима қилинган бўлиб, улар ўз изланишларида Турк хоқонлиги даврида Ўрта Осиёдаги ижтимоий-сиёсий ҳолатга анча кенг тўхталишган[17].

Муғ тоғи суғдий ҳужжатларини биринчилардан бўлиб ўқиб чиққан ва уларни илмий изоҳлар билан рус тилига ўғирган В.А. Лившиц, О.И. Смирноваларнинг илмий изланишлари[18] орқали дунё илмий жамоатчилиги илк бор ушбу ҳужжатлар билан танишди. Уларнинг ишини давом эттирган чет эллик тадқиқотчилар орасида япониялик Ё. Ютака, инглиз Н.Симс-Вильямс, француз Ф. Гренэ, Э. Де ла Вессьер, рус П. Лурье ва бошқаларнинг изланишлари манбашунослик юзасидан алоҳида ажралиб туради. Улар орасида суғдий ҳужжатлардаги маълумотларни бошқа тиллардаги маълумотлар билан солиштириб ўрганган Ф. Гренэ ва Э. де ла Вессьерлар нафақат Турк хоқонлиги даврида Панч ва унга қўшни ҳукмдорликларда хоқонлик бошқаруви масаласини анча кенг ёритганликлари диққатга сазовордир[19]. Шунингдек, Н. Симс-Вильямс ва Ё. Ютака суғдийча ҳужжатларнинг тилшунослик томонларини ўрганар экан айрим ўринларда унвонлар, бошқарув тизими каби масалаларга ҳам эътибор қаратишган[20]. Суғдий ёзувли манбаларда учрайдиган киши исмлари бўйича изланишлар олиб борган П.Лурье эса кўплаб туркий унвонларни кўрсатиб берган[21].

Мамлакатимизда суғдий ҳужжатлар ва нумизматик материалларни давлатчилик манбаси нуқтаи назаридан ўрганаётган бир қатор тадқиқотчилар ўз изланишларида хоқонликнинг бошқарув масалаларига ҳам эътибор қаратишган. М. Исҳоқов, А. Отахўжаевлар Муғ тоғи суғдий ҳужжатларини манбашунослик нуқтаи назаридан ўрганиш жараёнида Суғд ва Турк хоқонлиги алоқаларига бирмунча тўхталиб ўтишган[22] бўлса, Ғарбий Турк хоқонлигининг давлат тузумини ўрганиш мобайнида суғдий тилли ҳужжатлар ва нумизматик материалларни ҳам кўриб чиққан Ғ. Бобоёров Суғдда “тархон”, “тудун” “чўр”, “билга” каби хоқонликка тегишли қадимги туркча унвон ва эпитетлар ишлатилганини аниқлаган[23]. Суғд конфедерацияси тарихи бўйича бир қатор изланишлар олиб борган Б. Ғойибов эса хоқонлик ва Суғд орасидаги ижтимоий-сиёсий алоқалар ва воҳанинг маъмурий тузилиши каби масалаларни ёритаётганда ҳужжатларга анча кенг тўхталган[24].

3.Тадқиқот натижалари:

Хитойча манбалар.

Турк хоқонлиги даврида Суғд тарихи бўйича қарийб 10 га яқин хитой манбасида маълумотлар ўрин олган. Улар орасида ўзининг нисбатан изчил ва тўлақонли маълумотлар бериши билан ажралиб турувчи “Бэй-ши” (“Шимолий сулолалар тирхи”), “Суй-шу” (“Суй сулоласи тарихи”), “Тан-шу” (“Тан сулоласи тарихи”) каби йилномалар ва Сюан Цзан (629-645), Хой Чао сингари сайёҳларининг эсдаликлари алоҳида ўрин тутди[25].

Суғд воҳаси илк ўрта асрларга тегишли хитой манбаларида Су-тэ, Су-ле, Кан атамалари остида тилга олиниб, воҳадаги сиёсий-маъмурий бирликлардан – Самарқанд, Маймурғ, Кабудон, Иштихон, Кушония, Кеш ва Нахшабга кўп ҳолларда айри-айри, айрим ўринларда эса умумлаштириб тўхтаб ўтилган[26] кўзга ташланади. Фақатгина уларда Суғднинг йирик ҳукмдорликларидан бири бўлмиш Панч (Панжикент) эслатилмади, бироқ тадқиқотчиларнинг кўпчилиги уни хитойликлар Ми-ми ёки Ми кўринишларида тилга олган Маймурғ ҳукмдорлиги билан тенглаштириб, унга тегишли маълумотларни Панч билан ҳам боғлиқ, деб биладилар[27]. Хитойликлар кўпинча ўзлари учун нотаниш бўлган ўлка номларини ифодалашда хитойча анъаналарни қўллаб, атамаларни ўз тилларига ўғирган ёки ўз тилига мослаштирган кўринишда бериш анъанасини Суғд учун ҳам ишлатадилар. Илк ўрта асрларда Самарқанд кўпроқ Кан кўринишида, айрим ҳолларда эса Сивангин, Самогян, қолган ҳукмдорликлар эса Ми, Мими, Ми - Маймурғ, Цао – Иштихон, Ўрта Цао, Габудан / Киепутана – Кабудон, Хэ, Кушуанникиа – Кушония, Ши, Кюеше, Киеншуанна – Кеш, Нашебо, Нашеболо, Кичик Ши – Нахшаб кўринишларида[28] келтирилади.

Хитой манбаларида Суғд воҳасида Турк хоқонлигининг бошқаруви қандай бўлгани борасидаги бир қатор масалаларга оидлик киритадиган кўплаб маълумотлар учрайди. Жумладан, “Бэй-ши” ва “Суй-шу” йилномаларида Кан (Самарқанд) ҳукмдори Ғарбий турк

хукмдори Даду (Тарду) хоқоннинг қизига уйлангани эслатилгач, биров кейинги сатрларда Кан хукмдорлигининг кучли давлат деб ҳисобланиши ва унга Ғарбий ўлкалардаги хукмдорликларнинг катта қисми бўйсунгани айтиб ўтилиб, уларнинг номи қуйидагича келтирилади: Ми (Маймурғ), Ши (Кеш), Цао, Хэ (Кушония), Кичик Ан (Кармана), Нашебо (Нахшаб), Унагэ, Му (Амул – Чоржуй)[29]. Ушбу воқеликлар VI асрнинг сўнгги чорагига тўғри келишини ҳисобга оладиган бўлсак, Самарқанд бу пайтда нафақат Суғд ўлкасида, балки унга қўшни воҳа хукмдорликлар устидан ҳам ўз устунлигини ўрнатган бўлиб чиқади.

Бу давр Суғд воҳаси тарихини нисбатан кенгрок ёритган “Тан-шу” йилномасида эса кўпроқ VII–VIII асрларга тегишли маълумотлар учраб, “Бэй-ши” ва “Суй-шу”даги Самарқанднинг ён-атрофдаги хукмдорликлардан устунлиги тўғрисидаги маълумотлар такрорланиши билан бирга яна бир қатор маълумотлар ҳам ўрин олган. Хусусан, Самарқанд хукмдори Гюймучжи Ғарбий Турк хоқонининг қизига уйлангани ва хоқонликка бўйсунгани уқтирилади[30]. Бир қатор тадқиқотчилар ушбу Самарқанд хукмдори VII асрнинг илк чорагида хукм сургани ва Ғарбий турк хукмдори Тун Ябғу-хоқон (618-630) томонидан қўллаб-қувватланиб, унинг қизига уйланганини ёзадилар[31].

Ғарбий Турк хоқонлиги томонидан Суғднинг бошқарилуви бўйича энг ишончли ва қимматли маълумотлар хитой сайёҳларининг эсдаликларида учрайди. 630- йиллар атрофида Суғддаги бир неча хукмдорликларнинг бошқарув марказларида бўлиб, уларнинг хоқонликка бўйсунгани билан бирга ҳар бирида маҳаллий бошқарувчилари борлигига гувоҳ бўлган роҳиб Сюан Цзан қисқа, бироқ муҳим маълумотлар ёзиб қолдирган. Ушбу хитой роҳиб 629 йилда Хитойдан йўлга чиқиб, Шарқий Туркистон, Еттисув, Амударё – Сирдарё оралиғи, Афғонистон ва Шимолий Ҳиндистондаги бир неча ўнлаб катта-кичик хукмдорликларда бўлган ва уларнинг барчаси Ғарбий Турк хоқонлигига бўйсунганидан хабардор бўлган эди. Унинг сафари Шарқий Туркистондаги Кумул (Хами) воҳасидан бошланиб, шимоли-ғарбий йўналишда давом этиб, Суғд орқали жанубга қараб кетган бўлса, унга ўхшаб Ўрта Осиёда бўлган яна бир хитой сайёҳи Хой Чао (726) сафари эса Шарқий Туркистоннинг жануби-ғарбий йўналишидан бошланиб, асосан Суғдга яқин Тўхористон ҳудудлари орқали Ҳиндистонда тугаган эди. Ҳар иккала хитой сайёҳи ёзиб қолдирган воқеликлар орасида қарийб юз йил фарқ бўлса-да, улар деярли бир хил сиёсий вазиятга дуч келишган, яъни улар Суғд ва унга қўшни ўлкаларнинг Ғарбий Турк хоқонлигига бўйсунувчи, ўз ички бошқарувига эга воҳа хукмдорлари бошқарувига гувоҳ бўлишганди. Фақат улардан биринчиси хоқонликнинг энг қудратли паллаларида минтақага келган бўлса, иккинчиси хоқонлик хукмронлиги давом этаётган, бироқ минтақада араб босқини тобора кучаяётган бир паллага тўғри келади.

Сюан Цзан Суғд воҳасига келган пайтда Ғарбий Турк хоқонлигида Тун ябғу-хоқон хукм сураётган бир палла бўлиб, бу пайтда хоқонлик ва Суғд орасида алоқалар кучли эди. Бутун Ху (ўтроқ халқлар, асосан, суғдийлар) ўлкалари орасида Самарқанд марказий мавқеда эканига урғу берган роҳиб, ушбу хукмдорликнинг ҳарбий кучи, айниқса, мудофааси юқори даражада эканига эътибор қаратиб, бу ерда “че-кие” (чокар) деб аталадиган махсус ҳарбий гуруҳи борлигини ёзади[32].

Араб-форс тилларидаги манбалар.

Суғд ва унинг қармоғидаги 10 га яқин хукмдорлик – мулкликларнинг Ғарбий Турк хоқонлиги давридаги сиёсий-маъмурий тузилиши ва улар билан хоқонлик орасидаги муносабатларни ёритиш учун фақат хитой манбаларида келтирилган маълумотлар билан чекланиш бу борада муайян тасаввур ҳосил қилиш имконини бермайди. Бунинг учун албатта араб-форс тилларидаги тарихий ва географик асарларга мурожаат қилиш керак бўлади. Гарчи бу тиллардаги ёзма манбалар бирмунча кеч даврга – IX–XII асрларга тўғри келса-да, хоқонлик даврининг сўнгги йиллари, яъни Амударё – Сирдарё оралиғидаги воҳа хукмдорликларининг бирин-кетин араблар томонидан эгалланиши даврини акс эттириши билан алоҳида ажралиб туради. Шунингдек, араб-форс тилли манбалар хитой йилномаларида кам ёритилган ёки хитой манбаларида берилса-да, маҳаллий шакли қандай бўлганини аниқлаш қийин бўлган кўплаб атамаларни тиклаш имкониятини яратади.

Тарихий асарлар орасида Абу Жаъфар ат-Табарийнинг “Тарих ар-русул ва-л-мулк” (“Пайғамбарлар ва мамлакатлари тарихи”) (IX аср), Абу Бакр ан-Наршахийнинг «Тарихи Бухоро» асарларида турк хоқонларининг Суғд ва унинг ён-атрофидаги бир қатор хукмдорликлардаги фаолиятини ўрин олган. Айниқса, Наршахий асаридаги маълумотлар Турк хоқонлигининг Суғддаги илк фаолиятлари, Фарбий Турк хоқонлигини асосчиларидан бири Тарду хоқон (576-603) билан тенглаштириладиган Қорачурин турк хоқон ва унинг Бухорога юборилган ўғли Шери Кишвар (*ЭлАрслон), ерли аслзодаларининг хоқонлик маркази – Еттисув билан ўзаро алоқалари, араб босқини ва унга қарши курашда Бухоро ва Самарқанднинг турк хоқонларига ёрдам сўраб қилган мурожаати, уларнинг истаги бўйича турк шахзодаси Курмағануннинг ўлкага келиши каби қимматли маълумотлар ўрин олган[33]. Шунингдек, хоқонлик томонидан Амударё – Сирдарё оралиғидаги воҳа ҳудудларни қайси йилларда қўлга киритганига доир маълумотлар ҳам ўрин олган бўлиб, Диноварий Сосонийлар Эрони ва Турк хоқонлиги Хайтал (Эфталит)лар давлатини тор-мор қилиб, унга тегишли ҳудудларни ўзаро бўлиб олишгани, турклар Чоч, Фарғона, Суғд ва Бухорони қўлга киритгани, Сосонийлар эса Тўхористон (Чағониён ва б.) ҳамда Кобулистонни ўзига олганини эслатиб ўтади[34].

Араб-форс тилли манбалар ичида IX – XII асрлар оралиғида минтақага келиб, бу ерларнинг ижтимоий-сиёсий ҳаёти, маъмурий бошқарилуви каби масалалар билан яқиндан танишган сайёҳ ва географларнинг асарлари ўзига хос ўрин тутди. Бу манбалар ҳам анча кеч даврларга тегишли бўлса ҳам ўзларидан олдинги ёзма манбалар ва ерли аҳолидан эшитган хабарлар негизида ёзилгани учун бирламчи манбалар сирасига киради. Араб-форс географлари орасида айниқса Истахрий, Ибн Ҳавқал, Муқаддасий, Яъқубий, Ёкут, ибн Хўрдодбех каби араб-форс географларининг маълумотлари асқотади[35]. Шунингдек, муаллифи аниқланмаган “Худуд ул-олам” асарида ҳам Суғднинг бошқарув марказлари, шаҳар ва рустоқларига тегишли қимматли маълумотлар етиб келган[36].

Араб-форс тилли асарлардаги маълумотлар Суғддаги исломдан олдинги ерли сулолалар, улар эга бўлган унвон ва лақаблар, бошқарув марказлари, хукмдорликларнинг ўзаро алоқалари, Суғддаги етакчи хукмдорликлар, маҳаллий сулолалар ва хоқонлик орасидаги арабларга қарши сиёсий иттифоқ каби масалаларни ёритишда ўз ўрнига эга. Гарчи ушбу асарларда Турк хоқонлигининг Суғдни бошқаришда қандай усул ва воситаларни қўллаганликлари тўғрисида тўлақонли маълумотлар учрамаса ҳам, айрим маълумотлар мазмунидан улар орасида сюзерен ва вассаллик муносабатлари бўйича айрим тўхташларга келиш мумкин. Масалан, Табарий асарида Самарқанд хукмдори Ғурак (738) араблар билан учрашганда, ўзини хоқоннинг қулларидан ва чокар (хос аскар)ларидан бири сифатида билиши борасида маълумот учрайди[37]. Бу эса хоқонликнинг сўнгги йилларигача Суғд воҳасида хоқонлик ҳокимияти бирмунча сақланиб қолганини кўрсатади.

Юнон ва арман тилларидаги манбалар.

Илк ўрта асрларда Суғд тарихини ёритувчи манбалардан бир қисми юнон (Византия) ва арман манбалари бўлиб, гарчи улар воҳа тарихига тўғридан-тўғри тегишли бўлмаса-да, хоқонлик ва Суғд муносабатларини ўрганишда ўз ўрнига эга. Айниқса, юнон манбаларининг сезиларли бир қисми Турк хоқонлиги даврида хоқонликнинг бошқарув маркази – Еттисувга келиб, турклар ва суғдийлар ҳаёти билан танишиб, улар тўғрисида византияликларга сўзлаб берган элчилар берган маълумотларни ўз ичига олади. Жумладан, юнон манбаларида хоқонлик томонидан 560 йилларда Сосонийлар Эронига юборилган элчиларга суғдий савдогар Маниах бошчилик қилгани, 570 йилларда эса ҳарбий иттифоқ тузиш мақсадида хоқонлик томонидан Византияга жўнатилган элчиларга ҳам айнан унинг бошчилик қилиши борасида маълумотлар учрайди[38].

Юнон муаллифлари орасида Менандр (VI аср охирлари), Феофан (VII аср бошлари), Феофиликат Симокатта (VII аср биринчи ярми) каби византиялик муаллифлар ўз асарларида Турк хоқонлигининг Сосонийлар Эронига қарши олиб борган урушлари тўғрисида ёзар экан ушбу элчилар келтирган хабарларга таянишган[39]. Себеос (VII аср), Анания Ширақаци (VII аср), Моисей Каланкавақи (VII аср)[40], Моисей Хоренақи (VIII аср) каби арман тарихчи ва

географлари асарларида эса асосан Турк хоқонлиги, қисман эса Суғд тарихини акс этирувчи қисқача маълумотлар ўрин олган. Шу ўринда Сосонийлар қўшини 590- йилларда Вехрод (Амударё)ни кечиб ўтиб Казбион деб аталадиган мавзегача етиб боргани ва бу ерда хоқонлик қўшинлари билан тўқнашгани тўғрисида арман муаллифлари келтирган маълумот кўпчилик изланувчиларни ўзига жалб қилганини айтиб ўтиш керак. К.В. Тревер “Казбион” айнан қаер экани аниқ эмаслигини ёзиб, ўз вақтида Й. Маркварт бу ерни Эфталитлар шаҳри Пойкент деб қараганини, бироқ уни Тўхористон ва Суғд чегарасидаги Бойсун тоғлари теварагидан кидириш кераклига урғу қаратган эди[41].

Айрим тадқиқотчиларга кўра, арман манбаларида Казбион деб келтирилган жойни Жанубий Суғдда, аниқроғи, Нахшаб (Қарши) шаҳри яқинида, ундан кунботардаги Касби тумани билан тенглаштирса бўлади. Демак, ўша кезларда Турк хоқонлиги Суғднинг Нахшаб хукмдорлиги ҳудудида катта қўшин сақлаб, бу ер орқали Хуросон ва Шимолий Ҳиндистонни қўлга киритишга интиланган паллалар эди.

Турк хоқонлигининг вассаллар бошқаруви бўйича бошқа тилларда учрамайдиган муҳим бир маълумот юнон манбаларида сақланиб қолган. Улардан англашилича, византиялик элчилар 560 йилларнинг охирлари – 570 йиллар мобайнида Турк хоқонлигига ташриф буюриб, қайтиб кетишаётганида вассал хукмдорликларнинг ҳам Византияга элчи юборишга рухсат сўрашган бўлиб, турк хоқони улардан фақат Хвалис (Хоразм)ликларга ижобий жавоб беради[42]. Бундан кўринадики, хоқонлик бошқарувининг илк йилларида вассал хукмдорликларнинг унинг рухсатисиз ташқи алоқаларни йўлга қўйиши чеклаган. Бироқ хитой йилномаларида VII аср бошларида Кан (Суғд/Самарқанд), Цао (Уструшона), Ши (Чоч) ва яна бир қатор хукмдорликларнинг Хитой саройига элчилар юборгани тўғрисида маълумотлар учраши[43], кейинчалик эса минтақадаги ўнлаб хукмдорликларнинг деярли барчаси Хитойга элчи юборишни йўлга қўйгани[44] хоқонлик томонидан қўйилган чеклов биров ўтгач олиб ташланганини кўрсатади.

Арман тилидаги географик асар «Ашхарацуйц»да келтирилган «Скифия, яъни Апахтарк, ки бу Турклар (мамлақати)дир, Этил (Волга дарёси)дан бошланади ва Эмавон (Помир ёки Ҳимолай?)га бориб етади, ундан Чинлар мамлақатигача чўзилади. . . Скифияда 44 та халқ яшайди: суғдийлар, тўхорлар, эфталийлар ва бошқа варварча исмли халқлар» мазмунидаги маълумот[45] Турк хоқонлиги қўл остидаги турли элулуслар тўғрисида муайян тасаввур бериш билан бирга, суғдийлар хоқонликдаги асосий элатлардан бири бўлганини кўрсатади.

Суғдий тилли манбалар.

Турк хоқонлиги даврида Суғд воҳасининг, хусусан, воҳанинг шарқий қисми бўлмиш Панч хукмдорлиги тарихини ёритувчи энг ишончли манба, албатта уларнинг ўз ички муҳотида ёзилган суғдий тилли ёзма ёдгорликлар ва нумизматик материаллардир. Суғдий ҳужжатлар – асосан бу Муғ тоғидан топилган VIII асрнинг илк чорагига тегишли 80 ортиқ ҳужжатлар тўплами бўлса[46], нумизматик материаллар VI–VIII асрларда Самарқанд, Панч, Кеш, Нахшаб ва яна бир қатор воҳа хукмдорликларида бостирилган танга-пуллар ҳисобланади[47].

Хитой, араб-форс, юнон ва арман тилларидаги манбалардан фарқли ўлароқ суғдий ҳужжатлар айнан Турк хоқонлиги ва Суғд муҳотида ёзилгани билан ажралиб туради. Шунингдек, Муғ тоғи суғдий ҳужжатларида хоқонлик ва унинг вассаллари орасидаги муносабатларга аниқлик киритадиган бирламчи маълумотлар ўрин олган[48]. Айниқса, бошқа тилларда деярли маълумот учрамайдиган Панч хукмдорлиги ва унинг хоқонликка боғлиқлик томонларини ёритувчи А-9, А-14, В-17, В-18 рақамли Муғ ҳужжатлари Турк хоқонлиги ва Панч орасидаги сюзерен ва вассаллик алоқаларини ўрганишда муҳим ўрин тутади[49]. Жумладан, VIII асрнинг илк чорагида нафақат Панч хукмдорлиги, балки Суғд бошқарувида даъво қилган Деваштич (709–722) В-17 рақамли ҳужжатдан англашилича, хоқондан ўзига «юксак мартаба ва эҳтиром», яъни ёрлиқ келганига урғу берган бўлиб, бир қатор изланувчиларга кўра, бу билан у ўзини турк хоқонининг вассали сифатида билишини ифодалаган[50]. Шунингдек, А-14, В-17 ва В-18 рақамли ҳужжатларда Турк хоқонлиги ва

унинг бошқарувчилари “хун” атамаси остида тилга олинган бўлиб, ушбу ҳужжатлар мазмунидан улар минтақадаги етакчи сиёсий куч, айниқса, араб босқинчиларига қарши кучларнинг бошини бириктирувчилар сифатида билинган[51].

Суғд ва хоқонлик алоқаларига тегишли маълумотлар паҳлавий, сурёний, қадимги турк каби яна бир қатор тиллардаги манбаларда ўз аксини топган бўлиб, улар орасида қадимги турк битиктошларида учрайдиган айрим маълумотлар Ғарбий Турк хоқонлиги ва Суғд муносабатларига бирмунча ойдинлик киритади. Хусусан, битиктошларда хоқонлар тилидан ўз ота-боболарининг Суғдгача юриш қилиб, унинг чегарасидаги Темир-қапиғ (Дарбанд/Бойсун тоғи)гача етиб боришгани тилга олинганидек, орадан кўп йиллар ўтиб араб истилосига учраган Суғдга 710- йилларда амалга оширилган ҳарбий ҳаракатлар билан боғлиқ «Суғдақ халқини тартибга олайин дея, ЙенчуЎгуз (Сирдарё)ни кечиб ўтиб, Темирқапиғгача сафарга чиқдик» мазмунидаги сатрлар[52] бунга мисол бўла олади.

4. Хулосалар:

Ғарбий Турк хоқонлиги даврида Суғд бошқаруви, умуман олганда, хоқонлик томонидан ушбу воҳанинг бошқарилиши масаласига манбашунослик нуқтаи назаридан қисқача қараб чиқиш шуни кўрсатадики, бу борада хитой, араб-форс, юнон, арман, суғдий ва бошқа тилларда маълумотлар етиб келган. Ушбу тиллардаги маълумотларнинг бир қисми бирламчи маълумотлар сифатида алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, улар айнан хоқонлик ва Суғд муҳитида ёзилгани билан ажралиб туради. Айниқса, бу борада суғдий ҳужжатлари ўзига хос ўринга эга.

Турли тиллардаги маълумотларни ўзаро солиштирганда Ғарбий Турк хоқонлиги ва Суғд орасида сюзерен ва вассаллик муносабатлари анча тигиз йўлга кўйилгани, хоқонлик бу ерни қўлга киритган 560- йиллардан бошлаб то хоқонлик барҳам топган 740- йилларгача бу алоқалар давом этгани англашилади.

Иқтибослар/ Сноски/References:

- [1] Отахўжаев А. Илк ўрта асрларда Марказий Осиё цивилизациясида турк-суғд муносабатлари. – Тошкент:ART-FLEX, 2010. – Б. 64-68; Ғойибов Б. Суғд тарихидан лавҳалар. – Самарқанд, 2020. – Б. 12-19. (Otaxo'jaev A. Turkish-Sughd relations in the Central Asian civilization in the early Middle Ages. - Tashkent: ART-FLEX, 2010. - B. 64-68; Goyibov B. Excerpts from the history of Sogdia. - Samarkand, 2020. - B. 12-19.)
- [2] Адылов Ш.Т. Административно-территориальные устройства Западного Согда в раннем средневековье // ОНУ, 1998.- № 6. – С. 18. (Adylov Sh.T. Administrative-territorial structures of Western Sogd in the early Middle Ages // ONU, 1998.- № 6. – P. 18).
- [3] Бичурин Н.Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. В 3-х томах. –М. - Л.: Изд. АН СССР, 1950 (Bichurin N.Ya. (Iakinf). Collection of information about the peoples who lived in Central Asia in ancient times. In 3 volumes. –М. - L. : Ed. Academy of Sciences of the USSR, 1950)
- [4] Chavannes E. Documents sur les Tou-kiue (Turks) occidentaux // Сборник трудов Орхонской экспедиции. Вып. 6. – СПб., 1903; Chavannes E. Çin yıllıklarına göre Batı Türkleri. Çeviri M. Koç. – İstanbul: Selenge, 2007; Chavannes E. Notes additionelles sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux // T'oung Pao. – Leide, 1904. – Serie II. Vol. II. – P. 1–109.
- [5] Малявкин А. Г. Историческая география Центральной Азии (Материалы и исследования). – Новосибирск: Наука, 1981; Малявкин А. Г. История Восточного Туркестана в VII–Хвв. // Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Очерки истории. Под. ред. – С. Л. Тихвинского и др. – М.: Наука, 1988. – С. 297–351; Малявкин А. Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии. – Новосибирск: Наука, 1989. (Malyavkin A.G. Historical Geography of Central Asia (Materials and Research). - Novosibirsk: Science, 1981; Malyavkin A. G. History of East Turkestan in the VII-X centuries. // East Turkestan in antiquity and early Middle Ages. Essays on history. Under. ed. - S. L. Tikhvinsky et al. -

- Moscow: Nauka, 1988. - P. 297–351; Malyavkin A.G. Tang chronicles about the states of Central Asia. - Novosibirsk: Science, 1989.)
- [6] Хўжаев А. Хитой манбаларида суғдларга оид айрим маълумотлар // О ‘zbekiston tarixi, №1, 2004. – Б. 52-61; Хўжаев А. Фарғона тарихига оид маълумотлар: Қадимий ва илк ўрта аср хитой манбаларидан таржималар ва уларга шарҳлар. – Фарғона: “Фарғона” нашриёти, 2013; Ходжаев К. Китайский историк о путях миграции и месте возрождения племени тюрк – потомков Ашины // Культурные, литературные, языковые связи народов Китая и Центральной Азии: прошлое и современность. – Т., 2004. – С. 97–103; Ходжаев А. Из истории древних тюрков (сведения древнекитайских источников). – Т.: Тафаккур, 2010; Ходжаев А. Сведения древнекитайских путешественников о Самарканде // Цивилизация и культура Центральной Азии в единстве и многообразии. – Самарканд, 2009. – С.142-144; Хўжаев А., Хўжаев К. Қадимги манбаларда халқимиз ўтмиши. – Т.: Маънавият, 2001. (Khodzhaev A. Some information about Sogdians in Chinese sources // History of Uzbekistan, №1, 2004. - B. 52-61; Khodzhaev A. Information on the history of Fergana: Translations and commentaries from ancient and early medieval Chinese sources. - Fergana: "Fergana" publishing house, 2013; Khodzhaev K. Chinese historian about the migration routes and the place of revival of the Turkic tribe - descendants of Ashina // Cultural, literary, linguistic ties of the peoples of China and Central Asia: the past and modernity. - T., 2004. - P. 97–103; Khodzhaev A. From the history of the ancient Turks (information from ancient Chinese sources). - T. : Tafakkur, 2010; Khodzhaev A. Information of ancient Chinese travelers about Samarkand // Civilization and culture of Central Asia in unity and diversity. - Samarkand, 2009. -- S. 142-144; Khodzhaev A., Khodzhaev K. In ancient sources, the past of our people. - T. : Manaviyat, 2001.)
- [7] Бобоёров Ф., Кубатин А. Хитой манбалари / Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия, 2/1. – Тошкент: Фан, 2014. – 29-48. (Boboyorov G., Kubatin A. Chinese sources / History of Uzbekistan. Chrestomathy, 2/1. – Tashkent: Fan, 2014. - 29-48.)
- [8] Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия / Соч. Т. 1. М., 1963. –С. 132-147, 172-197 (Bartold V.V. Turkestan in the era of the Mongol invasion / Op. T. 1.M., 1963); al-Istakhri, Abu Ishak al-Farisi. Viae regnorum. Ed. M. J. de Goeje. BGA. Pars 1. – Lugduni-Batavorum: E. J. Brill, 1967; al-Moqaddasi, Abu Abdallah Mohammad ibn Ahmad Shamsaddin, Descriptio Imperii moslemici, ed. M.J. de Goeje, BGA, pars 3. Lugduni-Batavorum, 1967; «Материалы по истории киргизов и Киргизии». Вып. 1. –М.: Наука, 1973. ("Materials on the history of the Kyrgyz and Kyrgyzstan." Issue 1. –M. : Nauka, 1973.)
- [9] Наршахий, Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар. Бухоро тарихи / Форс тилидан А. Расулев таржимаси. – Т.: Фан, 1966. (Narshahi, Abu Bakr Muhammad ibn Ja'far. History of Bukhara / A. from Persian. Rasulev's translation. – Т.: Fan, 1966.)
- [10] Худудул олам (Мовароуннахр тавсифи). Форс тилидан таржима, сўзбоши, изоҳлар ва жой номлари кўрсаткичи муаллифи О. Бўриев. – Т.: Ўзбекистон, 2008. (Hududul -olam (Description of Movarounnahr). Persian translation ,preface, comments and place names index author O. Bo'riev. – Т.: Uzbekistan, 2008.)
- [11] История ат Табари. Избранные отрывки (Перевод с арабского В. И. Беляева. Дополнения к переводу О. Г. Большакова и А. Б. Халидова). – Т., 1987. (History of at –Tabari. Selected excerpts (Translated from Arabic by V. I. Belyaev. Supplements to the translation by O. G. Bolshakov and A. B. Khalidov). - T., 1987.)
- [12] Абу Бакр Муҳаммад ибн Джа’фар ан-Наршахи. Та’рих-и Бухара. История Бухары. Перевод, комментарии и примечания Ш. С. Камолиддина. Археологический комментарий Е. Г. Некрасовой. – Ташкент: SMIASIA, 2011. (Abu Bakr Muhammad ibn Ja'amanifar al-Narshahi. Ta'rikh-i Bukhara. Bukhara history. Translation, comments and notes by Sh. S. Kamoliddin. Archaeological –topographic commentary by E. G. Nekrasova. – Tashkent: SMIA–SIA, 2011.)
- [13] Ибн ал-Асир. Ал-камил фи-т-та’рих. Полный свод истории. Перевод с арабского языка П.Г. Булгакова. Дополнения к переводу, перемечаниям и комментариям, введении и

- указатели Ш.С. Камолиддина. – Ташкент: «Узбекистан», 2006. (Ibn al-Athir. Al-kamil fi-t-ta'rih. Complete set of history. Translation from Arabic by P.G. Bulgakov. Additions to the translation, re-notes and comments, introduction and indexes Sh.S. Kamoliddin. - Tashkent: "Uzbekistan", 2006.)
- [14] Marquart J. Eranshahr nach der Geographic des Ps. Moses Xorenaci. – Berlin, 1901; Markwart J. Wehrot und Arang. Untersuchungen zur mythischen und geschichtlichen Landeskunde von Ostiran. – Leiden, 1938; Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия / Соч. Т. 1. М., 1963; Пигулевская Н. В. Византия и Иран на рубеже VI и VII веков. – М. Л.: Изд-во АН СССР, 1946; Пигулевская Н. В. Византия на путях в Индию (Из истории торговли Византия с Востоком в IVVI вв.). – МЛ.: Изд-во АН СССР, 1951; Гумилев Л.Н. Биография тюркского хана в «Истории» Феофилакта Симокатты и в действительности // Византийский временник. – Москва, 1965. – № 26. – С. 67–76; Чичуров И. С. Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. Тексты, перевод, комментарий. – М.: Наука, 1980; Шювен П. О Византийских посольствах к первым тюркским правителям Согда (Проблемы ономастики и топонимики) // Общественные науки Узбекистана. – Ташкент, 1995. – № 1–3. – С. 33–38. (Bartold V.V. Turkestan in the era of the Mongol invasion / Op. T. 1.M., 1963; Pigulevskaya N.V. Byzantium and Iran at the turn of the 6th and 7th centuries. – М. –L. : Publishing house of the Academy of Sciences of the USSR, 1946; Pigulevskaya N.V. Byzantium on the routes to India (From the history of trade of Byzantium with the East in the IV–VI centuries). - M–L. : Publishing house of the Academy of Sciences of the USSR, 1951; Gumilev L.N. Biography of the Turkic Khan in the "History" of Theophylact Simokatta and in reality // Byzantine time-book. - Moscow, 1965. - No. 26. – P. 67–76; Chichurov I. S. Byzantine historical works: "Chronography" Theophanes, "Breviary" Nikifor. Texts, translation, commentary. - M. : Nauka, 1980; Shuven P. About the Byzantine embassies to the first Turkic rulers of Sogd (Problems of onomastics and toponymy) // Social sciences of Uzbekistan. - Tashkent, 1995. - No. 1–3. – P. 33–38.)
- [15] Зиё А. Ўзбек давлатчилиги тарихи (Энг қадимги даврдан Россия босқинига қадар). – Т.: Шарқ, 2001.– Б. 72-79; Бобоёров Ғ.Ғарбий Турк хоқонлигининг давлат тузуми. Тарих фанлари док. дисс. автореферати. – Т., 2012. – Б. 10-11; Отахўжаев А. Илк ўрта асрларда Марказий Осиё цивилизациясида турк-суғд муносабатлари. – Тошкент, ART-FLEX, 2010 ва б. (Ziyo A. History of Uzbek statehood (from the earliest times to the Russian invasion). - T. : Sharq, 2001.– P. 72-79; Boboyorov G. The state system of the Western Turkic Khanate. Doc. diss. abstracts. - T., 2012. – P. 10-11; Otaxo'jaev A. Turkish-Sughd relations in the Central Asian civilization in the early Middle Ages. - Tashkent, ART-FLEX, 2010 and others.)
- [16] Аҳмедов А. Византия манбалари / Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия, 2/1. Т.: Фан, 2014. – Б. 6-20. (Ahmedov A. Byzantine sources / History of Uzbekistan. Chrestomathy, 2/1. T. : Fan, 2014. – P. 6-20.)
- [17] Тревер К. В. Кушаны, хионы и эфталиты по армянским источникам IV–VII вв. (К истории народов Средней Азии)//СА. – Москва, 1954. – № XXI. – С. 131-147; Тер-Мкртичян Л. Х. Армянские источники о Средней Азии V–VII вв. – М.: Наука, 1979; Меликсет-бек Л. М. Хазары по древнеармянским источникам в связи с проблемой Моисея Хоренского // Исследования по истории культуры народов Востока. Сборник в честь академика И. А. Орбели. – М. -Л., 1960. – С. 112–118. (Trever K. V. Kushany, xioniy i eftality po armyanskim istochnikam IV – VII vv. (K istorii narodov Sredney Azii) // SA. - Moscow, 1954. - № XXI. - S. 131–147; Ter–Mkrtychyan L. X. Army sources about Sredney Azii V – VII vv. - M. : Nauka, 1979; Melikset-bek L. M. Hazary po drevnearmyanskim istochnikam v svyazi s problemoy Moiseya Xorenskogo // Issledovaniya po istorii kulturey narodov Vostoka. Sbornik v chest akademika I. A. Orbeli. - M. -L., 1960. - p. 112–118).
- [18] Согдийские документы с горы Муг. Чтение, Перевод. Комментарий. Вып. II. Юридические документы и письма / Чтение, перевод и комментарии В. А. Лившица. – М.: Издво восточной литры, 1962; Согдийские документы с горы Муг. Чтение. Перевод.

- Комментарий. Вып. III. Хозяйственные документы. Чтение, перевод и комментарии М. Н. Боголюбова и О. И. Смирновой. – М.: Издво восточной литры, 1963. (Sogdian documents from the Mug Mountains. Chtenie, Translation. Comment. Вып. II. Yuridicheskie dokumenty i pisma / Chtenie, perevod i kommentarii V. A. Livshitsa. - М.: Izd-vo vostochnoy lit-ry, 1962; Sogdian documents with the mountain Mug. Chtenie. Translation. Comment. Вып. III. Хозяйственные документы. Read, translate and comment M. N. Bogolyubova and O. I. Smirnovoy. - М.: Izd-vo vostochnoy lit-ry, 1963).
- [19] Grenet F. Les «Huns» dans les documents Sogdiens du mont Mugh (aves un Appendice par N. Sims-Williams) // *StIr*, 7. Études Irano-Aryennes offertes á Gilbert Lazard. – Paris, 1989. – P. 165–184; Grenet F., de la Vaissiere E. The last days of Panjikent // *Silk Road Art and Archaeology*, 8. – Kamakura 2002. – P. 155–196.
- [20] Sims-Williams N., Grenet F. The Sogdian inscriptions if Kultjbe // *Shygys*, No. 6. – Almaty, 2006. – P. 95-111; Yoshida Y. On the Origin of the Sogdian Surname Zhaowu and Related Problems // *JA*. – Paris, 2003. – No. 1–2 (291). – P. 35–67.
- [21] Lurje P. Personal names in Sogdian texts in *Iranisches Personennamenbuch 2. Mitteliranische Personennamen 8*. – Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010.
- [22] Исҳоқов М. Унутилган подшоликдан хатлар. – Тошкент, 1992; Отахўжаев А. Илк ўрта асрларда Марказий Осиё цивилизациясида турк-суғд муносабатлари. – Тошкент, ART-FLEX, 2010. – Б. 119-121. (Ishakov M. Letters from the Forgotten Kingdom. - Tashkent, 1992; Otaxo'jaev A. Turkish-Sughd relations in the Central Asian civilization in the early Middle Ages. - Tashkent, ART-FLEX, 2010. – Б. 119-121).
- [23] Бобоёров Ф. Илк ўрта асрлар тангаларида Ўзбекистон худудидаги давлатчиликка доир маълумотлар // *Ўзбекистон тарихи манбашунослиги масалалари*. – Т., 2010. – Б. 1840. (Boboyorov G'. Information on the statehood in the territory of Uzbekistan in the early medieval coins // *Problems of source studies in the history of Uzbekistan*. – Т., 2010. – P.18–40).
- [24] Гойибов Б. Суғд тарихидан лавҳалар. – Самарқанд, 2020. – Б. 39-77. (Goyibov B. Excerpts from the history of Sogdia. - Samarkand, 2020. – P. 39-77)
- [25] Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. В 3-х томах. – М. - Л.: Изд. АН СССР, 1950. Том II. – С. 260-267, 285-288, 310-318, 321-325; Бернштам А. Н. Тюрки и Средняя Азия в описании Хой Чао (726) // *ВДИ*, 1952.-№1.– С. 189–191; Тугушева Л. Ю. Уйгурская версия биографии Сюань-Цзана. – М.: Наука, 1991, (Bichurin N. Ya. (Iakinf). Collection of information about the peoples who lived in Central Asia in ancient times. In 3 volumes. - М. - L.: Ed. Academy of Sciences of the USSR, 1950. Volume II. – P. 260-267, 285-288, 310-318, 321-325; Bernshtam A. N. Türks and Central Asia in the description of Hoi Chao (726) // *VDI*, 1952.-№1. –P. 189-191; Tugusheva L. Yu. Uyghur version of Xuan-Tsang's biography. – М.: Nauka, 1991); Ekrem E. Hsüan-Tsang Seyahetnamesi'ne göre Türkistan. Basılmamış doktora tezi. Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. – Ankara, 2003. – S. 112-114, 126-131, 135-136.
- [26] Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах ... – С. 264, 271-272, 274-275, 280-281, 286-287, 310-313, 315-317; Малявкин А. Г. Танские хроники о государствах Центральной Азии. – Новосибирск: Наука, 1989 (Bichurin N. Ya. (Iakinf). Collection of information about peoples ... - p. 264, 271-272, 274-275, 280-281, 286-287, 310-313, 315-317; Malyavkin A.G. Tang chronicles about the states of Central Asia. - Novosibirsk: Science, 1989); Ekrem E. Hsüan-Tsang Seyahetnamesi'ne göre Türkistan ... – S. 112-114, 126-131, 135-136.
- [27] Бобоёров Ф., Кубатин А. Хитой манбалари / *Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия*, 2/1. – Т.: Фан, 2014. – Б. 24. (Boboyorov G., Kubatin A. Chinese sources / *History of Uzbekistan. Chrestomathy*, 2/1. – Т.: Fan, 2014. - Б. 24.)
- [28] Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах. ... – С. 264, 271-272, 274-275, 280-281, 286-287, 310-313, 315-317 (Bichurin N. Ya. (Iakinf). Collection of information about peoples ... - p. 264, 271-272, 274-275, 280-281, 286-287, 310-313, 315-317); Ekrem E. Hsüan-

- Tsang Seyahetnamesi'ne göre Türkistan ... – S. 126-131, 135-136; Ходжаев А. Сведения древнекитайских путешественников о Самарканде // Цивилизация и культура Центральной Азии в единстве и многообразии. – Самарканд, 2009. – С. 142-144. (Khodzhaev A. Information of ancient Chinese travelers about Samarkand // Civilization and culture of Central Asia in unity and diversity. - Samarkand, 2009. –S. 142-144.)
- [29] Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах ... – С. 271, 281 (Bichurin N. Ya. (Iakinf). Collection of information about peoples ... - p. 271,281); Ekrem E. Hsüan-Tsang Seyahetnamesi'ne göre Türkistan ... – S. 126-131, 135-136)
- [30] Бичурин Н. Я. (Иакинф). Собрание сведений о народах ... – С. 311 (Bichurin N. Ya. (Iakinf). Collection of information about peoples ... - p. 311); Ekrem E. Hsüan-Tsang Seyahetnamesi'ne göre Türkistan ... – S. 126-131, 135-136).
- [31] Skaff K.J. Western Turk Rule of Turkestan's Oases in the Sixth through Eighth Centuries // TURKS– Ankara, 2002. – Vol. 2. – P. 364–372; Sarıtaş E. Göktürk Kültürünün Gaochanglılara etkileri üzerine bazı bilgiler // XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 9–13 Eylül 2002. Kongreye sunulan Bildiriler. – Ankara, 2005. – Cilt. III. – S. 475–478.
- [32] Ekrem E. Hsüan-Tsang Seyahetnamesi'ne göre Türkistan ... – S. 127-128.
- [33] Наршахий, Абу Бакр Муҳаммад ибн Жаъфар. Бухоро тарихи / Форс тилидан А. Расулев таржимаси. – Т.: Фан, 1966. – Б. 91; Толстов С. П. Древний Хорезм: Опыт историко-археологического исследования. – М., 1948. – С. 152. (Narshahi, Abu Bakr Muhammad ibn Ja'far. History of Bukhara / A. from Persian. Rasulev's translation. – Т.: Fan, 1966. – Б. 91; Tolstov S. P. Ancient Khorezm: Опыт историко-археологического исследования. - М., 1948. - p. 152.)
- [34] Chavannes E. Documents sur les... – P. 229; Shaban M. A. Khurasan at the Time of Arab Conquest//Iran and Islam. In memory of the Late Vladimir Minorsky. Edinburg, 1971. – P. 482-483; Равшанов П. Қашқадарё тарихи. – Т.: Фан,1995. – Б. 201; Зиё А. Ўзбек давлатчилиги тарихи. – Тошкент, 2001. – Б. 81. (Ravshanov P. History of Kashkadarya. - Т.: Fan, 1995. - B. 201; Ziyu A. History of Uzbek statehood. – Toshkent, 2001. – Б. 81.)
- [35] Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия / Соч. Т. 1. М., 1963. С. 132-147, 172-197 (Bartold V.V. Turkestan in the era of the Mongol invasion / Op. T. 1.M., 1963.S. 132-147, 172-197); al-Istakhri, Abu Ishak al-Farisi. Viae regnorum. Ed. M. J. de Goeje. BGA. Pars 1. – Lugduni-Batavorum: E. J. Brill, 1967; al-Moqaddasi, Abu Abdallah Mohammad ibn Ahmad Shamsaddin, Descriptio Imperii moslemici, ed. M.J. de Goeje, B GA, pars 3. Lugduni-Batavorum, 1967; «Материалы по истории киргизов и Киргизии». Вып. 1. –М.: Наука, 1973. ("Materials on the history of the Kyrgyz and Kyrgyzstan." Issue 1. –М.: Nauka, 1973.)
- [36] Худудул олам (Мовароуннахр тавсифи). Форс тилидан таржима, сўзбоши, изоҳлар ва жой номлари кўрсаткичи муаллифи О. Бўриев. – Т.: Ўзбекистон, 2008. (Hududul -olam (Description of Movarounnahr). Persian translation ,preface, comments and place names index author O. Bo'riev. – Т.: Uzbekistan, 2008.)
- [37] История ат-Табари... – С. 225. (Historyat-Tabari ... - p. 225.)
- [38] Taşağıl A. Gök-Türkler. – Ankara, 1995. – S. 64; Haussig H. W. İpek Yolu ve Orta Asya Kültür Tarihi. Çev. M. Kayayerli. – İstanbul, 2001. – S. 187.
- [39] Moravcsik G. Byzantinoturcica. II. – Berlin, 1958; Чичуров И.С. Византийские исторические сочинения: «Хронография» Феофана, «Бревиарий» Никифора. Тексты, перевод, комментарий. – М.: Наука, 1980. (Chichurov I.S. Byzantine historical works: "Chronography" of Theophanes, "Breviary" of Nicephorus. Texts, translation, commentary. - М.: Nauka, 1980.)
- [40] Тер-Мкртчян Л. Х. Армянские источники о Средней Азии V – VII вв. – М.: Наука, 1979. (Ter-Mkrtichyan L. Kh. Armenian Sources about Central Asia V-VII centuries. - М.: Nauka, 1979).
- [41] Тревер К.В. Кушаны, хиониты и эфталиты по армянским источникам IV-VII вв. ... С. 140. (Trever K.V. Kushans, Chionites and Hephthalites according to Armenian sources of the 4th-7th centuries ... –p. 140).

- [42] Шювен П. О Византийских посольствах к первым тюркским правителям Согда (Проблемы ономастики и топонимики) // *Общественные науки Узбекистана*. – Ташкент, 1995, № 1–3. – С. 33–38. (Shuven P. About the Byzantine embassies to the first Turkic rulers of Sogd (Problems of onomastics and toponymy) // *Social sciences of Uzbekistan*. – Tashkent, 1995, No. 1–3. – P. 33–38).
- [43] Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народа... Том II. – С. 312-313; Бобоёров Ф., Кубатин А., Зиёев Ш. “Тан-шу” (“Тан сулоласи тарихидан”) / *Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия*, 2/1. – Тошкент: Фан, 2014. – Б. 38. (Bichurin N. Ya. Collection of information about the people ... Volume II. – P. 312-313; Boboyorov G., Kubatin A., Ziyoev Sh. “Tan-shu” (“From the history of the Tan dynasty”) / *History of Uzbekistan. Chrestomathy*, 2/1. – Tashkent: Fan, 2014. – P. 38).
- [44] Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народа... Том II. – С. 312-316, 319, 421-425. (Bichurin N. Ya. Collection of information about the people ...Volume II. – P.312-316,319,421-425)
- [45] Тер-Мкртчян Л.Х. Армянские источники о Средней Азии V–VII вв. – М.: Наука, 1979. – С. 60-61, 63. (Ter-Mkrtychyan L. Kh. Armenian Sources about Central Asia V-VII centuries. - M.: Nauka, 1979. – P. 60-61, 63).
- [46] Согдийские документы с горы Муг. Чтение, Перевод. Комментарий. Вып. II. Юридические документы и письма / Чтение, перевод и комментарии В. А. Лившица. – М.: Издво восточной литры, 1962; Согдийские документы с горы Муг. Чтение. Перевод. Комментарий. Вып. III. Хозяйственные документы. Чтение, перевод и комментарии М. Н. Боголюбова и О. И. Смирновой. – М.: Издво восточной литры, 1963; Исҳоқов М., Бобоёров Ф., Кубатин А. Суғд тилидаги манбалар / *Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия*, 2/1. Т.: Фан, 2014. – Б. 57-100. (Sogdian documents from Mount Mug. Reading, Translation. A comment. Issue II. Legal documents and letters / Reading, translation and comments by V. A. Livshits. - M.: Publishing House of Eastern Literature, 1962; Sogdian documents from Mount Mug. Reading. Transfer. A comment. Issue III. Household documents. Reading, translation and commentary by M. N. Bogolyubov and O. I. Smirnova. - M.: Publishing House of Eastern Literature, 1963; Ishakov M., Boboyorov G., Kubatin A. Sogdian language sources / *History of Uzbekistan. Chrestomathy*, 2/1. T.: Fan, 2014. – P. 57-100.)
- [47] Смирнова О.И. Очерки из истории Согда. – М.: Наука, 1970; Смирнова О.И. Сводный каталог согдийских монет. Бронза. – М., 1981; Ртвеладзе Э.История и нумизматика Чача (вторая половина III - середина VIII в. н.э.). – Ташкент, 2006; Баратова Л. С. К исторической интерпретации титула «каган» на древнетюркских монетах Средней Азии конца VII – первой половины VIII вв. // *Нумизматика Центральной Азии*. – Ташкент, 1998. – Вып. III. – С. 41–43 (Smirnova O.I. Essays from the history of Sogd. - M.: Nauka, 1970; Smirnova O.I. Consolidated catalog of Sogdian coins. Bronze. - M., 1981; Rtveldadze E. The history and numismatics of Chach (second half of the 3rd - mid-8th century A.D.). - Tashkent, 2006; Baratova LS Towards the Historical Interpretation of the Title "Kagan" on the Ancient Türkic Coins of Central Asia of the Late VII - First Half of the VIII Centuries. // *Numismatics of Central Asia*. - Tashkent, 1998. - Issue. III. - P. 41–43); Baratova L. Alttürkische Münzen Mittelasiens aus dem 6. –10. Jh. N. Chr. Typologie, Ikonographie, historische Interpretation // *Archalogische Mitteilungen aus Iran und Turan*. – Berlin, 1999. – Band 31. – P. 219–292; Бабаяров Г., Кубатин А. К вопросу о монетах а с титулом «хатун» // *Марказий Осиё халқлари тарихи манбашунослиги ва тарихшунослиги масалалари*. V Республика конференция материаллари. 5-илмий тўплам. 2-қисм [Тошкент давлат шарқшунослик институти; масъул муҳаррир М.М. Исҳоқов]. – Тошкент, 2013. – Б. 95-107 (Babayarov G., Kubatin A. On the issue of coins with the title "khatun"// *Issues of source studies and historiography of the peoples of Central Asia. Proceedings of the 5th Republican Conference. 5th scientific collection. Part 2* [Tashkent State Institute of Oriental Studies; editor-in-chief M.M. Ishakov]. – Tashkent, 2013. – P.95-107); Бабаяров Г., Кубатин А. Роль согдийского языка в Западно-Тюркском каганате (Babayarov G., Kubatin A. The role of the

- Sogdian language in the Western Turkic Kaganate) // *Endangered languages and History. Foundation for Endangered Languages in collaboration with the Academy of sciences of Tajikistan. Proceedings of the Thirteenth FEL Conference 24–26 September 2009.* Editors: H. Nazarov, N. Ostler. – Horog, 2009. – С. 80–83.
- [48] Согдийские документы ... II. – С. 78–84, 116–118, 139–140; Согдийские документы ... III. – С. 70, 78–79 (Sogdian documents ... II. - S. 78–84, 116–118, 139–140; Sogdian documents ... III .. - pp. 70, 78–79); Grenet F. Les “Huns” dans les documents Sogdiens du mont Mugh (aves un Appendice par N. Sims-Williams) // *StIr. Études Irano-Aryennes offertes á Gilbert Lazard.* – Paris, 1989. – Tom 7. – P. 165–184.
- [49] Grenet F., de la Vaissiere E. The last days of Panjikent // *Silk Road Art and Archaeology*, 8. – Kamakura 2002. – P. 155–196.
- [50] Согдийские документы... II. – С. 115, 117 (Sogdian documents ... II. - S. 115, 117); Grenet F., de la Vaissiere E. The last days... – P. 157; Исҳоқов М., Бобоёров Ф., Кубатин А. Суғд тилидаги манбалар / Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия, 2/1. Т.: Фан, 2014. – Б. 81-82. (Ishakov M., Boboyorov G., Kubatin A. Sogdian language sources ... –p. 64-71, 81-82.)
- [51] Grenet F., de la Vaissiere E. The last days ... P. 155–196; Исҳоқов М., Бобоёров Ф., Кубатин А. Суғд тилидаги манбалар ... Б. 64-71, 81-85. (Ishakov M., Boboyorov G., Kubatin A. Sogdian language sources ... –p. 64-71, 81-85.)
- [52] Содиков Қ. Қадимги туркий битиглар / Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия, 2/1. – Т.: Фан, 2014. –Б.118-119. (Sodiqov Q. Ancient Turkic writings / History of Uzbekistan. Chrestomathy, 2/1. – Т.: Fan, 2014. - Б. 118-119).

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Хавасхон Омоновна Солиева,
Қўқон давлат педагогика институти
ижтимоий фанлар кафедраси ўқитувчиси

ҚЎҚОН ҚОҒОЗИ ТАРИХИМИЗНИНГ ЎҚИЛМАГАН САҲИФАСИ (XVII аср 20-30 йиллари мисолида)

For citation: Khavaskhon O.Solieva, KOKAND PAPER IS AN UNREAD PAGE OF OUR HISTORY (20-30s of the XVII century). Look to the past. 2020, Special issue 2, pp.342-346

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2020-SI-2-47>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада муаллиф томонидан Қўқон хонлигида хунармандчиликнинг ривожланганлигини ва унда қоғоз ишлаб чиқариш алоҳида ўрин тутганлиги масаласининг тарихий аспекти ёритилган. Масаланинг ушбу жиҳати шу пайтга қадар халқаро доирада нашр этилган ишларга қўшимча материал бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: қоғоз, хунармандчилик, Қўқон қоғози, обжувоз, қоғоз тайёрлаш, қоғоз навлари, қоғозгир, муқова.

Хавасхон Омоновна Солиева,
Преподаватель кафедры общественных наук
Кокандского государственного педагогического института

КОКАНДСКАЯ БУМАГА - НЕПРОЧИТАННАЯ СТРАНИЦА НАШЕЙ ИСТОРИИ (20-30-е годы XVII века)

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор описывает исторический аспект развития ремесел в Кокандском ханстве и особую роль бумажного производства. Данный подход к этому вопросу послужит дополнительным материалом к ранее опубликованным работам в международных научных кругах.

Ключевые слова: бумага, изделия ручной работы, кокандская бумага, обувоз, изготовление бумаги, сорта бумаги, бумага, обложка.

Khavaskhon O.Solieva
Teacher of social sciences department of
Kokand state pedagogical institute

KOKAND PAPER IS AN UNREAD PAGE OF OUR HISTORY
(20-30s of the XVII century)

ABSTRACT

In this article, the author describes the historical aspect of the development of handicrafts in the Kokand Khanate and the special role of paper production. This aspect of the issue serves as additional material for the works published so far in the international arena.

Index Terms: paper, handicrafts, Kokand paper, objuvoz, paper making, paper varieties, paper, cover.

1. Долзарблиги:

Қўқон ҳамиша Фарғона водийсининг йирик ҳунармандчилик ва савдо маркази бўлиб келган. Шаҳарда ҳунармандчиликнинг турли тармоқлари ривож топган бўлиб, улар орасида Ўрта Осиёда ҳунармандчиликнинг нодир соҳаси ҳисобланувчи қоғоз тайёрлаш тармоғи алоҳида ўрин тутади. Бугунги кунга қадар Қўқон қоғоз тайёрлаш ҳунармандчилиги ҳали кенг тадқиқ этилмаган илмий мавзулардан бири бўлиб, бу масалани ўрганилиши шаҳар тарихи, ҳунармандчилик тарихи тўғрисида янги маълумотлар бериши мумкин.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар-тарихийлик, киёсий-манتيкий таҳлил, кетма-кетлик, ҳолислик тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, Қўқонда қоғозгарлик ҳунармандчилиги ўзининг узоқ тарихига эга эканлиги кўрсатиб берилган. Тадқиқотчи олим Аҳмадали Мадаминов маҳаллий тарихий манбаларга таяниб туриб, XVIII асрда Қўқонда қоғоз ишлаб чиқариш ҳунармандчилиги мавжуд бўлганлиги тўғрисида маълумот беради. Демак Қўқон хонлиги Бухоро хонлигидан мустақил бўлиб чиққач, Қўқонда кўпгина янги, хусусан, қоғоз тайёрлаш ҳунармандчилиги юзага келган. XIX асрдаги Туркистон ҳунармандчилигини ўрганган В.К.Разводовский Қўқондаги Чорсу қоғоз ҳунармандчилик устахонаси 200 йиллик тарихга эга эканлиги тўғрисида берган маълумоти бу фикрни тасдиқлайди [1].

Қўқонда қоғоз тайёрланиши тўғрисидаги илк маълумотларни XIX аср иккинчи ярмида Туркистонга саёхат қилган рус сайёҳлари асарларида учратамиз. Хусусан, П.И.Пашенко “Туркестанский край 1866 года” асарида Қўқонда маҳаллий усулда қоғоз тайёрланиши ҳақида маълумот беради. Қўқонда қоғоз асосан икки устахонада, бири шаҳарнинг Мўйи Муборак дарвозаси яқинида, иккинчиси шаҳар ёнидаги Чорсуда жойлашганлигини 1871 йилда водийга саёхат қилган А.П.Федченко ёзиб қолдирган [2].

У шунингдек ўз шахсий дўконларида қоғоз тайёрлаган усталар уста Сойиб Назар, Уста Мухаммад Мусо Фозилов, Мухаммад Содик Мухаммадимовлар тўғрисида маълумот беради [3].

Бизга маълум маълумотларга кўра Қоғозгарлар Қалача қишлоғига кўчиб ўтганлар ва қоғозгарликни давом эттирганлар. Ҳунармандчилик соҳаси 1940 йилларгача давом этган. Ҳозирги кунда Сўх туманда бу ҳунармандларнинг авлодлари истиқомат қиладилар. Лекин тарихий маълумотлар Қўқонда хон ўрдаси қурилишидан кейин ҳам қоғозгарлик давом этганлигини кўрсатади. Чунончи, Қўқонда XX аср бошида 40 йил шу ҳунар билан машғул бўлган уста Убайдулла Орипов машҳур бўлиб қоғоз тайёрлаш билан машғул бўлган. Унга отасининг 40 йиллик, бобосининг 50 йиллик қоғозгарлик тажрибаси мерос эди.

В.К.Разводовский маълумотларидан маълумки, ҳали XX асрнинг дастлабки ўн йилликларида Қўқонда қоғоз тайёрлаш давом этмоқда эди. Фақатгина 1920 йилларга келиб собиқ совет тузими даврида ҳунармандларни хусусий мулк эгаси деб топилиши, зўрлик билан артелларга киритилиши, бу бебаҳо ҳунармандчилик соҳасини асоссиз тугатилишига олиб кела бошлаган деб тахмин қилиш мумкин [4].

Лекин соҳа кейинги даврларда ҳам айрим ҳунармандлар томонидан давом эттирилганлиги маълум. Хусусан Россиялик таниқли олим В. Григорьев 1931 йили Қўқонга келиб, Қоғозгарлик қишлоғига ташриф буюрганлиги ва асрлар давомида сайқал топиб келган ушбу маҳсулотни ишлаб чиқариш усулига гувоҳ бўлганлиги бу фикримизни тасдиқлайди.

Шундай қилиб айтиш мумкинки, Қўқондаги қоғозгарлик ҳунармандчилиги ўзининг бир неча юз йиллик тажрибага асосланувчи нодир ҳунармандчилик соҳаси сифатида узоқ давр

хонликни қоғозга бўлган эҳтиёжини қондириб келган. Кейинги тарихий жараёнлар натижасида соҳа тушқунликка юз тутган, хунармандлар тарқалиб кетган. Лекин соҳа ўлкада бутунлай тўхтаб қолмаган. Қачонлардир машҳур бўлган Мўй Муборак қоғозгарлик устахонаси бугунги кунда топоним (жой номи) сифатида сақланиб келган.

3.Тадқиқоқт натижалари:

Қўқон қоғози Хитой қоғози билан беллаша олган. Жаҳоннинг кўплаб давлатларида қадимдан қоғоз тайёрлаш технологияси бўлган. Мисрда папирусдан қоғозлар тайёрланган, шарқда Хитой ва Япон қоғозлари, Самарқандда ипак қоғозлар тайёрланган. Жумладан, қадимий Қўқон қоғози ҳам ўзининг силлиқлиги, ҳар икки томонига ёзиш мумкин бўлганлиги сувда ивимаслиги билан бутун Ўрта Осиёда алоҳида ўрин топган. Хатто Афғонистон, Хуросону Бадахшондан ҳам шу қоғоздан фойдаланган. XVII асрнинг 20-30 йилларига келиб, Самарқанд ва Бухоро, Қўқонда қоғоз ишлаб чиқариш ривожланган. Яна қанақаси денг! Энг олий навли, шалдиратса қарс-курс товуш чиқарадиган пул қоғоз. Сўнгра Қўқон қоғоз тайёрлайдиган энг йирик марказларга айланди. Қўқон қоғози, у сифати чидамлилиги, нафислиги жиҳатидан Хитой қоғози билан бемалол бўйлаша оларди. Шаҳарда қоғозгарликнинг тез ривожланиши Қўқон хукмдори Тангриёр билан боғлиқ. XVII аср бошида у бу муҳим касбни такомиллаштириш мақсадида Шарқий Туркистондаги Хўтан шаҳридан ака-ука усталар – Нурмуҳаммад ва Аҳмад Охунларнинг таклиф қилади. Улар Қўқоннинг шундоққина биқинида жойлашган Мўйимуборак қишлоғида, серсув анҳор бўйида устахона қуриб, қоғозгарликка асос солишади. Маҳаллий ёшлар эса шогирдликка ёлланиб, кейинчалик моҳир қоғозгарлар даражасига кўтариладилар. Ўша даврда қоғозгарлик устахонаси таўқи кўриниши ва иш жараёнига кўра шоли оқлайдиган обжувоздан фарқ қилмаган. Шунинг учун унинг номи халқ орасида “Обжувоз” деб юритилган.

Қоғоз тайёрлаш технологияси қандай бўлган? Дастлабки пайтларда қоғоз асосан эски-туски латталардан тайёрланган. Буларни эскифурушлар етказиб беришган. Хом ашёни ранги, матонинг нимадан тайёрланишига қараб навларга ажратилган. Бир хилдагиси катта ховузларда ивитилган, ички темир қопламали келига солиниб, тўқмоқ ёрдамида эзилган. Бу жараён олти етти марта қайтарилгандан сўнг ҳамир холатидаги ярим маҳсулот чуқурларда яхшилаб аралаштирилган. Сўнгра қоришма чий ёки қилдан тўқилган тўр часпанлар орқали олиниб, суви сидирилган. Тайёр маҳсулот махсус тахтачага текис қилиб ёйилган. Устига эса чна силлиқланган тахта ётқизиблиб, оғир тошлар бостирилиб қўйилган. Эртасига аралашма ганж шувокли деворга ёпиштирилган. Қуриган қоғоз ганчи хокдан секин-аста тўкиблиб, тушгач, навларга ажратилган.

Навбатдаги юмушларни қоғозга сайқал бериш, лослаш ва текислашни муҳракшлар ўз зиммаларига олишган Улар қоғознинг ҳар икки томонига бугдой уни ёки сиранчдан тайёрланган елимни юпка суриб сояда қуритишган, ақиқ ёки киудунг қайроқ тошдан килинган текислагич ёрдамида пардоз беришган. Шунинг учун қоғозни пардозлаб силлиқлаш «кудунглаш», бу касб эгалари эса «кудунгқашлар» деб аталган. Шу тариқа кунига 300 варақдан 500 варақча қоғоз тайёрланган. Бунинг учун бир ботмон, яъни 17 килограмм латта-лутта ишлатилган.

Қоғозгирлар нега Қўқондан кетган? XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб қоғоз хом ашёси сифатида Миср ва Америка пахтасидан фойдаланилган. Шу мақсадда қоғозгарлар шаҳар атрофида пахта пайкаллари барпо этишган. Бирок, 1870-йилларда усталарнинг ҳаммаси шаҳардан 70-80 чақирим олисда жойлашган Сўх водийсига кўчириб юборилган. Бунга кимлардир ўша пайтдаги зиддиятли, қарама-қаршилиқларга тўла вазиятни сабаб қилиб кўрсатсалар, бошқалар қоғозгарлар Қўқоннинг сўнгги хони Худоёрхоннинг ғазабига учраганлар дейишади. Маълумки, ўтган асрнинг 70-йиллари бошида Худоёрхон ҳашаматли сарой - Ўрдани қурдиради У битгач, бош меъмор — Риштонлик уста Абдулла қароргоҳга таклиф этилади. Халқ орасида кенг тарқалган ривоятларнинг бирида айтилишича, Худоёрхоннинг янги ўрдасини қурилишида шаҳар қоғозгарлари Қўқондан узокка кўчирилган. Бунинг сабаби қоғоз тайёрлаш жараёнида қоғоз тайёрловчи дўконлар берадиган

кучли ер ости зарблари саройни узоқ вақт мустаҳкам туришига салбий таъсир кўрсатади деб берган хунармандларнинг хулосаси туфайли эди.

Бу бинони Аллоҳ таолонинг хоҳишу иродаси ила бунёд этдик. Лекин у салтанатимизнинг тимсоли сифатида ер юзида неча аср туради уста? — деб сўрайди хон. Уста Абдулла индамай Худоёрхонни иморатнинг томига бошлаб чиқиб, кўлидаги тарик тўла лаганини мезананинг энг устки қисмига қўяди Хон тикилиб қараса, дон секин-аста тўкилаяпти. Ваҳоланки, ҳаво мусаффо, қилт этган шамол йўқ эди. Ҳеч қанча вақт ўтмасдан идиш бўшаб қолади. Хон бунинг сир-асрорини сўраганда, уста Абдулла Мўйимуборак [5] томонга ишора килади. Обжувозларнинг товуши Ўрдада ҳам бемалол эшитилиб турарди. Шунда хон латта-лутталарни туядиган тўқмоқлар зарбидан замин билинар билинмас титраётганлигини ҳис этади.

Агар қоғозгарларнинг обжувозлари шаҳардан уч-тўрт чақирим олисга кўчирилса, бу бино минг йилгача туриши мумкин, - дейди уста.

Худоёрхон учун аркони давлатининг, салтанатининг рамзи - Ўрдани сақлаб қолиш ҳар нимадан устивор эди. Унинг фармонида мувофиқ Қўқонлик қоғозгарлар Сўх водийсидаги Қалъача ва Тул қишлоқларига кўчиб ўтишади.

Худоёрхон шаҳар биноларини, меъморчилигимизнинг ноёб ёдгорлиги — Ўрдани муҳофаза этиш мақсадида сўнгги, аммо одил чорани кўради, қоғозгарларни кўч-кўрони, асбоб-ускуналари билан бирга кучириб юборади. Лекин бизнингча, бу даврда қоғозгарларни янги жойга ўрнашишларининг асл сабаби Россиядан арзон қоғоз маҳсулотларининг ўлкага кириб келиши маҳаллий қоғозгарлар маҳсулотини сиқиб чиқариши билан боғлиқдир. Шунингдек, хунармандлар ишлаб чиқариш учун доимо зарур сув манбаи мўлроқ, фабрика маҳсулотлари камроқ кириб борадиган худудларга кўчиб ўтганлар бўлишлари ҳам эҳтимолдан ҳоли эмас.

Қатағон йиллари қурбони. Обжувозларни юргизиш, хом ашёни ювиш кўп миқдордаги оқар сувни талаб қилган. Дарё буйида, серсув ерда жойлашган Қалъача танланганлигининг боиси шу бўлса керак. Кейинчалик колхозлар тузилгач, қоғозгарларнинг пахта майдонлари тортиб олинди. Эгаларининг кўпчилиги қулоқ сифатида сургунга юборилди, айримлари қатағон қилинди. Обжувозлар бузиб ташланди, ҳовузлар тошга тўлдирилди, турмушда эса анча арзон булган ўрис қоғози ишлатилди. Шу тарифа бутун Ўрта Осиёга донғи кетган Қуқон қоғози ҳам қатағон йилларининг қурбони бўлди. 40-йилларгача колхоз эҳтиёжи учун баъзи-баъзида қоғоз тайёрланган.

Эски китобларнинг варақларини кузатганмисиз? Уларнинг ҳар бири турли рангда бўлади, ҳафтранг, яъни етти тусдаги қоғоз айни Қўқонда тайёрланган. Бизда китоблар фақат оқ қоғога чоп этилади. Ота-боболаримиз эса унинг варақлари ранг баранг товланишини таъминлашган. Шундай қилинганда мутоалачи чарчамайди аксинча завқига завқ кўшилади. Бундан англашиладики китобшунослик нафақат касб, балки санъат ҳисобланган.

Қатағон йилларида одамлар Сибирга сургун қилинишидан қўрқиб, буларни қабрларга кўмиб юборишганда, қарангки, Қўқонинг асл қоғозидан яралган ўша китоблар 30-40 йил мобайнида тупроқ, остида ётсада чириб адо бўлмаган, кечагина тошбосмадан чиққандандай шалдираб турарди, Шуларни эслаб, ота-боболаримиз, ўтмишдаги китобшунослару, матншунослар санъатига беихтиёр таҳсинлар ўқидим.

4.Хулосалар:

Қўқон қоғозининг ўнга яқин тури бўлган абребаҳор, абришем, ҳафтранг. Булар олий нав ҳисобланган. Хусусан абребаҳор Миср пахтадан тайёрланиб, асосан муқоваларга ишлатилган. Улар чиройли булиши учун тухум сариғи билан сайқал берилган. Шаҳарда саҳҳофлар, яъни муқовашуносларнинг алоҳида дўконлари бўлган, Абришем ипак ва ипакли матоларнинг чикиндиларидан тайёрланган. Ҳафтранг қоғозинини ишлаб чиқариш эса устадан алоҳида маҳоратни талаб қилган. Хашаки, ўрама, увада, жайдари паст навлилари қаторига кириб, улардан буюмларни ўраш, истеъмол эҳтиёжлари мақсадида фойдаланилган. Таппи қоғоз эса картон вазифасини бажарган.

Қўқон қоғозичалик шаффоф ва нафиси дунёда бўлмаган. Нафислиги шундаки, калом битилса, орқа тарафидан ҳарфларни бемалол ўқишган. Бунинг устига сувда ивимаган, тортилганда йиртилиш ўрнига чўзилган, пилта қилинса, анча-мунча юкни кўтарган. Шунинг учун дўппиларга асосан шу қоғоз ишлатилган. Бухоро амирлари эса унда фақат пул зарб қилдирганлар. Бу ҳақида Афғонистонда чиқадиган «Фаранги мардум» журналида яхшигина илмий мақола ҳам берилган.

Иқтибослар/ Сноски/References:

- [1] Turkestan collection. 81. p. 117–118.
- [2] Fedchenko A.P. In the Kokand Khanate ... p. 246.
- [3] Fedchenko A.P. “Objuvos - paper factory in Kokand” In the book Russian Turkestan VIP. G. M. 1872 p. 231.
- [4] V.K. Razvodovsky. Handicrafts in Turkestan. Tashkent 1916 p.14
- [5] This “fur (muy)” was fake.

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Солежон Аҳматжонович Тошев,
Тошкент вилояти Чирчиқ давлат
педагогика институти ўқитувчиси
solihahmad.toj@mail.ru

ЎЗБЕКИСТОН СОВЕТ МУСТАМЛАКАЧИЛИК ДАВРИ ТАРИХИНИНГ ТУРКИЯДА ЎРГАНИЛИШИ

For citation: Solejon A.Toshev, EXPLORE OF THE HISTORY OF UZBEKISTAN SOVIET COLONIAL PERIOD IN TURKEY. Look to the past. 2020, Special issue 2, pp.347-353

 <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9599-2020-SI-2-48>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада муаллиф 1945-1991 йиларада Ўзбекистон тарихига оид Туркияда амалга оширилган тадқиқотлар ва уларнинг Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даври тарихшунослигидаги аҳамияти масалаларини ёритган. Турк тилидаги илмий тадқиқотлар, мақолалар ва адабиётлардаги илмий хулосалар, илмий қарашлар ва мулоҳазалар умумлаштирилган ҳамда бирламчи тарихий манба сифатида таҳлил этилган.

Калит сўзлар: Совет мустамлакачилиги даври, совет тарихшунослиги, турк тарихшунослиги, тоталитар тузум, коммунистик мафкура, истиқлол

Солежон Аҳматжонович Тошев,
Преподаватель Чирчикинский государственный
педагогический институт
solihahmad.toj@mail.ru

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ СОВЕТСКОГО КОЛОНИАЛЬНОГО ПЕРИОДА УЗБЕКИСТАНА В ТУРЦИИ

АННОТАЦИЯ

В этой статье, автор освещает исследования, проведенные в Турции, относящиеся к истории Узбекистана в 1945-1991 годах, и их значения в историографии советского деспотического периода Узбекистана. Здесь обобщаются, а также анализируются в качестве исторического первоисточника научные выводы, научные взгляды и мысли (предположения) в научных исследованиях, статьях литературах, написанных на турецком языке.

Ключевые слова: советский колониализм, советская историография, турецкая историография, тоталитарный режим, коммунистическая идеология, независимость

Solejon A. Toshev,
Teacher of the Department of History
Chirchik State Pedagogical Institute of Tashkent Region
solihahmad.toj@mail.ru

EXPLORE OF THE HISTORY OF UZBEKISTAN SOVIET COLONIAL PERIOD IN TURKEY

ABSTRACT

In this article the author described the research on the history of Uzbekistan in Turkey in 1945-1991 and their importance in the historiography of the Soviet period of Uzbekistan. Scientific inferences, scientific views and estimations in scientific researches, articles and literature in Turkish language are summarized and analyzed as a primary historical source.

Index Terms: Soviet colonial period, Soviet historiography, Turkish historiography, totalitarian system, communist ideology, independence

1. Долзарблиги:

Мустақиллик йилларида Ўзбекистон тарихини холисона ўрганиш, ўзбек халқининг қадимий ва бой тарихига ҳаққоний баҳо бериш устувор вазифага айланди. Ўзбек халқининг ҳаёти ва тақдирига кескин бурилиш ясаган мустақиллик соясида илм-фан, хусусан миллий ўзлик вамаънавий юксалиш асоси бўлган тарих фани ҳам ўзига хос ривожланди. Ўзбекистон тарихини холисона ёритишда Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг “Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз” асарида айтилганидек, “... жаҳондаги илғор тажрибаларни чуқур ўрганиш амалда жорий этишни олдимизда турган кенг кўламли вазифаларни амалга оширишнинг муҳим шартларидан бири, деб ҳисоблаймиз.[1]

Маълумки, мустақил тузум даврида Ватанимиз тарихи тоталитар мафкура босими остида сохталаштирилган ва тарихий жараёнлар, жумладан тарихий шахслар ҳаёти коммунистик мафкура манфаатларидан келиб чиқиб ноҳолис талқин этилган. Мустақиллик шароитида тарихимиз асосланган илмий қарашлар ва холисона тадқиқотлар асосида ўзига хос янгилаш, тиклаш йўлидан ривожланмоқда. Шунга қарамадан хорижий тарихшуносликда мафкуравий чеклашлар бўлмаган шароитда Ватанимиз тарихи қандай ёритилганлигини ўрганиш ва шу тарихий ҳақиқатни тиклаш зарурияти долзарблик касб этади.

Иккинчидан, Илмий тадқиқот жараёнида дуч келинадиган енг долзарб муаммолардан бири тадқиқот ишининг бундан олдин ўргилганилган ёки ўргилганилмаганлигини аниқлаш ва бу соҳадаги илмий ишларни таҳлилий ўрганишдир. Шундан келиб чиқиб тадқиқотчи илк саҳифаларда манбаларни таҳлил этар экан тадқиқот мавзусига тегишли бўлган библиографияларга мурожаат этишига тўғри келади.

Учинчидан, мавзу танлашда тақрорга учрамаслик, ўрганилмаган мавзуларни аниқлаш, тадқиқотлар ўртасидаги даврий, ғоявий ва илмий узвийликни тامينлаш, мазуга оид олдинги тадқиқот натижаларидан самарали фойдаланиш учун илмий ишлар тарихи ва манбалари ҳақида хабардор бўлиш муҳим аҳамиятга эгадир. Хусусан, хорижий тарихшунослик намуналари маълум бир давлатдаги соҳага оид илмий ютуқларни кўрсатиши билан бирга, маълумбир даврда содир бўлган тарихий жараёнларни ғоявий ва илмий таҳлил этишда хорижий давлатлардаги илмий қарашлардан фойдаланиш имконини бериши билан долзарблик касб этади.

Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти Ислам Каримов ўзининг “Тарихий хотирсиз келажак йўқ” асарида айтиб ўтганидек, “Тарихий хотира туйғуси тўлақонли равишда тикланган, халқ босиб ўтган йўл ўзининг барча муваффақият ва зафарлари, юқотиш ва қурбонлари, қувонч ва изтироблари билан холис ва ҳаққоний ўрганилган тақдирдагина чинакам тарих бўлади.” [2] Шу нуқтаи назардан Ўзбекистоннинг

мустабид тузум даврига оид хорижий, хусусан турк тарихшунослик намуналарини таҳлилий ўрганиш муҳим аҳамият касб этади.

Совет Иттифоқининг парчаланиши ва Ўрта Осиёда мустақил давлатларнинг пайдо бўлиши Туркияда бу давлатлар, жумладан минтақада қулай геосиёсий қўними, шунингдек ўзига хос маданият ва давлатчилик тарихигаэга бўлган Ўзбекистон тарихига оид қизиқишни ошишига ва илмий тадқиқотларнинг ортишига сабаб бўлди.

Мустақиллик даврига келибгина хорижий тарихшунослик илк бор илмий мақсадларда мафкуравий чеклашлардан холи тарзда ўрганила бошланди. Шундан келиб чиқиб хорижда, хусусан Туркияда Ватанимиз тарихига оид илмий тадқиқот ишлари ва илмий адабиётларни тизимли ўрганиш, улардаги илмий қараш ва мулоҳазаларни таҳлил этиш тарихий жараёнларга ҳолисулосаларни берибгина қолмасдан, Ўзбекистон халқларининг мустабид тузум давридаги мураккаб ижтимоий сиёсий ҳаёти, маданий, маърифий тараққиёт хусусиятлари, мустақиллик учун бўлган курашлар тарихига Туркиядаги илмий муносабат ҳақида тасаввур ҳосил қилиши билан аҳамиятлидир.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мақола умум қабул қилинган тарихий методлар-тарихийлик, қиёсий-манتيкий таҳлил, дискорс таҳлил, ҳолислик тамойиллари асосида ёритилган бўлиб, унда Туркияда Ўзбекистоннинг 1945-1991 йиллардаги ижтимоий, сиёсий, иқтисодий ва маданий тарихига оид амалга оширилган илмий тадқиқот ишлари: - диссиртациялар, илмий асарлар, илмий мақолалар мажмуи яратилиб таснифланган ва таҳлилий ўрганилган, шунингдек улардаги илмий қарашлар ва хулосалар совет тарихшунослиги ва мустақиллик даври тарихшунослиги билан қиёсий таҳлил этилган.

Маънавиятнинг ажралмас таркибий қисми бўлган тарих фани сўнги йилларда илк бор ўзининг қонуний вазифасини бажаришга – халқнинг ўзлигини англашишга хизмат қилишга киришди. Тарихий воқеа, ҳодисаларни ўрганиш, таҳлил этиш ва ёритишда ҳолислик, ҳаққонийлик, адолатли ёндашув муҳим ҳисобланади.

Туркияда Совет Иттифоқи таркибидаги туркий халқларнинг ижтимоий, сиёсий, иқтисодий ва маданий тарихига оид яратилган диссиртациялар, асарлар, илмий мақолаларни жамлаб таҳлилий ўрганиш Ўзбекистон тарихининг хорижий тарихшунослигида муҳим қадам ҳисобланади.

Турк тадқиқотчиларининг ишларига тарихшунослик нуқтаи назаридан биринчи марта Д.Х.Зияеватомонидан мурожат қилинди. Д.Х.Зияева ўз илмий тадқиқотларида 1918-1924 йилларда Туркистондаги истиқлолчилик ҳаракатлари нафақат ватан тарихшунослиги, балки хорижий тарихшунослик асосида ўрганган.[3] Лекин, унда 1918-1924 йилларда Туркистон халқлари ҳаёти ҳақидаги турк тилидаги тадқиқотларга тўхталиб ўтилсада, ишнинг даврий чегарасидан келиб чиқиб Иккинчи жаҳон урушидан кейинги давр тарихшунослиги ёритилмаган.

С.Шодмонова ўзининг докторлик диссиртациясида ва илмий асарларида[3] совет мустамлакачилик даври тарихшунослиги немис ва турк тилидаги илмий тадқиқотлар асосида таҳлил этилган. Муаллиф илк бор совет мустамлакачиларига қарши кураш масалаларини немис ва турк тарихшунослиги, хусусан даврий матбуотнамуналари асосида совет тарихшунослиги билан қиёсий таҳлил асосида ўрганиб, уларнинг илмий хулосалардаги фарқлар, манбавий асослари, илмий қарашлардаги ҳамоҳанглик ва тафовутларни кенг ёритган.

Туркий тилдаги тарихшунослик намуналари эса илк бор Тоҳир Қаҳҳорнинг “Хур Туркистон учун” асарида таҳлил этилди [5]. Тоҳир Қаҳҳор Туркияда яшайдиган ўзбекларнинг босма нашрларини таҳлил қилиб, 1975-1977 йилларда нашр этилган "Хур Туркистон Учун" (Эркин Туркистон учун) газетаси ҳақида батафсил маълумот беради.

3. Тадқиқот натижалари:

Ўзбекистон Совет мустамлакачилик даври тарихи, хусусан иккинчи жаҳон урушидан кейинги тарихий жараёнлар, Совет Иттифоқидаги марказлашган тоталитар тузум ва давлат томонидан амалга оширилган қатағонлик сиёсати тарихни ҳолисона ўрганишга тўсиқ бўлган.

Шу нуқтаи назардан хорижда, хусусан тарихий илдизи бир бўлган Туркияда Ватанимизнинг ушбу даври тарихига бағишланган илмий тадқиқотлар, илмий ва оммабоп асарлар ва улардаги илмий ғоявий қарашлани таҳлил этиш, ўша давр ҳақида ҳиссиётга берилмаган илмий хулосаларга эга бўлишга асос бўлади.

Мазкур йўналишдаги илмий тадқиқотлар, илмий ва оммабоп асарларни икки гуруҳга ажратишимиз мумкин ҳисобланади.

1 гуруҳ: Мустақилликгача бўлган даврда яратилган асарлар

2 гуруҳ: Мустақиллик йилларида яратилган асарлар

Мустақилликгача бўлган даврда Туркияда Ўзбекистон тарихига оид асарлар кам сонли бўлиб асосан мустабид тузумнинг репрессив сиёсати оқибатида Туркияда муҳожирликда яшаб илмий тадқиқот олиб борган тарихчи олимларнинг асарлари ташкил этади.

Туркияда 1945-1991 йилларда Совуқ уруш таъсири туфайли Совет Иттифоқи таркибидаги туркий халқлар тарихига бағишланган тадқиқотлар етарли бўлмаган бир вақтда асли Ўзбекистонлик бўлган немис, инглиз ва турк тилларида ижод қилган таниқли тарихчи олим Боймирза Ҳайитнинг ёзган асарлари ушбу бўшлиқни тўлдирган. Чунки, ўша йиллари Туркияда рус тилини биладиган ва Советлар тарихини тадқиқ этувчи мутахассислар нимагадир деярли йўқ эди. Бунинг энг асосий сабаби Совуқ уруш даврида Туркияда рус тилини ўрганиш, рус тилидаги асарларни ўқиш тақиқланганлигида эди. Бу йўлдаги ҳаракатлар комунизм пропагандаси сифатида баҳоланарди. Бунинг устига Туркистондаги Республикаларга бориб ҳам саёҳат, ҳам тадқиқот олиб бориш имконсиз эди.

Бошқа тарафдан Совет Иттифоқи таркибидаги Ўзбекистон, Қозоқистон, Қирғизистон, Туркманстон каби аҳолиси асосан туркий халқлардан иборат Республикаларда ҳам миллий тарих мавзуларида тадқиқот олиб бориш, мақола ва илмий асарлар ёзиш мумкин эмас эди. Чунки, мустабид тузум идеологияси бўнга йўл бермасди. Бунга амал қилмаган олим ва адиблар оғир жазоларга тортиларди. Шундай шароитда Боймирза Ҳайит туркий халқлар тарихини ёзган кам сонли олимлардан бири ҳисобланади.

Ўнлаб китоб ва юзлаб илмий мақолалар муаллифи Боймирза Ҳайитнинг илмий асарлар дастлаб немис ва инглиз тилида нашр этилган, кейинчалик турк тилига таржима этилган.[6] Унинг асарларида Туркистон халқлари жумладан, ўзбек халқининг мустақиллик учун олиб борган курашлар тарихи баён этилган.[7]

Совет Иттифоқининг тарқалиши ва Ўрта Осиёда мустақил давлатларнинг пайдо бўлиши Туркияда бу давлатлар, жумладан минтақада гесиёсий қўними, шунингдек ўзига хос маданият ва давлатчилик тарихига эга бўлган Ўзбекистон тарихига оид қизиқишни ошишига ва илмий тадқиқотларнинг ортишига сабаб бўлди. Туркияда Совет Иттифоқи таркибидаги туркий халқларнинг ижтимоий, сиёсий, иқтисодий ва маданий тарихига оид яратилган диссиртациялар, асарлар, илмий мақолаларни жамлаб таҳлилий ўрганиш Ўзбекистон тарихининг хорижий тарихшунослигида муҳим қадам ҳисобланади.

Туркиялик тарихчи олим Фаҳри Солакнинг Туркистон ва Кавказ халқлари тарихига оид тузган библиографияси[8] Ўзбекистон тарихига бағишланган турк тилидаги илмий тадқиқот ишлари ва илмий адабиётлар билан танишиш учун муҳим манбавий асос бўлиб хизмат қилади. Муаллиф мазкур библиографияда Туркистон ва Кавказ халқлари тарихига оид 12504 та илмий ишлар рўйхатини келтирган бўлиб, уларнинг 1540 тасини докторлик ва номзодлик диссиртациялари, магистирлик ишлари ҳамда 2707 тасини илмий асарлар, монография ва рисоалар ташкил этган бўлса, 8257 таси илмий мақолалардан иборатдир. Ушбу библиографияда Кавказ ва Ўрта Осиёдаги туркий халқлар ва давлатлар тарихи ва маданиятига оид илмий ишлар рўйхати умумий келтирилган бўлиб, унда Ўзбекистон тарихига оид 1000дан ортиқ илмий иш ва адабиётларни учратишимиз мумкин. Шулардан 100га яқинилмий ишлар ва адабиётлар Ўзбекистоннинг 1945-1991 йиллардаги ижтимоий, сиёсий, иқтисодий ва маданий тарихига оид ҳисобланади. Муаллиф ушбу библиографик асарни яратишда Туркистон ва Кавказ халқлари тарихига оид 400 дан ортиқ энциклопедик

асарлар, каталоглар ва библиографияларга мурожаат этган. Бу эса асарнинг илмий салмоғини янада оширган.

Ўзбекистоннинг 1945-1991 йиллардаги тарихи Туркиядаги кўплаб тарихий тадқиқот ишларида ўрганилган. Жумладан, Кара Фусун, Зокир Чотаев, Гунеш Ҳокан, Игре Фелиз, Меҳмет Ҳалил, Онай Яшарларнинг докторлик диссиртациялари[9], АТМпжа Шадуман, Ченгиз Сердар, Челеби Эржан, Текинже Мевлут, Улашов Тура, Яман Филиз, номзодлик диссиртациялари[10], Айхан Бекир, Эрдал Чавдар, Сидика Гўк, Дурсун Гўндоғду Таҳирларнинг магистрлик ишларида[11] ўрганилаётган даврдаги Ватанимиз тарихига оид ижтимоий сиёсий ва маданий жараёнлар Ўрта Осиёнинг бошқа Республикалари билан боғлиқликда ўрганилган.

Хусусан, Кара Фусун ўз докторлик диссиртациясида[12] Ўзбекистон тарихининг 1917-1991 йиларини тадқиқ этган бўлиб, унда Ватанимизнинг географияси, иқлими ва табиати, демографик хусусиятлари, маъмурий тузилиши ёритилиши билан бирга 1917 йил октябр инқилобидан то 1991 йил Ўзбекистон ўз сиёсий мустақиллигини қўлга киритишигача бўлган ижтимоий, сиёсий, иқтисодий ва маданий жараёнлар, ҳодисалар ва ижтимоий-сиёсий ҳаракатлар тарихи баён этилган.

Кара Фусун диссиртациянинг сўз бошида йиллар давомида Чор Россияси томонидан моддий, маънавий, табиий, иқтисодий бойликлари билан мустамлака қилинган ўзбек халқининг 1917 йил октябр инқилобидан кейин ҳам, ўз Она Ватанларида қабоҳат ва ғайриинсоний муносабатларга учраганлари, ишонч ва эътиқодларидан, ўз табиий ва иқтисодий имкониятларидан маҳрум бўлиб истибдод тобеъси бўлганларини ёзади. Кара Фусун диссиртациядаги асосий ғоя мустақилликдан олдинги мустабид тузум даврида ўзбек халқи бошдан кечирган тобеълик натижаси ўлароқ моддий, маънавий юқотишларни илмий асослашдан иборатдир. Унда ўзбек халқини ўз эътиқодларидан, миллий маънавиятларидан маҳрум этишга бўлган ҳаракатлар илмий далиллар асосида фош этилиб кескин қораланган. Жумладан, комунистик мафкура томонидан “эскилик сарқити” деб 10000дан ортиқ тарихий меъморий обида бутунлай йўқ қилинган келтириб ўтилган. Муаллиф ўз қарашларида мустабид тузум даврида Ватанимиз тарихи ҳақида ҳақоний ҳолисона ёндошган бўлсада, бу даврдаги инкор этилмас баъзи жиҳатлар ёритилмаган. Жумладан, Иккинчи жаҳон урушида ўзбек халқининг жасорати ва ғалаба йўлидаги фидокорона хизмати ҳақида маълумотлар учрамайди.

Бугунги замонавий тарихшуносликда Туркиялик таниқли тарихчи олим Меҳмет Сарайнинг “Ўзбек турклари тарихи”[13] китобида XX асрнинг иккинчи ярмидаги Ўзбекистон тарихи ҳам ёритилган бўлиб, илмий-оммабоп асар тарзида ёзилгани учун тарихий жараёнлар, воқеалар ҳақида умумий тасаввур беради. Тарихий жараёнларни баён этишда, талқин этишда маҳаллий шарт-шароитлар ҳисобга олинмаган.

Зехра Мумжунинг 1992 йилда нашр этилган “Ўзбекистон”[14] номли рисоласида Ўзбекистон тарихининг мустабид тузум даври тўлиқ ёритилган. Асарнинг биринчи бўлимида Ўзбекистоннинг ижтимоий-сиёсий хусусиятлари таҳлил этилган бўлса, Иқтисодий тизим деб номланган иккинчи бўлимда мустақилликгача бўлган даврда Ўзбекистондаги иқтисодий жараёнлар ёритилган.

4. Хулосалар:

Масалага хулоса тарзида қуйидагиларни таъкидлаш мақсадга мувофиқдир:

- Ўзбекистон тарихининг ўрганилган даври бўйича турк тилидаги илмий тадқиқотларда баён этилган илмий қарашларда советлар юритган мустамлакачилик сиёсатини қоралаш билан бирга, Ўзбекистон халқларининг истиқлол учун олиб борган мардона кураши улуғланади.

- Мураккаб сиёсий босим остида яшаган халқимиз ўз миллий маънавиятини, дини, она-тили, миллий ўзлиги, тарихий хотира ва кадриятларини асраш йўлидаги йўқотишлари, охир оқибат курашлар самараси ўлароқ истиқлол неъматига эришиш жараёни хорижий тарихшуносликда, хусусан турк тарихчилари асарларида қандай акс этганини аниқлаш ҳам

тарихий ҳақиқатларни тиклаш, ҳам ватанпарварлик нуқтаи назаридан ғоят аҳамиятли ҳисобланади.

- Мустабид тузумнинг репрессив сиёсати оқибатида Туркияда муҳожирликда яшаб илмий тадқиқот олиб борган тарихчи олимларнинг асарларини ўрганиш, таҳлил этиш натижасида олинган илмий хулосалар Ўзбекистоннинг совет даври тарихига оид тадқиқотларга муҳим манбавий асос бўлиб хизмат қилади.

Иқтибослар/ Сноски/References:

-
- [1] Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2016. – Б. 27
- [2] Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ.– Тошкент: Шарқ, 1998. – Б. 31
- [3] Зияева Д. Туркистонда мустақиллик учун кураш тарихшунослиги ва уни ўрганиш муаммолари //Ўзбекистон тарихи: янги нигоҳ. Жаҳидлар ҳаракатидан миллий мустақилликка қадар.– Тошкент: Фан, 1998. – Б. 25-30
- [4] Санобар Ш. Б. Немис ва турк тарихшунослигида совет мустамлакачилигига қарши кураш масалалари. – Тошкент: Абу матбуот консалт, 2008. –Б.127
- [5] Қаҳҳор Т. Хур Туркистон учун. – Тошкент: Чўлпон, 1994. –Б.112
- [6] Abdulvahap Kara. Doğumunun 100 yılında Baymirza Hayit ve günümüzde Türkistan tarihi araştırmaları uluslar arası sempozyumu bildirileri. –İstanbul. 2017. – S.8
- [7] Baymirza Hayit. Türkistan devletlerinin milli mücedeleleri tarihi. Ankara. TTK yayınları.1995. – S.179
- [8] Fahri Solak. Türkistan ve Kafkasya Bibliyografyası. Istanbul. Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yayınları. 2007.– S.755
- [9] Kara, Füsün, Özbekistan tarihi (1917-1991), Doktora tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Elazığ, 1990, 190 s; Chotayev, Zakir, Eski Sovyet Topraklarında Şiddet ve şiddete karşı kuvvet kullanma politikalarının uluslararası hukuk açısından (Orta Asya ve Kafkaslar örneği). Doktora tezi, Ankara üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006 ,304 s; Güneş, Hakan, Post sovyet Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da siyasal konsolidasyon ve mobilizasyon örüntüleri, Doktora tezi, Marmara üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2005 ,280 s.; Onay, Yaşar, Tarihte ve günümüzde Rusyanın Orta Asya siyasetleri, Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1995; İrge, Filiz, SSCB’de Gorbaçov liderliğinde başlayan radikal reform hareketlerinin nedenleri, Reform hedefleri-uygulanışı ile Doğu blokunda, Sovyet Cumhuriyetleri’nde ve uluslararası alanda etkileri-sonuçları, Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1995; Leylak, Mehmet Halil, Orta Asya ve Kafkaslar’da turklerin demografik yapısı (XX yüzyıl), Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, 1998.
- [10] Atmaca Şaduman, Sosyalist sisteminde tarımın vergilendirilmesi (Sovyet deneyimi) Yüksek lisans tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Bursa, 1991,104; Çingiz Serdar, 1945-1980 arası Türk-Sovyet ilişkileri, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Ankara, 1990, 134 s; Çelebi, Ercan, Yaş Türkistan dergisi’ne göre Türkistan milli mücadelesi, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Ankara, 2000, 267 s; Tekince Mevlüt, Rusya Federasyonu’nun Orta Asya politikaları ve Çarlık ve SSCB dönemi uygulamalarının bu politikalara yansımaları, Yüksek lisans tezi, Gazi üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Ankara, 1997 ,93s; Ulaşov Türe, Türkiye ve Özbekistan’da öğretmen yetiştirme, Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Ankara, 1995, 53 s; Yaman, Filiz, 1945-1980 dönemi Türk Sovyet ilişkileri, Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1988, 103 s;
- [11] Ayhan, Bekir, Rus idaresinde Orta Asya, Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat fakültesi, Tarih bölümü, İstanbul, 1971; Cebeci, Erdal, Rus idaresinde Orta Asya, Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat fakültesi, Tarih bölümü, İstanbul, 1971; Çavdar, Sıdıka., Özbek Tarihi hakkında bibliyografya denemesi, Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat fakültesi, Tarih

bölümü, İstanbul, 1982;. Gök, Dursun, Türkistan tarihi, Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat fakültesi, Tarih bölümü, İstanbul,1972; Gündoğdu, Tahir, Özbekistan Sovyet sömürgeciliğine dair bir makale, Lisans tezi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat fakültesi, Tarih bölümü, İstanbul.1972

[12] Kara, Füsün, Özbekistan tarihi (1917-1991), Doktora tezi, Fırat Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Elazığ, 1990, S.100

[13] Mehmet Saray.Özbek türkleri tarihi. İstanbul. 1993. – S.46

[14] Zehra Mumcu. Özbekistan. İstanbul. Ticaret odası. 1992.– S. 82

ЎТМИШГА НАЗАР
2 - МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК - 2

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE - 2

II-ҚИСМ

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000